

DESARROLLO SUSTENTABLE Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

MEMORIAS DEL CONGRESO INTERNACIONAL SOBRE PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL EN LA PENÍNSULA DE YUCATÁN

EDITORES

DRA. AMINA EL MEKAOUI

DR. BASSAM ALI

DR. JOSÉ ISRAEL HERRERA

DR. LUIS RAMÍREZ: CARRILLO

DR. JORGE CARLOS CANTO ESQUIVEL

DR. RASIKH TARIQ

Instituto de
Investigaciones
Jurídicas y Políticas

MAYA HERITAGE CENTER
Preserving Maya heritage past & present

Comunidades
MAYAS
Sustentables

FUNDACIÓN INTERNACIONAL
POR LA PAZ Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
المؤسسة الدولية للسلام والتنمية المستدامة

Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

Copyright © Se permite la reproducción total o parcial de esta obra, su incorporación a un sistema informático, su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright, siempre con la debida cita y créditos correspondientes. Prohibida su reproducción total o parcial sin el permiso de los autores.

Licencia CC BY-SA 4.0

Dra. Amina El Mekaoui@ orcid.org/0000-0002-6648-0743

Investigadora por México SECIHTI, Centro de Investigaciones Regionales Dr. Hideyo Noguchi, Unidad Ciencias Sociales, Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, Yucatán, México. Responsable del Pronaij_319191.

Dr. Bassam Ali@ <https://orcid.org/0000-0001-7526-6952>

Profesor investigador de la Facultad de Ingeniería de la UADY. Es Ingeniero Químico de formación, tiene una maestría en Ingeniería de procesos y un Doctorado en Ingeniería de Energía del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Su enfoque en generales la modelación de los sistemas energéticos y ambientales y en específico las aplicaciones de sistemas de Inteligencia Artificial a estos sistemas en el objetivo de controlar y optimizar sus parámetros de operación. Es miembro del SNI nivel II.

Dr. Jose Israel Herrera @ orcid.org/0000-0001-6961-8958

Profesor Investigador Titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Campeche y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

Luis Alfonso Ramírez Carrillo@ orcid.org/0000-0003-3948-5554

Antropólogo y doctor en Ciencias Sociales, originario de Mérida, Yucatán. Egresado de la UADY, El Colegio de Michoacán y El Colegio de México. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1986 y excoordinador de la Unidad de Ciencias Sociales del CIR-UADY. Autor de obras como Secretos de familia e Historia regional de Yucatán, ha recibido múltiples premios nacionales en investigación y literatura.

Dr. Jorge Carlos Canto Esquivel@ <https://orcid.org/0000-0002-5599-8870>

Profesor e Investigador del Instituto Tecnológico de Mérida en las áreas de Innovación, Industria y Transformación Digital.

Dr. Rasikh Tariq@ orcid.org/0000-0002-3310-432X

Profesor Investigador en el Instituto para el Futuro de la Educación del Tecnológico de Monterrey, con formación en ingeniería mecánica, mecatrónica y doctorado en energías renovables. Experto en aprendizaje automático, optimización de sistemas y tecnologías educativas para abordar temas de energía, cambio climático y desarrollo sostenible. Ha desarrollado plataformas educativas y proyectos de energía comunitaria y miembro del SNII Nivel II.

Desarrollo Sustentable y Transición Energética. Memorias del Congreso Internacional sobre Patrimonio Natural y Cultural en la Península de Yucatán.

1a edición. Abril 2026.

Impreso en EE. UU.

Los textos integrados en esta obra fueron objeto de revisión técnica y académica por parte del Comité Científico y Editorial del Congreso, con el propósito de garantizar la calidad, coherencia y pertinencia de las contribuciones publicadas.

9 781967 938155

ISBN: 978-1-967938-15-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20091108>

Open Heritage Press

205 John Howard Way Unit 446

Zip Code 31793.

Tifton, Georgia, USA

MAYA HERITAGE CENTER
Preserving Maya heritage past & present

Comunidades
MAYAS
Sustentables

FUNDACIÓN INTERNACIONAL
POR LA PAZ Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
المؤسسة الدولية للسلام والتنمية المستدامة

Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

9 781967 938155

Agradecimientos

Al Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) ahora SECIHTI por el financiamiento brindado para la realización de este atlas en el marco de la Convocatoria FOP04-2021-03 perteneciente al Fondo FORDECYT- PRONACES en materia de investigación e incidencia para transitar a un sistema energético social y ambientalmente sustentable. Agradecemos a los promotores locales y a los habitantes de las Comunidades en donde incide el Proyecto por su colaboración y apoyo en la realización del presente Libro.

Al Comité del PRONACE "Energía Y Cambio Climático" quien han contribuido de múltiples formas e ideas para la realización de este trabajo dentro del proyecto 319191, así como las reuniones técnicas y encuentros realizados para el beneficio de las comunidades Mayas.

Instituto de
Investigaciones
Jurídicas y Políticas

MAYA HERITAGE CENTER
Preserving Maya heritage past & present

Comunidades
MAYAS
Sustentables

FUNDACIÓN INTERNACIONAL
POR LA PAZ Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
المؤسسة الدولية للسلام والتنمية المستدامة

Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

COMITÉ CIENTÍFICO EDITORIAL

Open Heritage Press

Dr. José Israel Herrera
Universidad Autónoma de Campeche, México
Director

Miembros

Dr. Ryan Rowberry
Georgia State University, EE.UU

Dra. Lilia Lucía Lizama Aranda
Maya Heritage Center, EE.UU

Dr. Bassam Ali
Universidad Autónoma de Yucatán, México

Dr. Israel Martínez Franco
Abraham Baldwin Agricultural College, EE.UU

Dra. Amina El Mekaoui
Universidad Autónoma de Yucatán / SECIHTI, México

Mtra. Brenda Adriana Marín Bolaños
Universidad Tecnológica de Cancún, México

Dr. Fernando Enseñat Soberanis
Universidad Autónoma de Yucatán, México

Dr. Adolfo Iván Batún-Alpuche
Universidad de Oriente, México

MAYA HERITAGE CENTER
Preserving Maya heritage past & present

Comunidades
MAYAS
Sustentables

FUNDACIÓN INTERNACIONAL
POR LA PAZ Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
المؤسسة الدولية للسلام والتنمية المستدامة

جامعة مولاي إسماعيل
toOΛoLξ+ EoOξ OCoHξI
UNIVERSITÉ MOULAY ISMAIL

Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

CONSEJO ACADÉMICO INTERNACIONAL

Dr. Omar Masera – Universidad Nacional Autónoma de México, México. Integrante del IPCC, organismo galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2007.

Dr. Luca Ferrari – Universidad Nacional Autónoma de México, México.

Dr. Ryan Rowberry – Georgia State University, EE.UU.

Ph.D. João Pedro Gouveia – NOVA University Lisbon, Portugal.

Dr. Adolfo Mejía Montero – The University of Edinburgh, Reino Unido.

Dr. Israel Martínez Franco – Abraham Baldwin Agricultural College, EE.UU.

Dra. Lilia Lucía Lizama Aranda – Maya Heritage Center, EE.UU.

Dra. Marcela Torres Wong – Flacso Mexico.

Instituto de
Investigaciones
Jurídicas y Políticas

MAYA HERITAGE CENTER
Preserving Maya heritage past & present

Comunidades
MAYAS
Sustentables

FUNDACIÓN INTERNACIONAL
POR LA PAZ Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
المؤسسة الدولية للسلام والتنمية المستدامة

Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

COMITÉ EDITORIAL

Memorias del Congreso Internacional sobre Desarrollo Sustentable y Transición Energética

Dra. Amina El Mekaoui

Dr. Bassam Ali

Dr. José Israel Herrera

Dr. Luis Alfonso Ramírez Carrillo

COMITÉ ORGANIZADOR DEL CONGRESO

Dra. Amina El Mekaoui (CIR-UCS-UADY)

Dr. Bassam Ali (FI-UADY)

Dr. Rasikh Tariq (Tecnológico de Monterrey)

Dr. José Israel Herrera (UACAM)

Dr. Jorge Carlos Canto Esquivel (Tecnológico Nacional de México/IT de Mérida)

Dr. Oscar de Jesús May Tzuc (UACAM)

Dr. Armando Jesus Cetina Quiñones (FI-UADY)

Dra. Gertrudis Guzmán Noh (CIR-UCS-UADY)

Dra. Lilia Lizama (Maya Heritage Center, USA)

Dr. Jorge Pacheco Castro (CIR-UCS-UADY)

Dr. Luis Alfonso Ramírez Carrillo (CIR-UCS-UADY)

Dr. Mario Antonio Jiménez Torres (UACAM)

Ing. Laureano González (Maya Heritage Center)

Dr. Iván Batún (Universidad de Oriente)

Dr. Adolfo Mejía Montero (The University of Edinburgh, UK)

Dra. Gabriela Palacios Pola (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas - UNICACH)

MC. Anthony Jair Hernandez Bautista (FI-UADY)

Dr. Roberto Quintal Palomo (FI-UADY)

Dr. Kennedy Obombo Magio (Tecnológico Nacional de México/IT de Cancún)

Dr. Marcelino García Benítez (Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas)

Dr. Jesús Ignacio Castro Salazar (Tecnológico Nacional de México/ITS de Abasolo)

Dr. Román Alejandro Canul Turriza (UACAM)

MAC. Francisco Javier Barrera Lao (UACAM)

MAC. Andrea del Rosario Cruz y Cruz (UACAM)

Dr. Raúl Santos Valencia (Tecnológico Nacional de México/IT de Mérida)

Dra. Mayanin Sosa Alcaraz (Tecnológico Nacional de México/IT de Mérida)

Dr. Gustavo Monforte Méndez (Tecnológico Nacional de México/IT de Mérida)

M.A. Hermila Ulibarri Benítez (Tecnológico Nacional de México/IT de Mérida)

Dr. Francisco Sarmiento Franco (Tecnológico Nacional de México/IT de Mérida)

M.C. Andrés Pereyra Chan (Tecnológico Nacional de México/IT de Mérida)

Dr. Fabián Ceballos Hernández (Tecnológico Nacional de México/IT de Mérida)

Dra. Ana María Canto Esquivel (Tecnológico Nacional de México/IT de Mérida)

Dra. María Teresa Cuerdo Vilches (Instituto de Ciencias de la Construcción)

M.C. Felix Aguilar Vázquez (Tecnológico Nacional de México/IT de Mérida)

Dr. Guido Antonio Zapata Baas (Tecnológico Nacional de México/IT de Mérida)

Ing. José Fidel Rodríguez Huerta (Tecnológico Nacional de México/IT de Mérida)

M.G.T.I Eunice Alejandra Pérez Coello (Tecnológico Nacional de México/IT de Mérida)

Dr. José Rubén Bacab Sánchez (Tecnológico Nacional de México/IT de Mérida)

Dr. Mauricio Escalante Soberanis (Facultad de Ingeniería-UADY)

Dr. Manuel Flota Bañuelos (Facultad de Ingeniería-UADY)

MAYA HERITAGE CENTER
Preserving Maya heritage past & present

FUNDACIÓN INTERNACIONAL
POR LA PAZ Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE
المؤسسة الدولية للسلام والتنمية المستدامة

Ciencia y Tecnología

Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

"El contenido de este libro refleja exclusivamente la opinión de los autores y no necesariamente representa la postura oficial de la SECIHTI ni de PRONAII."

AGRADECIMIENTOS

Los editores y colaboradores de las presentes memorias expresan su especial agradecimiento al Dr. Omar Masera -Universidad Nacional Autónoma de México, México, integrante del IPCC, organismo galardonado con el Premio Nobel de la Paz 2007- por el acompañamiento metodológico, orientación académica y respaldo brindado durante el desarrollo del 2° Congreso Transnacional de Sostenibilidad y Desarrollo Local en la Península de Yucatán.

De igual manera, se reconoce y agradece a la Dra. Marcela Torres Wong -FLACSO México- por sus aportaciones académicas, acompañamiento institucional y apoyo en los procesos de fortalecimiento metodológico vinculados al congreso y a la consolidación de las presentes memorias.

Asimismo, se reconoce el respaldo académico e institucional de las personas especialistas, investigadoras y colaboradoras que, desde distintas disciplinas y espacios de trabajo, contribuyeron al fortalecimiento de los procesos de investigación, sustentabilidad, transición energética y desarrollo territorial impulsados en el marco del evento.

PREFACIO

El Congreso Internacional sobre Desarrollo Sustentable y Transición Energética: Preservación del Patrimonio Natural y Cultural en la Península de Yucatán refleja el esfuerzo colectivo y la dedicación de muchas personas e instituciones comprometidas con la construcción de un futuro más sostenible y justo para nuestro país y para el mundo. Este Congreso va más allá de la reflexión teórica; es un llamado a la acción. Los desafíos globales que enfrentamos —como el cambio climático, la conservación de nuestro patrimonio y la equidad social— exigen soluciones innovadoras y colaborativas. Este espacio no solo es una reunión de expertos y académicos; es un catalizador para el cambio. Las ideas, propuestas y soluciones que aquí surjan no deben quedar en el ámbito académico, sino ser implementadas en las comunidades de México, sirviendo como ejemplo para otras regiones del mundo.

El Congreso explora tres áreas fundamentales: 1) gobernanza y procesos sociales sostenibles, 2) ingeniería y tecnología energética, y 3) la preservación del patrimonio arqueológico. Cada una de estas áreas es esencial para construir un futuro más equitativo y sostenible para las generaciones venideras. Durante estos tres días de Congreso se presentaron trabajos transdisciplinarios en una variedad de temas. Entre ellos, 8 contribuciones internacionales provenientes de Chile, Cuba, Colombia, Panamá, Bolivia y Europa; 36 trabajos nacionales de estados como Veracruz, Michoacán, Ciudad de México, Chiapas, Sonora, Campeche, Quintana Roo, Guanajuato y Puebla; y 18 trabajos locales de instituciones como la Universidad Autónoma de Yucatán, el Instituto Tecnológico de Mérida, el Centro de Investigación Científica de Yucatán y la Universidad Modelo. También se presentaron 19 trabajos de pósters, que provienen de estados como Yucatán, Campeche, Chiapas, Ciudad de México y Sonora.

Para concluir, es importante pensar junto con nuestras comunidades para construir una ciencia más inclusiva, equitativa e integral.

Atentamente
Comité Organizador 2024

Índice

PREFACIO	1
Comité organizador	2
PONENCIAS MAGISTRALES.....	12
SITUACIÓN ENERGÉTICA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN Y RETOS PARA UNA TRANSICIÓN ECOSOCIAL.....	12
Dr. Luca Ferrari.....	12
INNOVACIÓN ECOTECNOLÓGICA: CONSTRUYENDO UN PROYECTO DE MUNDO MÁS SUSTENTABLE DESDE LO LOCAL	13
Dr. Omar Masera	13
LEGAL STRATEGIES FOR PROTECTING ARCHAEOLOGY AND CULTURAL HERITAGE FROM CLIMATE CHANGE.	14
Dr. Ryan Rowberry.....	14
EXPLORANDO LOS IMPULSORES Y SOLUCIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN MÚLTIPLES SECTORES / EXPLORING CLIMATE CHANGE DRIVERS AND SOLUTIONS IN MULTIPLE SECTORS.....	15
Ph.D. João Pedro Gouveia	15
PONENCIAS ORALES.....	16
Temática A.....	16
ESTUDIO SOCIAL SOBRE VULNERABILIDAD Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN COMUNIDADES RURALES CUBANAS: DEL CONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN.....	16
Anabel Díaz Hurtado ¹ , Ariagnis Camellón Pérez ² , Berkys María Morales Llerena ³	16
LAS SUBASTAS DE ENERGÍA, UNA ALTERNATIVA PARA UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA EN CUBA.	18
Yanelys Delgado Triana ¹ , Jorge Freddy Milián Gómez ² , Adrián Broche Gonzalez ³	18
BARRERAS PARA LA SUSTENTABILIDAD EN EL USO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA: EL CASO DE SAN FRANCISCO PICHÁTARO, MICHOACÁN, MÉXICO.	20
Fernando A. Rosete ¹ , A. Belén Cárdenas ¹ y Dayana Vázquez ²	20
EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EMPRESAS MERIDANAS DIRIGIDAS POR MUJERES	22
María Cristina Cervera Quijano ¹ , Jorge Carlos Canto Esquivel ¹ , Ruth Noemí Ojeda López ² , Ana María Canto Esquivel ¹	22

LA NIXTAMALIZACIÓN COMO CONOCIMIENTO TRADICIONAL Y ACTIVIDAD REPRODUCTIVA DE HOGARES CAMPESINOS EN CHIAPAS	24
Gabriela Palacios Pola ¹	24
DIAGNÓSTICO DE CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS Y HABILIDADES EN MATEMÁTICAS APLICADAS EN ESTUDIANTES DEL TECNOM® CAMPUS HERMOSILLO	26
Claudia Leticia Arias Guzmán ¹ ; Susana Elizabeth García Castro ² y Sergio Tadeo Leyva Fimbres ²	26
DERECHOS HUMANOS ANTE MEGAPROYECTOS EN COMUNIDADES MAYAS	28
Brillyth Zavala Ceja	28
IMPACTO DE LA HABITABILIDAD EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE UNA CIUDAD: EL CASO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, MÉXICO.....	30
Marcelino García Benítez ¹ , Juan Carlos Fernández Alcántara ² , Omar Ávila Flores ³ y Jesús Francisco Escalante Euan ⁴	30
EL EJIDO DE MICHAC: LAS DES/REAGRARIZACIÓN DE UN TERRITORIO RURURBANO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA.....	33
Jesús Hernández Castillo ¹	33
IMPACTO DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 EN LAS FAMILIAS DE LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS DE LAS POBLACIONES RURALES DEL ESTADO DE YUCATÁN.....	35
Dr. Jorge Pacheco Castro ¹	35
NARRATIVAS SONORAS Y ANCESTRALES EN TORNO A LA CREACIÓN DEL MUNDO Y LA NATURALEZA. PASADO Y PRESENTE DE LA TRADICIÓN DEMIÚRGICA EN EL PENSAMIENTO MÍTICO Y LA COSMOVISIÓN MAYA PENINSULAR	37
Juan Carillo González ¹	37
INTERVENCIÓN DE LA MUJER EN LA CAFETICULTURA	38
Zoila C. Anzueto-Herón ¹ , Juan F. Aguirre-Medina ² , Juan F. Aguirre-Cadena ² y Cadena-Iñiguez Pedro ¹	38
IMPACTOS TERRITORIALES DE LOS MERCADOS AGROECOLÓGICOS: EL CASO DEL TIANGUIS ALTERNATIVO DE PUEBLA (MÉXICO).....	40
Rocío García Bustamante ¹ y Héctor Nicolás Roldán Rueda ²	40
RELACIÓN DE LAS ECOTECNOLOGÍAS CON EL ENFOQUE SOCIOCULTURAL DE LOS HABITADORES DE LA VIVIENDA SOCIAL URBANA	44
Alma L. García H. ¹ , J. Raymundo Mayorga C. ² , A. Sofía Velázquez G. ³	44
RIESGOS SOCIOAMBIENTALES EN PROCESOS DE INCIDENCIA ENERGÉTICA: EXPERIENCIAS DESDE LA ANTROPOLOGÍA APLICADA EN COMUNIDADES MAYAS...	47
Gertrudis Guzmán Noh ¹ , Amina El Mekaoui ¹	47
PUEBLOS ORIGINARIOS EN EL CONTENIDO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL MEXICANA, UN ANÁLISIS DESDE LA CRIMINOLOGÍA VERDE.....	49

Jesús Ignacio Castro-Salazar ¹ y José Luis Carpio Domínguez ²	49
PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA ANTE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN EL MARCO DE MEGAPROYECTO DE ENERGÍA EÓLICA: UNA EXPERIENCIA EN IXIL, YUCATÁN.....	51
Cielo María Ávila López ¹ , y José Israel Herrera ¹	51
BASES PARA LA DEMOCRACIA ENERGÉTICA EN MÉXICO: ESFUERZOS INICIALES EN YUCATÁN.....	53
José I. Herera ¹ ,	53
LA TRAGEDIA DE UN COMÚN URBANO: EL CASO DE LOS PEQUEÑOS OPERADORES PRIVADOS COMUNITARIOS DE AGUA EN COCHABAMBA, BOLIVIA	54
Juan E. Cabrera, Jacques Teller.....	54
ELEMENTOS DE SALUD, CONFORT Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL DISEÑO DE AMBIENTES PARA VIVIENDAS SOCIALES.	56
Maribel Jaimes Torres, Elisa Marcela García Casillas, Mónica Pérez Báez, Karina Contreras, Castellanos.	56
Temática B.....	59
GENERACIÓN DE BIOGÁS Y LIXIVIADOS POR EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL NO CONTROLADO ABANDONADO DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ EN LA REGIÓN DEL CAMINO REAL, CAMPECHE, MÉXICO	59
Manuel Alberto Susunaga Miranda ¹ , Benigno Ortiz Muñiz ² , Bertha María Estévez Garrido ³ y Diego Antonio Rodríguez Miller ³	59
PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN VIVIENDAS DEL CENTRO HISTÓRICO Y DE INTERÉS SOCIAL EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO.....	62
Claudia Eréndira Vázquez Torres ¹ , A. Bassam ¹	62
LOS IMPACTOS DEL EXCESO DE TURISMO EN LA CONTAMINACIÓN FECAL DE LOS CENOTES	64
Fernando Enseñat-Soberanis ¹ , Flor Árcega-Cabrera ² , Karina León-Aguirre ³ , Nuno Simoes-Dias-Marques ⁴ , Ismael Ocegüera-Vargas ⁵ y Elizabeth Lamas-Cosío ⁶	64
MEJORAMIENTO ENERGÉTICO DE LA VIVIENDA SOCIAL: ANÁLISIS DE CASO EN EL CLIMA TROPICAL MEXICANO	65
Gabriel Hernández ¹ , Bassam Ali ¹ y M. Flota-Bañuelos ²	65
KANKAB: UNA ALTERNATIVA SUSTENTABLE Y CON POTENCIAL DE SUFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN	67
Jenifer A. Triano Juárez ¹ , Luis Patiño López ¹ , Norma Rodríguez Muñoz ²	67
EVALUACIÓN COMPUTACIONAL, EXPERIMENTAL Y ECONÓMICA DE NUEVO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PASIVO DE ALETAS PARA MEJORA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA DE PANELES SOLARES.....	69

Eliel I. Chan Dzib ¹ , José G. Carrillo Baeza ¹ , Alí Bassam ²	69
ANÁLISIS TECNO-ECONÓMICO DE UN SECADOR SOLAR CON ALMACENAMIENTO TÉRMICO EMPLEANDO MODELOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO	71
Armando Jesús Cetina Quiñones ¹ , Ali Bassam ¹ , Guillermo Santamaria Bonfil ²	71
POTENCIAL DE LA LUZ NATURAL PARA MITIGAR LOS EFECTOS METABÓLICOS ADVERSOS DE TRABAJADORES EN HORARIOS NOCTURNOS	74
Ilse J. Muñoz ¹ y José Roberto García Chávez ²	74
FAVORECIENDO ESTRATÉGICAMENTE LAS TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS EN EUROPA DESDE EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS (IWG5 BUILDINGS)	76
Teresa Cuervo-Vilches ^{1,2}	76
MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL ECOTURÍSTICO SOSTENIBLE EN YUCATÁN ..	78
José Antonio Peniche Gallareta ¹ , José Roberto García Chávez ² y Karina Angélica García Pardo ³	78
“SISTEMA DE CONTROL BASADO EN IOT PARA BIORREACTORES DE INMERSIÓN TEMPORAL”	80
José-Javier Poot-Guzmán, Dr. Jorge Carlos Canto Esquivel, M.I.M. Julio A. Lugo Jiménez	80
AISLANTE TÉRMICO Y PINTURAS REFLECTICAS: ALTERNATIVAS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO EN EL SURESTE DE MÉXICO.	81
Mario A. Jiménez Torres ¹ , Oscar May Tzuc ¹ , Román Canul Turriza ¹ y F. N. Demesa López ²	81
DISPOSITIVOS CONECTADOS Y SU IMPACTO ENERGÉTICO: PERSPECTIVAS SOBRE EL IOT	84
Rodríguez-Lara E., Romero-López E., Quintal-Palomo R. y Flota-Bañuelos M.	84
COLECTOR DE ENERGÍA TERMO SOLAR MEDIANTE CONCENTRADOR FRESNEL Y DISIPACIÓN EN SUELO	86
Victor J. Soberanis Marañón ¹ , Alejandro A. Castillo Atoche ² , Javier Vázquez Castillo ³ y José A. Hernández Benítez ¹	86
RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS PARA CONFORMAR EL OBSERVATORIO CLIMATOLÓGICO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.....	88
Román Canul Turriza ¹ , Óscar May Tzuc ¹ , Mario Jiménez Torres ¹ y Roselia Turriza Mena ¹	88
TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS SUSTENTABLES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN COMUNIDADES MARGINADAS	89
Pascual López de Paz ¹ , Marcelino García Benitez ¹ , Orlando Lastres Danguillecourt ¹ , Heber Vilchis Bravo ¹ , Carlos A. Macías Rodas ¹	89

ENERGÍAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN COMUNIDADES POBRES Y MARGINADAS DE CHIAPAS	91
Joel Moreira Acosta ¹ , Neín Farrera Vázquez ² , Gabriel Castañeda Nolasco ² y Oscar Martínez Aguirre ³	91
DESIGUALDAD ENERGÉTICA Y SU IMPACTO EN LA SEVERIDAD AMBIENTAL TÉRMICA: UN ESTUDIO EN HOGARES DE VIVIENDAS SOCIALES Y NO SOCIALES, CENTRO-SUR, CHILE.	93
Valeska P. Cerda-Fuentes ¹ , Alexis. Pérez-Fargallo ²	93
METODOLOGÍA PARA ESTIMAR LA POBREZA ENERGÉTICA EN COMUNIDADES DE CHIAPAS - MÉXICO	95
Julio César López Reyes ¹ , Pascual López de Paz ¹ y Marcelino García Benítez ²	95
ADAPTABILIDAD DE LAS LOMBRICES CALIFORNIANAS Y LAS LOMBRICES DE TIERRA EN EL VERMICOMPOSTEO A BASE DE BIOMASA MARINA.....	97
Elsy M. Rosales Uc ¹ , Erika H. Rubio Cámara ¹ y Francisco G. Herrera Chalé ¹	97
ESTUDIO DE NECESIDADES ENERGÉTICAS LOCALES: ESTRATEGIA PARTICIPATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS ENERGÉTICOS RURALES SOSTENIBLES ..	99
Luis Bernardo López-Sosa ^{1,2} , Carlos A. García ¹ y Ana Yésica Martínez-Villalba ¹	99
ECOTECNOLOGÍAS PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS DE UNA COMUNIDAD MAYA: CASO DE YAXUNAH, YAXCABA, YUCATÁN.....	101
Liliana San Pedro Cedillo, Lifter O. Ricalde Cab, Omar Y. Rodríguez Gamboa, Roger I. Méndez Novelo.	101
ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO A FATIGA DE ASPAS DE AEROGENERADORES PEQUEÑOS	103
Poot-Ricalde A. ¹ , Tuyub-Buendia R. ¹ , Quintal-Palomo R. ¹ y Escalante-Soberanis M. ¹	103
IMPACTO AMBIENTAL DEL SARGAZO PELÁGICO PROVENIENTE DEL CÁRIBE EN LA PENINSULA DE YUCATÁN.	105
Jorge Arturo Domínguez Maldonado ¹ , Raúl Tapia Tussell ¹ ; Edgar Olguín Maciel ¹ , *Sara Solís Pereira ²	105
BIORREFINERIAS DE SARGAZO: ¿CÓMO CONVERTIR UN PROBLEMA AMBIENTAL EN UN OPORTUNIDAD?	107
Karla J. Azcorra-May ¹ , Raúl Tapia-Tussell ¹ , Liliana Alzate-Gaviria ¹	107
CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS GASES DE ESCAPE DE MEZCLAS DE BIOCOMBUSTIBLE EN UNA MICROTURBINA AERONÁUTICA	109
Leticia Morales ¹ , Juan Andrade ¹ , Manuel Rodríguez ¹ y Oscar May ¹	109
APROVECHAMIENTO DE MACROALGAS EN LA COSTA DE YUCATÁN	111
Eréndira T. Quintanar-Orozco ¹ , Raúl Tapia-Tussell ² y Edgar Olguin-Maciel ² ,	111

ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS SOSTENIBLES PARA PROPORCIONAR CONFORT HIGROTÉRMICO, MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE Y MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO	113
José Roberto García Chávez ¹ , Elda E. López López ¹ , Raquel Farías García ¹ , Danghely del C. García Mendoza ¹	113
ESPIRÓMETRO DIGITAL INTELIGENTE VERSIÓN 2 (EDI V2).....	115
Bobadilla-Núñez A. ¹ , Ali Bassam ¹ y Quintal-Palomo R. ^{1*}	115
SEGURIDAD ENERGÉTICA Y MEJORES PRÁCTICAS PARA VIVIENDAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES EN CLIMAS TROPICALES	117
Dafni Mora ^{1,2,3} , Miguel Chen Austin ^{1,2,3} y Félix Henríquez ⁴	117
IA COMO FACTOR REGULADOR EN EL RENDIMIENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES.....	119
Israel Sánchez-Domínguez ¹	119
ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE REGRESIÓN LINEAL ENTRE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA HUMEDAD RELATIVA LOCAL PARA MANTENER CONDICIONES DE CONFORT CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE CAMPECHE.....	121
Gabriel D. Castañeda Pérez ¹ , Francisco R. Lezama Zárraga ¹ , Diego A. Canul Reyes ² y Jorge de J. Chan González ¹	121
SISTEMA HÍBRIDO (SOLAR-BIODIÉSEL), PARA LA PASTEURIZACIÓN DE LECHE EN QUESERÍAS RURALES.	123
Roberto Berrones Hernández ¹ , Luis Alberto Hernández Domínguez ¹ , Luis Fernando Molina Paniagua ² y Joel Pantoja Enríquez ³	123
RECUBRIMIENTOS PARA ENVOLVENTES ARQUITECTÓNICAS COMO ESTRATEGIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL EFECTO DE ISLA DE CALOR URBANA	125
Rodrigo Vera Orozco ¹	125
ESTRATEGIAS DE MONITOREO ENERGÉTICO PARA UN CLIMA CÁLIDO HÚMEDO ...	126
Adriana Lira ¹	126
OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN SOLAR HÍBRIDOS PARA CLIMAS TROPICALES.....	128
V. Cardoso-Fernández ¹ , Luis J. Ricalde ¹ , O. May-Tzuc ² y M.A. Escalante Soberanis ¹ .	128
CONFORT TERMICO ADAPTATIVO Y SU APLICACIÓN EN LAS CONDICIONES CLIMATICAS DE LA PENINSULA DE YUCATAN.....	130
O. May Tzuc ¹ , Mario Jiménez Torres ¹ , Román Canul Turriza ¹ y Juan Edgar Andrade Durán ¹	130
Temática C	133
RESPUESTAS ADAPTATIVAS ANTE EMERGENCIAS ASOCIADAS A FENÓMENOS HIDROMETEREOLÓGICOS.....	133

Jesús Escalante Euán ¹ , Marcelino García Benítez ² , Loecelia Ruvalcaba Sánchez ³ , José Castillo Caamal ¹ , Jorge Santos Flores ¹	133
ALTERACIÓN EN EL COMPORTAMIENTO TÉRMICO EN LAS FACHADAS DE EDIFICIOS PATRIMONIALES DE ZONAS URBANAS CON SISTEMAS ATMOSFÉRICOS CONTAMINADOS	135
Soto Ruíz, José A. ¹ , Villanueva Hernández, Lesly M. ¹	135
ENHANCING DIGITAL INFRASTRUCTURE AND PUBLIC ENGAGEMENT INITIATIVES IN MAYA STUDIES: THE JOURNAL OF MAYA HERITAGE CENTER AND MAYA AMERICA JOURNAL	137
Lilia L. Lizama ¹ , José I. Herrera ² , Atzhay Flores ³ , Sydney Grell ⁴	137
INVESTIGANDO EL PAISAJE BIOCULTURAL Y ARQUEOLÓGICO EN TAHCABO, YUCATÁN.....	139
Dr. Adolfo Iván Batún Alpuche, Dra. Patricia McAnany y Dra. Maia Dedrick	139
CERRANDO LA BRECHA: DIFUSIÓN VIRTUAL DE LA CULTURA MAYA PARA LA CONCIENCIA PÚBLICA Y LA PRESERVACIÓN	140
Anama Vera ¹ , Lilia Lizama ² , Brenda Marín ³ y José Montesino ⁴	140
CARTELES.....	143
TERRACOTA EN VIVIENDAS DE CAMPECHE: CONSECUENCIAS EN CONFORT TÉRMICO, CONSUMO DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE	143
E. Hernández Sardaneta ^{1*} , Jordy A. Pacheco ¹ , O. May Tzuc ² , M. Jiménez Torres ³	143
ELABORACIÓN DE UN ASPA DE MATERIAL COMPUESTO PARA PEQUEÑOS AEROGENERADORES	144
Naranjo-Herrera M., Escalante-Soberanis M., Quintal-Palomo R.	144
EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS VEGETALES DE COLA DE ZORRO (HELIOTROPIUM CURASSAVICUM) Y ACHIOTE (BIXA ORELLANA).	146
José Adrian Caamal Vivas, Andrea Carbot Edgar, Sahirelly Cecilio Escalante, Sebastián Moreno Suárez, Erin Vázquez Salazar.	146
DETECTANDO CONTAMINANTES: MONITOREO DEL AGUA DE RIEGO CON FRIJOL Y ORÉGANO	147
Carolina del Carmen Avilés Alavárez ¹ , Néstor André Gonzalez Vinagre ¹ , Manuel Rebolledo Benziger ¹ , Ana Cecilia Reyes Ramayo ^{1*}	147
DESARROLLO LOCAL EN UNA COMISARÍA DE YUCATÁN. PERFIL DEL ARTESANO TRABAJADOR DE MADERA EN DZITYÁ	148
Irazú Guadalupe Baeza Cornel, Hermila Andrea Ulibarri Benítez, Radamés Trejo Valencia, Andrés Miguel Pereyra Chan	148

EL USO DEL RÁBANO COMO BIOINDICADOR DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA DE CENOTES	150
JOSE ADRIAN ARCOS GARCIA, JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ, VICTORIA LUCELY FRANCO CARDEA, JOEL ADRIAN ALANIS ESPINO.....	150
ESTUDIO ELECTROQUÍMICO DE FERMENTOS PARA APLICACIONES EN CELDAS DE COMBUSTIBLE	152
Adrián Quinto-Carrillo ¹ , Youshiky J. R. Cortez ¹ Edwin René Hoil-Canul ¹ , Sergio Alberto Gamboa-Sánchez ²	152
OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA ESTUFA COHETE A TRAVÉS DE LA RESTAURACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL DISEÑO.....	153
Cámara Villanueva, Miguel Abraham, Cedillos Panti, Ezequiel, Cortez Burgos, Cristofer Ariel, Vázquez Cervantes, Saúl Francisco.	153
EVALUACIÓN DEL GRADIENTE TÉRMICO MEDIANTE ECOTECNOLOGÍA EN TECHOS DE VIVIENDAS PARA SAN FRANCISCO DE CAMPECHE.....	154
J.J. Alvarado Pacheco ^{1*} , B. Cortazar Miranda ¹ , F. Olmos Martínez ¹ , O. May Tzuc ²	154
EVALUACIÓN DE LA FACTIBILIDAD DE MEMBRANAS TESTÁCEAS DE HUEVO DE GALLINA EN SISTEMAS DE APROVECHAMIENTO BIOELÉCTRICO.....	155
San Pedro Cedillo, Lilliana ^a , Álvarez Ley, Jorge Eduardo ^a , Hernández Núñez, Emanuel ^b , González Díaz, María Ortencia ^c	155
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA INDUSTRIA PORCÍCOLA MEDIANTE CONSORCIOS MICROALGAS-BACTERIAS.....	156
Sacristán de Alva M, Ocegüera-Vargas I, Lamas-Cosío E, Arcega-Cabrera F.	156
ANÁLISIS COMPARATIVO DE PROPIEDADES TENSOACTIVAS DE SURFACTANTES SINTÉTICOS VS BIOSURFACTANTES PRODUCIDO POR Pseudomonas aeruginosa B0406, UNA CEPA NATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.	158
Gilberto Somoza Coutiño ^a , Luis Fernando Molina Paniagua ^a , Arnoldo Wong Villarreal ^b , Gustavo Yañez Ocampo ^c	158
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA VEGETACIÓN Y PINTURAS REFLEJANTES EN LA REDUCCIÓN DE GANANCIAS TÉRMICAS EN VIVIENDAS UNIFAMILIARES: CASO DE ESTUDIO EN MÉRIDA, YUCATÁN	159
Mario A. Jiménez Torres ¹ , Felipe Noh Pat ¹ , Erika Rubio Camara ² , Sandra Jazmín Figueroa-Ramírez ³	159
DESARROLLAMOS LAS INTELIGENCIAS DEL HOY PARA FORMAR A LOS HOMBRES Y MUJERES DEL MAÑANA.....	160
Susana Elizabeth García Castro, Claudia Leticia Arias Guzmán, Sergio Tadeo Leyva Fimbres	160

ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON PYTHON DEL PROCESO DE ABSORCIÓN DE AMONIACO POR BURBUJEO EN UN INTERCAMBIADOR DE CALOR DE PLACAS, UTILIZANDO LINO3	161
Celso I. Saravia-García ¹ , Jorge de J. Chan-González ¹ , Diego A. Canul-Reyes ² y Francisco R. Lezama-Zárraga ¹	161
DESCUBRIENDO EL PODER ANTIOXIDANTE DE LAS PLANTAS DE NUESTRA REGIÓN:CHAYA (CNIDOSCOLUS ACONTIFOLIUS) Y CAIMITO (CHRYSOPHYLLUM CAINITO)	162
Sofía S. Flores Rodríguez, Ana K. Carrillo Pantoja, Julio I. Marrufo Ochoa, Juan C. Ramirez Aguilar.....	162
APLICACIÓN DE UN BIOCATALIZADOR SUSTENTABLE PARA LA REMOCIÓN DE FENOLE DE UNA BIZNAGA DE CAÑA DE AZÚCAR	163
Luis Adán de la Rosa Escalante ¹ , Carlos Hernández Calderón ³ , Gerardo Rivera Muñoz ² , Gabriel Lizama Uc ² , Sara Elena Solís Pereira ²	163
NOTAS PUBLICADAS SOBRE EL EVENTO	165
REDES DIGITALES DEL EVENTO.....	167
GALERÍA FOTOGRÁFICA.....	168

PONENCIAS MAGISTRALES

SITUACIÓN ENERGÉTICA DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN Y RETOS PARA UNA TRANSICIÓN ECOSOCIAL.

Dr. Luca Ferrari

Semblanza académica: Doctor en Ciencias de la Tierra por la Universidad de Milán. Actualmente Investigador Titular C en el Instituto de Geociencias UNAM, campus Juriquilla. Es Investigador Nacional Nivel III, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y Fellow de la Geological Society of America. Ha sido presidente de la Unión Geofísica Mexicana. En 2015 obtuvo el Premio Universidad Nacional en la categoría de Investigación en Ciencias Exactas. Actualmente es co-coordinador del Programa Nacional Estratégico sobre Energía y Cambio Climático de CONAHCYT. Su tema principal de investigación ha sido la geología de México con aplicaciones para la exploración para recursos geotérmicos y minerales. Desde 2005 se ha también dedicado al análisis del sistema energético nacional y global y las implicaciones para el futuro y la sustentabilidad. Sobre estos temas ha impartido más de 150 de conferencias por invitación en universidades y centros de investigación público y privados de todo el país y un centenar de artículos de divulgación. Su producción académica consta de 130 artículos arbitrados en revistas indizadas, que han sido citados mas de 9,000 veces. Es profesor en el Posgrado en Ciencias de la Tierra y de Ciencias de la Sostenibilidad y en diferentes Licenciaturas de la UNAM.

INNOVACIÓN ECOTECNOLÓGICA: CONSTRUYENDO UN PROYECTO DE MUNDO MÁS SUSTENTABLE DESDE LO LOCAL.

Dr. Omar Masera

Semblanza académica: El Dr. Omar Masera es Físico egresado de la Facultad de Ciencias, UNAM y tiene una Maestría y Doctorado en Energía y Recursos Naturales por la Universidad de California, Berkeley.

Actualmente es investigador Titular del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad, UNAM Campus Morelia donde dirige el Grupo de Innovación Ecotecnológica y Bioenergía y el Laboratorio Nacional de Biocombustible Sólidos (BIOENER). Es co-coordinador del Programa Nacional Estratégico sobre Energía y Cambio Climático del CONAHCYT.

El Dr. Masera realiza investigaciones de tipo inter y transdisciplinario en las áreas de bioenergía e innovación ecotecnológica, mitigación del cambio climático, transición energética y sustentabilidad, con reconocimiento internacional.

Ha coordinado grupos de investigadores nacionales e internacionales y desde el año 1998 al 2014 participó como experto internacional de México ante el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC).

Tiene un total de 345 publicaciones y 23,800 citas a sus trabajos y ha graduado 34 estudiantes. Ha dado más de 300 conferencias y ponencias en 30 países. Realiza un intenso trabajo de vinculación e incidencia en comunidades rurales vulnerables y un trabajo también importante de difusión y extensión.

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel III y de la Academia Mexicana de Ciencias. Ha recibido varios reconocimientos nacionales e internacionales entre los que destacan el Premio Nobel de la Paz 2007 como parte del IPCC, el Premio Nacional de Investigación 2023 del Programa Mexicano del Carbono, El Premio Universidad Nacional 2015 en el área de Innovación Tecnológica, el Premio Estatal de Investigación Tecnológica 2010 del Estado de Michoacán, y el Premio Nacional de Investigación 2000 de la Academia Mexicana de Ciencias a Jóvenes Científicos.

Sus trabajos en ecotecnología le valieron el Premio Internacional Ashden Awards a la Energía

Sostenible en el 2006 por el desarrollo de la estufa “Patsari” actualmente difundida en más de 250 mil hogares rurales de México. Coordinó el Cluster de Biocombustibles Sólidos, un proyecto de 5 años que conjuntó a 215 miembros de 15 instituciones de México y el extranjero. Es miembro fundador y fue primer presidente de la Red Mexicana de Bioenergía y de la Red Temática de Bioenergía de México.

LEGAL STRATEGIES FOR PROTECTING ARCHAEOLOGY AND CULTURAL HERITAGE FROM CLIMATE CHANGE.

Dr. Ryan Rowberry

Semblanza académica: Ryan Rowberry, profesor y catedrático de Derecho Janice C. Griffith, es codirector del Centro para el Estudio Comparado del Crecimiento Metropolitano de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Georgia. Rowberry enseña derecho de propiedad, derecho de recursos naturales, derecho ambiental e historia jurídica angloamericana. Su investigación se centra en cuestiones jurídicas contemporáneas que involucran recursos culturales e históricos, y en el sistema judicial de derecho consuetudinario medieval. Los artículos de Rowberry han aparecido en numerosas revistas jurídicas nacionales e internacionales, y algunos artículos han sido traducidos al español, turco y polaco. También es coautor de dos libros: Ley de preservación histórica en pocas palabras, un recurso innovador que proporciona el primer resumen en

profundidad de la ley de preservación histórica dentro de sus contextos local, estatal, tribal, federal e internacional; y la Ley de Desarrollo y Planificación del Uso de la Tierra, uno de los principales tratados sobre uso de la tierra en los Estados Unidos. Rowberry fue seleccionado como becario Fulbright para Dinamarca (2018), donde estudió los marcos legales para proteger el patrimonio cultural costero en la era del cambio climático.

También fue contratado por la Organización de Estados Americanos (una organización regional de 35 países independientes en las Américas) para ayudar a 13 naciones caribeñas a reformar sus leyes de patrimonio cultural. Rowberry se graduó de la Facultad de Derecho de Harvard, donde fue becario de Estudios Jurídicos Islámicos, becario Cravath International y recibió el Premio Irving Oberman en Historia Jurídica. Después de graduarse, ejerció el derecho ambiental y de recursos naturales en HoganLovells en Washington, DC. Antes de unirse a la Facultad de Derecho, Rowberry fue miembro de la Corte Suprema de los Estados Unidos, durante el cual colaboró con jueces y académicos extranjeros en cuestiones de independencia judicial y estado de derecho. Antes de asistir a la facultad de derecho, Rowberry trabajó como historiador y educador. Transcribió y cotejó todos los manuscritos medievales existentes de tres de los Cuentos de Canterbury de Chaucer. También enseñó séptimo grado en una escuela autónoma y dio conferencias sobre inglés e historia en la Universidad de Pekín en Beijing, China. Tiene un B.A. en inglés de la Universidad Brigham Young y fue seleccionado como Rhodes Scholar (1999). En la Universidad de Oxford, obtuvo una maestría en política de educación comparada y un M.St. en la historia británica medieval.

EXPLORANDO LOS IMPULSORES Y SOLUCIONES DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN MÚLTIPLES SECTORES / EXPLORING CLIMATE CHANGE DRIVERS AND SOLUTIONS IN MULTIPLE SECTORS.

Ph.D. João Pedro Gouveia

Semblanza académica: João Pedro Gouveia tiene un doctorado en Cambio Climático y Políticas de Desarrollo Sostenible centradas en Sistemas Energéticos Sostenibles de la Escuela de Ciencia y Tecnología NOVA de la Universidad NOVA de Lisboa (FCT-NOVA, PT). Es Investigador Principal y Miembro Integrado del Centro de Investigaciones Ambientales y de Sostenibilidad (CENSE). Es el coordinador de la línea temática CHANGE - Instituto de Cambio Global y Sostenibilidad sobre "Promover una economía circular y carbono neutral". Es profesor en la Universidad FCT-NOVA de Lisboa sobre mitigación y adaptación al cambio climático y planificación urbana sostenible y en ISEC Lisboa - Instituto Superior de Educación y Ciencias. Es uno de los fundadores de Regenerative Intelligence (RegenIntel), una consultora de asesoramiento global con sede en Estados Unidos. La experiencia de João Pedro Gouveia se extiende más

allá del ámbito académico, ya que es el investigador principal de múltiples proyectos nacionales e internacionales, estudios de apoyo a políticas y trabajos de consultoría sobre edificios, eficiencia energética, pobreza energética, ciudades sostenibles y cambio climático. Su aplicación práctica de la investigación se evidencia aún más por su papel en el equipo de coordinación de EPAH - Centro Asesor de Pobreza Energética de la UE y su antiguo puesto en el Comité de Gestión de la Acción COST de la UE sobre Pobreza Energética (ENGAGER) (2017-2022). Es un reconocido experto internacional en su área de investigación, desempeña un papel asesor en 7 proyectos de la UE y participa en varios jurados académicos de maestría y doctorado. João es autor de más de 50 artículos revisados por pares en revistas internacionales de alto impacto con más de 3100 citas y ha contribuido a presentaciones en más de 130 conferencias y eventos nacionales e internacionales, de los cuales ha sido orador invitado/presentador principal en más de 70. Fue investigador senior de sistemas energéticos en Project Drawdown (EE. UU.) (2016-2020), fundador y ex miembro de la junta directiva de DERA - Drawdown Europe Research Association (2019-2022) y APEEN - Asociación Portuguesa de Economía Energética (2015). donde actualmente forma parte del directorio.

PONENCIAS ORALES

Temática A

ESTUDIO SOCIAL SOBRE VULNERABILIDAD Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN COMUNIDADES RURALES CUBANAS: DEL CONOCIMIENTO A LA INNOVACIÓN.

Anabel Díaz Hurtado¹, Ariagnis Camellón Pérez², Berkys María Morales Llerena³

¹ Dra. Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Proyección Social. Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas (UCLV) anabeld@uclv.edu.cu

² MSc. Centro de Estudios Comunitarios. UCLV.

³ MSc. Dirección General de Economía y Contabilidad. UCLV

RESUMEN

La Gestión del Conocimiento aplicada al desarrollo local y comunitario, contribuye al fortalecimiento de la interacción entre contextos diferentes, al fortalecimiento de la conciencia crítica, de la creatividad como hecho social y la superación de las contradicciones, al diálogo entre saberes a través de la cooperación entre los actores sociales implicados, a la inclusión y la participación social, condicionando positivamente los procesos de innovación local que son elementos que fortalecen el espíritu comunitario como cualidad de los procesos de desarrollo en correspondencia con las características de los colectivos o individuos dando un papel protagónico a los gobiernos locales en su rol para establecer políticas públicas que incorporen los resultados de la ciencia y las capacidades y potencial del capital humano.

Pueden existir experiencias en diferentes contextos, pero cada una es particular e irrepetible y el éxito dependerá de la coherencia con la gestión de gobierno y el resto de las organizaciones. Bajo estas concepciones el conocimiento y la innovación son catalizadores para la solución de contradicciones locales, la creación de espacios de participación que enriquecen el aporte social, el reconocimiento público y la vida espiritual de las personas. Como pilares que respaldan la gestión de gobierno en Cuba se ha definido a: la informatización de los procesos, la comunicación social y la Ciencia e innovación. Estos procesos tienen una significación esencial en el ámbito comunitario, siendo allí donde se expresan sus resultados y donde se articulan para lograr elevar la calidad de vida de la población.

Sin embargo, existe la necesidad de elevar el potencial tecnológico y productivo tomando en consideración los impactos que en el bienestar y calidad de vida de la población pueden generarse. Esto conforma un punto en la agenda gubernamental cubana a partir de la atención que se brinda al desarrollo científico liderado por las universidades y centros de investigación. Desde el punto de vista de lo social, resulta una oportunidad de articular la experiencia investigativa al contexto de los procesos tecnológicos, productivos y de innovación desde la perspectiva multidisciplinaria, donde es imprescindible asumir la necesidad de superar las prácticas descriptivas y diagnósticas para trabajar de manera propositiva y transformar la realidad desde la aplicabilidad de los estudios sociales. Resulta novedoso para el quehacer científico de la universidad y su relación con el entramado empresarial el trabajar desde este enfoque para colocar sus miradas e impactar en aspectos vinculados a la transición

energética, la gestión del hábitat, la resiliencia ambiental y dinámicas demográficas. Es imprescindible delimitar las herramientas y contenidos a trabajar en las comunidades. Siendo así las clasificaciones entre rural y urbano, periféricas, vulnerables de acuerdo a los servicios, bateyes, asentamientos o las asociadas a la actividad económica fundamental que se desarrolla, entre otras. Si bien los 3 conceptos básicos y etapas a manejar desde la intervención de cualquier agente en las comunidades son: la orientación, la organización y la movilización estas deben contener la información precisa y caracterización del escenario de estudio. Para este caso en específico se presenta la experiencia de intervención en la comunidad de Báez, municipio Placetas. Se trabajó a partir de la metodología de investigación-acción-participación con el objetivo de crear vínculos entre diferentes sectores y actores sociales para la construcción de redes de cooperación y esquemas de políticas públicas. Se logró el diagnóstico de la vulnerabilidad energética en esta comunidad rural y la identificación de sus potencialidades para la transición en materia de energías. Asimismo, se posibilitó el desarrollo de capacidades a múltiples escalas dentro de la academia, las comunidades y los actores locales.

De manera novedosa se realizaron talleres con jóvenes, mujeres, hombres y adultos mayores haciendo uso del método Ketso. Esta herramienta promueve la discusión grupal y recolección de datos. A través de este método se posibilita la participación, elaboración conjunta y reflexibilidad colectiva. Se desarrolla de manera que cada equipo escribe sus ideas en formas de hojas y las comparte en turnos en un espacio donde se representa un árbol; incentiva el aprendizaje recíproco entre los participantes y se desarrollan en conjunto las ideas, dando oportunidades de aprendizaje social.

El estudio permitió reconocer la base social de la comunidad, las percepciones y relación cotidiana sobre el uso y servicios de energía, así como lo referido al bienestar energético. Se logró establecer la lista de capacidades en vínculo con los servicios energéticos para el bienestar y las contribuciones a partir de las posibilidades reales de la transición energética en comunidades rurales y el contexto cubano. Como parte de los resultados más relevantes se define como prioritario fomentar la capacidad de las organizaciones locales y comunitarias para potenciar los usos racionales de la energía, la valorización de los procesos de aprendizaje colectivo a través de la gestión del conocimiento y la innovación, adaptándose a los cambios en el ejercicio de capacidades para desaprender y aprender en términos de transición energética y superación de las vulnerabilidades en el contexto comunitario. Es importante evitar el academicismo innecesario, los protagonismos indebidos y fomentar el trabajo en red como principal premisa, que posibilite el flujo de conocimientos de manera natural, para su intercambio y apropiación social.

Nota de Reconocimiento. The support of the Economic and Social Research Council (UK) is gratefully acknowledged, with funding for the project 'UKRI-GCRF Energy Solidarity in Latin America: generating inclusive knowledge and governance to address energy vulnerability and energy systems resilience' (ES/T006382/1).

LAS SUBASTAS DE ENERGÍA, UNA ALTERNATIVA PARA UNA TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA EN CUBA.

Yanelys Delgado Triana¹, Jorge Freddy Milián Gómez², Adrián Broche Gonzalez³

¹ Dra. Directora del Departamento de Relaciones Internacionales. Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas (UCLV) yanelysd@uclv.edu.cu

² Dr. Profesor del Departamento de Derecho. UCLV. jmilian@uclv.cu

³ Lic. Profesor del Departamento de Derecho. UCLV. adbroche@uclv.cu

RESUMEN

La presente investigación titulada **“Las subastas de energía, una alternativa para una transición energética justa en Cuba”** pretende ilustrar desde una perspectiva multidisciplinaria como la implementación de las subastas de energía en Cuba puede contribuir a la tan necesaria transición energética en la Mayor de Las Antillas, coadyuvando de una forma justa a la democracia energética, la economía sostenible, el desarrollo local y el acceso a energía asequible.

La energía es esencial para el desarrollo económico y social. En la actualidad, es considerable su demanda, lo que ha conllevado a la transición global del sistema energético. Para su desarrollo se han trazado determinadas pautas: eficiencia energética, generación distribuida, incentivo de las fuentes renovables de energía, entre otras. Estas pautas elevan la producción, regulan el consumo, la forma de abordar el cambio climático y la necesidad de mejorar el acceso a energías limpias; lo que ha contribuido a un cambio de paradigma energético, en pos de asegurar un crecimiento económico sostenible. De hecho, el acceso a servicios energéticos adecuados, fiables, asequibles y limpios sustenta una serie de capacidades humanas, imprescindibles para el desarrollo y la vida.

Sin embargo, el desplazamiento hacia sistemas energéticos sostenibles y justos implica cambios de tecnologías, infraestructuras, instituciones, instrumentos de apoyo, financiación y la integración de las energías renovables en el sistema energético y los mercados. La solución más acertada, a nivel internacional, ha sido a través de las subastas o licitaciones de energía, las que han constituido el instrumento más eficaz para el despliegue de estas. No obstante, para su implementación es necesario un marco propicio: regulación legal, capacidad institucional, financiera, de infraestructura y recursos humanos.

Debido a ello, en este informe se realiza un análisis de las subastas de energía. Por lo que se establece el marco teórico-conceptual de la institución y los elementos de mayor importancia para el diseño. También se analizan los tipos empleados en varios contextos económicos y políticos, partiendo de su clasificación. Se presentan las ventajas y desventajas de los tipos de subastas de energía, para valorar las más factibles a aplicar en el escenario cubano.

Posteriormente, se presenta, además, una propuesta de esquema de subastas para Cuba, debido a que existe una alta preocupación política y estatal para avanzar en la seguridad energética, la transición energética e incrementar la capacidad de generación eléctrica, a través nuevos esquemas de inversiones que garanticen una matriz energética con mayor porcentaje de energía renovable, que permita un acceso a energía limpia, estable y accesible. Concluyendo con las consideraciones sobre la regulación jurídica para Cuba.

A partir de lo expuesto se propone como **objetivo general**: Determinar la necesidad de regulación jurídica de las subastas de energía en Cuba en aras de una transición energética justa.

Para darle cumplimiento al objetivo propuesto se ha utilizado el método:

- Jurídico-doctrinal: para dotar a la investigación de un adecuado basamento teórico-conceptual en torno a las subastas de energía y conceptualizar las diferentes categorías que le están relacionadas, posibilitando adquirir un amplio espectro de conocimientos del tema contenido en los objetivos de la investigación.
- Histórico-jurídico: para analizar la génesis y evolución histórica de la regulación de las subastas de energía, desde su surgimiento hasta la actualidad, así como la evolución de la política energética en Cuba hasta entrar en la regulación de esta figura en la legislación.
- Analítico-jurídico: para realizar un análisis técnico de las normas jurídicas en dicha materia con la finalidad de determinar las deficiencias regulatorias de esta institución en Cuba, y alcance de su regulación en la legislación.
- Análisis de Documentos: para la revisión de bibliografía con documentos en soporte material y digital, tales como documentos escritos, oficiales y sociales.

El estudio permitió lograr una definición acerca de qué entender por subastas de energía, partiendo de los elementos esenciales para su diseño y de los tipos de subastas de energía que se han implementado, logrando entrever que para el contexto cubano, la tipología inicial más factible es la subasta en sobre cerrado, lo que no excluye la aplicación a futuro de otras tipologías. Como colofón se traza un esquema de subastas para Cuba, que debe ser la base para crear la metodología de subastas o licitaciones energéticas, dado que contiene las principales experiencias de varios países, se basa en el conocimiento de la realidad cubana actual; y no contradice el ordenamiento jurídico para la inversión extranjera, ni otras normativas vigentes. Finalmente, para la organización y desarrollo exitoso de las subastas, es requisito indispensable su regulación legal, a través de una norma jurídica. Se propone que en Cuba sea mediante Decreto y de ser necesario, el Ministerio de Energía y Minas, puede emitir disposiciones normativas de menor jerarquía, en el marco de su competencia.

Nota de Reconocimiento. The support of the Economic and Social Research Council (UK) is gratefully acknowledged, with funding for the project 'UKRI-GCRF Energy Solidarity in Latin America: generating inclusive knowledge and governance to address energy vulnerability and energy systems resilience' (ES/T006382/1).

BARRERAS PARA LA SUSTENTABILIDAD EN EL USO DE ESTUFAS AHORRADORAS DE LEÑA: EL CASO DE SAN FRANCISCO PICHÁTARO, MICHOACÁN, MÉXICO.

Fernando A. Rosete¹, A. Belén Cárdenas¹ y Dayana Vázquez²

¹Escuela Nacional de Estudios Superiores unidad Morelia, UNAM, México.

fernando.rosetev@enesmorelia.unam.mx

²Licenciatura en Ciencias Ambientales, Escuela Nacional de Estudios Superiores unidad Morelia, UNAM, México.

RESUMEN

El presente trabajo forma parte de los resultados obtenidos a través del Proyecto PRONACE 319333. El motivo de esta investigación es detectar las barreras para la sustentabilidad de las intervenciones energéticas, a partir de la revisión bibliográfica y el trabajo directo en una comunidad piloto de la sierra P'urhépecha, San Francisco Pichátaro, que se han implementado (estufas ahorradoras de leña), con la finalidad de poder considerarlas y proponer acciones para su superación al expandir las intervenciones energéticas a otras comunidades de la región.

Su objetivo es identificar las barreras para la sustentabilidad de las intervenciones energéticas que se implementan en la comunidad de Pichátaro, municipio de Tingambato, en Michoacán, México, a partir de la aplicación de encuestas a los usuarios.

Se revisaron 45 publicaciones internacionales que señalan barreras para la sustentabilidad de las intervenciones energéticas en áreas rurales de países en vías de desarrollo, principalmente en América Latina, Asia y África. La búsqueda se realizó en Google Académico y los criterios de búsqueda fueron “energía renovable” “barreras sustentabilidad” “energía rural”. Las publicaciones seleccionadas debían de cumplir con las siguientes condiciones: señalar barreras para la sustentabilidad de intervenciones energéticas, ser en áreas rurales, y referirse a países en desarrollo, o en su caso, a una zona poco desarrollada dentro de un país desarrollado.

A partir de los resultados de la revisión de la bibliografía, se desarrollaron instrumentos específicos para la tecnología implementada con la finalidad de poder identificar barreras para la sustentabilidad en las primeras semanas después de su instalación.

Las encuestas se aplicaron de manera aleatoria a los beneficiarios de las tecnologías implementadas (n=70). El tamaño de muestra para la aplicación de cada una de las metodologías específicas se definió a partir de la fórmula para estudios de tipo cualitativo con población finita con un nivel de confianza del 95%, un error del 5% y asumiendo una proporción de éxito del 95%.

Adicionalmente se diseñó un instrumento para conocer el consumo de leña y sus características por los beneficiarios de las estufas ahorradoras de leña. Se aplicaron 36 encuestas a los beneficiarios de las estufas ahorradoras durante los días 20 y 31 de octubre de 2023.

A partir de la revisión de la bibliografía se identificaron 366 barreras que se agrupan en seis grandes categorías, de acuerdo con la tipología propuesta en la literatura y modificada para esta investigación: técnicas/tecnológicas (96), administrativas/institucionales (69), económicas/financieras (66) sociales (53),

políticas (48), y geográficas/ambientales (34).

Con las encuestas aplicadas se identificaron las siguientes características de la comunidad y su relación con las tecnologías implementadas, así como las barreras identificadas y potenciales para la sustentabilidad:

El 92% de los encuestados utilizan leña como combustible. El 53% la recolecta, el 22% la compra y el resto utiliza estrategias combinadas para su obtención. El 67% la recolecta en las zonas boscosas de uso común. En promedio, recolectan 2.3 cargas por viaje, pero el 50% recolecta solamente una carga, la cual dura, en promedio, 10 días. El 56% reconoce que varía el consumo de leña durante el año, y el 78% señala que tiene dificultad para su obtención durante la temporada de lluvias.

Si bien los entrevistados reconocen que es fácil utilizar las estufas ahorradoras (89%), que es fácil obtener el combustible (92%) y que su uso representa beneficios (97%), el 25% reconoce alguna desventaja en su uso.

Las principales barreras identificadas son problemas en la instalación de la estufa, desconocimiento del uso adecuado para su óptimo funcionamiento, y la disponibilidad de personal técnico capacitado para dar mantenimiento y reparar las estufas instaladas.

Las principales barreras identificadas tienen que ver con el proceso de instalación/construcción de la tecnología, la capacitación para poder lograr una óptima relación entre la tecnología y el usuario, y con la capacidad de mantener/ reparar la tecnología. Dos de ellas se relacionan con la relación proveedor-usuario, y la otra con los términos en la adquisición de la tecnología y la posibilidad de inversión o capacitación de los usuarios o su organización, en la reparación y mantenimiento de la tecnología recibida.

Se reconoce el patrocinio del CONAHCYT para la realización del Proyecto PRANACE 319333, del cual forma parte el presente trabajo.

EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN EMPRESAS MERIDANAS DIRIGIDAS POR MUJERES

María Cristina Cervera Quijano¹, Jorge Carlos Canto Esquivel¹, Ruth Noemí Ojeda López², Ana María Canto Esquivel¹

¹Maestría en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional, Tecnológico Nacional de México campus Mérida. mariacristina.cerveraq@gmail.com

²Universidad Autónoma de Yucatán

RESUMEN

La Transformación Digital (TD) ofrece una oportunidad de evolución para los modelos de negocio tradicionales y, desde una perspectiva feminista, puede promover la equidad de género en el ámbito empresarial. Dos estrategias clave se destacan en este proceso: el compromiso con el cliente y la mejora de los procesos internos. Sin embargo, las Mipymes (micro, pequeñas y medianas empresas) enfrentan desafíos financieros y de infraestructura para integrar la TD, aunque esta ofrece beneficios como ahorro de costos, mayor satisfacción del cliente y eficiencia operativa. Las empresas dirigidas por mujeres presentan características específicas que influyen en su competitividad, así mismo, las brechas de género y la falta de habilidades de digitalización en mujeres empresarias son barreras significativas para su pleno desarrollo.

En Yucatán 43.2% de las Mipymes son dirigidas por mujeres. La implementación de la TD puede ser una vía para empoderarlas y cerrar las brechas de género existentes. Sin embargo, la falta de estudios específicos sobre este proceso en Mérida, Yucatán, resalta la necesidad de un enfoque feminista en la investigación. Por ello, este estudio cuantitativo y descriptivo tuvo como objetivo analizar las fases de implementación de la transformación digital en Mipymes de Mérida, Yucatán, dirigidas por mujeres.

Para el desarrollo de la investigación, se utilizó un cuestionario de opción múltiple con 10 preguntas en las cuales se indagó acerca de las herramientas tecnológicas con las que cuentan las empresas, así como las diferentes fases que requiere la implementación del plan de transformación digital. La población objetivo estuvo compuesta por mujeres empresarias de Mérida, dirigentes de Mipymes, que tuvieran la mayoría de las acciones en sus empresas. Las invitaciones se distribuyeron a través de asociaciones civiles, redes sociales y correo electrónico a empresas listadas en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). De las 38 respuestas recibidas, se seleccionaron 22 que cumplían con los requisitos establecidos. Los resultados indican que solo el 13.6% de estas empresas tienen planes formales de implementación tecnológica, mientras que el 45.5% son informales, el 40.9%, indicó no contar con planes de TD. La Tabla 1 presenta la comparación entre las fases de adopción del plan de TD propuesto por Sebastian et al., (2017) y la situación en las empresas estudiadas.

Tabla 1 Fases de implementación del plan de TD en Mipymes estudiadas

Plan de TD en Mipymes	Análisis de las empresas estudiadas
Fase 1: Asignación del	En 36.4% del total de empresas, son las empresarias las responsables

responsable	del plan. El porcentaje restante declaró no contar con uno.
Fase 2: Adopción de una cultura de aprendizaje	El 59.1% de las empresas han tomado por lo menos un curso de capacitación.
Fase 3: Establecimiento de metas y objetivos	El 21.5% de las empresas cuentan con el 30% de la implementación de su plan de TD, mientras que el 13.4% aún está analizando las necesidades de digitalización.
Fase 4: Creación de conciencia digital	El 14.8% de las empresas ofrecen capacitación para el desarrollo de competencias digitales a todos sus colaboradores.
Fase 5: Colaboración con consultores de Mipymes	El 27.3% de las empresarias han participado en capacitaciones ofrecidas por instituciones de apoyo a Mipymes para el desarrollo de competencias digitales.

Fuente: Elaboración propia basado en encuestas.

Es importante destacar que las acciones de digitalización en las empresas analizadas se centran en ventas y gestión de clientes. El estudio contribuye a cerrar las brechas de género, al fomentar la integración de las empresas dirigidas por mujeres en un mercado altamente competitivo, el estudio no solo promueve la equidad de género, sino que también impulsa la innovación y el crecimiento económico.

Reconocimientos

La presente investigación fue desarrollada durante el periodo de estudios de posgrado financiada por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología (CONAHCYT).

Referencias

- Camarena, M., & Saavedra, M. (2018). El techo de cristal en México. *Revista de Estudios de Género. La Ventana*, 47, 312–339. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=88453859009>
- Corino-López, C., Solana-González, P., & Vanti, A. (2022). *Industria 4.0: la transformación digital de las empresas*. <https://www.researchgate.net/publication/360877564>
- Gobierno del Estado de Yucatán. (2022). *Sefoet y Canacintra impulsan la transformación digital de las empresas*. https://www.yucatan.gob.mx/saladeprensa/ver_notas.php?id=6394
- INEGI. (2019). *Características de los establecimientos de propietarios y propietarias: Censos económicos 2019*. http://internet.contenidos.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/889463900900.pdf
- Ojeda, R., Mul, J., & Saavedra, M. (2019). La participación de la mujer en la economía del Estado de Yucatán. *RECAI: Revista de Estudios de Contaduría, Administración e Informática*, 8(21), 1–19. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6997133>
<https://doi.org/10.22267/RTEND.192002.117>
- Sebastian, I., Mocker, M., Ross, J., Beath, C., Moloney, K., & Fonstad, N. (2017). *How big old companies navigate digital transformation*. <http://sloanreview.mit.edu/article/how-to-develop-a-great->
- Ulas, D. (2019). Digital Transformation Process and SMEs. *Procedia Computer Science*, 158, 662–671. <https://doi.org/10.1016/J.PROCS.2019.09.101>

LA NIXTAMALIZACIÓN COMO CONOCIMIENTO TRADICIONAL Y ACTIVIDAD REPRODUCTIVA DE HOGARES CAMPESINOS EN CHIAPAS

Gabriela Palacios Pola¹

¹Dirección de Innovación Educativa, Investigación y Posgrado. Universidad Politécnica de Chiapas,
México. gpalacios@upchiapas.edu.mx

RESUMEN

La nixtamalización o cocimiento del maíz en una solución de agua con cal es una técnica que aparenta simplicidad, aunque es un proceso complejo que se replica de forma cotidiana en los hogares campesinos para acondicionar los granos a fin de que puedan ser molidos y convertidos en la masa. En el país existen 59 de razas nativas de maíz y una tercera parte son cultivados en Chiapas. La distribución de estas razas se basa en la altitud de las comunidades, encontrándose en regiones elevadas de casi 2000 msnm hasta zonas tan bajas como el nivel del mar.

El objetivo de este estudio fue analizar la transmisión femenina de la técnica de nixtamalización de maíces nativos de Chiapas y su permanencia en los hogares campesinos favorecida por la venta de productos nixtamalizados. La metodología empleada fue la investigación con enfoque etnográfico participativo que integraron entrevistas a profundidad con 10 familias cuyos participantes, de tres rangos de edad, son productoras de alimentos a base de maíz nixtamalizado (Tabla 1).

Los principales hallazgos son que la transmisión de la nixtamalización se mantiene como una actividad reproductiva en los hogares campesinos debido a que el maíz es el sustento de las familias. La importancia social y cultural de la técnica es reconocida por todos los participantes, en mayor medida por las mujeres mayores de 30 años. Los jóvenes indican que es una opción para la obtención de recursos, sin embargo, podrían prescindir de su empleo e incorporarse en otras acciones menos desgastantes para generarlos.

Tabla 1.- Relación de participantes de las familias productoras de alimentos y bebidas de maíz.

#	Producto/venta	Comunidad/Mpio	1ª generación/ años	2ª generación / años /Relación	3ª generación/ años /Relación
1	Tortillas y pozol/casa	Pacú, Suchiapa	Juanita /88	Aidé /53 /nuera	María Yulena /30/nieta política
2	Tortillas/casa	Pacú, Suchiapa	Rosario /65	Nancy Patricia /41/nuera	Inocenta Guadalupe /15/nieta
3	¹ Varios productos/ Mercado Santa Cruz en Tuxtla Gtz	Zaragoza, Ocozocoautla	Carmen /72	Merced /48/hija	Dari de Jesús /29/nieta

#	Producto/venta	Comunidad/Mpio	1ª generación/ años	2ª generación / años /Relación	3ª generación/ años /Relación
4	² Varios productos / Domicilio conocido ejido	Terán, Tuxtla Gtz	María de Jesús /66	María Patricia /41/hija	Carolina /30/sobrinita
5	Tostadas y pozol/ Domicilios conocidos comunidades	Carrizalito y San José	Natalia /60	Bernardina de Jesús /38/hija mayor	Lorena Isabel /18/hija menor
		Buenavista, SCLC			
6	Pozol y tamales/ Domicilio conocido ejido	Plan de Ayala, Tuxtla	Araceli /75	María Antonia /49/hija	María del Rosario /26/nieta
7	Pozol, masa para tamales y tamales/ Domicilio conocido ejido	Plan de Ayala, Tuxtla	Antonieta /77	Patrocinia /51/hija	Alejandra /30/nieta
8	Tostadas/ Domicilio conocido comunidad	Yalumá, Comitán	Lucía /74	María del Rosario /39/hija	Luis Daniel /12/nieta
9	³ Varios productos/ Domicilio conocido comunidad	Teopisca, Teopisca	Reyna /64	Cristina /30/nuera	Claudio Renato /19/nieta
10	⁴ Varios productos / Domicilio conocido mpio	Berriozábal	Luvia /73	Ma. del Refugio /47/hija	José Alfredo /24/nieta

¹ tamales de frijol, de bola, de hoja de milpa, tortillas, memelas, sopas, huaraches, pozol y tostadas.

² tamales de hoja (mole), picte, bola, frijolito, hoja de milpa, hoja de hierba santa, chipilín con pollo, chipilín con queso, verduras, cambray y atol agrio

³ tamales, tortillas, memelas, pozol, tostadas y atoles.

⁴ tamales de hoja (mole), picte, bola, chipilín con pollo, chipilín con queso, cambray y atol agrio.

DIAGNÓSTICO DE CONOCIMIENTOS, COMPETENCIAS Y HABILIDADES EN MATEMÁTICAS APLICADAS EN ESTUDIANTES DEL TECN^M CAMPUS HERMOSILLO

Claudia Leticia Arias Guzmán¹; Susana Elizabeth García Castro² y Sergio Tadeo Leyva Fimbres²

¹Departamento de Ciencias Económicas Administrativas, TecNM[®] Campus Hermosillo, claudia.ariasg@hermosillo.tecnm.mx

²Departamento Metal Mecánica, TecNM[®] Campus Hermosillo

RESUMEN

Hoy en día se habla del “*Nearshoring*” como un área de oportunidad para México, así como el Estado de Sonora -por su cercanía con EEUU gracias a la frontera con el Estado de Arizona-. Esto tiene grandes ventajas para la industria, ya que se apuesta por ahorrar costes, control de la producción, así como una integración perfecta con la industria 4.0 (PricewaterhouseCoopers México, 2024). Esta integración está basada en las etapas del ciclo de vida de desarrollo de productos, que son: (1) diseño y construcción, (2) prueba y validación, (3) producción y, (4) operación y mantenimiento.

Uno de los grandes problemas que se tienen en la industria mexicana son los costos por mala calidad en sus procesos productivos, visualizándose en las últimas etapas de desarrollo; sin embargo, el 70% del capital humano de ingeniería está resolviendo problemas, los cuales debieron resolverse en la etapa de diseño y construcción. Lo anterior se debe a varios factores, entre ellos que el capital humano no está centrado en la solución de problemas complejos desde su causa – raíz, y el 40% del tiempo de los ingenieros lo invierten en búsqueda de información (Deloitte). ManpowerGroup afirma que el 68% de los empleadores tiene dificultades para cubrir puestos laborales, mientras que algunas habilidades más buscadas son (a) razonamiento y resolución de problemas, (b) pensamiento crítico y analítico, entre otras (ManpowerGroup, 2024).

En el tema educativo, otro punto importante para el “*Nearshoring*”, no se tienen noticias agradables en este momento. En diciembre 2023, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) presentó los resultados del examen PISA 2022, en el cual se evalúan los conocimientos en matemáticas, ciencias y lecturas en estudiantes de 15 años de edad. México obtuvo resultados negativos: (1) matemáticas: el 67% no tienen la capacidad de interpretar y resolver un problema sin ninguna instrucción, como la conversión de divisas, (2) ciencias: el 51% no pueden reconocer la explicación correcta de fenómenos científicos familiares, ni lograr una conclusión válida de éstos; (3) lectura: el 47% no tienen la capacidad de identificar la idea principal en una lectura corta. Con estos resultados, se logró la posición 51 de 81 países evaluados (OECD, 2023).

Bajo estos escenarios, el TecNM[®] Campus Hermosillo (ITH) y Centro Metrológico de México (CMM) instalaron el primer laboratorio MetroMatemáticas[®] Sonora 2050, gracias a la sinergia de vinculación de la “Cuádruple Hélice”, con una inversión privada mayor a \$ 5,800,000.00; éste tiene como eje central el desarrollo de la evolución de la inteligencia natural en los niños, adolescentes y jóvenes, mediante un programa estructurado e innovador en matemáticas y metrología, impulsando las

competencias y habilidades “STEM”, con la meta de educar para la vida. El creador de este programa disruptivo es el Ing. Nahum Correa So, director general de CMM.

En noviembre 2022, se aplicó un examen diagnóstico a 26 estudiantes (en ese momento estaban inscritos en el séptimo semestre), de las ingenierías Mecánica, Aeronáutica, Mecatrónica, Industrial y Biomédica e ITH, con el objetivo de realizar una valoración de sus conocimientos, competencias y habilidades básicas en las áreas de Metrología, Trigonometría y Geometría plana, Geometría sólida, Geometría analítica, así como Probabilidad y Estadística. Se seleccionaron estas carreras ya que en sus planes de estudios tienen estas asignaturas o similares. El examen diagnóstico se diseñó con un total de 217 reactivos, repartidos de la siguiente forma: metrología (96), trigonometría y geometría plana (16), geometría sólida (12), geometría analítica (35) y probabilidad y estadística (58).

La selección de los 26 estudiantes fue al azar, siendo 12 y 14 hombres y mujeres respectivamente de las carreras en cuestión. La aplicación y revisión de los exámenes se realizó por medio de los expertos de CMM, logrando con esto la imparcialidad en los resultados obtenidos.

En este examen diagnóstico, la calificación promedio general fue 19.461 (mientras que por género fue 18.104 (femenino) y 21.045 (masculino). Por área de conocimiento se obtuvo que la calificación promedio por carrera más alta fue 24.424 (Ingeniería Mecánica) y la más baja 12.995 (Ingeniería Biomédica); en cambio por área de conocimiento, la calificación promedio más alta fue 60.417 en Geometría sólida (Ingeniería Aeronáutica) en tanto que la más baja fue 0.000 en Geometría Analítica (Ingenierías Aeronáutica, Mecánica y Mecatrónica).

En conclusión, se está trabajando actualmente en el diseño de un programa disruptivo del desarrollo de las 3 inteligencias naturales -Intelectual, Emocional e Instintiva- (3iN) en los estudiantes de educación superior, con el objetivo de ser una transversalidad de los planes de estudios actuales en México; esto porque la industria de alta especialización (I4.0) busca candidatos que no sólo tengan una sólida formación técnica y académica, sino que también posean habilidades prácticas, competencias blandas y una disposición para el aprendizaje continuo así como una responsabilidad social y ambiental. La combinación de estos factores es clave para asegurar el éxito en un campo tan exigente y dinámico; así mismo, se logran ahorros energéticos en los procesos productivos, impactando en un desarrollo sustentable, tanto en la industria como en el medio ambiente.

Referencias

Hernández Villa, A. d., Calderón González, N. G., & Sarabia Sáenz, N. A. (2022). *Panoramas del rezago educativo en el estado de Sonora 2021. Un estudio diagnóstico*. Hermosillo: Impresora y Editorial, S. A. de C. V.

ManpowerGroup. (16 de enero de 2024). *manpowergroup*. <https://blog.manpowergroup.com.mx/talent-solutions/escasez-de-talento-2024>

OECD. (2023). *PISA 2022 Results (Volume I) The State of Learning and Equity in Education*. París: OECD Publishing.

PricewaterhouseCoopers México. (21 de junio de 2024). PwC: <https://www.pwc.com/mx/es/opinion/por-que-el-nearshoring-es-una-oportunidad-para-la-economia-mexicana.html>

DERECHOS HUMANOS ANTE MEGAPROYECTOS EN COMUNIDADES MAYAS

Brillyth Zavala Ceja

RESUMEN

En la actualidad el mundo vive un proceso de transición energética debido a los altos niveles de emisión de carbono, situación que ha dado paso al uso de energías renovables que coadyuvan a disminuir la contaminación provocada por el uso de combustibles fósiles. Es entonces que, ante los Objetivos y metas de Desarrollo Sostenibles, en México se implementó un sistema de subastas para permitir la entrada de empresas del sector energético para que pudieran ampliar las opciones de abastecimiento en el país, ante la creciente demanda de servicios. Sin embargo, esta estrategia gubernamental desenmascaró la necesidad de crear normativas firmes y específicas para la participación ciudadana en la toma de decisiones que afectan directamente a los habitantes de las zonas con mayor potencial eólico y/o solar, ya que justo en ellas se implementan los megaproyectos energéticos.

En esa dinámica, citando a Gómez, 2019, "... las comunidades locales reciben un pago ínfimo por la renta de la tierra y algunos 'beneficios sociales' que no compensan en absoluto el impacto ambiental, social y cultural de los emprendimientos." (Gómez et al., 2019) Lo cual es evidente con las luchas de resistencia y los reclamos ante los megaproyectos, así como las nuevas formas de fragmentación social a partir de la implementación.

Ahora bien, la Consulta Previa es una herramienta creada con la intención de regular la participación de todos los interesados ante un proyecto de transición energética. Tiene entre sus antecedentes el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y se presenta como la herramienta idónea para que los habitantes de comunidades indígenas o pueblos originarios puedan formar parte de las decisiones que afecten su entorno. También forma parte de las políticas públicas diseñadas a favor del cambio climático, sin embargo, es resultado del estudio en contextos globales, por lo que llevarla a cabo en localidades permite cuestionar si se han considerado las necesidades específicas de las comunidades y sus características socioculturales, ya que ello puede influir en la implementación de dichas políticas y de los megaproyectos en sí.

En México, un factor importante de estudio es la pobreza energética, lo cual favoreció la llegada de megaproyectos durante el gobierno de Enrique Peña Nieto y hoy en día deja clara la falta de democracia energética que afecta principalmente a las comunidades vulnerables, sobre todo a las que poseen los recursos naturales.

Esta investigación se encuentra conformada de una metodología de carácter integral, por la sensibilidad del tema en la comunidad de estudio. Se ha estructurado con diversas herramientas en conjunto con la investigación que se hizo en el trabajo de campo. Se enfoca en un estudio crítico y evaluativo de las políticas públicas en materia de energía a través del ejercicio de diálogo permanente del investigador con las herramientas usadas para responder a los contextos de la realidad y el fenómeno estudiado.

En la actualidad, los megaproyectos de energía renovable se han convertido en un tema de gran relevancia y controversia. Estos proyectos buscan aprovechar fuentes

de energía limpia y sostenible para abastecer las necesidades crecientes de electricidad en todo el mundo. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta el principio de consulta previa a las comunidades indígenas que podrían verse afectadas por estos proyectos.

Es importante destacar que los megaproyectos de energía renovable pueden traer beneficios significativos, como la reducción de emisiones contaminantes y la generación de empleo local. Sin embargo, estos beneficios no deben lograrse a expensas del despojo o violación de los derechos humanos. Por tanto, es fundamental promover un diálogo inclusivo entre los actores involucrados: empresas desarrolladoras, gobiernos, comunidades indígenas y organizaciones sociales. De esta manera, se pueden encontrar soluciones equitativas que permitan el desarrollo sostenible sin comprometer los derechos fundamentales ni generar conflictos innecesarios.

En conclusión, los megaproyectos de energía renovable deben ser abordados con responsabilidad social y ambiental. La consulta previa a las comunidades indígenas debe ser respetada como un mecanismo para garantizar su participación en decisiones que afecten sus territorios y recursos. Solo a través de un enfoque inclusivo y respetuoso se podrán alcanzar soluciones sostenibles que beneficien a todos los involucrados.

En los últimos años, hemos presenciado un auge en la implementación de megaproyectos de energía renovable en diferentes países del mundo. Estos proyectos tienen como objetivo principal proporcionar una fuente de energía más limpia y sostenible para el planeta. Sin embargo, detrás de estos megaproyectos se esconden cuestiones importantes que no podemos ignorar.

Las comunidades indígenas han sido históricamente víctimas de despojo y desplazamiento forzado debido a proyectos que se llevan a cabo en sus territorios sin su consentimiento ni participación. Es fundamental reconocer sus luchas, ya que defienden su derecho a vivir en armonía con la naturaleza y preservar sus tierras ancestrales. La consulta previa no solo es un deber legal, sino también una manifestación del respeto hacia los derechos humanos y la diversidad cultural. La implementación exitosa de estos proyectos debe ir acompañada no solo por el respeto hacia los derechos fundamentales de las comunidades indígenas, sino también por la garantía del desarrollo sostenible a largo plazo. Esto implica considerar alternativas más equitativas y ambientalmente responsables que puedan satisfacer nuestras necesidades energéticas sin sacrificar ni despojar a las comunidades más vulnerables.

IMPACTO DE LA HABITABILIDAD EN EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE UNA CIUDAD: EL CASO DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS, MÉXICO

Marcelino García Benítez¹, Juan Carlos Fernández Alcántara², Omar Ávila Flores³ y Jesús Francisco Escalante Euan⁴

¹Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México. marcelino.garcia@unicach.mx,

²Instituto Ciudadano de Planeación Municipal de Tuxtla Gutiérrez,

³Universidad de la Sierra Sur, ⁴Facultad de Ingeniería Química. UADY.

RESUMEN

Tras la adopción de los ODS por parte de la ONU a través de la Conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III; la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), plan de acción que tiene por objeto asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo y fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad durante los próximos 15 años. De estos 17 objetivos, el presente estudio incide principalmente en el ODS 11: *Ciudades y Comunidades Sostenibles*, que persigue lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, plantea importantes retos y cuestiones urbanas, como la gestión de ciudades y pueblos para un desarrollo sostenible.

El índice de habitabilidad urbana vincula las necesidades humanas con las condiciones naturales del territorio, establece vínculos de desarrollo individual o familiar con otros grupos sociales integrados en un área urbanizada denominada ciudad. Bajo este enfoque el presente estudio, determina la incidencia del índice de habitabilidad urbana con los objetivos de desarrollo sostenible para una ciudad, este será aplicado al caso de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El municipio de Tuxtla Gutiérrez cuenta con un área de 335.82 km², equivalente a 33,582 ha, de su poligonal municipal, con una mancha urbana de 111.83 km², equivalente a 11,156 ha (INEGI, 2020). se realizó la cuantificación de las manzanas registradas en la base cartografía para la ciudad en al año 2020, relacionadas con los datos del XIII Censo de Población y Vivienda del INEGI. De las 8,989 manzanas, solo 7% no contaban con información sociodemográfica o tenían datos de viviendas habitadas, 97% se encuentran habitadas por distintos rangos de habitantes en las distintas áreas urbanizadas en la ciudad.

Los indicadores pueden ser considerados como medidas simples o complejas que pueden ser usados como herramientas de seguimiento del estado medio del fenómeno a estudiar y su relación con el desarrollo sostenible el cual se aplica en una temporalidad definida.

Dimensión Ambiental (DA), cuenta con siete indicadores, vinculados en tres temas entre el medio ambiente con las actividades humanas en las distintas zonas de la ciudad, Dimensión Social (DS), se identifican 16 indicadores. Dimensión Económica (DE), se identifican 15 indicadores. Dimensión Espacial (DESP), se identifican 13 indicadores. García, Nucamendi y Ávila, (2022), proponen como proceso metodológico para el estudio de las condiciones de habitabilidad la integración de variables por dimensiones y subíndices bajo dos procesos, 1) estandarización de variables, es una técnica multidisciplinar en la cual se unifican criterios de fuentes

distintas que permiten delinear el impacto de los factores, aunque las variables no se encuentren en las mismas unidades métricas; 2) la aplicación del método Saaty, cuyo objetivo es llegar a expresar, en términos cuantitativos, la importancia de los distintos elementos; se considera este proceso como un método que crea controversia por la asignación sin un criterio definido en dichos pesos (Osorio y Orejuela, 2018).

Los niveles de habitabilidad urbana están determinados por la incidencia de los factores ambientales y los procesos de degradación ocasionados en parte por la intervención de las actividades humanas, el desarrollo humano mediante la incidencia sociodemográfica, el proceso de desarrollo económico de las actividades desempeñadas por la población en edad laboral y la incidencia de los materiales y expansión de los servicios administrativos, públicos que se ofertan para el desempeño de las actividades individuales y colectivas que se han establecido en más de 150 años de existencia de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Ver figura 1).

Figura 1. Índice Habitabilidad Urbana

Fuente: Elaboración propia.

La importancia de implementar mecanismos de evaluación continua sobre la situación del desarrollo sostenible de la habitabilidad en las ciudades, propone acciones de estudio que establezcan planes o programas específicos para atender las problemáticas que reducen las condiciones de vida de la población que se establece en el ámbito urbano. La función del Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) representa una propuesta metodológica construida, para enfrentar los problemas de desarrollo desigual al interior de las sociedades urbanas. Esto depende de la temporalidad en que se ejecuten las acciones que permitan mantener el *Buen Vivir* de los distintos sectores de la población en el presente y hacia el futuro. Este trabajo de investigación es producto de una colaboración interinstitucional

establecido entre el Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal de Tuxtla Gutiérrez.

Referencias

García Benítez Marcelino; Nucamendi Hernández Saúl y Omar Ávila Flores, (2022). Condiciones de habitabilidad ante inundaciones: el caso de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. *Decumanus*. Núm. 8. Vol. 8. noviembre 2021-abril 2022. 1-28 pp. DOI: <https://doi.org/10.20983/decumanus.2022.1.4>

Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, (2020). Censo de población y vivienda. Disponible en <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/> Consultado el 14 de septiembre de 2022

ONU-Habitat (2021). La nueva Agenda Urbana, 1.4 Sostenibilidad Espacial, 45-47 pp. HS Number: HS/035/20E ISBN Number: (Volume) 978-92-1-132869-1. <https://onuhabitat.org.mx/index.php/la-nueva-agenda-urbana-en-español>.

ONU (2023). Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Edición especial. Consultado en https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022_Spanish.pdf

Osorio J.C., Orejuela J.P. (2018). El proceso de análisis jerárquico y la toma de decisiones multicriterio. *Scientia et Technica*, XIV, 247-252 pp.

EL EJIDO DE MICHAC: LAS DES/REAGRARIZACIÓN DE UN TERRITORIO RURURBANO DE CHIGNAHUAPAN, PUEBLA

Jesús Hernández Castillo¹

¹Universidad Iberoamericana Puebla, México. jesus.hernandez.castillo@iberopuebla.mx

RESUMEN

Las modificaciones constitucionales de corte neoliberal a finales del siglo XX, así como los procesos de globalización, han transformado la producción agrícola del campo, reestructurando las dinámicas económicas y sociales de las localidades rurales, llevándolas a un proceso de desagrarización (Quaranta, 2021) que se ha caracterizado por un deterioro en las condiciones de vida para las familias rurales (Catalán, 2007).

En el contexto mexicano, la composición agrícola del país se ha distinguido por ser, en gran parte, una forma de tenencia en propiedad social, en la cual la figura del ejido ha jugado un papel importante en la construcción de la organización social campesina del país (Candelas, 2019); desafortunadamente la reforma agraria de 1992 desmanteló por completo la estructura agrícola (Plata, 2013; Pérez, 2002). Asimismo, a partir de la diversificación de actividades en los hogares campesinos, la composición familiar se reconfiguró y las prácticas agrícolas fueron reduciendo cada vez más el porcentaje de aportación a la economía del hogar (Martínez et. al, 2015), lo cual propició la desagrarización del campo mexicano, caracterizada por una privatización del ejido a través del dominio pleno y una considerable reducción de la actividad agrícola en la economía rural.

Tal es el caso que ocurre en Michac, ejido rururbano ubicado al oeste de la Ciudad de Chignahuapan, en el Estado de Puebla. En su territorio se encuentra una de las localidades rurales más vinculadas y cercanas a las dinámicas urbanas que ocurren en el municipio. Como parte de este proceso de desagrarización que atraviesa la comunidad, el estilo de vida campesino de los ejidatarios y pobladores de Michac se ve interrumpido, poniendo en riesgo la continuidad de las prácticas ejidales en la localidad. Esto, como lo mencionan los miembros del ejido, ha llevado a una disminución de la actividad agrícola, cambios en el uso de suelo, cambios en el régimen de propiedad, una menor participación en las actividades de conservación del bosque en el uso común y a un escenario de incertidumbre para la persistencia de la organización campesina que representa el ejido.

A partir de este contexto, el objetivo general de esta investigación es el siguiente: Determinar las características socio-territoriales del ejido Michac, en el municipio de Chignahuapan, que promueven la desagrarización del territorio para establecer las líneas de acción orientadas a la continuidad de la vida campesina entre la población.

Para ello, se determinó un proceso metodológico de enfoque mixto que se resume en 2 etapas. La primera de ellas consta de tres momentos importantes: 1) la revisión de un marco teórico en torno al problema de investigación, el 2) diagnóstico de las características socio-territoriales en la localidad y 3) el análisis de las dinámicas ligadas a la desagrarización. La segunda etapa se divide en dos partes: 1) la evaluación de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades y 2) la construcción

de un plan de acción para la reagrarización del ejido.

En cuanto a los resultados, a partir del diagnóstico de las características socio-territoriales, así como de las entrevistas y talleres realizados durante el trabajo de campo, se establecieron un total 14 factores que definen el proceso desagrarizante, englobados en cuatro ámbitos generales:

- Cambios demográficos: Envejecimiento poblacional, migración al exterior, feminización de la localidad e incremento poblacional
- Cambios económicos: Reorientación económica, mayor población económicamente activa y ocupada y baja rentabilidad del campo
- Cambios territoriales: Adopción del dominio pleno, mayor demanda por el suelo urbano y cambio climático
- Cambios socioculturales: Nuevas formas de habitar, nuevas aspiraciones laborales y educativas y desinterés de los jóvenes

Finalmente, a través de un diagrama FODA, se establecieron un conjunto de 5 acciones orientadas a la reagrarización que no se limitan a soluciones relacionadas a lo agrícola o ejidal, sino que son una serie de propuestas transversales al problema central que buscarían transformar la realidad en beneficio de los habitantes al reintegrar las actividades agrícolas en las nuevas dinámicas rururbanas de Michac, aprovechando las oportunidades y fortalezas en la localidad y tomando en cuenta el nuevo perfil urbano entre la población. Estas son:

1. Mejorar la gestión del suelo en coordinación con el ayuntamiento
2. Dotar y rehabilitar los espacios públicos y la infraestructura “rururbana”
3. Promover la diversificación de actividades rurales
4. Fortalecer el tejido social y el arraigo con el territorio
5. Implementar medidas de adaptación y mitigación frente al cambio climático

Esta propuesta no trata ser una respuesta definitiva a un problema, sino ser el punto de partida de un nuevo enfoque encaminado a comprender esta nueva ruralidad desagrarizada y, con ello, hallar una vía alterna que busca reagrarizar la vida rururbana siendo coherentes con la condición contemporánea de esta.

Referencias

- Candelas, R. (2019, diciembre). La relevancia de los ejidos y las comunidades rurales en la estructura social de México (No. 319). Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública.
- Catalán, H., Escalante, R., Galindo, L. M., & Reyes, O. (2007). Desagrarización en México: tendencias actuales y retos hacia el futuro. Cuadernos de Desarrollo Rural, 4(59), 87-116.
- Martínez, E., Lorenzen M., & Salas, A. (2015). Reorganización del territorio y transformación socioespacial rural-urbana (1ra edición). Bonilla Artigas.
- Pérez, J. (2002). El nuevo sistema de propiedad agraria en México. México: Palabra en vuelo
- Plata, J. L. (2013). Mercado de tierras y propiedad social: una discusión actual. Anales de Antropología, 47(2), 9-38.
- Quaranta, G. (2021). Población, hogares y ocupaciones rurales frente al cambio social. Santiago del Estero, Argentina. Interdisciplina, 9(25), 19-49.
<https://doi.org/10.22201/ceiich.24485705e.2021.25.79964>

IMPACTO DE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 EN LAS FAMILIAS DE LOS JÓVENES UNIVERSITARIOS DE LAS POBLACIONES RURALES DEL ESTADO DE YUCATÁN

Dr. Jorge Pacheco Castro¹

¹Universidad Autónoma de Yucatán, pcastro@correo.uady.mx

RESUMEN

Este trabajo se deriva del estudio de la problemática que atendió la investigación de los impactos que ocasionó la pandemia de la COVID-19 en los ámbitos de la vida económica, social y cultural en las familias de los estudiantes universitarios así como en aquellas entrevistadas en poblaciones de los municipios aledaños a la ciudad de Mérida. El objetivo de esta ponencia es plantear como estas familias fueron afectadas en los aspectos de la economía del hogar, así como de qué manera resolvieron los problemas para satisfacer la reproducción de sus necesidades básicas. Asimismo, dar cuenta de como este de problema de salud global afectó las relaciones sociales al interior de las familias y en la expresión de sus aspectos culturales (fiestas y culto religioso); y especialmente como les afectó en términos de los aspectos emocionales de su vida ante los desenlaces fatales que fueron presentándose durante el momento más álgido de la pandemia y de las restricciones que fueron imponiéndose a la movilidad.

Enmarcamos este estudio desde la perspectiva antropológica propuesta por Gilberto Giménez (2016) que plantea que la edificación de una cultura y de los significados que dan sentido y contenido a su mundo, acontecen en el marco de las determinaciones históricas estructurales en las que se desenvuelve una sociedad, un pueblo o una nación. O, dicho con otras palabras, de la estructura global dominante que determina el curso de la vida, la economía, la política y los sistemas sociales de los países que conforman este planeta (2016: 4-5), como lo ejemplificó la misma pandemia al mostrar la reacción de los organismos de la gobernanza con respecto a las medidas a seguir ante la pandemia, que se pusieron en marcha a nivel global. Asimismo, el enfoque de este trabajo retoma la óptica antropológica de los riesgos y desastres que propone que “los desastres naturales rara vez existen, porque los desastres son sociales, surgen de una combinación de peligro y vulnerabilidad generados por la misma sociedad, en donde la causa principal la constituyen las propias acciones humanas” (Kelman, 2020: 296).

En este sentido, el concepto de la amenaza como tal no es el desastre, los efectos de los impactos de dichas manifestaciones se relacionan de forma ineludible con la construcción social de los riesgos que incrementan de manera exponencial la vulnerabilidad social y la exposición de los seres humanos a la presencia de amenazas naturales o biológicas (Altez, R. 2020, en García Acosta, V., 2021: 45). Con relación al procedimiento mediante el cual recopilamos los datos en el campo este siguió la estrategia a la cual se le ha denominado como "etnografía de retazos", un término que surgió antes de la pandemia para denominar las condiciones de trabajo de los antropólogos en el marco de las limitaciones de recursos impuestas a la investigación, que impidió por economía la continuidad de las temporadas de trabajo de campo, lo cual requirió la adaptación del método

para obtener los datos de la investigación por periodos cortos, pero sin perder la rigurosidad en la recopilación de la información empírica. Este procedimiento investigativo fue adaptado por los estudiosos para obtener la información de los impactos de la pandemia de la COVID- 19 en la vida sociocultural de las poblaciones. Este enfoque implicó procesos y protocolos etnográficos diseñados para recopilar datos de campo de corto plazo, adaptados al entorno virtual. Aunque los datos recopilados pueden ser fragmentarios, se buscó que sean rigurosos y que demostraran la fijeza, holismo y certeza, que caracteriza a todo proceso de investigación científica (Günel, Barma, Watanabe, 2020 en García Acosta, V., 2021:44).

Entre los principales resultados de las familias rurales estudiadas se pueden señalar los siguientes:

a) Económicamente padecieron graves problemas para satisfacer sus necesidades económicas, ya que la mayoría de los padres de familia son dependientes del mercado laboral urabo y al decretarse el confinamiento los recursos económicos que obtenían en sus empleos o se redujeron o dejaron de percibirlos. Asimismo, la problemática económica de la familia se vio recrudecida por las nuevas necesidades económicas que tuvieron que solventar como: cubrebocas, gel sanitizante, artículos de higiene y sobre todo por la compra de los nuevos dispositivos tecnológicos para que sus hijos en edad escolar pudieran tener acceso a las nuevas condiciones de educación en línea.

b) Un aspecto importante a resaltar es que ante esta problemática económica, la costumbre de las familias rurales de mantener el cultivo de sus pequeñas extensiones de milpa de subsistencia así como sus actividades agropecuarias de traspatio, fueron de suma importancia para la satisfacción de sus necesidades básicas de alimentación; que complementaron con las despensas que recibieron tanto del gobierno federal como estatal.

c) El las relaciones socioculturales así como las emocionales ocasionadas por la pandemia, a diferencia de las familias urbanas, no fue tan estresante ya que éstos contaban con solares amplios y actividades que tenían que participar como parte de la economía familiar de subsistencia.

Referencias

García Acosta, Virginia (2021). "Aprendizajes y nuevos derroteros en el estudio de los desastres y epidemias. Reflexiones desde la antropología" en Desacatos, revista de Ciencias Sociales, num. 65, enero-abril 2021. En <https://desacatos.ciesas.edu.mx/index.php/Desacatos/article/view/2271>., Accedido el 8 de mayo de 2021.

Giménez, Gilberto (2016). "La cultura como identidad y la identidad como cultura" en <https://perio.unip.edu.ar/Teorias2/Textos/articulos/gimenez>. Accedido el 21 de junio de 2016.

Kelman, Ilan (2020). "Covid-19: What Is the Disaster?", en Social Anthropology/Anthropologie Sociale, vol.28, núm. 2, pp. 296-297. En <https://onlinelibrary.wiley.com/doi-7epdf/10.1111/1469-8676.12890>. Accedido el día 5 de mayo de 2021.

**NARRATIVAS SONORAS Y ANCESTRALES EN TORNO A LA
CREACIÓN DEL MUNDO Y LA NATURALEZA. PASADO Y PRESENTE
DE LA TRADICIÓN DEMIÚRGICA EN EL PENSAMIENTO MÍTICO Y LA
COSMOVISIÓN MAYA PENINSULAR**

Juan Carillo González¹

¹Centro de Investigaciones Sociales y Estudios Jurídicos de la Península A.C.

RESUMEN

El presente trabajo se centra en esclarecer los contenidos estructurales de la tradición sonora entre los mayas peninsulares a través del análisis del pensamiento mítico y las prácticas ceremoniales. Estos elementos, al enmarcarse en un contexto de larga duración, abren asimismo la posibilidad de esclarecer la correlación entre pasado y presente de la confección instrumental especializada realizada por los artesanos indígenas peninsulares así como la preservación de distintas convenciones de la musicalidad que han permanecido articuladas a la cosmovisión. La investigación conjuga distintos hallazgos que se desprenden de la compilación de fuentes documentales primarias (recopiladas en el Archivo General de Indias y el Archivo General de la Nación), relatos provenientes de viajeros decimonónicos y demás información recopilada en distintas temporadas de campo.

INTERVENCIÓN DE LA MUJER EN LA CAFETICULTURA

Zoila C. Anzueto-Herón¹, Juan F. Aguirre-Medina², Juan F. Aguirre-Cadena² y Cadena-Iñiguez Pedro¹

¹Facultad de Ciencias Agronómicas Campus V UNACH, agro2486@yahoo.com;

²Facultad de Ciencias Agrícolas Campus IV Huehuetán UNACH

RESUMEN

La cafeticultura ha sido una actividad central en Chiapas durante siglos, constituyendo no solo una fuente de ingreso, sino también una parte integral de la identidad cultural de la región. Tradicionalmente, este sector ha sido dominado por hombres, quienes ocupaban la mayoría de los roles en la producción, gestión y comercialización del café. Sin embargo, en las últimas décadas, las mujeres han emergido como figuras clave en la cafeticultura, desafiando las normas de género y contribuyendo significativamente al desarrollo del sector. Este trabajo busca explorar la intervención de la mujer en la cafeticultura chiapaneca, examinando su papel, impacto, desafíos y las iniciativas que buscan apoyarlas, contribuye al entendimiento y reconocimiento de la intervención de las mujeres en este sector, es posible fomentar políticas y programas que promuevan una mayor equidad y desarrollo sostenible en las comunidades cafetaleras de Chiapas.

Palabras clave: Cafeticultura, participación femenina y desarrollo rural.

Introducción

La cafeticultura en Chiapas es una de las principales actividades económicas y culturales del estado, y representa una fuente significativa de ingresos para muchas familias rurales (García y González, 2018). Este sector ha sido históricamente dominado por hombres, quienes han asumido la mayor parte de las responsabilidades en la producción y comercialización del café. Sin embargo, en las últimas décadas, ha habido un cambio notable con la creciente participación de mujeres en todas las etapas del proceso productivo (Martínez y Sánchez, 2020). La intervención de la mujer en la cafeticultura chiapaneca no solo ha mejorado la productividad y la calidad del café, sino que también ha impactado en las dinámicas sociales y económicas de las comunidades rurales (Hernández, 2021). El objetivo general de este trabajo fue explorar y analizar la intervención de las mujeres en la cafeticultura chiapaneca.

Metodología

Para llevar a cabo esta investigación, se adoptó un enfoque mixto que considera la revisión bibliográfica, el trabajo de campo y el análisis cualitativo. La primera actividad de revisión sobre la participación de las mujeres en la cafeticultura, tanto a nivel global como en Chiapas, con un enfoque particular en la historia, el desarrollo del sector y el papel de las mujeres en la agricultura, la segunda actividad, se efectuó trabajo de campo en diversas comunidades cafetaleras de Chiapas para obtener datos de primera mano. Se llevó a cabo entrevistas semiestructuradas con mujeres cafetaleras, líderes de cooperativas y otros actores relevantes del sector para entender sus experiencias, desafíos y logros. Además, se utilizó la observación participativa para involucrarse en las actividades diarias de las mujeres cafetaleras, proporcionando una comprensión más profunda del contexto en el que operan. Finalmente, se documentó y analizó las iniciativas y proyectos existentes que apoyan

a las mujeres en la cafecultura chiapaneca.

Discusión y Análisis de resultados

Participación en el Proceso Productivo: Las mujeres participan en todas las etapas del proceso productivo del café. Desde la plantación y cuidado de los cafetos, pasando por la cosecha y selección de los granos, hasta el procesamiento y comercialización. En muchos casos, las mujeres asumen roles multifacéticos, combinando el trabajo agrícola con responsabilidades domésticas y comunitarias: **Plantación y Cuidado de los Cafetos:** Las mujeres están involucradas en la preparación del suelo, la siembra y el mantenimiento de las plantas de café. **Cosecha y Selección de los Granos:** Su habilidad para identificar los granos maduros y de alta calidad contribuye a la producción de un café superior, lo cual es vital para mantener la reputación del café chiapaneco en el mercado internacional. **Procesamiento y Comercialización** incluye actividades como el secado, tostado y empaquetado, así como la gestión de cooperativas y asociaciones que comercializan el café a nivel local e internacional.

Impacto Económico y Social: La participación de las mujeres ha tenido un impacto profundo en el tejido social de las comunidades rurales, han demostrado ser agentes de cambio y desarrollo, promoviendo prácticas agrícolas sostenibles y participando activamente en la toma de decisiones comunitarias: **Empoderamiento Económico, Fortalecimiento del Tejido Social, Sostenibilidad e Innovación.**

Conclusión

Aún se tienen desafíos y barreras: Acceso a recursos, barreras culturales y de género. El papel de la mujer en la cafecultura es fundamental para el desarrollo sostenible y equitativo de este sector. A medida que más mujeres asumen roles activos en la producción y comercialización del café, se generan beneficios económicos, sociales y ambientales significativos. Es crucial continuar apoyando y promoviendo la inclusión de las mujeres en la cafecultura, eliminando las barreras que enfrentan y reconociendo su valiosa contribución. De esta manera, se puede asegurar un futuro próspero y sostenible para las comunidades cafetaleras de Chiapas.

Literatura Citada

- García, M. J., & González, R. E. (2018). Mujer y desarrollo rural: La participación femenina en la cafecultura de Chiapas. *Revista de Estudios Rurales*, 25(3), 45-60.
- Martínez, A. L., & Sánchez, P. (2020). Innovaciones y desafíos de las mujeres en la cafecultura chiapaneca. *Estudios Agrarios*, 30(1), 77-89.
- Hernández, J. M. (2021). Café y género: El papel transformador de las mujeres en la cadena productiva del café en Chiapas. *Agricultura y Sociedad*, 28(4), 201-217.

IMPACTOS TERRITORIALES DE LOS MERCADOS AGROECOLÓGICOS: EL CASO DEL TIANGUIS ALTERNATIVO DE PUEBLA (MÉXICO)

Rocío García Bustamante¹ y Héctor Nicolás Roldán Rueda²

¹INECOL CEIBAAS rocio.garcia@inecol.mx

²ECOSUR Unidad Chetumal hector.roldan@ecosur.mx

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es analizar el potencial de los mercados agroecológicos locales en el territorio, tomando como referencia el caso del Tianguis Alternativo de Puebla (TAP), un mercado agroecológico que funciona desde 2007. Para realizar este estudio, se integraron metodologías cualitativas y cuantitativas, que permitieron realizar un análisis en función de los siguientes ejes temáticos: organizativo, productivo, sociocultural, comercial e intercambio, así como de consumo. La intención es realizar una lectura temporal sobre estos elementos y explorar la incidencia de este tipo de mercados en los territorios, su papel en la ampliación de los procesos agroecológicos, el desarrollo de las dinámicas sociales, de género y organizativas, así como el reforzamiento y politización de los intercambios.

El trabajo se realizó en el área de influencia del TAP, ubicada en torno a los estados de Puebla y Tlaxcala. Esta área se caracteriza por tener un sector agropecuario que da empleo al 12% de la población económicamente activa. Sin embargo, es importante señalar que la mitad de la población rural se encuentra en situación de pobreza y con baja escolaridad, pues en ambos estados alrededor del 60 % de la población rural cuentan solamente con escolaridad primaria y el 15% con secundaria. Este trabajo se desarrolló en el marco del proyecto: Impacto territorial de procesos de Economía Social y Solidaria: el caso mercado agroecológico Tianguis Alternativo de Puebla.

La metodología propuesta fue de carácter mixto, pues utiliza metodologías cuantitativas y cualitativas. El universo de estudio fue el Tianguis Alternativo de Puebla (TAP) el cual surgió en el año 2007 (lo que nos permite hacer un corte temporal para el análisis), e integra alrededor de 40 productores familiares. Asimismo, se realizó un mapeo de los productores que participan en el TAP, utilizando sistemas de ubicación geográfica para su identificación territorial. Una vez recabada la información, se realizó el análisis a través de criterios: productivos, organizativos, socioculturales, de intercambio y consumo.

En cuanto a los resultados obtenidos por ejes temáticos encontramos en la dimensión productiva, que los participantes en los mercados refieren que refuerzan y amplían las prácticas ecológicas resultado de la demanda en el mercado, además de desarrollar y fortalecer acciones para el cuidado de recursos naturales como el agua. En cuanto a los procesos organizativos, se evidencia la colectivización de las algunas actividades de producción, de las actividades de venta y distribución y se visibiliza el rol de las mujeres en la alimentación. Asimismo, en los procesos socioculturales, se identifican prácticas productivas y sociales como la solidaridad, que relacionadas con conocimientos tradicionales – identitarias, dan a los mercados características particulares de la cultura y el territorio en el que se desarrollan. Al mismo tiempo, este mercado refuerza circuitos económicos locales, generando y mejorando los ingresos de los productores, los cuales fueron de gran apoyo en la época de crisis por la pandemia. Por último, el mercado permitió ampliar las opciones de abastecimiento alimentario en

el territorio, además de ser un elemento para detonar la politización del consumo para la población que accede a ellos.

Se puede concluir que por medio de los mercados agroecológicos se puede crear un círculo virtuoso en donde la producción y el consumo se refuerzan mutuamente para crear circuitos y comunidades en torno a la alimentación.

Los mercados agroecológicos se vuelven nodos, que fortalecen y amplían los vínculos y las prácticas agroecológicas, lo que va facilitando y tejiendo organización social en torno a los alimentos. Esta organización no solo se da dentro de los mercados, sino en las redes que se van constituyendo en torno o a partir del mercado, incluyendo la participación de los consumidores. Es por eso fundamental favorecer la creación de este tipo de mercados, como una estrategia de expansión de procesos agroecológicos

REFERENCIAS

Blondeau, S. y Korzenszky, A. (2022). Agricultura Familiar. Nota de orientación jurídica 8. <https://doi.org/10.2307/j.ctvnp0kbt.8>

Castoriadis, C. (1998). La cuestión de la autonomía social e individual. *Contra Poder*, 2. Cattani, D; Coraggio, J. L; Lavielle, J. (2013). Diccionario de la otra economía. Polvorines (ed.); 2a edición. Universidad Nacional de General Sarmiento.

CEPAL, FAO, IICA. (2014). Fomento de circuitos cortos como alternativa para la promoción de la agricultura familiar. https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/37152/1/S1420696_es.pdf

Chauveau, C. y Taipe, D. (2012). Circuitos alternativos de comercialización. Estrategias de la agricultura familiar y campesina. Inventario, impacto y propuesta. Quito, Ecuador: AVSF.

Chiffolleau, Y. (2012). Circuits courts alimentaires, dynamiques relationnelles et lutte contre l'exclusion en agriculture. *Économie Rurale*, 332(332), 88–101. <https://doi.org/10.4000/economierurale.3694>

CONEVAL. (2021). Medición de la pobreza - CONEVAL https://www.coneval.org.mx/Medicion/Paginas/ITLP-IS_resultados_a_nivel_nacional.aspx

REVISTA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS AGROSOCIALES Y PESQUEROS, 260 (2023): 208-230 ISSN 2605-0323
2020.

Impactos territoriales de los mercados agroecológicos... 229

Delgado. M. (2010). El sistema agroalimentario globalizado: Imperios Alimentarios Y Degradación Social. *Ecológica. Revista de Economía Crítica*, 10, 32–61.

Dematteis, G., y Governa, F. (2005). Territorio y territorialidad en el desarrollo local. La contribución del modelo SLOT. *Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles*
ENA (2019) Encuesta Nacional Agorpecuaria. 2019. Disponible en: <https://www.inegi.org.mx/PROGRAMAS/ENA/2019/>

Escobar, A. (2010). Territorios de diferencia: Lugar, movimientos, vida, redes. Enviñón, Ed.

Friedmann, H. (1993). The political economy of food: a global crisis. *New left review*, (197), 29-57.

Gasca, J., y Torres, F. (2014). El control corporativo de la distribución de alimentos en México. *Problemas Del Desarrollo*, 176(176), 133–155. [http://doi.org/10.1016/S0301-7036\(14\)70853-3](http://doi.org/10.1016/S0301-7036(14)70853-3)

García-Bustamante, R., Roldán-Rueda, N., Mier y Terán Giménez Cacho, M., y Gómez,

L. (2020). Experiences of Solidarity Economy and Responsible Consumption in Agroecological Markets in Mexico. *Organizações Rurais yAgroindustriais*, 22(2). <https://doi.org/10.48142/2220201575>

García-Bustamante, R. (2019). Nodos, actores y discursos en la generación de alternativas alimentarias locales en Quintana Roo y Yucatán 2000-2016. *Intersticios Sociales*, 17, 175–202. <http://www.intersticiosociales.com/index.php/is/article/view/197/pdf>

García-Bustamante, R. (2015). Tianguis Alternativos Locales en México como puntos de encuentro micropolítico: en la búsqueda de posibilidades de vida en el presente. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Gliessman, S. (2013). Agroecología: plantando las raíces de la resistencia. *Agroecología*, 8(2), 19-26.

Gómez, M. Á., Schwentesius, R., y Gómez, L. (2008). Datos básicos de agricultura orgánica en México: Sistema de Seguimiento e información de la Agricultura orgánica. Universidad de Chapingo, Estado de México
Instituto Nacional de Salud Pública: <https://www.insp.mx/epppo/blog/3609-consumo-azucar-mexico-nueva-directriz-oms.html>. Consultado el 9 de diciembre del 2022.

Machado, A., Salgado, C., y Naranjo, S. (2013). Territorios para el desarrollo de las sociedades y economías campesinas, 1–92. Garay, LJ,(2013) Reflexiones sobre la ruralidad y el territorio en Colombia. Problemáticas y retos actuales. Oxfam, Bogotá, Colombia, 275-366.

Mance, E. A. (2006). Redes de colaboración solidaria. *Revista Vinculando. REVISTA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS AGROSOCIALES Y PESQUEROS*, 260 (2023): 208-230 ISSN 2605-0323

230 Rocío García Bustamante y Héctor Nicolás Roldán Rueda

McMichael,P.(2015). Regímenes alimentarios y cuestiones agrarias. Universidad Autónoma de Zacatecas

Orihuela, M. (2019). Territorio. Un vocablo, múltiples significados. *AREA*, 25 (1), pp. 1-16

REDAC (2010). Lineamientos sobre Certificación Orgánica Participativa. Documento interno de la Red Mexicana de Mercados y Tianguis Orgánicos Locales.

Rodríguez, F. (2010). Regímenes, sistema y crisis agroalimentaria. *El Otro Derecho*, 42.

Roldán Rueda, N., Gracia, M., Santana, M., y Horbath, J (2016). Los mercados orgánicos en México como escenarios de construcción social de alternativas, *Polis [En línea]*, 43 |

Rosset, P. M., y Altieri, M. (2019). Agroecología ciencia y política. Universidad Autónoma de Zacatecas (ed.). Miguel Ángel Porrúa

Santibañez, T. (2017). Reflexiones sobre el sistema alimentario y perspectivas para alcanzar su sostenibilidad en América Latina y el Caribe. FAO: Santiago de Chile, Chile, 20. FAO

Scribano, A. (2017). Miradas cotidianas. El uso de Whatsapp como experiencia de investigación social. *Revista Latinoamericana de Metodología de La Investigación Social: ReLMIS*, 13, 8–22.

Soler, M., y Calle, A. (2010). Rearticulando desde la alimentación: canales cortos de comercialización en Andalucía. *PH Cuadernos*. 26, 258-283.

Tianguis Alternativo de Puebla sitio: <https://www.tianguisalternativo.org/tianguis/>

Consultado el 20 de diciembre de 2022.

RELACIÓN DE LAS ECOTECNOLOGÍAS CON EL ENFOQUE SOCIOCULTURAL DE LOS HABITADORES DE LA VIVIENDA SOCIAL URBANA

Alma L. García H.¹, J. Raymundo Mayorga C.², A. Sofía Velázquez G.³

¹CECyT 2 SEPI ESIA Tec Instituto Politécnico Nacional agarciahe@ipn.mx

²SEPI ESIA Tec IPN. Instituto Politécnico Nacional

³Centro de Cultura Casa LAMM

RESUMEN

La vivienda social urbana, espacio arquitectónico fundamental para configurar ciudades sostenibles requiere el uso de ecotecnologías en el hábitat desde su concepción y diseño, y considerar su apropiación a partir de las necesidades que surgen del enfoque sociocultural de sus habitantes y su contexto; desafortunadamente se continúa con el uso de instalaciones tradicionales y altamente contaminantes.

Al considerar que el hábitat es una de las expresiones más significativas de la cultura, (Juárez Pichardo, 2016) en el que se extienden las formas de vida, valores, hábitos que conforman la identidad social e individual, que se promueve de forma evidente en su cultura, tradiciones, costumbres y hábitos como eje del habitar que, con base al enfoque filosófico de Heidegger, es el espacio construido el que constituye el sentido del hábitat, que crea al ser humano y da sentido al habitar. (Santiesteban, 2005). La vivienda se configura como un complejo sistema socio cultural, (Rodríguez-Sosa, et al., 2022) en el que se establecen significados inconscientes y relaciones con el espacio arquitectónico, se planteó el propósito de identificar los códigos culturales de las familias que lo habitan y evaluar cuál es la relación con las ecotecnologías con relación a optimizar el uso de recursos naturales.

Debido a lo anterior, se plantea la hipótesis que relaciona como variable independiente el código cultural, y la variable dependiente la implementación y apropiación social de las ecotecnologías en los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México en el año 2022 y delimitar sus patrones y estrategia para su apropiación.

Con una metodología mixta de observación participante con un enfoque exploratorio de corte etnográfico, (Ray, 2016) no experimental y ex post facto se buscó describir relaciones causales entre categorías a partir de un muestreo por conveniencia y concurrencia que permita el acceso a los habitantes de viviendas social urbana, a partir de la clasificación de CONAVI (2017) como económica (30 m²), popular (40 m²) y tradicional (62.5 m²), a una muestra de 169 viviendas. Se parte de un primer estudio a una muestra no probabilística (Sampieri, 2018) de 113 viviendas de familias que concurren la Alcaldía Miguel Hidalgo que habitan en viviendas en la ZMVM. Con base en los criterios dados, se seleccionan a 43 participantes, los cuales se ubican en 10 alcaldías y 10 municipios de la ZMVM para el estudio etnográfico

Acorde a los resultados cualitativos, se estableció la brecha que se detecta acorde identificando los hechos, los problemas, el impacto, la causa raíz, las emociones, el estado futuro y las soluciones, que determinan que el enfoque sociocultural de sus habitantes, parte de su código cultural (Rapaille, 2007), el que propicia una construcción social que contribuye a que en cada vivienda se aporte a un cuidado en el uso de sus recursos naturales, y apropiarse del conocimiento en el uso de las ecotecnologías como solución a los problemas actuales con un sentido de equidad,

justicia social y solidaridad. Ávila-Guerra, (2012).

A pesar de que las viviendas urbanas son las más vulnerables al cambio climático. (Siclari Bravo, 2021), es necesario que las familias contribuyan a reducir las vulnerabilidades. Y aunque consideran lo que pueden hacer como pequeñas acciones, reconocen que al realizar en familia la implementación de tecnologías sustentables, contribuirán a una sociedad sustentable. Por lo que es necesario democratizar el acceso y uso del conocimiento científico y tecnológico a partir de una adecuada estrategia para su divulgación, aprovechamiento y apropiación de estos, permite que entre los distintos actores sociales se derive el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades y sus integrantes. De este modo se reafirma que las ecotecnologías son alternativas no contaminantes a la tecnología tradicional que promuevan la reducción de impactos ambiental en un marco de contribuir al bienestar social y contribuir al desarrollo sostenible (Ortiz-Moreno, et al., 2014) y (Tagle Zamora & Herrera Rodríguez, 2018), al establecer estrategias de apropiación del conocimiento científico, tecnología, método, proceso, infraestructura de producción, estrategias de gestión, así como de difusión. Para contribuir a un desarrollo sostenible, resiliente y justo. (Tabla 1)

Tabla 1. Patrones que identifican el Código Cultural y propuesta de etapas para la apropiación de las ecotecnologías en la vivienda social urbana

Etapa	Enfoque Filosófico	Implementación Pedagógica
1	Contemplación-Diálogo Interno: Pensamiento crítico y análisis	Creación de significados con relación a la práctica social-objeto
2	Acción. Autonomía, responsabilidad e interacción	Adquiere los saberes para aplicar una práctica social-objeto
3	Participación. Comunidad y responsabilidad social	Transforma acorde a las condiciones sociohistóricas de la práctica social y genera una resignificación

Nota: Estudio acorde a resultados de estudio etnográfico con base a la propuesta de enfoque filosófico de Arendt, Illich y Freire
Fuente. Elaboración propia

Referencias consultadas

Ávila-Guerra, E. R., 2012. El proceso de la apropiación: un rasgo distintivo en la educación energética.. *Ciencias Holguín*, XVII(2), pp. 1-13.

CONAVI, 2017. *Vivienda Sustentable en México*, México: CONAVI.

Juárez Pichardo , M., 2016. La vivienda como representación cultural. *Bitácora arquitectura*, (32), 90-99.. *Bitácora Arquitectura*, Issue 32, pp. 90-99.

Ortiz-Moreno, J. A., Masera-Cerutti , O. R. & Fuentes-Gutiérrez , A. F., 2014. *La ecotecnología en México*,. Morelia (México), : UNAM-CIECO..

Rapaille, C., 2007. *The Culture Code: An Ingenious Way to Understand Why People Around the World Live and Buy as They Do*. Portland(Oregon): Currency.

Ray, L., 2016. *Research Methods for architecture*. s.l.:Laurence Kinsh Publication.

Rodríguez-Sosa, M., Sanchez-Flores, E. & Holguín Ávila, R., 2022. Viabilidad sociocultural de la vivienda vertical social. Ciudad Juárez, densificación sustentable de una ciudad fronteriza." *Decumanus 8.8 (2022)*., 8(8).

Sampieri, R. H., 2018. *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw Hill México.. México: Mc Graw Hill

Santiesteban, L. C., 2005. HEIDEGGER: LA RELACIÓN DE SU PENSAR CON LA ANTROPOLOGÍA. *Signos Filosóficos*, VII(13), pp. 73-103.

Siclari Bravo, P., 2021.
Amenazas de cambio climático, métricas de mitigación y adaptación en ciudades de América Latina y el Caribe, s.l.: CEPAL.

Tagle Zamora, D. & Herrera Rodríguez, J. edits., 2018. Las ecotecnologías como vías de enancipación social. En: *Análisis Multidimensional en la implementación de ecotecnias*. México: Fontamara, pp. 39-52.

RIESGOS SOCIOAMBIENTALES EN PROCESOS DE INCIDENCIA ENERGÉTICA: EXPERIENCIAS DESDE LA ANTROPOLOGÍA APLICADA EN COMUNIDADES MAYAS

Gertrudis Guzmán Noh¹, Amina El Mekaoui¹

¹Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, Universidad Autónoma de Yucatán, México.

RESUMEN

En el PRONAI 319191, hemos encontrado diversos riesgos a lo largo de su ejecución, estos riesgos dependen del contexto socioambiental en el cual se ha insertado el proyecto. A cada riesgo hemos implementado una estrategia para su reducción e incluso cambiamos las acciones que anteriormente se habían pensado para minimizar su efecto en el proyecto mismo.

El proyecto PRONAI, se ha implementado en 4 comunidades mayas: Yaxuna, municipio de Yaxcabá, San José Tipceh, en el municipio de Muna, Ixil, en el municipio homónimo y en la comunidad de Sotuta, en el municipio homónimo. Cada comunidad, cuenta con un entorno ambiental y social que lo caracteriza y a la vez determina las problemáticas socioambientales que se han gestionado desde el inicio en 2021, como hasta la fecha. Cabe mencionar que no todos los riesgos socioambientales se presentaron en todas las comunidades ni al mismo tiempo en cada una de ellas.

Los riesgos socioambientales en procesos de incidencia energética son múltiples, complejos y vinculados en diferentes niveles, por lo tanto, el objetivo del presente trabajo es catalogar y comprender los riesgos socioambientales que enfrentamos en los diversos contextos en los cuales el PRONAI ha incidido. Además, describimos la ruta metodológica que se utilizó para gestionar los riesgos en conjunto entre las partes interesadas: beneficiarios, autoridades, y academia.

En cada contexto, se identificaron los riesgos en los diferentes niveles de integración, a continuación, se describen brevemente: a nivel local, encontramos tres subniveles de riesgo, uno interno, es decir dentro de los propios grupos de trabajo, donde los investigadores, somos observadores y gestores por la paz, ante los conflictos internos, mantenemos la neutralidad y realizamos actividades que generen empatía en los participantes, recalcando la fortaleza del trabajo en equipo. A nivel local, pero en forma externa a los grupos de trabajo, es decir, a nivel de la comunidad, también se detectaron algunas problemáticas que en ocasiones se gestionó mediante la acción del grupo; y cuando el origen de la problemática era fuera de la comunidad, es decir a nivel regional, solo se pudo dar acompañamiento en el actuar de los grupos. A nivel del sistema energético implementado, las características físicas del ecosistema determinaron los riesgos ambientales: pobreza de nutrientes en el suelo, plagas, sequía, humedad y capacidad de filtración, relieve, precipitaciones y eventos hidrometeorológicos. Estos riesgos se han gestionado a través de la capacitación para contrarrestar su efecto negativo en las actividades productivas de cada grupo.

En conclusión, la gestión de los riesgos socioambientales es una tarea ardua, que requiere el trabajo multi y transdisciplinario, y se debe tener claro el papel que cada actor involucrado desempeña. Los riesgos ambientales son inherentes al

territorio, y los riesgos sociales solo pueden gestionarse cuando se ha comprendido la dinámica social de cada comunidad, y solo sucede conforme se interactúa con los grupos y la comunidad.

PUEBLOS ORIGINARIOS EN EL CONTENIDO DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL MEXICANA, UN ANÁLISIS DESDE LA CRIMINOLOGÍA VERDE

Jesús Ignacio Castro-Salazar¹ y José Luis Carpio Domínguez²

¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico Superior de Abasolo, México.

ignacio.cs@abasolo.tecnm.mx

²Universidad Autónoma de San Luis Potosí, México

RESUMEN

Motivo: En México existen leyes que regulan las conductas sociales en el ambiente en los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) y que son aplicables a todas las personas que aprovechan los elementos naturales dentro del territorio nacional. La legislación ambiental es un instrumento del Estado entre cuyos propósitos se encuentran regular el manejo y conservación de los elementos naturales y la contaminación ambiental. Mientras que la aplicación de la ley ambiental tiene el objetivo de vigilar y determinar el incumplimiento de la legislación y sancionar administrativa, económica e incluso penalmente aquellos actos que atentan en contra de la naturaleza y el ambiente. En México, aproximadamente el 19% de su población se auto adscriben como indígenas (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2020) y se caracterizan por su relación y dependencia directa de su entorno natural como medio de subsistencia y cultural, así como por tener sus propias ideologías ambientales que pueden diferir de la ideología ambiental oficial. Para la Criminología verde los sistemas legales e instituciones de los gobiernos aporta a favorecer daños ambientales a través del contenido de las leyes y estrategias de aplicación (White, 2013). Las leyes e instituciones transmiten la ideología ambiental oficial y que suele no incorporar o hacer alusión a las cosmovisiones de las comunidades indígenas (Castro-Salazar y Camacho-García, 2023). **Objetivo:** indagar en la inclusión de las comunidades indígenas en la legislación ambiental mexicana desde el enfoque de la Criminología verde. **Metodología:** Se analizaron los contenidos de las constituciones políticas, los códigos penales federales, así como las leyes y reglamentos ambientales del gobierno federal y de los gobiernos de los 32 estados que conforman el territorio nacional. El contenido de la legislación ambiental mexicana del gobierno federal y de los gobiernos locales/estatales en el marco de los operadores deónticos (prohibido, permitido y obligatorio). **Resultados:** se pudo identificar que nueve de las treinta dos entidades federativas hacen referencia a la importancia de incluir las cosmovisiones de las comunidades indígenas en las prácticas de aprovechamiento de los elementos naturales. Campeche es de las entidades que más específica la inclusión de los pueblos originarios en temas ambientales al hacer alusión a respetar, preservar y mantener los estilos tradicionales de vida pertinentes para la conservación y la utilización sostenible de la diversidad biológica y promoverá su aplicación más amplia **Conclusiones:** A través del enfoque de Criminología verde es posible analizar críticamente el contenido de las leyes ambientales y aporte a invisibilizar las ideologías ambientales de los pueblos originarios. Las definiciones y preceptos legales ambientales presentan una ideología y concepción oficial de la naturaleza, en su mayoría invisibilizando otras ideologías. Las regulaciones ambientales mexicanas deben integrar ideologías de las comunidades indígenas, incluir y respetar no sólo sus conocimientos y prácticas tradicionales, sino también promover

respetarlas y promoverlas.....

Referencias:

Castro-Salazar, Jesús Ignacio y Camacho García, Ma. Ofelia. (2023). *Ideologías ambientales en el manejo y conservación de la naturaleza, un análisis del proceso parlamentario y la implementación de la legislación federal mexicana*. México: Tirant lo Blanch.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). (2020). Censo de población y vivienda 2020. <https://censo2020.mx/>

White, Robert. (2013). The Conceptual Contours of Green Criminology. En R. Walters *et al.* (Eds) *Emerging Issues in Green Criminology* (pp. 17-33). Palgrave Macmillan.

PARTICIPACIÓN Y GOBERNANZA ANTE CONFLICTOS SOCIOAMBIENTALES EN EL MARCO DE MEGAPROYECTO DE ENERGÍA EÓLICA: UNA EXPERIENCIA EN IXIL, YUCATÁN

Cielo María Ávila López¹, y José Israel Herrera¹

¹Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Campeche, México.

cieloavlo@gmail.com

RESUMEN

De cara a la crisis climática actual, caracterizada por el consumo exacerbado de combustibles fósiles, han sido emitidas diversas negociaciones internacionales y nacionales a fin de dirigir la política pública a la utilización de recursos del medio ambiente en proyectos para lograr el incremento de energías renovables, como la eólica, en la industria eléctrica, y de este modo reducir la generación de Gases de Efecto Invernadero. México no ha sido la excepción y en el 2013 emite su reforma constitucional en materia energética, escenario en el que hacen su llegada los megaproyectos que conllevan un proceso espacial tendiente a: "...transformar territorial, económica y políticamente de forma radical una región, país, continente... contiene gran cantidad de actores económicos, donde la participación del Estado es primordial para el acomodo y direccionamiento de leyes, reglamentos y financiamiento, sea público, privado o ambos..." (Talledos, Camacho, y Sandoval, 2020, pp. 19-20).

Por lo que, cuando los megaproyectos recaen en territorios habitados por poblaciones indígenas, se ven impactados sus modos tradicionales de vida que desde su cosmovisión giran en torno a dichos territorios, los cuales constituyen el espacio social del que subsisten mediante el manejo del entorno natural. Lo que, a su vez deviene en conflictos socioambientales que se configuran ante asimetrías y desacuerdos entre actores económicos que detentan capital y los que poseen territorio, por el control, acceso y uso de este y sus recursos naturales, producto de política pública verticalizada, y sin consenso de la población local, lo que la descontextualiza de sus realidades y conduce a luchas en defensa del territorio (Martínez, 2015; Carmona, 2015; Olmedo y Gómez, 2020). Defensas en las que, la participación se convierte en una herramienta vital que les brinda a las poblaciones, mecanismos para incidir en decisiones sobre su territorio.

En tal virtud, el objetivo del trabajo versa en analizar el conocimiento y uso que de dichos mecanismos ha gestionado la población de Ixil, Yucatán, México, ante la potencial instalación de un megaproyecto eólico. Para determinar cuáles son los mecanismos de participación existentes, se analizó mediante investigación documental, la normativa nacional e internacional a fin de establecerlos, y lo hallado se contrastó con trabajo de campo etnográfico, realizado en dicha comunidad a través de entrevistas semi estructuradas a informantes clave, sobre los medios que han hecho valer para ejercer su derecho de participación y cómo ello ha contribuido al detenimiento del megaproyecto en cuestión. Al respecto, se develó que aunque la normatividad contempla diversos mecanismos de participación para hacer valer en caso de megaproyectos eólicos a desarrollar en territorios indígenas, como las consultas públicas e indígenas, la denuncia popular, el derecho de petición y de acceso a la información, así como la incidencia en el diseño de la política pública, la

población de Ixil ha ejercido su derecho de participación mediante ensayo y error, pues empíricamente ha ejecutado acciones y estrategias que sobre la marcha le han permitido de momento, detener el megaproyecto eólico, pero el mismo continúa latente, amenazando su territorio, por lo que es necesario a modo de área de oportunidad, reforzar el conocimiento de los mecanismos en cuestión.

Reconocimientos: Al Consejo Nacional de Humanidades Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT), de México, por la beca posdoctoral brindada a la primera autora, de la cual deriva este producto de investigación.

Referencias:

Carmona-Lara, M. del C. A. (2015). El Derecho al Medio Ambiente Sano frente al régimen jurídico de los recursos naturales en México. En Carmona-Lara, M. del C.A. y Acuña-Hernández, A.L. (Coords.), *La Constitución y los derechos ambientales*, (pp. 9-32). México: UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas.

Martínez-Alier, J. (2015). Ecología política del extractivismo. *Interdisciplina*, 7, 57-73.

Olmedo-Neri, R., y Gómez-Liendo M. (2020). Conflictividad socioambiental en América Latina y el Caribe: Un análisis del panorama regional desde la ecología política." *Iberoamerica Social: Revista-Red de Estudios Sociales*, 8(XV), 30-54.

Talledos-Sánchez, E., Camacho-Lomelí R., y Sandoval-Palacios J.M. (2020). Megaproyectos y producción de espacios globales. *Cuadernos sobre relaciones internacionales, regionalismo y desarrollo*, 15(28), 9-31.

BASES PARA LA DEMOCRACIA ENERGÉTICA EN MÉXICO: ESFUERZOS INICIALES EN YUCATÁN

José I. Herera¹,

¹Centro de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Campeche;
jiherrer@uacam.mx

RESUMEN

Descripción:

Las poblaciones indígenas tienen una relación armónica con su territorio, ya que han subsistido del mismo, valorando el territorio desde su cosmovisión como su espacio vital, más allá de su valor económico. Cuando en territorios indígenas se imponen megaproyectos, se produce una transformación sustancial de dicho espacio, ajena a los modos de vida de la población, alterando profundamente su relación con el entorno.

Este estudio subraya la importancia de la participación comunitaria y el poder social en la defensa del territorio indígena y sus derechos energéticos. Las estrategias y movimientos organizados por la comunidad de Ixil han sido esenciales para enfrentar y resistir las amenazas socioambientales, promoviendo un modelo de democracia energética. La investigación destaca la necesidad de considerar y respetar los derechos de las comunidades indígenas a un acceso justo y equitativo a recursos energéticos en la planificación y ejecución de proyectos que afectan sus territorios.

Palabras Clave:

Democracia Energética, Conflicto Socioambiental, Ixil, Yucatán, Defensa del Territorio, Megaproyectos, Participación Comunitaria, Poder Social

LA TRAGEDIA DE UN COMÚN URBANO: EL CASO DE LOS PEQUEÑOS OPERADORES PRIVADOS COMUNITARIOS DE AGUA EN COCHABAMBA, BOLIVIA

Juan E. Cabrera, Jacques Teller

Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo – Universidad Privada Boliviana.

juancabrera@upb.edu

RESUMEN

Cochabamba, Bolivia, es un ejemplo emblemático de defensa de los bienes comunes, particularmente en el contexto de la gestión del agua. La "guerra del agua" en 2000 vio a la población oponerse a la privatización del agua por parte de una empresa internacional, reivindicando el acceso al agua como un derecho humano fundamental (Mayaux, 2008; Wutich, 2009; Dwinell & Olivera, 2014). Este artículo examina la gestión del agua por parte de los pequeños operadores privados (OLPEs) y su impacto en la fragmentación urbana y la sostenibilidad de los recursos hídricos. La investigación está motivada por la necesidad de comprender cómo los OLPEs influyen en la gestión de los recursos hídricos y la fragmentación urbana en Cochabamba. Aunque estas organizaciones juegan un papel crucial en el suministro de agua, su impacto en la sostenibilidad y la justicia social de este recurso sigue siendo incierto.

Objetivos

- Describir las características de la gestión del servicio de agua en Cochabamba.
- Explicar el papel y las estrategias de los OLPEs en un contexto de fragmentación social y espacial.
- Discutir los límites de la gestión del agua por parte de los OLPEs, en términos de sostenibilidad y justicia espacial.

Metodología

La investigación se basa en un estudio realizado entre 2019 y 2020, involucrando 59 barrios de Cochabamba, de los cuales 47 estaban atendidos por OLPEs y los otros por operadores públicos o pipas. El estudio utilizó cuestionarios, entrevistas estructuradas y visitas de campo para recopilar datos sobre las redes de agua, las organizaciones OLPEs y las dinámicas de fragmentación urbana.

Principales resultados

1. Gestión del agua por los OLPEs:

- Los OLPEs gestionan la cadena integral de suministro de agua.
- Explotan principalmente pozos subterráneos y, en algunos casos, pipas.
- Los costos de suministro de agua por parte de los OLPEs suelen ser inferiores a los de los operadores públicos, pero la calidad del agua y la cobertura varían.

2. Fragmentación urbana

- La proliferación de OLPEs contribuye a la fragmentación de la ciudad.
- Los OLPEs funcionan como bienes de club, reservando el acceso al agua a los miembros que pagan.

3. Sostenibilidad y justicia espacial

- Las prácticas de los OLPEs, como la sobreexplotación de los acuíferos y la falta de tratamiento de las aguas residuales, amenazan los recursos hídricos.

- La falta de colaboración entre OLPEs y operadores públicos impide la implementación de mecanismos de solidaridad y gestión sostenible.

Conclusiones

El estudio concluye que, aunque los OLPEs permiten el acceso al agua a un costo menor y contribuyen a la autogestión local, su modo de funcionamiento conlleva problemas de sostenibilidad y justicia espacial. La gestión del agua, aunque a menudo se presenta como un modelo de bien común urbano, en realidad se asemeja más a un sistema de bienes de club debido a la falta de coordinación y regulación adecuadas.

Para mejorar la gestión del agua, es esencial una interconexión entre las redes de los OLPEs y la red pública. Esta colaboración permitiría valorizar las reservas de agua del mega proyecto Misicuni y fortalecer la solidaridad entre los diferentes barrios. Sin embargo, esto requiere superar las reticencias locales y desarrollar soluciones técnicas adecuadas. Una asociación más estrecha entre estructuras públicas y OLPEs es indispensable para asegurar una gestión sostenible y equitativa de los recursos hídricos, contribuyendo a una ciudad como bien común donde se valoren las relaciones sociales intra e interbarriales.

Bibliografía

- Mayaux p., 2008, Retour sur le retrait de Suez de La Paz-El Alto, Flux, Vol. 4, N° 74, p. 83-91.
- Wutich A., 2009, Water Scarcity and the Sustainability of a Common Pool Resource Institution in the Urban Andes, Human Ecology , Vol. 37, N° 179
- Dwinell A., Olivera M., 2014, The water is ours damn it Water commoning in Bolivia. Oxford University Press and Community Development Journal, N° 49

ELEMENTOS DE SALUD, CONFORT Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL DISEÑO DE AMBIENTES PARA VIVIENDAS SOCIALES.

Maribel Jaimes Torres, Elisa Marcela García Casillas, Mónica Pérez Báez, Karina Contreras, Castellanos.

Universidad la Salle México, Licenciatura de Diseño de ambientes interiores y exteriores.

RESUMEN

El propósito de esta investigación es evaluar y generar propuestas de diseño espacial para habitantes de viviendas de interés social, con el objetivo de fomentar condiciones que promuevan el confort y bienestar de los habitantes. Este concepto se entiende no sólo desde la perspectiva de la eficiencia energética - que se define como la correlación entre el confort térmico de las personas en los edificios y las condiciones climáticas exteriores, reconociendo la capacidad de adaptación de los individuos a distintas condiciones ambientales (De Dear, 2002) - sino también desde un enfoque integral, hablando de confort humano: estado físico y mental en el que se satisface bienestar con el medio ambiente a través de la estimulación de los sentidos. La vista se vincula al confort lumínico y visual; olfato y gusto se relacionan con el confort olfativo y calidad del aire; el tacto con el confort higrotérmico; y el oído con el confort acústico (Fuentes, 2004).

Aunado a esto, el impacto que tiene en la cuestión psicológica y emocional como lo menciona Mayorga Cervantes (2005); el ambiente natural (clima) sumado al ambiente construido (el inmueble) y el ambiente social (la sociedad); atreviéndonos a hablar de un cuarto ambiente: el personal (simbólico). Los cuales generarán una intersección llevando a la necesidad del estudio de la parte biológica del humano, la parte psicológica - emocional y la parte social. En este sentido se propone identificar los impactos del confort y cómo pudieran dirigirse los esfuerzos para crear condiciones óptimas en los espacios para generar impactos positivos en la salud, en el medio ambiente, en la eficiencia energética y por ende en la economía.

No obstante, actualmente, el diseño y la construcción de vivienda social en México suelen ser abordados como soluciones rápidas a la necesidad de espacio para vivir. En muchos casos, el enfoque se centra únicamente en proteger al usuario de riesgos sociales y medioambientales. Desde esta perspectiva, la vivienda social mexicana podría verse como el resultado de un diseño basado en esquemas espaciales que no priorizan la dignidad humana ni la inclusividad de los diversos grupos de población en el país (De Hoyos y Albarrán, 2022).

La problemática anteriormente expuesta justifica la relevancia y pertinencia del presente proyecto de investigación. Como aportación principal, se busca generar e intergar a estudiantes de lic. de Diseño de Interiores y exteriores para generar propuestas de diseño espacial que contribuya a que los habitantes puedan intervenir sus viviendas de manera adecuada mejorando el confort físico y psicológico que les proporcionan y con ello favorecer sus procesos de apropiación.

Objetivos

Desarrollar propuestas de diseño espaciales con estudiantes de la lic. de diseño de ambientes interiores y exteriores e investigadores, que permita generar diferentes tipos de soluciones con un enfoque de diseño holístico e implementará técnicas sustentables y resilientes por medio de una colaboración interdisciplinaria, el

intercambio de conocimientos y la creación de herramientas de diagnóstico. El conocimiento que se genere con este proyecto se aplicará a un caso de estudio que es un conjunto de vivienda social ubicado en Fuerza Aérea, Ciudad de México. Este conjunto consta de varias torres, cada torre tiene seis niveles con seis departamentos cada una, pero este proyecto se centrará en el análisis de cuatro departamentos de una de estas torres.

Objetivos específicos

1. Analizar cuantitativa y cualitativamente las condiciones de confort en los espacios interiores y exteriores del caso de estudio considerando las diferentes escalas (urbano-arquitectónica-interior-objeto) por medio observación, levantamiento fotográfico y diseño y aplicación de un cuestionario a los habitantes.

Metodología

Se establecen tres etapas en la investigación, donde se utilizará como objeto de estudio una vivienda de interés social (INVI), en el caso de estudio anteriormente mencionado: el conjunto habitacional de Fuerza Aérea ubicado en la Ciudad de México.

1. Construcción del marco teórico y conceptual mediante el análisis documental y bibliográfico para establecer la relación entre el diseño de vivienda, necesidades y expectativas del usuario a través de técnicas de diseño colaborativo y participativo, como aplicación de cuestionarios.

2. Análisis documental, cuantitativo, cualitativo y comparativo mediante la identificación de buenas prácticas en el contexto internacional y local, promoviendo el intercambio de conocimientos y la elaboración de herramientas de diagnóstico y propuestas de diseño holístico, sostenible y resiliente con un enfoque interdisciplinario.

3. Elaboración de recomendaciones de diseño analizando y sintetizando los datos obtenidos para formular recomendaciones de diseño que mejoren la calidad de las viviendas de interés social, tomando en cuenta aspectos como la materialidad (geometría, el sistema constructivo ya establecido para su integración con propuestas de diseño espacial), el confort ambiental (acústico, lumínico, térmico), la ergonomía, la psicología y la sustentabilidad (diseño accesible, flexible y resiliente).

Dada la naturaleza del proyecto, el enfoque de la investigación será mixto, combinando elementos cuantitativos y cualitativos

Principales Resultados

Mejora de la habitabilidad: La investigación busca desarrollar propuestas de diseño que contribuyan a mejorar la habitabilidad de las viviendas sociales en México, considerando aspectos de salud, confort y eficiencia energética. Los impactos directos serían la creación de ambientes interiores y exteriores más saludables y adaptativos para los habitantes mediante la implementación de las recomendaciones obtenidas de la guía de diseño.

Uso eficiente de recursos: La implementación de técnicas sustentables y resilientes en el diseño de viviendas sociales puede generar un impacto positivo en el uso eficiente de recursos como el agua y la energía. Esto contribuiría a generar mayor conciencia en la población, a la reducción del consumo y a una gestión más sostenible de estos recursos.

Integración interdisciplinaria: La colaboración interdisciplinaria entre diferentes investigadores y el intercambio de conocimientos pueden tener un impacto

enriquecedor en la investigación. Esto podría resultar en propuestas de diseño más completas y holísticas, que aborden de manera integral los aspectos de salud, confort y eficiencia energética.

Propiciar mayor reflexión y conocimiento sobre el impacto del diseño y la habitabilidad sobre la salud y el medio ambiente en los habitantes y estudiantes.

Bibliografía

Cervantes Borja, J. (2023). "Sistemas de Información Monitoreo y Modelación Urbana y de Vivienda". UNAM | Facultad de Arquitectura. Recuperado el 16 de junio de 2023: <https://arquitectura.unam.mx/sistemas-de-informacioacuten-monitoreo-y-modelacioacuten-urbana-y-de-vivienda.html>.

Comisión Nacional de Vivienda. (2008). "Criterios e indicadores para desarrollos habitacionales sustentables". CONAVI, México. Recuperado el 30 de mayo de 2023: http://centro.paot.org.mx/documentos/conavi/cuad_criterios_web.pdf

De Dear, R. J., & Brager, G. S. (2002). Thermal comfort in naturally ventilated buildings: revisions to ASHRAE Standard 55. *Energy and buildings*, 34(6), 549-561.

De Hoyos, Martínez, J. E. & Albarrán Carrillo, V. (2022). "Habitabilidad un estudio desde la vivienda social en México como espacio habitado". *Vivienda y Comunidades Sustentables* (11):51–61. doi: 10.32870/rvcs.v0i11.192.

Fuentes Freixanet, V. A. (2004). *Clima y arquitectura*. UAM Unidad Azcapotzalco, México.

INEGI. (2021). "Censo de Población y Vivienda 2020" Comunicado de Prensa no. 24/21. 25 de enero 2021. Recuperado el 16 de junio de 2023: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/EstSociodemo/ResultCenso2020_Nal.pdf

Laguardia, I. (2023). "Norman Foster ha diseñado la casa del futuro: es prefabricada y revolucionaria". *Architectural Digest*. España. Recuperado el 14 de junio de 2023: <https://www.admagazine.com/articulos/casa-prefabricada-sostenible-de-norman-foster-y-holcim>.

Landázuri, M. & Mercado S. (2004). "Algunos factores físicos y psicológicos relacionados con la habitabilidad interna de la vivienda". *Medio Ambiente y Comportamiento Humano*. 2004, 5 (1 y 2). Editorial Resma, pp. 89-113. Recuperado el 20 de junio de 2023: https://mach.webs.ull.es/PDFS/Vol5_1y2/VOL_5_1y2_e.pdf.

Mayorga Cervantes, J.R. (2003). El confort térmico del ser humano dentro de los edificios, su análisis desde una visión holística". En *Revista ASINEA* mayo de 2003, ISSN 2007-340-2, Asociación de Instituciones de Enseñanza de la Arquitectura de la República Mexicana, pp. 101-108.

Mayorga Cervantes, J. R. (2022). "Viviendas urbanas en México en el contexto del cambio climático y la pandemia del COVID-19. Una mirada desde la sustentabilidad, la resiliencia y la interdisciplina". Ediciones Navarra, México.

ONU-HÁBITAT (2019). "La vivienda en el centro de los ODS en México" Recuperado el 20 de junio de 2023: <https://onuhabitat.org.mx/index.php/la-vivienda-en-el-centro-de-los-ods-en-mexico>

Temática B

GENERACIÓN DE BIOGÁS Y LIXIVIADOS POR EL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL NO CONTROLADO ABANDONADO DEL MUNICIPIO DE CALKINÍ EN LA REGIÓN DEL CAMINO REAL, CAMPECHE, MÉXICO

Manuel Alberto Susunaga Miranda¹, Benigno Ortiz Muñoz², Bertha María Estévez Garrido³ y Diego Antonio Rodríguez Miller³

¹Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Veracruz, México.

manuel.sm@veracruz.tecnm.mx

²Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Boca del Río, México.

³Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Veracruz, México.

RESUMEN

En México la Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT 2003 clasifica a los Sitios de Disposición Final de Residuos Sólidos como Rellenos Sanitarios, Sitios de Disposición Final Controlados y Sitios de Disposición Final No Controlados (SDFNC) [1], estos últimos comúnmente conocidos como Tiraderos a Cielo Abierto, ya que cuentan con ausencia total de controles operativos y de obras de infraestructura. Cuando estos sitios son cerrados y abandonados por diversos motivos y no son clausurados o saneados se convierten en pasivos ambientales ya que representan un riesgo para su entorno debido a que generan incendios, explosiones, malos olores, un líquido altamente tóxico denominado lixiviado que contamina con metales pesados Pb, Cr, Ni las aguas subterráneas y superficiales [2], y la emisión de gases como el dióxido (CO₂) y monóxido de carbono (CO), metano (CH₄), y ácido sulfhídrico (H₂S) denominados Biogases que contribuyen al cambio climático dado que algunos de ellos son Gases de Efecto Invernadero (GEI) [3].

El Análisis del SDFNC abandonado del Municipio de Calkiní, se realizó por medio de Sistemas de Información Geográfica (SIG) con técnicas de percepción remota, a partir de imágenes satelitales de Google Earth [4], con información documental de la SEMARNAT se calcularon las toneladas acumuladas de El volumen ocupado por los residuos se determinó multiplicando el área determinada con las fotografías satelitales y la altura promedio de los mismos y el peso volumétrico de 500 kg/m³ para residuos sin compactar o mal compactados [5]. Para estimar la generación de Lixiviados se tomó como base el balance hídrico propuesto por el método suizo, y para la generación de biogás se utilizó el Modelo Mexicano de Biogás 2.0 mediante una hoja de cálculo en Excel [3].

El municipio de Calkiní, limita al Norte y Este con el Estado de Yucatán, al sur con los municipios de Dzitbalché y Hechelchakán y al Oeste con el Golfo de México donde cercano a las Reservas de la Biosfera de Los Petenes y Ría de Celestún; cuenta con una extensión territorial de 1,599.78 km² y un total de 59 232 habitantes en el año 2020, el SDFNC Abandonado se localiza en las coordenadas 20°22'46.91"N y 90°04'17.25"O en la Carretera Calkiní-Tankuché a 450 metros de la estación Calkiní del Tren Maya se ubica en la Región del Camino Real en el Norte del estado de Campeche (Figura 1)

El Sitio de Disposición Final operó hasta el año 2015, su extensión máxima fue de 25,600 m² con una altura media de los residuos de 1.5 metros (Figura 1)

Figura 1 Localización del SDFNC abandonado del Municipio de Calkiní y su evolución en los años 2003, 2015 y 2023.

Fuente Google Earth®, 2024 y Elaboración Propia

Se ha calculado que el volumen y cantidad de residuos acumulados es de 39,750 m³ y 19,875 toneladas respectivamente, generando 14,893 m³/año de lixiviados y en el periodo del 2010 a las 2023 un total de 20,878 toneladas de biogás, cuya evolución se muestra en la figura 2.

Figura 2. Producción de biogás Sitio de Disposición Final abandonado del Municipio de Calkiní de 2010 a 2023 (Elaboración propia).

Se puede concluir que, si bien el sitio de disposición final controlado abandonado del municipio de Calkiní ya no se encuentra en operación, los residuos almacenados impactan al ambiente ya que se generan lixiviados que migran por el subsuelo y pueden llegar a los mantos freáticos ocasionando contaminación por metales pesados y componentes orgánicos de alto peso molecular, de la misma manera la generación de biogás contribuye al incremento de los Gases de Efecto Invernadero y al Cambio Climático, es necesario que los tres órdenes de gobierno realicen un mecanismo de clausura para que este pasivo ambiental no siga contaminando al ecosistema de la Región del Camino Real en la Península de Yucatán.

Referencias

[1] DOF (2004) Norma Oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-2003. Especificaciones de protección ambiental para la selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial, Diario Oficial de la Federación del 20 de Octubre del 2004

- [2] Susunaga-Miranda M., Estévez-Garrido B. (2018). Metales pesados en los lixiviados provenientes del basurero no controlado de la Ciudad de Veracruz. *RelbCi* – Diciembre 2018 164-171.
- [3] Rueda-Avellaneda J., Rivas-García P., Gomez-Gonzalez R., Benitez-Bravo R., Botello-Álvarez J., Tututi-Avila S (2021). Current and prospective situation of municipal solid waste final disposal in Mexico: A spatio-temporal evaluation, *Renewable and Sustainable Energy Transition*, Volume 1, 100007, ISSN 2667-095X, <https://doi.org/10.1016/j.rset.2021.100007>
- [4] Mekuria T., Muralitharan J., Abdulkadir Y., (2019). GIS and Remote Sensing Based Suitable Site Selection for Solid Waste Disposal: A Case Study of Gondar Town, North West Ethiopia. 8. 38.
- [5] Hanson J., Yesiller N., Stockhausen S., Wong W. (2010). Compaction Characteristics of Municipal Solid Waste. *Civil and Environmental Engineering*. 136. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)GT.1943-5606.0000324](https://doi.org/10.1061/(ASCE)GT.1943-5606.0000324).

PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN VIVIENDAS DEL CENTRO HISTÓRICO Y DE INTERÉS SOCIAL EN MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO

Claudia Eréndira Vázquez Torres¹, A. Bassam¹
¹Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán, México.
claudia.vazquez@correo.uady.mx

RESUMEN

Las condiciones de las viviendas desempeñan un importante rol en la calidad ambiental, e influyen en la percepción de los usuarios al habitar sus hogares. En los últimos años, México experimentó una disminución de los metros cuadrados en las viviendas para los trabajadores, característica que no presentan las viviendas del centro histórico, y que está directamente relacionada con las variables más representativas para el mejoramiento de la calidad ambiental interior: el volumen de aire y sus renovaciones. Por ello, es necesario conocer el estado actual de la calidad ambiental en las viviendas mexicanas a través de la percepción de sus habitantes, especialmente en aquellas que se ubican en climas cálidos extremos. Para abordar esta problemática, se desarrolló un estudio cualitativo; el objetivo fue diseñar y aplicar una encuesta de percepción social sobre temas de calidad ambiental en viviendas de Mérida, Yucatán. Para conocer el nivel de educación ambiental de la sociedad sobre temas ambientales, que permitan identificar elementos clave para futuras acciones de mejora hacia la sostenibilidad y el bienestar social.

Fig. 1. Fases de la metodología. Elaboración propia.

La metodología cualitativa consistió en 4 fases (Fig. 1). En la primera fase se analizó la localidad de estudio, con condiciones de un clima tropical con temperatura máxima registrada de 47 °C [1], humedad relativa media anual de 73 % y una irradiancia solar media anual de 233.5 W/m² [2]. En la segunda etapa, se desarrolló una encuesta de percepción social, con un diseño exploratorio que siguió las recomendaciones de Ried et al. [3]. La encuesta fue dividida en 3 secciones: datos generales del usuario, confort y calidad ambiental en la vivienda, con un periodo de aplicación de 3 meses (marzo-mayo del 2024). El tamaño de la muestra se determinó considerando el número de habitantes en Mérida (892 363 personas) [4], un nivel de confianza de 95 % y un margen de error de 0.075 [5]. Como resultado se obtuvo una muestra representativa de 171 respuestas.

El 50 % de los encuestados fueron hombres y el 50 % mujeres. El 47 % de las

viviendas son habitadas entre 3 y 4 personas. La muestra obtuvo una representación de todas las zonas de la ciudad, con un mayor porcentaje de encuestados que viven en el norte, seguida por el centro de la ciudad. El 64 % corresponde a una vivienda de un nivel, con más de 90 m². Más del 70 % de los encuestados no ubica ninguna fuente de contaminación cerca de su vivienda, sin embargo, se detectaron fuentes de contaminación por ruido y olfativo por la cercanía con granjas porcinas. El 54 % de los encuestados detectó alergias o enfermedades crónicas en alguno de los habitantes. El 88 % de los encuestados estarían dispuestos a invertir en un mejoramiento enfocado a la calidad ambiental de sus viviendas. Más del 50 % de los encuestados consideró que los sistemas pasivos podrían ayudar a mejorar la calidad ambiental en sus viviendas. Cabe destacar el interés por conocer más sobre la calidad ambiental y las estrategias para el confort en las viviendas.

Como conclusión, las viviendas enfrentan retos multidisciplinares para las que no fueron edificadas originalmente. Los sistemas constructivos y las características del entorno aunadas a las costumbres y hábitos de los usuarios, representan un reto ante los crecientes problemas de contaminación que enfrentan las localidades con climas extremos como la localidad de este estudio. La percepción social es la pauta para la implementación de acciones de mejora de la calidad ambiental en viviendas con mayores probabilidades de aceptación. Los resultados mostraron un alto nivel de educación ambiental, que figura como un elemento clave en la implementación de acciones efectivas hacia la sustentabilidad y la equidad social.

Reconocimientos: La autora principal agradece el apoyo al CONAHCYT a través de la beca posdoctoral (CVU 181807).

Referencias

- [1] Sistema Meteorológico Nacional, "Climatic conditions." [Online]. Available: <https://smn.conagua.gob.mx/es/climatologia/informacion-climatologica/normales-climatologicas-por-estado>
- [2] Red Universitaria de Observatorios Atmosféricos, "Observatorio Atmosférico Mérida." Accessed: May 11, 2023. [Online]. Available: <https://www.ruoa.unam.mx/index.php?page=estaciones&id=8>
- [3] L. Ried, S. Eckerd, and L. Kaufmann, "Social desirability bias in PSM surveys and behavioral experiments: Considerations for design development and data collection," *Journal of Purchasing and Supply Management*, vol. 28, no. 1, Jan. 2022, doi: 10.1016/j.pursup.2021.100743.
- [4] E. e I. Instituto Nacional de Geografía, "2020 population census in Yucatán," 2020. [Online]. Available: https://inegi.org.mx/contenidos/programas/ccpv/2020/doc/cpv2020_pres_res_yuc.pdf
- [5] S. L. Lohr, *Sampling Design and Analysis*, Second edi. 2019. [Online]. Available: <https://www.crcpress.com/go/textseries>

LOS IMPACTOS DEL EXCESO DE TURISMO EN LA CONTAMINACIÓN FECAL DE LOS CENOTES

Fernando Enseñat-Soberanis¹, Flor Árcega-Cabrera², Karina León-Aguirre³, Nuno Simoes-Dias-Marques⁴, Ismael Ocegüera-Vargas⁵ y Elizabeth Lamas-Cosío⁶

¹Universidad Autónoma de Yucatán. fernando.ensenat@correo.uady.mx

²Unidad de Química Sisal, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México. farcega@unam.mx

³Unidad de Química Sisal, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México. kgla27@outlook.com

⁴UMDI-Sisal, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional Autónoma de México International Chair for Coastal and Marine Studies, Harte Research Institute for Gulf of Mexico Studies, Texas A and M University-Corpus Christi. Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera (LANRESC), Laboratorios Nacionales, CONACYT. ns@ciencias.unam.mx

⁵Unidad de Química Sisal, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México. iocegüera@quimica.unam.mx

⁶Unidad de Química Sisal, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México e.lamas89@hotmail.com

RESUMEN

El uso turístico de los cenotes (sinkholes) puede causar afectaciones en la calidad del agua, sin embargo, a la fecha no se había podido demostrar la relación directa entre bañistas y contaminación fecal. La contaminación fecal por arriba de los límites normados puede ocasionar enfermedades gastrointestinales, oculares y óticas. El presente artículo evalúa la relación entre el número de visitantes y el incremento en la contaminación fecal en cuatro cenotes de uso turístico-recreativo en la península de Yucatán, México, usando para ello bacterias indicadoras de contaminación fecal (coliformes fecales y enterococos). Las muestras de agua fueron recolectadas en sincronía con el conteo de visitantes que ingresaban a los cenotes durante una de las temporadas más altas de turismo. Los resultados muestran una correlación entre el número de bañistas y las bacterias fecales en dos de los cuatro cenotes. La ausencia de correlación puede ser resultado de la dispersión de las bacterias fecales en los cenotes de mayor tamaño. Los resultados aquí obtenidos permiten sentar la base para proponer acciones de manejo que reduzcan los impactos del visitante en la calidad del agua y podrían ser aplicadas en otros cuerpos de agua dulce similares alrededor del mundo.

Palabras clave: impactos del turismo; calidad del agua; gestión del visitante; capacidad de carga, ecoturismo

MEJORAMIENTO ENERGÉTICO DE LA VIVIENDA SOCIAL: ANÁLISIS DE CASO EN EL CLIMA TROPICAL MEXICANO

Gabriel Hernández¹, Bassam Ali¹ y M. Flota-Bañuelos²

¹Laboratorio de Modelado y Optimización de Procesos Energéticos y Ambientales, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán, México. jose.hernande@correo.uady.mx

²Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán, México.

RESUMEN

En México, la Secretaría de Energía indica que el sector residencial utiliza el 26% de la energía total [1], lo que lo convierte en el segundo mayor consumidor. Gran parte de esta energía es usada por sistemas mecánicos para el acondicionamiento de espacios. Esto se debe a que aproximadamente el 70% del territorio mexicano se encuentra en clima cálido [2]; además, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía señala que el consumo eléctrico para la satisfacción de las necesidades de confort térmico muestra una tendencia al aumento a largo plazo.

Las regiones con clima cálido tienen una alta incidencia de irradiación solar, temperatura elevada, y, en algunos casos, alta humedad relativa, lo cual afecta negativamente la sensación térmica. Sin embargo, el clima no es el único factor que influye en el confort térmico que puede proveer una edificación. Existen otros factores, como los componentes de la envolvente del edificio (paredes, techos, ventanas, y puertas), materiales de construcción, y diseño. México tiene una rica tradición de arquitectura vernácula respetuosa con el medio ambiente, esto incluye el uso de materiales y sistemas constructivos específicos en respuesta al clima cálido. No obstante, en el presente, la necesidad de aumentar el volumen de viviendas para familias de bajos ingresos ha significado que los procesos industriales de producción hayan reemplazado las técnicas de construcción tradicionales. Estas nuevas estrategias se diferencian de las técnicas de construcción convencionales al utilizar materiales (como paredes más delgadas de concreto) de manera más eficiente pero que rara vez incorporan soluciones energéticamente eficientes como el aislamiento térmico.

En este trabajo se analiza la implementación paramétrica de diferentes sistemas pasivos para mejorar el confort térmico operativo en viviendas de interés social en el clima tropical cálido del sureste de México. Cada estudio de caso se basa en las tipologías de viviendas de uno y dos pisos comúnmente utilizadas en la región. Estos escenarios se modelan en EnergyPlus + jEPlus para evaluar el desempeño térmico anual de envolventes de edificios en clima cálido en una ciudad representativa de la región tropical: Mérida. A través de modelado paramétrico se generó una base de datos con indicadores de desempeño, como confort térmico, temperatura de operación, costos de construcción y ahorro energético proyectado. Posteriormente, la implementación de un algoritmo de Optimización Multiobjetivo permitió el procesamiento de datos para seleccionar escenarios óptimos, en los cuales se minimizan factores como costo y se maximiza el confort térmico. Como se muestra en la Tabla 1, los resultados del proceso de optimización sugieren que es posible alcanzar ahorros energéticos anuales de alrededor del 20% en cargas de refrigeración y reducir el tiempo anual de malestar térmico hasta en un 50%, con un incremento en los costes de construcción de un máximo del 36% sobre el valor base

de la vivienda.

Tabla 2. Resultados principales.

Indicador	*Tipología 1		**Tipología 2	
	Referencia	Optimizada	Referencia	Optimizada
Carga anual de enfriamiento (kWh)	3994.76	3081.73 (-22.8%)	5617.7	4543.26 (-19.1%)
ASHRAE-55 (h/año)	1208	597 (-50.5%)	1691	957.5 (-43.3%)
Costo del hogar (MXN)	606,870	828,018 (+36.4%)	974,736	1,170,414 (+20%)

*Vivienda de una planta

**Vivienda de dos plantas

Esta investigación presenta un marco para la toma de decisiones y propuestas de mejora para las prácticas actuales de construcción de viviendas sociales que deben considerar los costos a largo plazo de ignorar los criterios de confort térmico.

Referencias

- [1] Secretaría de Energía (SENER), Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2022-2036, 2022.
URL <https://www.cenace.gob.mx/Docs/16_MARCOREGULATORIO/Prodecen/16_2022-2036_Capitulos_1_al_6.pdf>.
- [2] Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Temperatura media anual.
URL <http://www.conabio.gob.mx/informacion/gis/?vns=gis_root/clima/climas/clima1mgw>.

KANKAB: UNA ALTERNATIVA SUSTENTABLE Y CON POTENCIAL DE SUFICIENCIA ENERGÉTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN

Jenifer A. Triano Juárez¹, Luis Patiño López¹, Norma Rodríguez Muñoz²

¹Unidad de Energía Renovable, Centro de Investigación Científica de Yucatán, México.

jenifer.triano@estudiantes.cicy.mx.

²Departamento de Ingeniería Sustentable, Centro de Investigación en Materiales Avanzados, México.

RESUMEN

La casa vernácula maya, cuya evidencia más antigua es de hace 3000 años y cuyo uso persiste hasta nuestros días ha sido descrita como una estructura perfecta y compleja, resultante de un desarrollo lento y gradual a lo largo de siglos. Los muros de un tipo de casa maya consisten en un armazón de madera relleno con una mezcla húmeda compuesta mayoritariamente de tierra conocida como kankab (del vocablo maya k'áankab: suelo de tierra roja amarillenta) y de un agregado vegetal como paja seca. Dicha mezcla es aplicada mediante la técnica de bajareque [1]. Aunque la región donde se ha construido este tipo de vivienda presenta un clima cálido y húmedo, los testimonios de los habitantes coinciden en que el ambiente interior es agradable durante todo el día [2]. Si bien existen otros aspectos del diseño y materiales involucrados, se considera que la mezcla de tierra y paja utilizada en los muros influye en las condiciones de confort que se le atribuyen. Esto debido a que en la literatura se ha demostrado el potencial de la tierra como material de construcción para regular la temperatura y la humedad [3] y, en consecuencia, para contribuir a alcanzar y mantener condiciones de confort con un menor consumo de energía. Sin embargo, el comportamiento térmico e higroscópico del kankab no ha sido cuantificado ni reportado. Su origen natural, además, la posiciona como una opción sustentable, de baja energía incorporada, de transición a una economía circular y libre de componentes tóxicos [4].

Objetivo: Explorar el comportamiento térmico e higroscópico de una mezcla a base de la tierra y paja utilizada en la construcción de los muros de la casa vernácula maya analizando su capacidad en el transporte de calor y de adsorción-liberación de humedad con la finalidad de identificar su potencial en la regulación de la temperatura y humedad.

Metodología: El material de estudio es una mezcla de kankab, paja de trigo seca y agua. La proporción de cada uno, se basa en una equivalencia de volumen; sin embargo, se estima que el porcentaje en masa de la paja es de 3 a 4%. El tratamiento de los componentes, el mezclado y elaboración de las muestras, fue de forma manual y artesanal. Inicialmente se determinó la densidad aparente del material en estado seco. Para analizar la capacidad de conducción de calor del material, se determinó su conductividad térmica con un instrumento de placa caliente con guarda de acuerdo a la ASTM C177 y con un instrumento medidor de flujo de calor según la ASTM C518. En cuanto a su comportamiento higroscópico, se determinó su contenido de humedad de equilibrio bajo un ambiente a 95% de humedad relativa (HR) (etapa de adsorción) y posteriormente bajo un ambiente acondicionado con gel de sílice (etapa de liberación). Se analizó también su respuesta a variaciones cíclicas de alta y baja humedad (75/33%) mediante el valor

de amortiguamiento a la humedad (MBV) adaptando el Nordtest [5].

Resultados: El material presentó una densidad aparente de $1061.32 \pm 23.8 \text{ kg m}^{-3}$. La conductividad térmica obtenida mediante el instrumento de placa caliente con guarda fue $0.147 \pm 0.004 \text{ W m}^{-1}\text{C}^{-1}$ y $0.167 \pm 0.008 \text{ W m}^{-1}\text{C}^{-1}$ mediante el medidor de flujo de calor. El contenido de humedad de equilibrio del material en un ambiente a 95% de HR fue de 9.0%. Al exponerlo a un ambiente de humedad muy baja (3-5% HR) este contenido de disminuyó a 1.8%. Preliminarmente, el MBV durante los ciclos de adsorción (o de alta humedad) fue de $2.18 \pm 0.05 \text{ g m}^{-2}\%HR^{-1}$.

Conclusiones: El material elaborado con la mezcla kankab-paja es más ligero y tiene una capacidad para conducir el calor significativamente menor comparado con materiales convencionales como el ladrillo rojo cocido o el concreto. Mostró una capacidad de almacenamiento de humedad generalmente mayor que otros materiales de composición semejante, sin embargo se consideró presencia de histéresis. Se observó que la elaboración manual y empírica de la mezcla no causó variaciones notables en los resultados. Esta investigación contribuye a fundamentar su importancia y resaltar el interés de promover su preservación en la arquitectura vernácula y su adaptación en la arquitectura moderna como una alternativa sustentable para la construcción y con cualidades que favorecen pasivamente las condiciones de confort.

Reconocimientos: Los autores agradecen al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCYT) por la beca de doctorado a J. Triano.

Referencias

- [1] A. Sanchez, A. García, La casa de los mayas de la península de Yucatán: Historias de la maya naj, Plaza y Váldes, Mérida, Yucatán, México, 2014.
- [2] J.J. Cruz, J. Fraga, M. Mungía, Evolución de la Vivienda Vernácula en una Comunidad Rural (Sotuta, Yucatán), Universidad Autónoma de Campeche. Cinvestav-Mérida, 2019. <https://doi.org/doi 10.26359/epomex.0219>.
- [3] A. Carrobé, L. Rincón, I. Martorell, Thermal monitoring and simulation of earthen buildings. A review, *Energies*. 14 (2021). <https://doi.org/10.3390/en14082080>.
- [4] B. Khadka, Rammed earth, as a sustainable and structurally safe green building: a housing solution in the era of global warming and climate change, *Asian J. Civ. Eng.* 21 (2020) 119–136. <https://doi.org/10.1007/s42107-019-00202-5>.
- [5] C. Rode, R.H. Peuhkuri, K.K. Hansen, B. Time, K. Svennberg, J. Arfvidsson, T. Ojanen, NORDTEST Project on Moisture Buffer Value of Materialsals, AIVC 26th Conf. Vent. Relat. to Theenergy Perform. Build. Air Infiltration Vent. (2005) 47–52.

EVALUACIÓN COMPUTACIONAL, EXPERIMENTAL Y ECONÓMICA DE NUEVO SISTEMA DE ENFRIAMIENTO PASIVO DE ALETAS PARA MEJORA DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA DE PANELES SOLARES

Eliel I. Chan Dzib¹, José G. Carrillo Baeza¹, Alf Bassam²

¹Centro de Investigación Científica de Yucatán, Unidad de Materiales, A.C., C. 43, No.130, Chuburná de Hidalgo, Mérida, México, C.P. 97205. chan.dzib.eliel@gmail.com

²Laboratorio de Modelado y Optimización de Procesos Energéticos y Ambientales, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán, Av. Industrias No Contaminantes, C.P. 150, Mérida, Yucatán, México.

RESUMEN

Planteamiento del problema

Hoy en día los paneles solares juegan un papel importante en el mundo de la producción energética, sin embargo, éstos todavía tienen muchas áreas de oportunidad que los hacen permanecer en segundo plano de producción, entre las principales razones se encuentra su relativa baja eficiencia, su degradación a altas temperaturas y la variabilidad en la producción energética [1,2][2], debido a esto la presente investigación plantea una propuesta de reducción de temperatura y mejora de producción energética de paneles solares mediante un nuevo diseño de enfriador pasivo.

Objetivo

Diseñar, analizar, y evaluar sistemas de enfriamiento pasivo de aletas para paneles solares para reducir su temperatura e incremento de producción energética para lograr un beneficio económico comunitario proyectado para escenarios de México y Estados Unidos de América.

Metodología

Se realizaron mediante dinámica computacional de fluidos[3], variaciones de parámetros de diseño de aletas y se seleccionó la mejor opción de diseño de aleta para posteriormente realizar pruebas experimentales físicas en paneles solares a la intemperie comparando el rendimiento del enfriador propuesto, se realizó un estudio de viabilidad económica y tiempo de retorno de inversión, en la Figura 1, se observa la estructura del estudio planteado.

Figura 1. Estructura general del estudio

Resultados y Conclusiones

Los resultados muestran que el nuevo sistema propuesto reduce de temperatura del panel entre 7°C y 8°C, lo que se traduce en un aumento de energía generada de 4%. Respecto al tiempo de recuperación de la inversión se tiene que en México en 2024 podría recuperarse el costo de implementación en 3.6-5 años para las aletas bajo tarifa eléctrica industrial y en Estados Unidos de América se podría recuperar el costo de implementación en 3.9-5.4 años, se observa que el sistema de enfriamiento propuesto con aletas en hélice provee una mejora en enfriamiento y por tanto en producción energética respecto al enfriador de aletas rectangulares convencionales.

Keywords: Eficiencia de paneles solares, sistemas pasivos de enfriamiento, dinámica computacional de fluidos, análisis económico.

Referencias

- [1] R. Nasrin, M. Hasanuzzaman, N.A. Rahim, Effect of high irradiation on photovoltaic power and energy, *Int J Energy Res* 42 (2018) 1115–1131. <https://doi.org/10.1002/er.3907>.
- [2] M. Firoozzadeh, A. Shiravi, M. Shafiee, An Experimental Study on Cooling the Photovoltaic Modules by Fins to Improve Power Generation: Economic Assessment, *Iranica Journal of Energy & Environment* 10 (2019) 80–84. <https://doi.org/10.5829/IJEE.2019.10.02.02>.
- [3] W.Z. Leow, Y.M. Irwan, I. Safwati, M. Irwanto, A.R. Amelia, Z. Syafiqah, M.I. Fahmi, N. Rosle, Simulation study on photovoltaic panel temperature under different solar radiation using computational fluid dynamic method, *J Phys Conf Ser* 1432 (2020) 012052. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1432/1/012052>.

ANÁLISIS TECNO-ECONÓMICO DE UN SECADOR SOLAR CON ALMACENAMIENTO TÉRMICO EMPLEANDO MODELOS DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

Armando Jesús Cetina Quiñones¹, Ali Bassam¹, Guillermo Santamaria Bonfil²

¹Laboratorio de Modelado y Optimización de Procesos Energéticos y Ambientales, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán, Av. Industrias No Contaminantes, Mérida, Yucatán, México.

²BBVA México, Data Portfolio Manager Department, Unique experience and data general directorate. Ciudad de México, México. armando.cetina7@gmail.com

RESUMEN

Este estudio presenta un análisis tecno-económico de secadores solares indirectos, explorando el potencial del aprendizaje automático para optimizar su diseño y operación. La investigación se centra en tres tipos de secadores: convencional, con almacenamiento térmico de arena de playa y con piedra caliza, evaluados bajo las condiciones climáticas del sureste mexicano. El enfoque metodológico combina datos experimentales del secado de tomate con técnicas avanzadas de aprendizaje automático. Se consideraron variables de entrada como el tipo de secador, irradiación solar, temperatura ambiente, velocidad del viento y humedad relativa, para predecir las temperaturas críticas del sistema: placa absorbedora, aire a la salida del colector y aire en la cámara de secado.

Posterior a la evaluación experimental del secado de tomate, se entrenó la base de datos obtenida del experimento empleando diez diferentes técnicas de aprendizaje automático para compararlas entre sí y evaluar el algoritmo de regresión que predice eficazmente las variables de salida del sistema. Entre los diversos algoritmos evaluados, el Random Forest demostró un rendimiento superior, alcanzando una precisión notable con un R^2 de hasta 0.9917 y errores mínimos, lo que subraya la eficacia de los métodos de aprendizaje automático en la modelación de sistemas de secado solar complejos.

De igual manera los resultados revelaron que la incorporación de materiales de almacenamiento térmico, especialmente la piedra caliza, mejoró significativamente el rendimiento térmico del secador. El sistema con piedra caliza alcanzó las temperaturas más altas, aunque el secador con arena de playa mostró la mayor eficiencia térmica (52.52%) y de secado (12.57%). Por el contrario, el tiempo de secado más corto (22 horas) se logró con el sistema con piedra caliza, indicando una transferencia de energía más eficiente al producto. Posteriormente, empleando el algoritmo de Random Forest se realizó una proyección anual de las temperaturas del sistema de secado. Las temperaturas máximas proyectadas variaron significativamente entre los tipos de secadores, con el sistema de piedra caliza alcanzando los valores más altos.

Finalmente, desde una perspectiva económica, el análisis reveló que el secador con arena de playa ofreció los mayores ahorros anuales (\$1,281 USD), atribuibles a su superior eficiencia de secado lo cual destaca la importancia de considerar tanto el rendimiento técnico como el económico en la selección de sistemas de secado solar. La Figura 1 revela los resultados obtenidos en este estudio.

Figura 1. (A) gráfica de regresión de temperatura experimental vs temperatura predicha con el algoritmo de Random Forest; resultados experimentales de la temperatura obtenidos del proceso de secado de tomate con el secador con almacenamiento (B1) con arena de playa, (B2) con piedra caliza, y resultados de predicción anuales de la temperatura obtenidos con el algoritmo Random Forest para el secador con almacenamiento (C1) con arena de playa y (C2) con piedra caliza.

El presente trabajo de investigación no solo demuestra la viabilidad de integrar algoritmos de aprendizaje automático en el diseño y optimización de secadores solares, sino que también establece un marco para su aplicación en otras

tecnologías energéticas. El estudio enfatiza la necesidad de un ajuste cuidadoso de parámetros y validación cruzada para garantizar la robustez de los modelos predictivos. Como recomendación futura se sugiere expandir la base de datos experimental y desarrollar modelos de aprendizaje automático más sofisticados para abordar la variabilidad en el contenido de humedad de diferentes productos. Además, se recomienda implementar procesos de optimización para adaptarse a cambios en la configuración del sistema, asegurando así la maximización de la eficiencia de secado.

Referencias

- A.J. Cetina-Quiñones, J. López López, L. Ricalde-Cab, A. El Mekaoui, L. San-Pedro, A. Bassam, Experimental evaluation of an indirect type solar dryer for agricultural use in rural communities: Relative humidity comparative study under winter season in tropical climate with sensible heat storage material, *Sol. Energy*. 224 (2021) 58–75. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2021.05.040>.
- A.J. Cetina-Quiñones, M. Arici, L. Cisneros-Villalobos, A. Bassam, Digital twin model and global sensitivity analysis of an indirect type solar dryer with sensible heat storage material: An approach from exergy sustainability indicators under tropical climate conditions, *J. Energy Storage*. 58 (2023). <https://doi.org/10.1016/j.est.2022.106368>.
- M.C. Gilago, V. Reddy Mugi, V.P. Chandramohan, Energy-exergy and environmental (4E) analysis while drying ivy gourd in a passive indirect solar dryer without and with energy storage system and results comparison, *Sol. Energy*. 240 (2022) 69–83. <https://doi.org/10.1016/j.solener.2022.05.027>.
- M.W. Ahmad, J. Reynolds, Y. Rezgui, Predictive modelling for solar thermal energy systems: A comparison of support vector regression, random forest, extra trees and regression trees, *J. Clean. Prod.* 203 (2018) 810–821.
- P. Singh, M.K. Gaur, A review on role of solar drying technology in sustainable development, in: *Int. Conf. Sustain. Innov. Solut. Curr. Challenges Eng. Technol.*, Springer, (2019): pp. 18–27.

POTENCIAL DE LA LUZ NATURAL PARA MITIGAR LOS EFECTOS METABÓLICOS ADVERSOS DE TRABAJADORES EN HORARIOS NOCTURNOS

Ilse J. Muñoz¹ y José Roberto García Chávez²

¹Universidad Autónoma Metropolitana, México. e-mail: arg.jimenamunoz@gmail.com

²Universidad Autónoma Metropolitana. División de Ciencias y Artes para el Diseño. Departamento del Medio Ambiente. Posgrado en Diseño Bioclimático. e-mail: joserobertogol@gmail.com

RESUMEN

En esta investigación se analizaron y evaluaron los ciclos circadianos y las afectaciones de salud, relacionados con personal médico de horarios nocturnos en un edificio de salud. El caso de estudio se realizó con doce personas, con el objetivo de explorar y evaluar la relación entre la luz natural, los ciclos circadianos y sus efectos visuales y no visuales. La metodología consistió realizar un monitoreo de los parámetros de salud a los sujetos del estudio con dispositivos personales, que incluyeron: Calidad del sueño, presión arterial, niveles de estrés, glucosa y oxigenación en sangre, entre otros. Los datos fueron medidos y analizados durante un período de tres meses. Posteriormente, una vez finalizados sus turnos nocturnos, los participantes se distribuyeron en dos grupos y tipos de terapias diferentes, uno aplicando la exposición durante 30 segundos a la luz natural antes de las 9:30 horas, y el otro grupo, expuesto a una terapia luminosa con exposición a lámparas especiales durante 10 minutos. La Figura 1 muestra los resultados de un sujeto de estudio en relación con la eficiencia lumínica y la calidad del sueño.

Figura 1. Eficacia del sueño después del monitoreo. Se evidenció la ausencia de picos drásticos en comparación con el período previo a la terapia.

Los resultados revelaron que los sujetos, particularmente aquellos expuestos a la terapia de luz natural, presentaron un aumento en el porcentaje de sueño profundo, una de las fases del sueño más importantes para la salud del cerebro y las funciones corporales, ya que ayuda al cerebro a descansar y recuperarse, lo que le permite reponer energía. También desempeña un papel en el refuerzo de la memoria indicativa o el recuerdo de hechos y, así mismo, se relaciona con algunos otros beneficios para la salud. Por lo tanto, la exposición a la luz natural, proporcionó una

pauta para un mejor descanso, así como un aumento en los niveles de oxigenación de la sangre, entre otros. La frecuencia cardíaca mejoró, lo que se relaciona con un mejor descanso durante el sueño. En resumen, el estudio reveló que los ciclos biológicos están relacionados favorablemente con la exposición moderada a la luz solar.

Palabras clave: Luz Natural, Confort Visual, Horarios Nocturnos, Reloj Biológico, Salud.

FAVORECIENDO ESTRATÉGICAMENTE LAS TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS EN EUROPA DESDE EL GRUPO DE TRABAJO SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS (IWG5 BUILDINGS)

Teresa Cuervo-Vilches^{1,2}

¹Instituto de ciencias de la construcción Eduardo Torroja, IETcc, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), España. teresacuervo@ietcc.csic.es

²Implementation Working Group 5 Buildings (IWG5 Buildings), European Commission

RESUMEN

En este trabajo, se presenta la actividad del Grupo de Trabajo de Implementación 5, sobre Eficiencia Energética de Edificios (denominado en inglés *Implementation Working Group 5, IWG5 Buildings*). Este grupo se crea en 2016, bajo el marco del Plan Estratégico Europeo de Tecnologías Energéticas, o Plan EETE (SET Plan, por sus siglas en inglés). Este plan tiene como propósito acelerar el despliegue de tecnologías ecológicas. Esto significa un paso clave para impulsar la transición energética y climáticamente neutra mediante el desarrollo de tecnologías bajas (nulas idealmente) en carbono, de forma rápida y competitiva en cuanto a costes se refiere.

El Plan EETE se crea en 2007, pero desde el surgimiento de la Unión de la Energía en 2015, se ha vuelto uno de los instrumentos más importantes en el pilar de la Unión de la Energía en Europa, en materia de investigación, innovación y competitividad.

Con la mejora de nuevas tecnologías y la reducción de sus costes a través de esfuerzos nacionales coordinados de investigación, el Plan EETE promovió la colaboración entre países, empresas e instituciones de investigación de la Unión Europea. Esta colaboración se canaliza con la coordinación de actividades nacionales de investigación e innovación en el desarrollo de energía baja en carbono, entre los países de la UE y asociados, ajustando programas nacionales de investigación e innovación a su agenda.

Actualmente, el Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética está en revisión, para armonizar los objetivos estratégicos originales del Plan EETE con el Pacto Verde Europeo, REPowerEU, y el Plan Industrial del Pacto Verde, herramientas y estrategias europeas para alcanzar los objetivos de independencia energética, transición energética, y descarbonización, hacia un futuro energético sostenible y resiliente, a la vez que se trata de adoptar la Ley sobre la Industria de Cero Emisiones Netas.

El Grupo de Trabajo de Implementación sobre Eficiencia Energética en Edificios (IWG5 Buildings), trabaja para impulsar el potencial de ahorro de energía en el sector de la edificación. Esto incluye favorecer el potencial tanto de edificios nuevos, como de los ya existentes. El Grupo de Trabajo de Implementación está formado por Representantes de la Unión Europea, y países asociados, y otras partes interesadas, desde la industria, organizaciones no gubernamentales, e institutos de investigación. Este impulso estratégico de tecnologías energéticas, persigue los objetivos en energía y clima de Europa, ser líderes en tecnologías energéticas limpias y eficiencia energética. Está formado por el grupo director del Plan EETE, Plataformas Europeas de Tecnología e Innovación (ETIPS), Alianza Europea de Investigación en Energía

(EERA), Sistema de Información del Plan EETE (SETIS), y Grupos de Trabajo de Implementación.

Estos Grupos de Trabajo de Implementación monitorean y reportan progresos al Sistema de Información del Plan EETE sobre objetivos y actividades de Investigación e Innovación a niveles nacional y europeo. Las actividades y objetivos, en los Planes de Implementación de los grupos de trabajo, son identificados en cooperación con gobiernos nacionales y partes interesadas (industria y organismos de investigación).

Otro de los propósitos del Grupo de Trabajo de Implementación 5 sobre Eficiencia Energética de Edificios, es entregar un Plan de Implementación sobre soluciones eficientes energéticamente para edificios, requiriendo a los Estados Miembros a favorecer medidas hacia la innovación en el diseño de edificios y tecnologías energéticas en edificación, como la aceptación de estas tecnologías por el sector de la edificación. Tal actualización del Plan de Implementación está prevista para 2025.

Hay que destacar a su vez que miembros del Grupo de Trabajo de Implementación 5 sobre Eficiencia Energética en Edificios (IWG5 Buildings), están a su vez implicados en proyectos relacionados con esta temática, a todos los niveles: regionales, nacionales y europeos. A su vez, también muchos de sus miembros se encuentran vinculados a diferentes partenariados europeos, como son el de Transición Energética Limpia (*CET Partnership*, en inglés); Impulsando la Transición Urbana (*DUT Partnership*, en inglés); y el Construido para las Personas (*Built4People Partnership*, en inglés).

Las actividades más concretas dirigidas a perseguir los objetivos y cuantificar los resultados obtenidos, son de diferente naturaleza: apoyo institucional y político e industrial; impulsión de membresías por diferentes actores involucrados, libros blancos, informes científico-técnicos y otras herramientas de comunicación y transferencia; talleres; comunicación especializada, al público general, y reportes periódicos de seguimiento; sesiones de trabajo conjunto con diferentes miembros y entidades u organismos; informes de síntesis sobre planes integrados de energía y clima nacionales (NECPs, en inglés), y sus herramientas, como las Estrategias a Largo Plazo de Rehabilitación Energética en el Sector de Edificación (en España, la EERESE), y tours de estudios para visitar acciones y ejemplos de implementación de estas tecnologías.

Esta presentación muestra el ejemplo de la estrategia europea para lograr el liderazgo en eficiencia energética, involucrando todos los actores del sector de la edificación.

Reconocimientos: La autora de esta contribución agradece la información provista y el trabajo realizado por el *Implementation Working Group 5 Buildings, EU*, aquí reflejado.

Referencias

IWG5 Buildings: <https://www.iwg5-buildings.eu/>

SET Plan: https://energy.ec.europa.eu/topics/research-and-technology/strategic-energy-technology-plan_en

EERESE: <https://www.transportes.gob.es/el-ministerio/planes-estrategicos/estrategia-a-largo-plazo-para-la-rehabilitacion-energetica-en-el-sector-de-la-edificacion-en-espana>

MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL ECOTURÍSTICO SOSTENIBLE EN YUCATÁN

José Antonio Peniche Gallareta¹, José Roberto García Chávez² y Karina Angélica García Pardo³

¹ Acceso Urbano SCP. e-mail: tonypenicheg@gmail.com

² Universidad Autónoma Metropolitana. División de Ciencias y Artes para el Diseño. Departamento del Medio Ambiente. Posgrado en Diseño Bioclimático.
e-mail: joserobertogol@gmail.com

³ Technische Universität Wien, TUW. Unidad de Investigación de Física y Ecología en la Construcción BPI. e-mail: karina.pardo@tuwien.ac.at

RESUMEN

El incremento del turismo en comunidades rurales de la Península de Yucatán requiere un enfoque integral que considere aspectos ambientales, económicos, sociales, culturales, agrícolas, micro industriales y de servicios, para garantizar el bienestar de las personas y la conservación del patrimonio cultural y natural. Este estudio pretende contribuir a dicha integración mediante la propuesta de una metodología y la implementación de cinco ejes directrices en un proyecto piloto en Yaxunáh, Yucatán, que sirva como ejemplo demostrativo y genere un efecto multiplicador en la comunidad, para contribuir a la equidad social, mejorar el medio ambiente, disminuir el calentamiento global y mitigar el cambio climático. Para ello, se realizó un diagnóstico detallado de un proyecto ecoturístico existente, evaluando las condiciones del sitio. A partir de este análisis, la metodología del diseño de una vivienda piloto se estructuró en las siguientes fases: i) un estudio detallado de las condiciones locales, incluyendo análisis climático y bioclimático, tipología edificatoria, y características socioculturales y económicas; ii) el diseño de una vivienda en Yaxunáh que integra estrategias de climatización e iluminación natural, manejo sostenible de energía, agua y recursos, gestión de desperdicios y producción alimentaria orgánica; iii) la integración de conceptos tradicionales e innovadores, incorporando los principios arquitectónicos del Solar Maya y optimizándolos con tecnologías bioclimáticas; iv) la implementación de un programa de hospedaje en casas particulares, donde las familias locales puedan ofrecer alojamiento, generando ingresos y exponiendo la cultura, gastronomía y costumbres mayas tradicionales; y v) la optimización de la calidad de vida y salud de la comunidad, beneficiando tanto a los habitantes de Yaxunáh como a futuras generaciones a nivel regional. El diseño de la vivienda prototipo se centra en cinco ejes directrices: 1) climatización e iluminación natural, para reducir la dependencia de sistemas de climatización artificial. En este apartado se han utilizado materiales locales que favorecen la regulación térmica, y se ha implementado la orientación óptima de la vivienda, para maximizar la captación de luz natural durante el día; 2) manejo sostenible de la energía, aprovechando energías renovables para satisfacer las necesidades energéticas de la vivienda; 3) gestión del agua y recursos, con sistemas de captación, aprovechamiento y almacenamiento de agua de lluvia para uso doméstico y riego, así como reciclaje de aguas grises y negras; 4) manejo sostenible de desperdicios, mediante la separación y compostaje de desechos orgánicos y reciclaje de materiales inorgánicos. Este sistema no solo reduce el impacto ambiental, sino que también proporciona composta para la producción agrícola a nivel comunitario; y 5) producción alimentaria orgánica, con

áreas para hortalizas y un huerto orgánico que apliquen técnicas agrícolas tradicionales y sostenibles, como la rotación de cultivos y el uso de abonos naturales, para garantizar una producción eficiente, compatible y respetuosa con el medio ambiente. Los resultados de este diseño están orientados a crear un ejemplo demostrativo que genere un favorable efecto multiplicador en la comunidad, permitiendo el desarrollo de otros proyectos productivos y mejorando la economía e identidad social de los habitantes de Yaxunáh. Este modelo de vivienda integra los conceptos arquitectónicos tradicionales del Solar Maya, mejorándolos con técnicas bioclimáticas innovadoras para el manejo integral de los recursos. La implementación de los ejes propuestos en este trabajo busca contribuir a la mitigación del calentamiento global y cambio climático, así como a optimizar la calidad de vida y mejorar la salud de las personas.

Palabras clave: Turismo rural, desarrollo integral, ecoturismo sostenible, solar Maya, tecnologías bioclimáticas.

“SISTEMA DE CONTROL BASADO EN IOT PARA BIORREACTORES DE INMERSIÓN TEMPORAL”

José-Javier Poot-Guzmán, Dr. Jorge Carlos Canto Esquivel, M.I.M. Julio A. Lugo Jiménez

Tecnológico Nacional de México, MG21080583@merida.tecnm.mx, Tecnológico Nacional de México, jorge.ce@merida.tecnm.mx, Centro de Investigación Científica de Yucatán, jalugo@cicy.mx

RESUMEN

En este documento se describe un proyecto que tiene como objetivo el diseñar y construir un prototipo de control para Biorreactores de inmersión temporal, que pueda reemplazar a los existentes de la marca SETIS, los cuales se utilizan dentro de la Biofábrica del Centro de Investigación Científica de Yucatán (en adelante CICY). “Las Biofábricas son un establecimiento de comercio a través del cual se hace una explotación mercantil, con función social y ecológica, de los recursos de la naturaleza a través de la creación, transformación y circulación de bienes vivos (microbiológicos, vegetales o animales) o sus derivados, obtenidos mediante técnicas o procedimientos biotecnológicos” [1, p. 405]. Para lograr una buena producción se necesita de equipos que puedan llevar a cabo procesos más controlados, dando como resultado el aumento en el costo de estos, debido a esto, el nuevo control se diseñó para realizar las mismas funciones que el que opera actualmente, pero con materiales de bajo costo, utilizando tecnología del tipo de uso libre (Hardware y software) con la posibilidad de agregar una conexión WiFi para el monitoreo a distancia. Esto disminuirá el costo de su mantenimiento y permitiría ajustarse a las necesidades de los laboratorios de la Biofábrica del CICY, logrando incrementar su eficiencia, a la par del avance que significa desarrollar la tecnología localmente.

El proyecto que se ha desarrollado involucra el uso de nuevas tecnologías electrónicas, al utilizar un sistema electrónico embebido que brinda nuevas posibilidades, pues no se invierte tiempo en desarrollar un hardware exclusivo y se emplean los que ya están disponibles en el mercado y que son bastante accesibles permitiendo que el prototipo tenga características más potentes, tales como interfaces que permiten al usuario tener una mejor interacción con el dispositivo que son el resultado de la investigación de nuevos sensores y actuadores.

Se obtuvo un prototipo funcional con medición de temperatura, ajuste de tiempos de procesos más exactos y proceso de retroalimentación para comprobación de que los procesos se llevaron a cabo de manera óptima.

AISLANTE TÉRMICO Y PINTURAS REFLECTICAS: ALTERNATIVAS PARA EL AHORRO ENERGÉTICO EN EL SURESTE DE MÉXICO.

Mario A. Jiménez Torres¹, Oscar May Tzuc¹, Román Canul Turriza¹ y F. N. Demesa López²

¹Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Campeche, México.

²Instituto Tecnológico de México Campus Pachuca, Pachuca, México.

majimene@uacam.mx

RESUMEN

Introducción

Actualmente en el mundo, el 60 % de la producción anual de energía se destina al sector de edificios, impactando en más del 20 % de emisiones de contaminantes [1]. En México el sector residencial requiere más del 20 % de la generación anual de energía. Principalmente, en los estados del sureste en los últimos 30 años, las viviendas han triplicado el consumo energético respecto al resto del país producto de la necesidad del uso de equipos climatización para alcanzar el confort térmico [2]. Actualmente, la demanda energética se busca reducir aplicando estrategias basadas en aislantes térmicos y películas reflectivas. Por ello, este estudio realiza el contraste de múltiples estrategias en el sureste de México, obteniendo ahorros económicos superiores a los 600 MXN.

Objetivo

Determinar el impacto de sistemas pasivos aplicados en el techo de la vivienda de interés social en clima cálido-subhúmedo desde una perspectiva energética y económica.

Metodología

Con el software Meteororm se obtuvieron las bases climáticas de las ciudades capitales de los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán, los cuales conforman el sureste de México. Posteriormente se realizó el modelo computacional de la vivienda de interés social aplicando el uso de equipos de climatización con una temperatura objetivo de 26 °C, de acuerdo con Jiménez-Torres [3]. El contraste energético se ejecuto analizando múltiples estrategias basadas en Poliuretano Expandido (EPS) y pinturas reflectivas en tonalidad terracota y blanca empleadas en el sureste, como lo establece May-Tzuc [4].

Resultados

La Figura 1, exhibe que el uso de recubrimiento terracota incrementa el consumo respecto a tener el techo sin modificaciones (A-B), incrementando el recibo energético hasta 300 MXN de manera bimestral. En la Figura, se aprecia que el uso del EPS reduce la demanda energética, reduciendo el pago en energía por hasta 1,000 MXN al año. En la Figura se percibe aplicar el EPS con un grosor de 10 cm, de acuerdo con la normativa NOM-018-ENER (A-C), respecto a colocar el EPS con un grosor de 5 cm (A-D), no repercute en un mayor ahorro económico. En la Figura 1, es evidente que para las condiciones de la región la mejor estrategia es aplicar la película reflectiva blanca conocida como cool roof (A-G), repercutiendo en ahorros de hasta 800 MXN de manera bimestral. Incluso, exhibe un mejor comportamiento que

combinar el EPS con el cool roof (A-E y A-F).

Figura 2. Ahorro económico aplicando los métodos pasivos en el techo comparado con el techo convencional.

Conclusiones

El trabajo presentó un primer análisis del ahorro energético aplicando estrategias pasivas en los estados del sureste de México. Los resultados exhiben que el uso de EPS y cool roof garantizan una reducción significativa en el consumo energético en cuestiones de climatización de espacios decreciendo el impacto negativo en la economía familiar. Por lo anterior, es importante fomentar el uso de dichas estrategias en la vivienda así como el estudio focalizado de materiales regionales que se adapten a las condiciones climáticas de la región.

Referencias

- [1] V. Ciancio, F. Salata, S. Falasca, G. Curci, I. Golasi, P. de Wilde, Energy demands of buildings in the framework of climate change: An investigation across Europe, *Sustain. Cities Soc.* 60 (2020) 102213. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102213>.
- [2] O. May-Tzuc, M.A. Jiménez-Torres, A. del R. Cruz y Cruz, R. Canul-Turriza, J.E. Andrade-Durán, F. Noh-Pat, Feasibility of the adaptive thermal comfort model under warm sub- humid climate conditions: cooling energy savings in Campeche, Mexico, *Rev. Hábitat Sustentable.* 13 (2023) 120–131. <https://doi.org/10.22320/07190700.2023.13.01.10>.
- [3] M. Jiménez Torres, D. Bienvenido-Huertas, O. May Tzuc, A. Bassam, L.J. Ricalde Castellanos, M. Flota-Bañuelos, Assessment of climate change’s impact on energy demand in Mexican buildings: Projection in single-family houses based on Representative Concentration Pathways, *Energy Sustain. Dev.* 72 (2023) 185–201. <https://doi.org/10.1016/j.esd.2022.12.012>.
- [4] O. May Tzuc, G. Peña López, M. Huchin Miss, J.E. Andrade Durán, J.J. Chan González, F. Lezama Zárraga, M. Jiménez Torres, Improving Thermo-Energetic Consumption of Medical Center in Mexican Hot–Humid Climate

Region: Case Study of San Francisco de Campeche, Mexico, Appl. Sci. 13
(2023) 12444. <https://doi.org/10.3390/app132212444>.

DISPOSITIVOS CONECTADOS Y SU IMPACTO ENERGÉTICO: PERSPECTIVAS SOBRE EL IOT

Rodríguez-Lara E., Romero-López E., Quintal-Palomo R. y Flota-Bañuelos M.
Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán, Av. Industrias no Contaminantes Periférico
Norte. Mérida, Yucatán, México, C.P. 97118,
(a160000820@alumnosuady.mx)

RESUMEN

Mientras que en el año 2023 la tierra registró una población de 8,000 millones de personas, el número de dispositivos conectados alcanzó 16,700 millones, que se encargan de generar, transmitir y recibir datos. El aumento del consumo eléctrico de los dispositivos conectados a internet es un aspecto inevitable, como se observa en la Figura 1. Los hogares, el comercio y la industria se van adaptando al Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) debido a la creciente necesidad de automatización y conexión. A medida que aumenta la conexión de los dispositivos de sensores y actuadores distribuidos en redes industriales y domóticas (WSN, por sus siglas en inglés) también incrementa la densidad energética que genera un impacto ambiental debido a que los principales insumos de las plantas eléctricas continúan siendo los combustibles fósiles hasta hoy (Petróleo, carbón y gas natural, 182, 168 y 145 millones de TJ de suministro mundial) [1]. La interconexión de dispositivos inteligentes en una red de datos resulta en consumo de energía incluso cuando están en estados no activos como el modo de espera o modo desconectado (apagadores, luces y/o contactos inteligentes).

Aunque ofrecen funciones de control adicionales, requieren un suministro eléctrico continuo para activarse cuando se den las instrucciones. Entre los aparatos eléctricos en modo de espera se consume hasta un 10%-16% de la electricidad residencial [2], mejor conocidos como vampiros o fantasmas eléctricos.

Figura. 1 Predicción de aumento de dispositivos conectados anualmente (Miles de millones).
Modificado de [3]

Algunos de los usos de los dispositivos WSN son la captura de datos, el control sobre otros aparatos eléctricos actuando como nodo común para realizar diferentes tareas, entre otros. Entre los dispositivos interconectados disponibles en el mercado

se encuentran las tarjetas de desarrollo. En este trabajo se propone usar la ESP32 debido a la disponibilidad. Esta tarjeta incorpora un chip con coprocesadores de ultra baja potencia por sus siglas en inglés ULP que facilitan el funcionamiento efectivo del sistema durante los periodos prolongados de espera. El precio estos últimos años es muy bajo comparado con sus competidores, además de sus posibles maneras de operación, con un paquete de baterías o estar conectado a una toma de corriente. Está diseñados minimizar el consumo energético y ofrece varios modos de ahorro de ultra bajo consumo, lo que contribuye a reducir el impacto energético de dispositivos IoT.

Analizar y comparar la variación del consumo de potencia de una tarjeta ESP32 en varios modos de operación, periodicidad de transmisión/recepción de datos. Se proyecta este consumo a diferentes latencias de comunicación para comparar el impacto energético que tendrían miles o millones de estos dispositivos conectados a la red como se anticipa para el futuro.

Se realizaron mediciones de voltaje y corriente en el dispositivo mientras operaba en diferentes modos, utilizando programas desarrollados en el software Espressif-IDE según la aplicación y medición específica a realizar. Inicialmente, se realizaron las pruebas con un programa que ejecutaba tareas durante periodos variables, ajustando la frecuencia de operación del dispositivo entre 240 MHz y 20 MHz. Posteriormente, se obtuvieron los resultados del programa diseñado para la transmisión y recepción de paquetes a través de Wi-Fi. Finalmente, se llevaron a cabo pruebas con diferentes niveles de potencia de transmisión y recepción disponibles en la tarjeta.

Se espera obtener un estimado del aumento del consumo eléctrico por número de dispositivos IoT en la red y por tipo de ciclo de trabajo. Esto es, tiempo activo (transmisión/recepción) vs tiempo de espera en sus modos. Con esta estimación se podrá predecir el impacto en el aumento significativo de redes de dispositivos IoT en el consumo energético local, regional y nacional. Consecuentemente el impacto ambiental generado el suministro principal de combustibles fósiles y por los residuos electrónicos de los dispositivos usados y su obsolescencia programada.

Referencias:

[1] IEA (2023) "Energy statistics data browser." <https://www.iea.org/data-and-statistics/data-tools/energy-statistics-data-browser?country=WORLD&fuel=Energy%20supply&indicator=TESbySource>

[2] Vasiliu, A., Nedelcu, Otilia, Magdun, O. & Sălișteanu, I.C. (2021). A Study on the Energy Consumption of the Electrical and Electronic Household and Office Equipment in Standby and Off-Mode. The Scientific Bulletin of Electrical Engineering Faculty. 21. 26-30. 10.2478/sbeef-2021-0006.

[3] Sinha, S. (2023) "State of IoT 2023: Number of connected IoT devices growing 16 % to 16.7 billion globally. Recuperado de [https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/#:\\\$sim%20\\$:text=The%20number%20of%20connected%20IoT,three-quarters%20of%20the%20market](https://iot-analytics.com/number-connected-iot-devices/#:\$sim%20$:text=The%20number%20of%20connected%20IoT,three-quarters%20of%20the%20market)

COLECTOR DE ENERGÍA TERMO SOLAR MEDIANTE CONCENTRADOR FRESNEL Y DISIPACIÓN EN SUELO

Victor J. Soberanis Marañón¹, Alejandro A. Castillo Atoche², Javier Vázquez Castillo³
y José A. Hernández Benítez¹

¹Instituto Tecnológico de Mérida, Tecnológico Nacional de México, México.

le19081192@merida.tecnm.mx, jose.hb@merida.tecnm.mx

²Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán, México. acastill@uady.mx

³Departamento de Ingeniería, Universidad de Quintana Roo, México.

jvazquez@uqroo.edu.mx

RESUMEN

La utilización de fuentes renovables de energía para la operación de nodos sensores en el Internet de las cosas (IoT) ha recibido últimamente gran interés, ya que permite lograr un funcionamiento energético autosostenido. En este sentido, el presente trabajo consiste en la construcción de un colector de energía termo solar que puede ser utilizado en aplicaciones de monitoreo remoto, agricultura inteligente en otros. El elemento principal de este sistema es una celda Peltier comercial en el cual se aprovecha el efecto Seebeck para convertir energía térmica a energía eléctrica, la cual a su vez es aplicada a un circuito de cosecha energética para producir un voltaje regulado de 3.3V. El voltaje producido por el generador termoeléctrico (TEG) es proporcional al gradiente de temperatura resultante en las caras de este. La energía térmica aplicada proviene de la radiación solar, la cual es dirigida a la cara caliente del TEG mediante una lente de Fresnel. Por su parte, la cara fría del TEG evacua el flujo térmico mediante un disipador de aluminio enterrado en la superficie terrestre.

La metodología empleada para la construcción de este colector fue de tipo experimental. Una celda Peltier modelo TEC1-12706 con dimensiones de 4 cm x 4 cm, se caracterizó primeramente mediante una fuente de calor controlado con disipación al aire libre. Se propuso colocar una placa de cobre en la cara de la celda que recibe el calor, debido a su alta conductividad térmica y eléctrica. Se armó un montaje con pasta térmica para fijar el disipador y la placa de cobre, mejorando la disipación de calor y evitando el sobrecalentamiento. Se pintó la placa de cobre con pintura negra mate para mejorar la absorción de calor.

Se caracterizó la capacidad de concentración de una lente de Fresnel de acrílico de 10 cm x 10 cm para optimizar la incidencia del haz de luz sobre el TEG, considerando la distancia óptima entre la lente y el Peltier. Se construyó una estructura escalonada para medir la incidencia de luz desde 1 cm hasta 7 cm. Las pruebas de campo incluyeron la disipación de calor hacia el suelo para lograr un mayor gradiente de disipación respecto a la temperatura exterior, aumentando así la eficiencia del sistema. Esto buscaba generar una mayor diferencia de temperatura y, consecuentemente, un mayor voltaje de salida.

En la figura 1 se muestra cómo se colocó el disipador en la tierra, dejando sobresalir solo la cara del TEG 12706 con el cobre para recibir el calor reflejado por la lente de Fresnel. La estructura se realizó con una distancia de 3 cm entre el Fresnel y el Peltier. El gradiente de temperatura a la que se obtuvo la lectura máxima fue de 15°C.

Figura 1. Prototipo y armado de la estructura con el Fresnel

En la tabla 1 podemos observar los diferentes resultados obtenidos en las diferentes etapas de las mediciones y pruebas para poder tomar las mejores decisiones en cuanto a configuración para generar un mayor voltaje de salida del Peltier. El voltaje generado se aplicó a un circuito de cosecha energética LTC3108 con salida regulada a 3.3V.

Tabla 1. Resultados Integradores de las Pruebas

Tabla Integral de Resultados Finales							
TEG con Calor Aplicado				TEG con Placa de Cobre		Distancia de Lente Fresnel	
C/Disipador		S/Disipador		Pintado (mV)	S/Pintar (mV)	3 cm de distancia	
ΔT	V	ΔT	V	109	.068	Positiva	Negativa
40°C	2.18	40°C	1.61			42 mV	29 mV
						Orientación Positiva	

En conclusión, las pruebas realizadas confirmaron la importancia de la disipación de calor y la correcta colocación del disipador y la placa de cobre, así como el uso de pintura negra mate para mejorar la absorción de calor. A su vez, la optimización de la distancia y orientación de la lente de Fresnel es crucial para maximizar el flujo térmico. Además, la implementación de la disipación de calor en la tierra permitió lograr un mayor gradiente térmico, aumentando así la generación de voltaje.

Finalmente, los 3.3V regulados a la salida del circuito de cosecha, permite la operación energética de nodos sensores IoT a partir de la producción de los 109 mV con un gradiente de 15° a la salida del Peltier, con lo cual se observa la factibilidad de generación de energía eléctrica utilizando la concentración solar en este colector termo solar.

RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS PARA CONFORMAR EL OBSERVATORIO CLIMATOLÓGICO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

Román Canul Turriza¹, Óscar May Tzuc¹, Mario Jiménez Torres¹ y Roselia Turriza Mena¹

¹Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Campeche, México.
roacanul@uacam.mx

RESUMEN

El Observatorio Climatológico de la Ciudad de San Francisco de Campeche, es un proyecto que busca ampliar la disponibilidad de datos climatológicos en estaciones albergadas en diferentes instituciones con perfil académico de la ciudad. Las estaciones miden diversos parámetros: Temperatura, sensación térmica, índice de calor, humedad, velocidad media del viento, ráfaga de viento, dirección del viento, presión atmosférica, precipitación e intensidad de precipitación. Estos parámetros pueden ser empleados tanto para fines educativos como para llevar a cabo investigaciones en meteorología, contaminación, cambio climático y disciplinas afines. Actualmente se cuenta con 5 equipos instalados y distribuidos en diferentes puntos a lo largo de la ciudad, la primera estación inició operaciones en octubre de 2022 y la última en la segunda semana de julio 2024. A las series de datos registrados para las diferentes variables se les han aplicado análisis estadísticos y los resultados han permitido apoyar las investigaciones relacionadas con la identificación de islas de calor en la ciudad, la generación de boletines climatológicos diarios y semanales e infografías sobre los cambios en las temperaturas y registros picos; así mismo, ha permitido identificar la variabilidad espacial de los parámetros climatológicos en la ciudad de San Francisco de Campeche. Los siguientes pasos consisten en la consolidación del Observatorio Climatológico, la elaboración de una aplicación que permita visualizar en tiempo real las diferentes variables y la generación de mapas de distribución.

Figura 3. Ubicación de estaciones

TECNOLOGÍAS ENERGÉTICAS SUSTENTABLES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA EN COMUNIDADES MARGINADAS

Pascual López de Paz¹, Marcelino García Benitez¹, Orlando Lastres Danguillecourt¹, Heber Vilchis Bravo¹, Carlos A. Macías Rodas¹

¹Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México. pascualdepaz@unicach.mx

RESUMEN

En este estudio se presenta el aprovechamiento de las diferentes fuentes de energía renovable disponibles y su impacto desde el punto de vista social, económico y ambiental en comunidades rurales marginadas del estado de Chiapas – México.

El objetivo fundamental del proyecto, es el de contribuir al desarrollo de las comunidades considerando la compatibilidad con el medio ambiente, mediante el aprovechamiento de los recursos energéticos renovables existentes, tales como la energía solar, la biomasa, la hidráulica y la eólica, entre otras; las cuales muchas de estas tecnologías están actualmente bastante desarrolladas y han sido empleadas con éxito en programas de electrificación de desarrollo rural de varios países incluyendo a México.

Los trabajos del proyecto iniciaron con la selección de comunidades, considerando ciertas características geográficas sociales y económicas, utilizando la metodología ZOPP (Fiel Orientarte Projektplanung), cuyas siglas significan: Planificación de Proyectos Orientada a Objetivos.

La metodología utilizada, se caracteriza por el protagonismo y participación activa de la comunidad beneficiaria del proyecto.

Primero, se realizó el diagnóstico para identificar los problemas prioritarios de la comunidad (necesidades básicas y problemas prioritarios).

Segundo, se identificaron los potenciales energéticos disponibles (radiación solar, biomasa, viento, entre otras).

Tercero, se implementaron las tecnologías más adecuadas y maduras (incluyendo tecnologías propias).

Cuarta, se realizaron las evaluaciones de los dispositivos implementados para conocer el desempeño en condiciones reales de operación.

Los resultados del proyecto fueron la implementación de tecnologías termosolares, fotovoltaicas y bioenergéticas para el aprovechamiento integral de los recursos energéticos renovables disponibles localmente; tales como **estufas ecológicas ahorradoras de leña** para la disminución del uso de la biomasa forestal en la cocción de alimentos y calentamiento al interior de las viviendas que contribuye a los aspectos de mejora de la salud, **refrigeración solar fotovoltaica** para la conservación de alimentos y vacunas, **iluminación de exteriores** para fortalecer los aspectos de seguridad y prolongar las actividades recreativas en horarios nocturnos, **electrificación de viviendas** para la iluminación interna y uso de equipos electrodomésticos, **secadores solares** para el secado de semillas y vegetales, **sistemas de bombeo solar fotovoltaico** para la extracción, transporte y almacenamiento del agua para uso doméstico e higiene personal, el riego de zonas de traspatio y parcelas para el incremento en la producción de alimentos (vegetales

y semillas).

En conclusión, los resultados del proyecto muestran el alto grado de aceptación y apropiación de las tecnologías implementadas, debido fundamentalmente a la protección del medio ambiente, permitiendo la disminución de la migración de familias a zonas urbanas, fomentando el desarrollo productivo, brindando las oportunidades de acceso a la salud y la educación de las familias; siendo el objetivo primordial minimizar la pobreza, elevar la calidad de vida de los sectores rurales e integrarlos al proceso de desarrollo económico y social del estado.

ENERGÍAS RENOVABLES Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE EN COMUNIDADES POBRES Y MARGINADAS DE CHIAPAS

Joel Moreira Acosta¹, Neín Farrera Vázquez², Gabriel Castañeda Nolasco² y Oscar Martínez Aguirre³

¹Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Chiapas, México,
jmoreira23@yahoo.com.mx

²Laboratorio Nacional de Vivienda y Comunidades Sustentables (LNVCS), Facultad de Arquitectura, Universidad Autónoma de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México,

³Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México

RESUMEN

Según el CONEVAL 2022, Chiapas es el estado más pobre del país, donde el 28.3 % (más de 3 veces la media nacional) de la población se encuentran en condiciones de pobreza extrema, es decir 1,580 000 chiapanecos no solo carecen de energía, alimentos, salud y educación, sino también de infraestructura para el desarrollo de una vida digna. Paradójicamente en Chiapas existen altos potenciales energéticos renovables tales como la energía solar, eólica, hidráulica y biomasa que mediante su aprovechamiento adecuado puede servir para mejorar los aspectos sociales y económicos de las comunidades pobres y marginadas.

El objetivo principal de este trabajo es mostrar los resultados preliminares obtenidos de la implementación de sistemas energéticos renovables en comunidades pobres y marginadas de Chiapas, en aras de mejorar la calidad de vida y el bienestar de estas, para lo cual se toma como referencia el trabajo realizado en Rincón Grande, municipio de San Fernando, y Tierra Colorada, municipio de Tuxtla, en Chiapas. De igual forma se exponen los avances del trabajo integral y multidisciplinario en el área de salud, educación, equidad de género, vivienda, agua, desarrollo económico y medio ambiente.

El proyecto se basa en un enfoque de investigación-acción que integra a académicos de diferentes instituciones. Se realizaron diagnósticos identificando necesidades específicas de cada comunidad con lo que se implementaron tecnologías energéticas renovables como sistemas fotovoltaicos autónomos individuales y centralizados, aerogeneradores, estufas ecológicas, secadores solares y biodigestores. Se desarrollaron dos Centros Sociales Comunitarios, con espacios destinados a la salud, educación, capacitación productiva, actividades culturales y deportivas. Mediante un proceso participativo, donde se involucra a los miembros de la comunidad, así como empresas y organizaciones sociales en todas las etapas del proyecto se busca garantizar la sostenibilidad del proyecto.

Dentro de los resultados destacados, se muestra la implementación de sistemas solares fotovoltaicos autónomos, mismos que cuentan con una potencia de 550 W pico por vivienda y los elementos necesarios para garantizar una demanda energética compuesta por cuatro lámparas led para la iluminación, televisión, refrigeración y otros electrodomésticos. Cabe señalar que los subsistemas de almacenamiento tanto de los sistemas fotovoltaicos como el eólico están basados en baterías de LiFePO₄ con sus respectivos controladores de carga, mismos que permiten la seguridad y la durabilidad de más de diez años de estos. Por otro lado, se observa una mejora en la calidad del aire dentro de las viviendas, significativa

reducción del uso de leña y enfermedades respiratorias, gracias a la implementación de estufas ecológicas "Claudia". Otro elemento importante es la creación del Centro Social Comunitario caracterizado por tener además de un espacio físico para la capacitación y educación en diferentes líneas socioculturales un entorno circundante ambientalmente responsable para la realización de actividades culturales y deportivas, promoviendo así el desarrollo integral y la cohesión social. Es relevante señalar que este centro tiene un suministro energético a través de un sistema fotovoltaico autónomo y eólico que permite su funcionamiento adecuado.

En conclusión, este proyecto demuestra que la implementación de energías renovables aprovechando los potenciales energéticos renovables localmente disponibles en comunidades pobres y marginadas junto otras acciones de índole social, económica y ambiental coadyuvan a la solución de los graves problemas de pobreza y marginación de estas comunidades, mejorando la calidad de vida y promoviendo el desarrollo sostenible. La participación de la comunidad, así como el enfoque multidisciplinario además de integrar al gobierno, empresas y ONGs son claves para el éxito y replicabilidad de esta iniciativa.

Palabras clave: Energías renovables, desarrollo sostenible, comunidades rurales, pobreza, marginación, Chiapas

DESIGUALDAD ENERGÉTICA Y SU IMPACTO EN LA SEVERIDAD AMBIENTAL TÉRMICA: UN ESTUDIO EN HOGARES DE VIVIENDAS SOCIALES Y NO SOCIALES, CENTRO-SUR, CHILE.

Valeska P. Cerda-Fuentes¹, Alexis. Pérez-Fargallo²

¹Facultad de Ingeniería, Universidad del Bío Bío, Chile. Valeska.cerda@ucn.cl

²Universidad San Sebastián, Chile

RESUMEN

Los indicadores de Pobreza Energética PE más utilizados a nivel global son indicadores unidimensionales y multidimensionales que consideran criterios objetivos, como el gasto, la renta y el consumo de recursos energéticos, y criterios subjetivos, como el confort térmico y las condiciones de la vivienda [1]. Sin embargo, en algunas realidades locales tales indicadores no cubren factores de efecto de la PE como la autolimitación en el uso de artefactos de calefacción y la adaptabilidad térmica de los usuarios [2] lo que lleva a la exclusión de hogares que están en esta situación. El objetivo de esta investigación es examinar la severidad ambiental térmica, suma de grados días (Gd) en viviendas sociales y no sociales caracterizados con y sin PE de acuerdo con indicadores asociados al consumo energético 2M y M2 [3] de manera de conocer si existen diferencias significativas entre estos grupos de acuerdo con su consumo energético dependiente del uso de artefactos de calefacción. Se levantaron datos ambientales de Temperatura T (°C) Humedad relativa HR (%) y Dióxido de carbono CO₂ (ppm) interior de 8 viviendas sociales y no sociales en la ciudad de Concepción, Chile. Y se aplicó a los hogares encuesta de satisfacción y percepción térmica de sus viviendas. El periodo de la toma de datos fue durante los meses de julio y agosto y se realiza un análisis estadístico descriptivo y relacional bivariado de Kruskal-Wallis con un nivel de significancia de 0.050 entre los grupos identificados con PE y sin PE y los parámetros ambientales Figura 1 (a) y (b). Como resultado se identificaron 3 grupos con PE por Subconsumo, sin PE con consumo Regular y PE por Sobreconsumo. Según los indicadores analizados, se identificaron tres grupos y tres niveles de severidad ambiental térmica: baja, media y alta y se observaron diferencias significativas entre los hogares con PE y los hogares sin PE. El primer grupo, caracterizado con PE por subconsumo, presentó una severidad baja con un total de 678,4° Gd (grados días), una temperatura interior promedio de 17,03 °C y una humedad relativa del 70%, en contraste con hogares del mismo grupo donde se observó una alta severidad con 2.639,8° Gd, una temperatura promedio de 13,74 °C y una humedad relativa del 87,25%. En cuanto al grupo definido sin SP (sin pobreza energética), por tener un consumo regular, una parte presentó una severidad baja con 378,2° Gd, una temperatura media de 17,72 °C y una humedad relativa del 60,41%. En contraste, con hogares del mismo grupo que mostraron una severidad media y registraron una mediana de 1164,1° Gd, con una temperatura promedio de 16,32 °C y una humedad relativa del 72,5%. Finalmente, el grupo identificado con PE por sobreconsumo se observó un rango de baja severidad con 0° y 214° Gd, temperaturas medias de 20,66 °C y 18 °C, y humedades relativas del 57% y 59,88%, respectivamente. Estos resultados destacan las variaciones significativas en las condiciones térmicas y de humedad entre los diferentes grupos estudiados, subrayando la importancia de considerar las condiciones ambientales en los hogares para complementar los indicadores de PE.

Figura 1. (a) Comparación por parejas entre las viviendas (m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7, m8), donde existen diferencias significativas respecto a su severidad ambiental térmica. (b) Comparación entre los grupos con PE y sin PE respecto a la severidad ambiental térmica SAT, suma de grado días

Referencias

- [1] A. Pérez-Fargallo, V. Cerda-Fuentes, E. Delgado-Gutierrez, and J. A. Porrás-Salazar, "Origen, evolución y aplicación de indicadores de pobreza energética en Iberoamérica," *Revista INVI*, vol. 38, no. 109, pp. 100–133, Nov. 2023, doi: 10.5354/0718-8358.2023.70785.
- [2] F. Betto, P. Garengo, and A. Lorenzoni, "A new measure of Italian hidden energy poverty," *Energy Policy*, vol. 138, p. 111237, Mar. 2020, doi: 10.1016/J.ENPOL.2019.111237.
- [3] S. , J. M. L. , L. F. J. L. , I. H. V. M. , 2018 Tirado Herrero., "Pobreza Energética en España 2018. Hacia un sistema de indicadores y una estrategia de actuación estatales."

METODOLOGÍA PARA ESTIMAR LA POBREZA ENERGÉTICA EN COMUNIDADES DE CHIAPAS - MÉXICO

Julio César López Reyes¹, Pascual López de Paz¹ y Marcelino García Benítez²

¹Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México. jclopez.rey@gmail.com

²Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático, Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México.

RESUMEN

El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo principal proponer y diseñar una metodología para identificar y estimar la pobreza energética en comunidades del estado de Chiapas, partiendo que la pobreza energética está estrechamente relacionada a factores de carácter económico, social y ambiental, considerando que la

pobreza energética de un hogar se define en función de la incapacidad económica de sus integrantes para acceder a una cantidad y calidad de energía suficiente para satisfacer las necesidades domésticas.

La importancia de este proyecto, es que no existen antecedentes de estudios previos realizados en comunidades del estado de Chiapas. Este análisis permitirá conocer los aspectos socioambientales y económicos que servirán para la toma de decisiones para proponer proyectos de desarrollo sustentables mediante el aprovechamiento de los recursos naturales renovables y no renovables.

La metodología que se utilizó se deriva de la literatura científica sobre medidas de pobreza multidimensional, en particular de Nussbaumer, índice de pobreza energética multidimensional (MEPI) que captura el conjunto de privaciones de energía que puede afectar a una persona. Está compuesto por seis indicadores que representan servicios energéticos básicos: cocción de alimentos, iluminación, refrigeración de alimentos, entretenimiento, comunicación y comodidad térmica.

Para el desarrollo del presente trabajo serán consideradas dos fases o etapas:

En la primera etapa, se va a construir el índice de pobreza energética para las comunidades seleccionadas en los municipios de Chiapas, con información censal actualizada 2022, ya que los datos censales son la fuente primaria más amplia de información estadística para la república mexicana, pues permiten realizar comparaciones entre áreas geográficas y observar la evolución de los fenómenos en el tiempo y el espacio;

En la segunda etapa, se realizará un análisis cartográfico, mediante el uso de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), con la finalidad de conocer el comportamiento del indicador de pobreza energética en el territorio de la zona de estudio y poder establecer la relación entre la pobreza energética y las condiciones socioambientales.

Se esperan como resultados, conocer la localización de los grupos de población en comunidades con pobreza energética en Chiapas, estimar la varianza del indicador de pobreza, determinar los niveles de pobreza energética a partir de variables asociadas a condiciones físicas de la vivienda, sociodemográficas y de acceso a servicios básicos.

En conclusión, esta metodología de trabajo permitirá la construcción del indicador de pobreza energética en comunidades y su vinculación con variables ambientales y geográficas; contar con una metodología acorde al contexto regional, tomando en

cuenta variables propias del área de estudio, Identificar las brechas de pobreza energética en comunidades de Chiapas para que sean consideradas en las agendas de desarrollo regional.

ADAPTABILIDAD DE LAS LOMBRICES CALIFORNIANAS Y LAS LOMBRICES DE TIERRA EN EL VERMICOMPOSTEO A BASE DE BIOMASA MARINA

Elsy M. Rosales Uc¹, Erika H. Rubio Cámara¹ y Francisco G. Herrera Chalé¹

¹Tecnológico Nacional de México Campus Progreso

Autor por correspondencia: Elsy.ru@progreso.tecnm.mx

RESUMEN

Esta investigación puede proporcionar información valiosa para agricultores, gestores de residuos y científicos interesados en el desarrollo de prácticas de compostaje más eficientes y sostenibles. Además, cuando se utiliza la biomasa marina como materia prima para el vermicomposteo se promueve la sostenibilidad y la economía circular, reutilizando residuos que de otro modo podrían contaminar los ecosistemas marinos. Un vermicomposteo más eficiente y adaptable puede reducir los costos operativos y el impacto ambiental del manejo de residuos orgánicos, incluyendo la biomasa marina. Esto es particularmente importante en áreas costeras donde los desechos marinos son abundantes. Las lombrices pueden tener diferentes niveles de tolerancia y adaptación a diversos tipos de residuos orgánicos. Evaluar la adaptabilidad de estas especies a la biomasa marina puede ayudar a seleccionar la especie más resistente y eficiente para condiciones específicas.

EL OBJETIVO

Comparar la adaptabilidad de dos tipos de lombrices (*Eisenia foétida* y *Lombricus terrestris*) en el vermicomposteo a base de Biomasa Marina de arribazón.

LA METODOLOGÍA

En el puerto de Progreso, Yucatán, se llevó a cabo un estudio sobre la optimización de la alimentación en sistemas de vermicomposteo con dos tipos de lombrices utilizando biomasa marina de arribazón. Se recolectó esta biomasa marina, que fue cuidadosamente lavada para eliminar impurezas y sal, ya que la sal puede ser un factor inhibitorio para las lombrices [1]. Una vez limpia, la biomasa se colocó en un secador solar. Durante cinco días, la biomasa se secó al sol antes de ser triturada, molida y pesada. Con el material preparado, se realizaron cinco muestras de alimentación utilizando diferentes proporciones de biomasa marina y repollo (*Brassica oleracea*). Las concentraciones fueron del 100%, 75%, 50%, 25% y 0% con el objetivo de determinar la mejor concentración para el sistema de vermicomposteo. Se acondicionaron piletas para monitorear y observar la reproducción de las lombrices, evaluando su adaptabilidad a las distintas mezclas de alimento. Para contar las lombrices, se empleó una técnica manual. Este conteo se realizó semanalmente para seguir su desarrollo [2]. Después de dos semanas, se procedió a la captura y registro de datos, analizando el crecimiento y la reproducción de las lombrices en cada tipo de alimentación. Esta investigación permitió evaluar el rendimiento de las lombrices bajo diferentes condiciones alimenticias, contribuyendo al conocimiento sobre la optimización de sistemas de vermicomposteo utilizando biomasa marina [3].

RESULTADOS

El conteo de las lombrices por semana se muestra en la tabla 1. y en la tabla 2 se muestra los datos estadísticos.

Tabla 1. Adaptabilidad de dos tipos de lombrices con biomasa marina. (Fuente propia)

LOMBRICES DE TIERRA				LOMBRICES CALIFORNIANA		
% de Sargazo	INICIO	1 SEMANA	2 SEMANAS	INICIO	1 SEMANA	2 SEMANAS
100% Sargazo	3	1	1	15	10	4
75% Sargazo	3	1	1	15	9	7
50% sargazo	3	1	1	15	8	8
25% Sargazo	3	3	3	15	8	10
0% Sargazo	3	3	3	15	9	11

Tabla 2. Cálculo estadístico de la media, mediana y desviación estándar

Lombrices de tierra					Lombrices californiana				
	Inicio	1 semana	2 Semanas	Total		Inicio	1 semana	2 Semanas	Total
Media	3	1.8	1.8	2.2	Media	15	8.8	8	10.6
Mediana	3	1	1	1	Mediana	15	9	8	9
Moda	3	1	1	1	Moda	15	9	No hay	No hay
Desviación estandar	0	1.0954451	1.0954451	1.0141851	Desviación estandar	0	0.83666	2.7386128	3.5816995

CONCLUSIONES

La cantidad de ambas lombrices en las concentraciones de 100%, 75% y 50% de biomasa marina disminuyeron notablemente en la primera semana, mientras que en la segunda semana las lombrices de tierra que quedaron se conservaron, pero con las lombrices californianas siguió disminuyendo. En las concentraciones de 100% y 75% y en las concentraciones de 25% y 0% de biomasa marina se reprodujeron. Los resultados demuestran que la biomasa marina en la alimentación de las lombrices es mejor en pequeñas proporciones, con esto se confirma que la biomasa de arribazón tiene efecto fungicida. Se realizaron los datos estadísticos de la media, mediana y desviación estándar para entender su adaptabilidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- [1] Abdool-Ghany, A. A., Blare, T., & Solo-Gabriele, H. M. (2023). Assessment of Sargassum spp. management strategies in southeast Florida. *Resources, Conservation and Recycling Advances*, Vol 19. <https://doi.org/10.1016/j.rcradv.2023.200175>
- [2] Caribe, E. (2021, October 7). Instalan primera planta para la transformación y valorización del sargazo en República Dominicana. *Periódico del Caribe*. <https://www.elcaribe.com.do/destacado/instalan-primera-planta-para-la-transformacion-y-valorizacion-del-sargazo-en-republica-dominicana/>
- [3] De la Vega, A., & Díaz, R. (2019). "Usos potenciales del sargazo como cultivo alternativo: composición química, propiedades bioactivas y aplicaciones". *Revista de Phyco Aplicada*. https://amc.edu.mx/revistaciencia/images/revista/71_4/PDF/11_71_4_1286_Sargazo_Potencial.pdf

ESTUDIO DE NECESIDADES ENERGÉTICAS LOCALES: ESTRATEGIA PARTICIPATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS ENERGÉTICOS RURALES SOSTENIBLES

Luis Bernardo López-Sosa^{1,2}, Carlos A. García¹ y Ana Yésica Martínez-Villalba¹.

¹Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, Universidad Nacional Autónoma de México. Antigua Carretera a Pátzcuaro No. 8701, Col. Ex Hacienda de San José de la Huerta, C.P. 58190, Morelia, Michoacán, México.

²Universidad Intercultural Indígena de Michoacán. Carretera Pátzcuaro-Huecorio Km 3, C. P. 61614, Pátzcuaro, Michoacán.

Introducción

Los esfuerzos globales para dotar de servicios energéticos a las comunidades rurales han sido insuficientes ya que aún 2.7 mil millones de personas emplean tecnología de cocción y calefacción ineficientes y que generan daños importantes a la salud y, a que 1.4 mil millones carecen de energía eléctrica [1]. En el caso de México, aún persisten retos importantes para satisfacer necesidades energéticas de manera sustentable en comunidades rurales ya que se estima que un 40% de la población vive con alguna forma de pobreza energética [2].

Si bien existen diversas propuestas para la construcción de sistemas energéticos rurales más sustentables que atiendan a dicha problemática, gran parte de la literatura actual sobre sistemas energéticos no indica cómo incorporar aspectos sociales vinculados a procesos participativos, consensuales y empoderados de apropiación tecnológica y uso sostenido por los estilos de vida locales, y menos aún, cómo facilitar procesos que lleven a las comunidades a promover la autosuficiencia. Este trabajo investiga la posibilidad de realizar acciones para la construcción de un sistema energético rural sustentable en una comunidad de la meseta Purépecha en Michoacán, que atienda a las necesidades energéticas locales; que permita mejorar el medio ambiente y; que se faciliten procesos que fortalezcan la participación y la capacidad de autogestión.

Metodología

La metodología se basa en una comunidad como estudio de caso, en este caso San Francisco Pichátaro en el estado de Michoacán, y considera cuatro etapas: (a) generar un diagnóstico participativo a nivel comunitario, para identificar las necesidades energéticas (residencial, comunitaria y productiva); (b) definir las necesidades energéticas prioritarias desde el punto de vista de la comunidad; (c) estimar una línea base de las necesidades identificadas, sus costos económicos e impactos ambientales; (d) construir un escenario con una proyección a 20 años de las necesidades energéticas y los beneficios de implementar tecnologías definidas por la comunidad.

Resultados

El diagnóstico participativo muestra que la comunidad consume alrededor de 230 TJ/año, donde el 98,9% de la energía se destina a necesidades residenciales, el 0,6% a necesidades comunitarias y el 0,5% a necesidades productivas. El principal consumo energético a nivel residencial es la cocción de alimentos, donde se emplea leña como el principal combustible. En cuanto a los servicios comunitarios, el principal consumo de energía está en la iluminación pública. Se estimó que la

comunidad tiene costos energéticos anuales de alrededor de \$1,450,000 USD, donde el 95% de estos costos corresponde a la energía usada a nivel residencial. Las emisiones totales por el uso de energía se estiman anualmente en algo más de 30,000 tCO_{2e} y 3 tPM_{2.5}, estas últimas asociadas a procesos de combustión en el sector residencial.

A partir de talleres participativos se identificó que la necesidad percibida como más importante en la comunidad es la cocción de alimentos, lo que coincide con el mayor consumo energético, seguido por la iluminación pública. De esta forma la comunidad decidió que se podrían instalar estufas ecológicas y lámparas solares para su comunidad, para lo cual se construyó un escenario exploratorio a 20 años. Con dicho escenario, al final del año 20 se estima una reducción del consumo de poco más de 200 TJ/año, junto con un ahorro en valor presente de \$490,000 USD, y una disminución de las emisiones de aproximadamente 27,000 tCO_{2e} y 2.7 tPM_{2.5}.

Cabe señalar la importancia de las estufas ecológicas, ya que además de brindar los mayores ahorros económicos y de emisiones, las razones de su preferencia para implementación son que la tecnología se adapta a las prácticas de cocción de la comunidad, que emplea el combustible disponible en la misma y que puede ser construida y mantenida por los miembros de la comunidad

Conclusiones

A partir del presente trabajo se pudo explorar la posibilidad de realizar acciones para construir de manera participativa un sistema energético rural sustentable. El potencial ahorro energético, económico y la mitigación de impactos ambientales hace relevante el poder implementar las tecnologías identificadas.

Agradecimientos

Los autores agradecen el apoyo del Conahcyt por medio del proyecto 319333, así como al Programa de Becas Posdoctorales de la UNAM-DGAPA.

Referencias

- [1] Agencia Internacional de Energía. (2010). Energy poverty: how to make modern energy acces universal?
- [2] Garcia-Ochoa, R. Graizbord, B. (2016). Caracterización espacial de la pobreza energética en México. Un análisis a escala subnacional. Econ. soc. territ [online]. 2016, vol.16, n.51, pp.289-337. ISSN 2448-6183.

ECOTECNOLOGÍAS PARA EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS DE UNA COMUNIDAD MAYA: CASO DE YAXUNAH, YAXCABA, YUCATÁN

Liliana San Pedro Cedillo, Lifter O. Ricalde Cab, Omar Y. Rodríguez Gamboa, Roger I. Méndez Novelo.

Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán, México.

liliana.cedillo@correo.uady.mx

RESUMEN

En este trabajo se presentan los resultados de la elaboración de ecotecnologías basadas en el diseño para el medio ambiente. Se construyeron prototipos ecotecnológicos para la molienda, generación y combustión de combustibles alternativos, entre otros, con el objetivo de aprovechar de forma sustentable los recursos naturales y materiales diversos para la vida diaria de los habitantes de la comunidad de Yaxunah, Yaxcabá, Yucatán. Los prototipos fueron presentados a los habitantes de la comunidad, a quienes se les encuestó para evaluar su aceptación y como estos pueden tener impacto en la vida comunitaria. Con la información recabada se encontraron áreas de oportunidad de mejora, así como los posibles obstáculos para su implementación.

Introducción. Gouda et al. (2016) afirman que la sostenibilidad en los aspectos ambiental, social y económico depende del diseño del marco regulatorio, y que con normas estrictas no necesariamente se garantiza la calidad ambiental, a menos que las economías sean suficientemente altas. Esto podría significar que países en vías de desarrollo no gocen de tecnología sostenible y que por ende su calidad de vida sea por debajo de la media, incluso que no se tengan los medios suficientes para una vida digna. Sin embargo, por si sola la sostenibilidad no representa una garantía de que la implementación de tecnologías sea exitosa en diferentes contextos. En el 2015, surge la agenda 2030 como un plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. En esta se presentan los Objetivos del Desarrollo Sustentable (ODS), que están formulados para erradicar la pobreza, promover la prosperidad y el bienestar para todos, proteger el medio ambiente y hacer frente al cambio climático a nivel mundial. De acuerdo con Cantú (2016), los ODS tienen la capacidad de adaptarse a todos los países tomando en cuenta los aspectos sociales y ambientales, así como el grado de desarrollo. Con base en los ODS agua limpia y saneamiento y energía limpia y no contaminante, el objetivo de este trabajo fue desarrollar tecnologías para la resolución de las necesidades de energía eléctrica y calorífica y agua limpia, integrando en el diseño los usos y costumbres de una comunidad maya.

Metodología. Se realizaron vistas a la comunidad de Yaxunáh, Yaxcabá, Yucatán, para identificar los tipos de recursos con los que se cuentan, así como entender y conocer la naturaleza de las necesidades cotidianas de los habitantes. Con esta información, se desarrollaron propuestas de diseños: molinos, estufas, biodigestores, sistemas de acuaponía y briquetadoras. En un proceso interno, se seleccionaron las mejores propuestas y posteriormente, se desarrollaron los prototipos que mejor respondieran a las realidades y la disponibilidad de insumos en la comunidad. Los prototipos fueron probados a nivel laboratorio y finalmente en un proceso

participativo se presentaron a los habitantes de la comunidad, donde se recibió una retroalimentación directa por parte de los usuarios en un contexto real.

Resultados. Se obtuvieron los prototipos mostrados en la Figura 1, todos funcionales y económicamente viables de construir con base en los recursos de la comunidad de estudio.

Figura 1. Prototipos realizados a) Bicimáquina; b) Estufa cohete; c) Briquetadora.

Conclusiones. Los prototipos desarrollados, si bien fueron funcionales desde una percepción occidental, se identifica la necesidad de integrar y tomar en cuenta la retroalimentación desde un enfoque más participativo de los habitantes de la comunidad, lo cual permitirá su adaptación sea acorde al estilo de vida y que realmente resuelvan las particularidades de sus necesidades. De esta manera, la integración de tecnologías realmente impacte y generen cambios positivos en el buen vivir de las personas, lo que, con el tiempo, la comunidad adoptará las propuestas para resolver sus necesidades

Reconocimientos. Se agradece el apoyo brindado por el proyecto "Compartiendo tecnologías limpias y buenas practicas agroecológicas con familias de Yaxuná" financiado por UADY y Kellogg's Foundation. Asimismo, se agradece a los estudiantes de la tercera y cuarta generación de la carrera de Ingeniería en Energías Renovables de la Facultad de Ingeniería de la UADY por la elaboración de los prototipos y su participación en el proyecto.

Referencias

Cantú Martínez, P. C. (2016). Los nuevos desafíos del desarrollo sustentable hacia 2030. Ciencia UANL, Vol. 19, No. 80, pp. 27-32.

Gouda, S. K., Jonnalagedda, S., & Saranga, H. (2016). Design for the environment: Impact of regulatory policies on product development. European Journal of Operational Research, Vol. 248, No. 2, pp. 558-570.

ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO A FATIGA DE ASPAS DE AEROGENERADORES PEQUEÑOS

Poot-Ricalde A.¹, Tuyub-Buendia R.¹, Quintal-Palomo R.¹ y Escalante-Soberanis M.¹

¹Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán, México.

³roberto.quintal@correo.uady.mx

RESUMEN

Motivo de la investigación

El estudio de fatiga en las palas de aerogeneradores es crucial por varias razones, una de estas es la durabilidad y rendimiento ya que las palas de los aerogeneradores están expuestas a condiciones extremas de viento durante su vida útil. El estudio de fatiga ayuda a comprender cómo estas condiciones afectan la integridad estructural de las palas. Esto es esencial para garantizar que las palas resistan la fatiga y mantengan un rendimiento óptimo.

Algo que no se debe pasar por alto es la parte de detección temprana de fallas, esto se puede lograr mediante el monitoreo de fatiga, ya que es posible identificar fisuras o daños incipientes en las palas antes de que se conviertan en fallas catastróficas. Esto permite programar mantenimientos preventivos y evitar pérdidas de generación o daños colaterales.

Y por último y no menos importante es la reducción de costos de mantenimiento, debido que, al comprender los patrones de fatiga, se pueden diseñar estrategias de mantenimiento más efectivas. Esto disminuye los costos asociados con reparaciones y aumenta la vida útil de las palas.

Objetivo

Realizar un análisis de fatiga en las palas de aerogeneradores pequeños, evaluando su resistencia estructural y vida útil bajo condiciones de carga uniaxial con galgas extensiométricas.

Metodología

Para realizar este análisis se tienen que pegar las galgas extensiométricas de 350 Ohms con resina epóxica a 47.5 cm y 109 cm tanto del intradós como del extradós ya que esto permite el estudio de las deformaciones que sufrirá el aspa. El punto de carga estará ubicado a 120cm del aspa, como se muestra en la Figura 1.

Figura 1 Colocación de galgas y punto de carga

Debido a que las galgas dan valores pequeños se necesitan módulos amplificadores de tensión, los cuales se conectan al convertidor analógico a digital (ADC por sus siglas en inglés) del Arduino dando valores de 0 a 1023 bits.

Una vez teniendo el aspa preparada se procede a colocar sobre el banco de pruebas y sujetar bien a los puntos de sujeción y de carga mediante los tornillos y tuercas.

Una vez realizados los 500 ciclos de fatiga se tiene que presionar el botón reset para volver a realizar otros 500 ciclos, cabe mencionar que el PLC cuenta con un contador de ciclos totales.

Al finalizar las pruebas se apaga el Arduino para poder sacar la SD y de esta manera recopilar los datos obtenidos y proceder a graficar y analizar estos. Se puede hacer con un código en Python.

Resultados

Se pueden observar como el intradós y extradós tienen un comportamiento opuesto, esto es debido a que el extradós sufre compresión y por el contrario el intradós sufre tensión.

Si se observan anomalías y discrepancias en las gráficas significa que el aspa ya sufrió de una fractura y por lo tanto se debe alertar al operador.

Conclusiones

Gracias a este análisis se puede determinar en que estado se encuentra un aspa, y así proceder con alguna de las siguientes opciones, un mantenimiento preventivo o un remplazo, ya que si el aspa ya no se encuentra en buen estado esto puede perjudicar desde la eficiencia hasta el aerogenerador completo.

IMPACTO AMBIENTAL DEL SARGAZO PELÁGICO PROVENIENTE DEL CÁRIBE EN LA PENINSULA DE YUCATÁN.

Jorge Arturo Domínguez Maldonado¹, Raúl Tapia Tussell¹; Edgar Olguín Maciel¹,
*Sara Solís Pereira².

¹Centro de Investigación Científica de Yucatán A. C. Calle 43 No. 130 x 32 y 34, Chuburná de Hidalgo; CP 97205, Mérida, Yucatán, México.

²Instituto Tecnológico de Mérida, Av. Tecnológico km. 4.5 S/N C.P. 97118 Mérida, Yucatán México.

*Autor de correspondencia Correo electrónico: sara.elena.solis@gmail.com

RESUMEN

Introducción.

La afluencia atípica de Sargazo representa un grave problema que afecta al caribe mexicano desde el 2011 a la fecha[1]. Sin embargo, existe un daño que aún no ha sido valorado y medido, hablamos de daños potenciales, cambios en el medio ambiente, debido a la continuidad de los eventos en el tiempo. En el 2019 Wang y colaboradores hicieron una estimación de 20 millones de toneladas de sargazo para la parte del Atlántico, lo cual nos ofrece un panorama del problema actual[2]. En este trabajo se determinó en pequeña escala y cuantitativamente a través de un balance de masas, los daños potenciales que puede traer la degradación natural de sargazo pelágico en nuestra península de Yucatán. Esta determinación se realizó usando sargazo fresco de la zona de altamar durante 150 días midiendo todos los parámetros involucrados en su degradación natural, y obteniendo la emisión de gases de efecto invernadero y la cantidad de lixiviados producidos en el proceso, posteriormente esto se magnificó a las proporciones que arriban a la península de Yucatán.

Materiales y Métodos.

Las muestras de sargazo se colectaron en la costa de Puerto Morelos Quintana Roo, México, se lavaron y mantuvieron en recipientes estériles. Se colocaron 300 gramos de sargazo fresco en reactores cónicos y fueron sometidos a degradación ambiental durante 150 días. Durante este tiempo se colectaron los lixiviados producidos, se analizaron los gases producidos y se caracterizó la biomasa. La determinación de humedad, cenizas y lignina se realizaron por triplicado usando los métodos ASTM D4442, NREL/TP-510-42,622, y el NREL/TP-510-42618 del Laboratorio. Nacional de Energías renovables (NREL); el CO₂, metano y H₂S en un analizador portátil Biogás 5000.

Resultados.

Los resultados de la caracterización de sargazo se observan en la tabla 1. Posterior al periodo de degradación la biomasa de sargazo perdió un 50% de masa, y los lixiviados producidos fueron el 30% de su peso inicial, esto es importante para la península de Yucatán, ya que al tener un suelo cárstico los lixiviados pueden llegar a los mantos freáticos.

Tabla 1. Caracterización de la biomasa de Sargazo pelágico antes y después de 150 días de degradación.

Parámetro	Inicio (0, días)	Final (150 días)	Diferencia
masa (g)	300	154.6	146
Lixiviados (ml)	Inicio	90.83	90.83

C (%)	32.47	23.27	9.2
H (%)	4.87	2.51	2.36
Humedad (%)	86.15	72.6	13.55
Cenizas (%)	24.48	26.34	-1.86
Lignina (%)	30.137	17.99	12.147

Con los datos obtenidos de la tabla 1, se planteó el modelo la medición de gases de efecto invernadero a tres diferentes humedades, El contenido de humedad juega un papel importante durante la degradación, ya que existe una mayor producción de gases de efecto invernadero con una humedad arriba del 80%, como se observa en la figura 1.

Figura1.- Gases de efecto invernadero determinados en sargazo con diferentes contenidos de humedad.

Conclusión

El conocimiento generado en este estudio es relevante, porque permitiría establecer estrategias y regulaciones para el manejo de los grandes volúmenes de sargazo a fin de contrarrestar el efecto adverso que genera la invasión de sargazo, de un alarmante impacto ambiental.

Referencias.

- [1] M. García-Sánchez, C. Graham, E. Vera, E. Escalante-Mancera, L. Álvarez-Filip, and B. I. van Tussenbroek, "Temporal changes in the composition and biomass of beached pelagic Sargassum species in the Mexican Caribbean," *Aquatic Botany*, vol. 167, 2020, doi: 10.1016/j.aquabot.2020.103275.
- [2] M. Wang, C. Hu, B. Barnes, G. Mitchum, B. Lapointe, and J. Montoya, "The great Atlantic Sargassum belt," *Science*, no. 365, pp. 83–87, 2019.

BIORREFINERIAS DE SARGAZO: ¿CÓMO CONVERTIR UN PROBLEMA AMBIENTAL EN UN OPORTUNIDAD?

Karla J. Azcorra-May¹, Raúl Tapia-Tussell¹, Liliana Alzate-Gaviria¹

¹Unidad de Energía Renovable, Centro de Investigación Científica de Yucatán, México.

karlaazcorra1@gmail.com

RESUMEN

Los arribazones de sargazo son la nueva “normalidad” en el Caribe, los grandes volúmenes que se han presentado en los últimos años ocasionan problemas socioeconómicos y ambientales, que van desde los impactos al turismo hasta las afectaciones ecológicas como la mortalidad de diversas especies, problemas derivados de la colecta y almacenamiento y generación de lixiviados y gases nocivos que pueden ocasionar daños en la salud humana y problemas de contaminación en el suelo y agua (Olguin-Maciel et al., 2022).

Conociendo la problemática que suponen los arribazones atípicos de sargazo, su aprovechamiento surge como una alternativa para contribuir a la mitigación de sus impactos negativos. No obstante, su aprovechamiento se ve limitado por la presencia de un material recalcitrante que dificulta el acceso a los compuestos de interés como los carbohidratos, por lo que es necesario realizar tratamientos fácilmente escalables, amigables con el medio ambiente y económicos que faciliten su aprovechamiento (Alzate-Gaviria et al., 2021).

El objetivo de este trabajo es desarrollar un proceso oxidativo que permita remover el material recalcitrante presente en el *Sargassum* facilitando el acceso a los carbohidratos para la obtención de productos con valor agregado bajo un esquema de biorrefinería.

Para alcanzar el objetivo establecido, la biomasa fue colectada en el estado de Quintana Roo, México, en el año 2022 y fue caracterizada siguiendo las metodologías establecidas por la NREL (Laboratorio Nacional de Energía Renovable) (Sluiter et al., 2012; Van Wycken & Laurens, 2016), posteriormente se evaluó un proceso oxidativo, en términos del efecto del tiempo de reacción y de la concentración del agente oxidante. La eficiencia del pretratamiento se determinó tomando en cuenta la deslignificación, además, se utilizó un análisis termogravimétrico para determinar los cambios en la biomasa por efecto del tratamiento, las modificaciones estructurales se determinaron utilizando espectros infrarrojos y micrografías electrónicas de barrido.

Entre los resultados obtenidos, se determinaron las mejores condiciones del tratamiento, con lo cual se logró remover del 70% del material recalcitrante, esto provocó un incremento en la proporción de holocelulosa de un 50%, también, se visualizaron cambios estructurales en la macroalga (Azcorra-May et al., 2023). En la figura 1, se pueden observar los cambios estructurales que sufre el sargazo por efecto del tratamiento, ya que este logra remover la capa lisa que recubre a los componentes valorizables. En la búsqueda de un proceso aplicable a un esquema de biorrefinería, los residuos del proceso se utilizaron para obtener dos bioproductos (hemicelulosa y lignina).

Figura 1. Micrografías electrónicas de barrido del sargazo antes (a) y después (b) del tratamiento oxidativo (Azcorra-May et al., 2023).

Podemos concluir que el proceso desarrollado, logra modificar la estructura del *Sargassum*, disminuyendo su recalcitrancia y facilitando su aprovechamiento, lo cual indica el potencial que tiene la materia prima para ser utilizada en una biorrefinería, esto representa el primer paso para el aprovechamiento masivo de esta biomasa con el fin de mitigar sus impactos negativos y así convertir el problema en una oportunidad.

Referencias

CARACTERIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS GASES DE ESCAPE DE MEZCLAS DE BIOCOMBUSTIBLE EN UNA MICROTURBINA AERONÁUTICA

Leticia Morales¹, Juan Andrade¹, Manuel Rodríguez¹ y Oscar May¹

¹Facultad de Ingeniería UACAM, San Francisco de Campeche, Campeche. AI056568@uacam.mx

RESUMEN

Introducción: El uso exclusivo de los combustibles fósiles como fuente de energía es la principal causa de contaminación a nivel mundial, liberando gases contaminantes (O, CO₂, CH₄, NO_x, SO_x, etc.) que son dañinos para la salud y son los principales protagonistas del efecto invernadero. Ante este panorama, surge la necesidad de buscar energías limpias para ayudar a reducir la contaminación ambiental; una alternativa para esta problemática es la implementación de la bioenergía en el sector transporte, tales como los biocombustibles líquidos.

Motivo de Investigación: El fundamento principal de este trabajo es analizar y lograr disminuir el porcentaje en masa/masa de gases de escape causantes del efecto invernadero en una mini turbina aeronáutica. La contaminación representa uno de los conflictos ambientales más graves, principalmente en las zonas urbanas por el crecimiento de la población, el incremento acelerado del uso de los combustibles derivados del petróleo, el desarrollo industrial, entre otros. Se considera que los biocombustibles emiten entre 40% y 80% menos gases de efecto invernadero que otros combustibles fósiles y pueden emplearse en máquinas ya existentes sin que representen un mayor cambio a la configuración que éstas poseen. Para esta investigación se han utilizado mezclas de biocombustible (biodiesel de aceite vegetal reciclado producido en el laboratorio) y queroseno de aviación comercial, en la microturbina aeronáutica BEE-80 SE, la cual tiene un 98% de similitud con una turbina de avión de tamaño estándar, logrando experimentar en el laboratorio lo mismo que se puede hacer en un hangar con una turbina de avión montada pero a un costo mucho menor, seguridad alta, y con 95% de confianza de ser escalable y totalmente reproducible.

Objetivo: Encontrar la mezcla biodiesel-queroseno que genere un menor porcentaje de gases de efecto invernadero y que mantenga la mejor eficiencia de potencia, consumo y lubricidad (ruido y vibración).

Metodología: Se implementó un banco de pruebas el cual tiene instalado la microturbina, se monitorea teleméricamente mediante un sistema Arduino y un analizador de gases de combustión (O, CO₂, CH₄, SO_x,) los parámetros de la turbina permiten experimentar las diferentes mezclas para encontrar la óptima. Se hace funcionar la microturbina con mezclas de biodiesel-queroseno, variando el porcentaje de biodiesel al 10%, 20%, 30%, 40% y hasta un 50% (B10-B50), con la finalidad de observar la variación en la potencia, el consumo, lubricidad y principalmente las emisiones que libera su combustión a la atmósfera. Aportando los datos necesarios para determinar la mezcla que emita menos gases contaminantes, mejore el rendimiento (potencia), menor consumo de combustible, y mejor lubricidad.

Resultados: La mezcla que mostró mejor eficiencia (con respecto al consumo) y una disminución aceptable de gases de efecto invernadero (O, CO₂, CH₄, SO_x,), mejor lubricación (menor ruido y vibración) fue B20, la mezcla B30 fue la siguiente

incrementando el consumo de combustible.

Conclusiones: Finalmente la mezcla B20 fue la mejor en el proceso y la que muestra los mejores datos gráficos en cuanto a disminución de gases de combustión, una potencia adecuada con respecto al consumo, los decibeles y vibración más bajos, siendo la mezcla más optima.

APROVECHAMIENTO DE MACROALGAS EN LA COSTA DE YUCATÁN

Eréndira T. Quintanar-Orozco¹, Raúl Tapia-Tussell² y Edgar Olguin-Maciel²,

¹CONAHCYT- Unidad de Energía Renovable, Centro de Investigación Científica de Yucatán A. C., 97302 Mérida, Yucatán, México. erequint27@gmail.com

²Unidad de Energía Renovable, Centro de Investigación Científica de Yucatán A. C., 97302 Mérida, Yucatán, México.

RESUMEN

Las macroalgas forman parte del ecosistema marino y de acuerdo a su pigmentación se clasifican en rojas (*Rhodophyta*), pardas (*Phaeophyta*) y verdes (*Chlorophyta*). Estas, además de proveer hábitat y alimento a diversas especies marinas; diversos trabajos de investigación las han considerado como una fuente alterna de productos de valor agregado, en industrias como la farmacéutica, alimentaria, energética, entre otras. Específicamente los territorios que en su geografía cuentan con costas, tienen mayor interés en el aprovechamiento de las macroalgas, debido a que este recurso puede tener un manejo sostenible (Fernández et al., 2023). Sin embargo, en la costa de Yucatán, no existe una base de datos que pueda proveer la información acerca de las macroalgas que se pueden aprovechar de acuerdo a su presencia. Esto podría ser debido a que la cantidad que arriba no representa algún problema, social, económico o ambiental. No obstante, en los muestreos realizados en el 2023, como parte de este trabajo, se identificó que el mayor porcentaje de macroalgas son rojas y arriban en gran cantidad en los meses de enero y febrero (Figura 1). Por lo que este trabajo tiene como objetivo realizar una caracterización a las macroalgas específicamente de la costa de Yucatán para identificar su posible valorización.

Figura 1. A) Macroalgas rojas en Chelem Puerto, Yucatán; B) Imagen de macroalga roja observada en estereoscopio.

Estas macroalgas fueron caracterizadas por la determinación de contenido de lignina de acuerdo al método descrito por Sluiter et al., (2008); contenido de carbohidratos medido por cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC). Además, se realizó análisis elemental (carbono, hidrógeno, nitrógeno y azufre) y se determinó la concentración de metales (cobre, cromo, plomo, níquel, zinc, arsénico y cadmio) por espectroscopia de masas por plasma acoplado inductivamente (ICP-MS). Que, de acuerdo a los resultados obtenidos, la mayoría de macroalgas muestreadas en la

costa de Yucatán tienen una relación C:N mayor a 20:1 y un contenido de lignina no mayor a 4%. Estos parámetros indican teóricamente que las macroalgas recolectadas en la costa de Yucatán pueden ser aprovechadas en la digestión anaerobia (DA), para la obtención de biogás y biofertilizante. Sin embargo, la trazabilidad de metales pesados en el biofertilizante obtenido como producto de la DA es determinante para la evaluación de su uso. Finalmente, aunque la cantidad de macroalgas no es excesiva, su caracterización denota que es un tejido de fácil degradación, lo que convierte a este recurso en una fuente alterna para la obtención de bioproductos de valor agregado que coadyuven en el desarrollo de las comunidades locales de la costa de Yucatán.

Referencias

- Fernández, L. A. G., Ramos, V. C., Polo, M. S., & Castillo, N. A. M. (2023). Fundamentals in applications of algae biomass: A review. *Journal of Environmental Management*, 338, 117830.
- Sluiter, A., Hames, B., Ruiz, R., Scarlata, C., Sluiter, J., Templeton, D., & Crocker, D. L. A. P. (2008). Determination of structural carbohydrates and lignin in biomass. *Laboratory analytical procedure*, 1617(1), 1-16.

ESTRATEGIAS BIOCLIMÁTICAS SOSTENIBLES PARA PROPORCIONAR CONFORT HIGROTÉRMICO, MEJORAR EL MEDIO AMBIENTE Y MITIGAR EL CAMBIO CLIMÁTICO

José Roberto García Chávez¹, Elda E. López López¹, Raquel Farías García¹,
Danghely del C. García Mendoza¹

¹ Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias y Artes para el
Diseño. Departamento del Medio Ambiente
Posgrado en Diseño Bioclimático. joserobertogsol@gmail.com

RESUMEN

Actualmente se prevé que, en un periodo relativamente corto, la temperatura media mundial se incremente 1.5 °C, lo que afectará, en mayor o menor medida a todas las regiones del planeta, y que, de acuerdo a reportes recientes, esta situación se debe a acciones antropogénicas y a la excesiva dependencia de energía proveniente de combustibles fósiles. En relación con las edificaciones, éstas consumen a nivel global, aproximadamente la mitad de la energía comercialmente disponible, para satisfacer requerimientos en los diversos espacios arquitectónicos, de enfriamiento, calefacción, ventilación, humidificación, deshumidificación, calentamiento de agua y cocción de alimentos, entre otros. Muchas de estas necesidades se pueden satisfacer con estrategias y sistemas bioclimáticos pasivos y con la implementación de tecnologías sostenibles, con base en el aprovechamiento de las energías renovables. El consumo de energía en edificios para climatización de los espacios arquitectónicos se ha elevado significativamente a nivel global, debido principalmente a las oscilaciones de la temperatura, generando condiciones de bajo-calentamiento y sobre-calentamiento. Esta investigación tuvo como objetivo analizar y evaluar el desempeño a nivel experimental de estrategias pasivas de climatización natural para proporcionar condiciones de confort higrotérmico a los ocupantes de edificios. Los casos de estudio investigados se ubicaron en la ciudad de Mérida, que presenta un clima predominante cálido húmedo, y es uno de los climas más difíciles de resolver. La metodología aplicada consistió en evaluar experimentalmente diversas estrategias y sistemas pasivos de climatización. Los resultados revelaron que los sistemas investigados presentaron temperaturas inferiores a las condiciones externas en comparación con un módulo experimental de control. La alternativa que presentó los resultados más favorables fue el sistema de enfriamiento evaporativo indirecto combinado con masa térmica, control solar selectivo y enfriamiento radiativo nocturno, con una reducción de la temperatura de 4.2 K, respecto a la temperatura promedio del exterior, y una disminución de 8.3 K de su temperatura máxima, respecto a la temperatura máxima exterior. En esta alternativa se aplicó una estrategia adicional utilizando un material de cambio de fase orgánico (PCM) (que implica el trabajo del calor latente), el cual redujo aún más su temperatura en 6.3 K, en relación con la temperatura exterior media, y una reducción de 11.5 K de su temperatura máxima en comparación con la temperatura exterior máxima. Los materiales de cambio de fase (PCM) en edificios pueden ahorrar energía al absorber y liberar calor de forma activa. Los PCM ayudan a mantener temperaturas confortables en los edificios y pueden reducir las cargas de enfriamiento sensibles máximas y el consumo anual de energía en zonas y periodos predominantemente

cálidos. Además, para disminuir los altos niveles de humedad del aire intramuros, en una etapa subsecuente, se planteó la implementación de una “unidad higrotérmica” (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**), que integra la absorción de temperaturas a través de un material de PCM en la parte superior, combinado con un panel inferior en el cual se aplicará un material higroscópico (**¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**), que es excepcionalmente eficaz en la absorción de vapor de agua del ambiente.

Resultados sean aplicables en el interior de las envolventes arquitectónicas, principalmente en regiones cálido-húmedas, para reducir el consumo de energía para climatización artificial, y propiciar condiciones de confort higrotérmico en los ocupantes, así como mejorar el medio ambiente y contribuir a mitigar los efectos del Cambio Climático.

Palabras clave: Estrategias Bioclimáticas, Confort Higrotérmico, Sostenibles, Calentamiento Global, Medio Ambiente, Cambio Climático.

ESPIRÓMETRO DIGITAL INTELIGENTE VERSIÓN 2 (EDI V2)

Bobadilla-Núñez A.¹, Ali Bassam¹ y Quintal-Palomo R.^{1*}

¹Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán, México.

[*roberto.quintal@correo.uady.mx](mailto:roberto.quintal@correo.uady.mx)

RESUMEN

Motivo de la investigación

Con la pandemia del COVID 19 se hizo evidente la necesidad global de sistemas de detección y diagnóstico de enfermedades pulmonares de manera temprana. Esto es, aparatos de diagnóstico como espirómetros, neumotacógrafos e inclusive ventiladores biomédicos con capacidades de detección de afecciones pulmonares. Esta detección debería estar acompañada preferentemente de un diagnóstico preliminar que aún el personal de salud no especializado pueda comprender y canalizar para mayores pruebas. En otras palabras, el acceso a estos dispositivos no debería estar limitado a los hospitales de tercer nivel sino que debería estar disponible en los hospitales comunitarios de primer contacto, aún en comunidades aisladas.

Objetivo

Crear un espirómetro que sea confiable y pueda competir con los existentes en el mercado con un precio bajo y sea sencillo de utilizar para el personal médico en los hospitales, mostrando datos en tiempo real con gráficas que permitan entender que es lo que sucede con los pulmones del paciente.

Metodología

Como base para el proyecto se utilizó una raspberry PI 5, en la que está almacenado el programa que creamos para el espirómetro. Este programa fue realizado en el software QTCreator y funciona con lenguaje de programación C++ y se encarga de procesar la información recibida por el sensor de flujo al que el paciente se encuentra conectado, para posteriormente realizar los cálculos necesarios para las gráficas que los doctores necesitan para entender el estado del sistema respiratorio del paciente. En la Figura 1 se observa la interfaz gráfica del espirómetro digital inteligente con algunos de los valores más importantes.

La comunicación entre la tarjeta Arduino y los sensores de flujo se realizó empleando el protocolo I2C (Inter-Integrated Circuit); para la conexión eléctrica de los transductores se realizó un diseño de circuito impreso considerando resistencias de pull-up.

Figura 1 Apariencia de la interfaz gráfica del EDI v2

El Arduino lee y transmite 380 muestras por segundo. Posterior a la adquisición, los discretos de flujo se integran para obtener el volumen y volumen acumulado; con éstos se realiza el análisis de la muestra obteniendo los cálculos espirométricos básicos: capacidad vital forzada (CVF), volumen espiratorio forzado en un segundo (VEF1), tiempo de espiración forzada (FET), volumen extrapolado retrógrado (BEV) y volumen al final de la espiración (EOTV) como se explica (Leiner, Abramowitz et al., 1963).

Resultados

Se tomaron mediciones con nuestro equipo y se compararon los valores de las variables de interés con los resultados obtenidos con la máquina de espirometría médica EasyOne Pro del Hospital Regional de Alta Especialidad de la península de Yucatán (HRAEPY).

También se comparó la interfaz de usuario (GUI por sus siglas en inglés) con la de la máquina del HRAEPY cuyo costo es alrededor de 50 veces mayor.

Conclusión

Se demostró que es posible diseñar y construir un aparato de espirometría con fines de detección y diagnóstico temprano de afecciones pulmonares, a un bajo costo.

Referencias

1. Leiner G.C., Abramowitz S., Small M.J., Stenby, V.B., & Lewis, W.A. (1963). Expiratory peak flow rates: Standard values for normal subjects. Use as a clinical test of ventilatory function. *Am Rev Respir Dis* 88: 644-651.

SEGURIDAD ENERGÉTICA Y MEJORES PRÁCTICAS PARA VIVIENDAS SOSTENIBLES Y RESILIENTES EN CLIMAS TROPICALES

Dafni Mora^{1,2,3}, Miguel Chen Austin^{1,2,3} y Félix Henríquez⁴

¹Grupo de Investigación en Energética y Confort en Edificaciones Bioclimáticas (ECEB), Facultad de Ingeniería Mecánica, Universidad Tecnológica de Panamá, Ciudad de Panamá. dafni.mora@utp.ac.pa

²Centro de Estudios Multidisciplinarios en Ciencias, Ingeniería y Tecnología (CEMCIT-AIP), Ciudad de Panamá

³Sistema Nacional de Investigación (SNI), Clayton, Ciudad de Panamá

⁴Centro de Investigación e Innovación Eléctrica, Mecánica y de la Industria (CINEMI), Universidad Tecnológica de Panamá, Ciudad de Panamá

RESUMEN

Las regiones tropicales albergan un gran porcentaje de la población mundial, y muchos países en desarrollo se encuentran dentro de estas áreas. Dado el crecimiento demográfico, urbano y económico proyectado para estas regiones, la necesidad de desarrollar, implementar y evaluar enfoques de construcción innovadores adecuados para los climas tropicales adquiere cada vez más importancia. Estas regiones sirven como campo de prueba para modelos de desarrollo sostenible que puedan replicarse en otras regiones del mundo para abordar preocupaciones ambientales y promover el crecimiento económico.

El diseño de viviendas sostenibles y resilientes, junto con la seguridad y eficiencia energéticas, son aspectos fundamentales para el bienestar y el progreso de las comunidades en climas tropicales. Este estudio se centra en explorar estos aspectos desde la seguridad energética y las mejores prácticas adaptadas a estos climas. A través de estudios de caso y revisión bibliográfica se ofrecen directrices aplicables a las partes interesadas, diseñadores y formuladores de políticas en el ámbito de la vivienda en climas tropicales.

La seguridad energética en viviendas sostenibles en climas tropicales requiere un enfoque holístico que considere tanto el diseño arquitectónico como las prácticas de gestión energética. Un aspecto relevante son las regulaciones para las viviendas sostenibles y resilientes, que establecen estándares mínimos de calidad, seguridad y eficiencia energética. El diseño bioclimático, que maximiza el uso de la ventilación

natural y el sombreado, puede reducir significativamente la necesidad de climatización artificial, mientras que la recolección y reutilización de agua de lluvia puede complementar las necesidades de agua no potable, liberando más energía para otros usos críticos. La educación y la participación comunitaria son igualmente esenciales para asegurar que los residentes comprendan y adopten prácticas sostenibles y energéticamente seguras. Los estudios de caso en diversas regiones tropicales han demostrado que la combinación de estas estrategias no solo mejora la seguridad energética, sino que también contribuye a la resiliencia general y al bienestar de las comunidades.

La seguridad energética implica garantizar un suministro continuo y estable de energía, minimizando la dependencia de fuentes externas y aumentando la resiliencia ante interrupciones. En climas tropicales, se puede lograr mediante la integración de sistemas de energía renovable. Un aspecto relevante son las regulaciones para las viviendas sostenibles y resilientes, que establecen estándares mínimos de calidad, seguridad y eficiencia energética. Estas regulaciones permiten la adopción de tecnologías limpias y prácticas sostenibles, asegurando un entorno construido seguro y eficiente.

A través de estudios de caso y análisis de proyectos exitosos, la investigación busca identificar mejores prácticas aplicables para arquitectos, formuladores de políticas y partes interesadas involucradas en el desarrollo de viviendas en climas tropicales. Al abordar los retos en seguridad energética, el proyecto contribuirá con conocimientos hacia la creación de viviendas ambientalmente sostenibles y resilientes en regiones tropicales como Panamá. Comprender y abordar los desafíos que plantean los climas tropicales, como el diseño sostenible de edificios y la eficiencia energética, son esenciales para el bienestar y el desarrollo de estas poblaciones.

IA COMO FACTOR REGULADOR EN EL RENDIMIENTO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

Israel Sánchez-Domínguez¹

¹UAEY del IIMAS, Universidad Nacional Autónoma de México, Yucatán, México.

israel.sanchez@iimas.unam.mx

RESUMEN

La IA cada vez más permea en varios sectores de la vida y las energías renovables (ER) no son la excepción: Ambos conceptos (IA y ER) son relativamente nuevos. No existe una definición unívoca para Inteligencia Artificial (IA), sin embargo, el concepto básico se refiere a un ordenador capaz de aprender a partir de datos; mientras que las ER básicamente se caracterizan por no usar combustibles fósiles, La figura 1, muestra los tipos de ER que se usan; actualmente si ambas son utilizadas de manera eficiente y conjunta, permitirían optimizar la generación, almacenamiento, distribución y consumo de la ER. Cuando son considerados varios factores como demanda, oferta, precio estos procesos pueden ser más afectivos.

Figura 1.- Tipos de energías renovables que se usan en la actualidad

Dado que la IA tiene la capacidad de realizar análisis complejos y tomar decisiones rápidas y precisas a partir de grandes cantidades de datos en tiempo real. La IA también mejora el monitoreo y la elaboración de diagnósticos del funcionamiento de las centrales de producción de ER; realizando mediciones en tiempo real para identificar las variaciones durante el proceso. Este monitoreo y en el diagnóstico reduce la necesidad de inspecciones físicas en sitios complejos, todo esto es factible gracias al uso de sensores y dispositivos de recopilación de datos instalados en las plantas de ER, donde los algoritmos de IA analizan continuamente el rendimiento; optimizando el funcionamiento, por ende, eficientando el proceso.

En conjunto la IA y el aprendizaje automático están revolucionando el sector energético, permitiendo una optimización avanzada y una toma de decisiones más

inteligente y puntual. ¿Cuáles son los retos de la IA en el sector energético? La adopción de la IA en el sector energético no está exenta de desafíos. En primer lugar, existe un importante coste inicial asociado a la implementación de sistemas de IA y su integración en la infraestructura existente.

En segundo lugar, el sector energético maneja grandes cantidades de datos sensibles, como la información de la red, los datos de los clientes y los detalles operativos. Garantizar la seguridad de estos datos es primordial, y los sistemas de IA deben estar protegidos contra las amenazas y violaciones cibernéticas. Para implementar con éxito la IA en sus operaciones, las organizaciones del sector energético deben reconocer la importancia de contratar al talento adecuado. Las tecnologías de IA son complejas y evolucionan rápidamente, lo que requiere una fuerza laboral con habilidades y experiencia especializadas en áreas como el aprendizaje automático, la ciencia de datos y la programación informática. A medida que el sector energético adopte cada vez más soluciones impulsadas por la IA, la demanda de talento en IA aumentará, por lo que es esencial que las organizaciones inviertan en la contratación y retención de personas capacitadas que comprendan tanto las complejidades de la IA como los desafíos únicos de la industria energética. Al hacerlo, pueden garantizar la integración exitosa de las tecnologías de IA y seguir siendo competitivos en un panorama en evolución. Cómo se aborda el impacto negativo, en este punto es cierto que la implementación de la inteligencia artificial en el sector de las energías renovables ha suscitado preocupaciones legítimas debido al consumo de energía asociado con sus modelos y el hardware requerido para ejecutarlos.

Conclusión

La inteligencia artificial está transformando el sector energético al optimizar la generación de energía, gestionar redes inteligentes, mejorar la eficiencia energética, permite facilitar la respuesta a la demanda y potenciar los sistemas energéticos descentralizados. Con los continuos avances en la tecnología de IA y su creciente adopción en toda la industria, se puede esperar sistemas de energía más eficientes, sostenibles y resilientes. Al aprovechar las capacidades de la IA, se puede potencializar las fuentes de energía renovable y mejorar la confiabilidad de las redes eléctricas.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE REGRESIÓN LINEAL ENTRE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA Y LA HUMEDAD RELATIVA LOCAL PARA MANTENER CONDICIONES DE CONFORT CLIMÁTICO EN EL ESTADO DE CAMPECHE

Gabriel D. Castañeda Pérez¹, Francisco R. Lezama Zárraga¹, Diego A. Canul Reyes² y Jorge de J. Chan González¹

¹Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Campeche, México.

²Instituto de Energías Renovables, Universidad Nacional Autónoma de México, México.

frlezama@uacam.mx (autor de correspondencia)

RESUMEN

La demanda (o potencia) eléctrica para suministrar la energía eléctrica a los usuarios finales aumenta en lugares con clima cálido-húmedo debido al aumento de temperatura, aunado a este problema, la humedad relativa del lugar en cantidades elevadas dificulta la transpiración del cuerpo humano, y consecuentemente la sensación de calor se intensifica, dando por resultado un mayor uso de equipos de aire acondicionado para confort térmico, y en refrigeración para preservar el buen estado de los alimentos. Este estudio tiene el objetivo de demostrar que las variables cuantitativas humedad relativa (HR) y demanda eléctrica (kW) tienen una estrecha relación que influyen en las condiciones ambientales relacionadas con el confort térmico por lo que el costo o la facturación por demanda eléctrica se incrementa con el uso de los equipos de acondicionamiento de aire. El análisis fue desarrollado en la Facultad de Ingeniería de la UACAM.

METODOLOGÍA

La metodología inicia con la recolección de datos, seguidamente se hace uso del análisis estadístico de regresión lineal obteniendo la correlación, la dispersión y el modelo de regresión lineal de las variables cuantitativas humedad relativa (HR) y demanda eléctrica (kW) y por último, determinar el grado de dependencia entre ambas variables.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis de estadística descriptiva se realizó con la herramienta de programación Python. Se consideró en el estudio, durante un año, el comportamiento de las variables cuantitativas: Temperatura máxima del lugar (Temp), la Humedad Relativa del Lugar (%HR), la Demanda Eléctrica (kW) y el Consumo Eléctrico (kWh). Primeramente, se obtuvo el coeficiente de correlación de Pearson que oscila en un intervalo de (-1, 1). Este se integró a la ecuación de la recta de regresión con el fin de determinar la dependencia lineal entre las variables de interés las cuales son HR y kW. Se define como la variable independiente “x” a la Humedad relativa [HR] y como la variable dependiente “y” a la Demanda [kW] y así se obtuvo la ecuación de la recta de regresión por mínimos cuadrados:

$$y = 7.79x - 265.3$$

Esta recta de regresión se integra al diagrama de dispersión en la Figura 1 y se observa una correlación lineal positiva. Seguidamente se realizó una gráfica de calor entre las cuatro variables. En la Figura 2 se ilustra que el color más intenso con un valor de 0.82 que indica una fuerte dependencia lineal positiva entre las variables HR y kW. Finalmente, en la Figura 3 se muestra las variables HR, kW y HRregresión en

las que se observa una fuerte dependencia lineal.

Fig. 1. Gráfica de dispersión con la recta de regresión.

Fig. 2 . Gráfica de calor de las cuatro variables de interés.

Fig. 3. Fuerte dependencia lineal entre las variables HR, kW y HRregresión

CONCLUSIONES

Los resultados demuestran que la humedad relativa juega un rol importante en el aumento de la demanda eléctrica y en consecuencia debe ser tomado en cuenta en conjunto con la temperatura para el cálculo de las tarifas eléctricas vigentes, ya que la Comisión Federal de Electricidad, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público toman como factor de ajuste sólo la temperatura del lugar.

REFERENCIAS

CFE. 2024. "ACUERDOS que autorizan o modifican tarifas". Recuperado de: <https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCRECasa/Tarifas/Tarifa1C.aspx> el día 17 de junio de 2024.

SISTEMA HÍBRIDO (SOLAR-BIODIÉSEL), PARA LA PASTEURIZACIÓN DE LECHE EN QUESERÍAS RURALES.

Roberto Berrones Hernández¹, Luis Alberto Hernández Domínguez¹, Luis Fernando Molina Paniagua² y Joel Pantoja Enríquez³

¹Ingeniería Agroindustrial, Universidad Politécnica de Chiapas, México.

rberrones@upchiapas.edu.mx

²Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad Autónoma de Chiapas, México.

³Instituto de Investigación e Innovación en Energías Renovables. Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, México.

RESUMEN

En el estado de Chiapas, así como en todo el país, la alza en los precios de los combustibles fósiles, como el diésel agrícola y el gas LP de aplicación en procesos de transformación, han duplicado su costo en la última década y esto ha impactado directamente en los costos de producción de alimentos para ganado lechero y en los procesos de producción de lácteos regionales (Bravo *et al.*, 2019). Por otro lado, las medianas y grandes empresas existentes en el estado han incurrido a utilizar leche en polvo, para abastecer su mercado, lo que las hace más competentes contra empresas comunitarias o familiares que elaboran productos a partir de leche de ordeño natural, de mejor calidad organoléptica y sanitaria (Loera & Banda, 2017). Los procesos de calentamiento tradicionales se llevan a cabo en una tina quesera de doble fondo o marmita, que funcionan con quemadores de gas LP. La eficiencia de estos dispositivos es baja, cerca del 30%, que junto al aumento del 60% del precio del gas LP en la última década, repercute directamente en el aumento de los costos de producción. Actualmente, en las procesadoras de lácteos, principalmente las micro y pequeñas empresas, que elaboran productos lácteos de forma artesanal, requieren disminuir los costos de producción de leche y los costos de su transformación, utilizando menos combustibles fósiles, diésel y gas LP, para aumentar el rendimiento económico y contribuir al beneficio ambiental. Algunas de estas empresas carecen de energía eléctrica para la producción y la preservación de sus derivados lácteos, lo que dificulta el control de la calidad de sus productos.

Este proyecto pretende contribuir con un sistema híbrido, que utiliza energía solar térmica para el calentamiento de agua, energía solar fotovoltaica para el suministro de electricidad y un sistema de calentamiento de agua a base de un calentador de combustión de biodiésel, con el fin de producir energía para el calentamiento y la pasteurización de la leche en queserías rurales, y mejorar los procesos de conservación de los productos lácteos de la región Frailesca del Estado de Chiapas.

El sistema híbrido se diseñó acoplado un calentador de agua de tubos evacuados al vacío de 30 tubos y un calentador de agua a biodiésel, conectados hacia una tina de doble fondo con capacidad para pasteurizar 200 litros de leche por lote (figura 1). El sistema utiliza dos bombas para recircular el agua caliente y el agua de enfriamiento, las cuales son alimentadas de energía solar fotovoltaica, para la ignición del quemador de biodiésel y el suministro de aire para la combustión. La producción energética total del sistema es de 27.25 kWh, medida en capacidad instalada.

Figura 4. Sistema producción de fluido térmico solar-biodiésel para la pasteurización leche en tina de doble fondo.

Reconocimientos: Al CONAHCyT, por el apoyo económico a este proyecto a través del PRONAI de Energía y Cambio climático.

Referencias:

Bravo, M. B., Salazar, J. A. G., Quintero, X. A., & Reyes, V. C. (2019). El gasolinazo y el sector agrícola: Un estudio de caso de los efectos sobre la competitividad de guayaba (*Psidium guajava* L.) en Aguascalientes. *Acta Universitaria*, 29, 1-13. <https://doi.org/10.15174/au.2019.1958>

Loera, J., & Banda, J. (2017). Industria lechera en México: Parámetros de la producción de leche y abasto del mercado interno. *Revista de Investigaciones Altoandinas - Journal of High Andean Research*, 19(1), 419-426. <https://doi.org/10.18271/ria.2017.317>

RECUBRIMIENTOS PARA ENVOLVENTES ARQUITECTÓNICAS COMO ESTRATEGIAS PARA LA MITIGACIÓN DEL EFECTO DE ISLA DE CALOR URBANA

Rodrigo Vera Orozco¹

¹Diseños Sustentables Integrales 3E, México.

rodrigo.vera@dsi-3e.com

RESUMEN

Ante la imperante necesidad de controlar y mitigar el aumento de la temperatura global, se requiere de la implementación de estrategias que disminuyan la temperatura en las ciudades que cada vez más se comportan como islas de calor urbanas y cuyo calentamiento tiene una gran repercusión en el incremento de la sensación térmica elevada, poniendo en riesgo la salud e incluso la vida de las personas, y en general las especies vivas del ecosistema urbano. Gran parte del calor generado en las ciudades y que calienta el aire ambiental, proviene de los materiales de construcción de áreas públicas y edificios y que actúan como radiadores de calor. Aunque la vegetación disminuye la temperatura de las ciudades, no es siempre posible proveer de zonas verdes, pues se requieren de áreas de banquetas, pavimentos para calles y fachadas en los edificios, y también el costo de mantenimiento de áreas verdes puede ser elevado. Hoy en día, existen diversos recubrimientos con distintas propiedades ópticas que los convencionales y que permiten que el material no se caliente tanto.

El objetivo del presente trabajo es evaluar el desempeño térmico y óptico de distintos recubrimientos en relación con su capacidad de mayor enfriamiento como estrategia para la mitigación del efecto de Isla de Calor Urbana (ICU). Para el cumplimiento de este objetivo, se midieron en laboratorio la reflectancia solar y la emisividad térmica de distintos recubrimientos, entre ellos los llamados “cool roof” o “superficies frescas”; se calculó el Índice de Reflectancia Solar de cada uno como indicador de su capacidad de enfriamiento; y se simuló su desempeño térmico en relación con la disminución de temperatura del aire ambiental exterior, tomando como ejemplo una manzana al este de la CDMX donde hay menos áreas verdes y mayor efecto de ICU, y otra al sur de la ciudad donde hay menor área vegetativa y el efecto de ICU es menor. Para la simulación de estos dos casos se utilizó la herramienta computacional ANSYS FLUENT para analizar los gradientes de temperatura del aire exterior en la manzana, así como dirección y velocidad de viento. El desempeño térmico y óptico de dichos materiales se compararon con el de las áreas vegetales. Los resultados mostraron que ciertos recubrimientos blancos disminuyen la temperatura en aproximadamente un 40% en relación con los recubrimientos asfálticos o acrílicos convencionales. Sin embargo, los “cool roof” disminuyeron la temperatura en aproximadamente 70% en relación con los materiales convencionales, y sólo un 2% más que las áreas vegetales.

En conclusión, estos nuevos recubrimientos prometen ser una estrategia valiosa para la reducción importante de la temperatura del aire exterior en las ciudades, mitigando el efecto de ICU, disminuyendo el efecto del calentamiento global en las ciudades, así como la mortandad por ondas de calor, mejorando la salud de los habitantes, y disminuyendo los costos medioambientales.

ESTRATEGIAS DE MONITOREO ENERGÉTICO PARA UN CLIMA CÁLIDO HÚMEDO

Adriana Lira¹

¹Facultad de Arquitectura, Universidad Nacional Autónoma de México, México.

adriana.lira@fa.unam.mx

RESUMEN

En el ámbito del diseño de edificios, durante la Pandemia COVID-19 y el confinamiento que la población mundial vivió, la humanidad se enfrentó a varios retos arquitectónicos relacionados con el desempeño energético y calidad de aire, como son 1) el que todos los ocupantes de una vivienda habitaran al mismo tiempo en un solo espacio, 2) el incremento de temperatura dentro de las viviendas al estar confinados, 3) el incremento de CO₂ proveniente de los habitantes confinados al mismo tiempo en un mismo espacio.

Con base en este antecedente, aunado al continuo aumento de la temperatura global, el aumento de las olas de calor, así como la necesidad de reducir el consumo energético por parte de los edificios, debido en parte al creciente uso de aire acondicionado, para mejorar las condiciones de confort higrométrico al interior de los espacios, nos lleva a la necesidad de re-evaluar el diseño arquitectónico de las viviendas para incrementar su resiliencia ante el cambio climático, y mejorar su desempeño energético y condiciones de confort.

Dentro del marco del proyecto “Evaluación y mejora de la Resiliencia del Hábitat ante escenarios comparativos de cambio climático, y Condiciones Extremas sanitarias (COVID19) en contextos de Península Ibérica y México”, el equipo de la UNAM se ha enfocado en la investigación del desempeño energético y calidad de aire de viviendas en el clima cálido-húmedo de México, donde las temperaturas son altas, el uso de aire acondicionado se ha incrementado a lo largo de la última década, y el confort higrométrico es difícil de alcanzar debido a las altas humedades relativas relacionadas al tipo de clima.

Para la investigación de este proyecto, el equipo UNAM se ha centrado en la ciudad de Tulum, Quintana Roo por estar dentro de un clima cálido-húmedo. La intención de la primera etapa de este proyecto, es la de evaluar viviendas pequeñas de interés social en relación a su desempeño energético y sus condiciones de confort higrotérmico para proponer a futuro estrategias de mejora. Con este objetivo general, se eligieron 15 viviendas en un conjunto habitacional nombrado “Aldea Tulum”, por ser de interés social y por la accesibilidad a ciertos datos por una previa investigación relacionada con el proyecto CEELA.

El presente trabajo se enfoca en describir el análisis de desempeño energético y de confort higrotérmico, a partir de datos monitoreo de diferentes parámetros de eficiencia energética y de confort adaptativo, EECA, de 15 viviendas, así como comparar los resultados monitoreados de viviendas con y sin principios EECA-CEELA implementados, con el fin de 1) dimensionar de manera preliminar y cuantitativamente el valor de confort y energía de la implementación de los principios EECA al incrementar la eficiencia energética de los edificios, 2) así como llegar a conclusiones preliminares de cómo se pueden mejorar las recomendaciones actuales en relación a los edificios sustentables y su eficiencia energética.

Para poder cumplir con este objetivo y las metas del Plan de Monitoreo se requirió de 1) la recopilación de datos para su posterior 2) análisis y evaluación. Para ello, se planteó un plan de monitoreo compuesto por cuatro partes principales: 1) un sistema de información energética por simulación computacional, 2) sistema físico con sensores de temperatura y humedad relativa ambiente, 2) sistema de encuestas para los ocupantes en relación con sus hábitos y nivel socioeconómico, y 3) sistema de evaluación de resultados con indicadores ambientales.

Después de estudiar el desempeño higrotérmico y energético de cada una de las estrategias EECA en su implementación individual en la envolvente de viviendas tipo se llega a la conclusión de que la estrategia con una mayor capacidad de “amortiguamiento térmico” con base en su factor de decremento térmico es la de las ventanas abiertas, aún más que las ventanas y toldos, lo que significa que reducen las oscilaciones de las temperaturas al interior en un 57%; también es la que proporciona más horas de condiciones de confort al interior de la vivienda, 11% más tiempo que una vivienda con ventanas cerradas y sin estrategias EECA. Esto refuerza la importancia de la estrategia de ventilación cruzada en las viviendas para el incremento del confort térmico en climas cálido húmedo. Sin embargo, el abrir ventanas extras aumenta la temperatura interior, al entrar más aire caliente del exterior. En cuanto al desempeño energético de las estrategias EECA, estas se evaluaron con base en su implementación integral en la envolvente de las viviendas en relación con el consumo energético anual por uso de aire acondicionado y a las emisiones de CO₂ asociadas a este consumo. Los resultados de las simulaciones energéticas arrojaron que una vivienda tipo puede ahorrar 3.7% del consumo eléctrico por uso de aire acondicionado. El consumo energético anual por área de una vivienda EcocCasa, sin estrategias EECA, es de 288.07 kW-h/ m²a, y con estrategias EECA se reduce a 277.33 kW-h/m²a, es decir, un 4% menos. En cuanto a las emisiones anuales asociadas al consumo eléctrico una vivienda EcocCasa, sin estrategias EECA, emite el equivalente a 5.86 tCO₂e/a, y con estrategias EECA se reduce a 5.64 tCO₂e/a.

OPTIMIZACIÓN AMBIENTAL DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN SOLAR HÍBRIDOS PARA CLIMAS TROPICALES

V. Cardoso-Fernández¹, Luis J. Ricalde¹, O. May-Tzuc² y M.A. Escalante Soberanis¹

¹Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Yucatán, Av. Industrias No Contaminantes por Anillo Periférico Norte, Apdo. Postal 150, Cordemex, Mérida, Yucatán, México. victor.cardoso@alumnos.uady.mx

²Universidad Autónoma de Campeche, Facultad de Ingeniería, Campus V., Av. Ing. Humberto Lanz Cárdenas, Col. Ex Hacienda Kalá, San Francisco de Campeche 24085, México.

RESUMEN

La creciente preocupación por el cambio climático y la necesidad urgente de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero han impulsado la búsqueda de tecnologías energéticas más limpias y eficientes. Los sistemas de refrigeración son responsables de una proporción significativa del consumo energético global y, por ende, de las emisiones de CO_2 asociadas [1]. En la Península de Yucatán, caracterizada por su climatropical Aw según la clasificación de Köppen, la demanda de refrigeración es elevada y constante [2]. Esto presenta una oportunidad y un desafío para implementar soluciones innovadoras que aprovechen las abundantes fuentes de energía solar disponibles en la región. Los sistemas de refrigeración solar GAX (Generador-Absorbedor de Calor) representan una tecnología prometedora para mitigar el impacto ambiental, al combinarla energía solar con el uso eficiente de combustibles fósiles [3]. Sin embargo, la integración óptima de estas fuentes de energía y la evaluación precisa de su impacto ambiental son áreas que requieren mayor investigación [4].

El objetivo de esta investigación es evaluar y optimizar el desempeño ambiental de un sistema de refrigeración solar GAX mediante el cálculo del indicador ambiental ACM (*Amount of Carbon Mitigation*), el cual mide la reducción de emisiones de CO_2 al emplear distintas fuentes de energía, tanto fósiles como renovables, en condiciones climáticas específicas de la Península de Yucatán.

La metodología desarrollada en el presente trabajo se describe a continuación:

1. Creación de base de datos: Se desarrolló una base de datos del ciclo de refrigeración solar GAX mediante experimentación numérica, incorporando

variables como tipo de colector solar, número de colectores, flujo másico del fluido de trabajo y tipos de combustibles fósiles.

2. Cálculo del indicador ACM: Se calculó el indicador ambiental ACM para diferentes combinaciones de combustibles fósiles y energía solar, evaluando las emisiones de CO_2 reducidas.
3. Entrenamiento del modelo de IA: Se entrenó un modelo de inteligencia artificial con redes neuronales artificiales utilizando la base de datos generada, optimizando la arquitectura del modelo.
4. Optimización con algoritmos metaheurísticos: Se aplicaron algoritmos metaheurísticos para determinar la configuración óptima del sistema de refrigeración que maximiza la reducción de emisiones de CO_2 en un clima tropical.

Los resultados indican que la mitigación de CO_2 , medida a través del indicador ACM, está directamente relacionada con el contenido de carbono y el valor energético específico de los combustibles fósiles utilizados. Se observó que la energía solar combinada con combustibles fósiles proporciona una mayor reducción de emisiones. Además, el tipo de colector solar y el flujo másico del fluido de trabajo influyen significativamente en la eficiencia del sistema.

El estudio demuestra que es posible optimizar el desempeño ambiental de un sistema de refrigeración solar GAX mediante la combinación adecuada de energía solar y combustibles fósiles. La metodología empleada puede adaptarse a diferentes condiciones climáticas, lo que permite su aplicación en diversas regiones para mejorarla sostenibilidad ambiental de los sistemas de refrigeración.

Reconocimiento

El autor V. Cardoso-Fernández agradece el apoyo financiero del CONAHCYT (Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología) para realizar estudios de doctorado en la Universidad Autónoma de Yucatán bajo los siguientes detalles cuantitativos CVU: 1006703, número de beca: 752330.

Referencias

- [1] Y. Dong, M. Coleman, and S. A. Miller, "Greenhouse Gas Emissions from Air Conditioning and Refrigeration Service Expansion in Developing Countries," *Annu. Rev. Environ. Resour.*, vol. 46, no. 1, pp. 59–83, Oct. 2021, doi: 10.1146/annurev-environ-012220-034103.
- [2] M. N. Ordóñez Ochoa, "Los intercambiadores de calor tierra-aire en el karst de Yucatán: Un estudio de viabilidad," Centro de Investigaciones Científicas de Yucatán (CICY), 2019.
- [3] R. Nikbakhti, X. Wang, A. K. Hussein, and A. Iranmanesh, "Absorption cooling systems – Review of various techniques for energy performance enhancement," *Alexandria Eng. J.*, vol. 59, no. 2, pp. 707–738, Apr. 2020, doi: 10.1016/j.aej.2020.01.036.
- [4] S. Akyol, M. Das, and B. Alatas, "Modeling the Energy Consumption of R600a Gas in a Refrigeration System with New Explainable Artificial Intelligence Methods Based on Hybrid Optimization," *Biomimetics*, vol. 8, no. 5, p. 397, Aug. 2023, doi: 10.3390/biomimetics805039

CONFORT TERMICO ADAPTATIVO Y SU APLICACIÓN EN LAS CONDICIONES CLIMATICAS DE LA PENINSULA DE YUCATAN

O. May Tzuc¹, Mario Jiménez Torres¹, Román Canul Turriza¹ y Juan Edgar Andrade Durán¹

¹Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Campeche, México. oscajmay@uacam.mx

RESUMEN

Introducción

En México, el 50% de la energía en edificios se destina a la climatización, especialmente en ciudades cálidas o tropicales donde la demanda de aire acondicionado aumenta el consumo eléctrico. La temperatura de consigna en los equipos de aire acondicionado es crucial, y estudios indican que aumentarla puede reducir el consumo energético hasta un 30%. El enfoque de confort térmico adaptativo, que imita el comportamiento humano para adaptarse al calor, ha ganado importancia. Este modelo, basado en la relación entre la temperatura interior y exterior, sugiere que el confort depende de las condiciones ambientales, logrando ahorros energéticos superiores al 50% bajo ciertas condiciones [1].

Objetivo

Determinar la viabilidad del confort térmico adaptativo en climas cálido-húmedos de la Península de Yucatán como estrategia pasiva para ahorrar energía en la región.

Metodología

Se obtuvieron las bases de datos climatológicas del año 2020 correspondientes a las capitales de los estados que conforman la Península de Yucatán y el sureste de México, integrados por: Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco y Chiapas. Posteriormente, se aplicó la ecuación de confort térmico adaptativo de la ASHRAE 55-2017 [2] considerando el efecto de los siete días previos. Se cuantificó el porcentaje de aplicabilidad del modelo así como las horas de uso de equipo de aire acondicionado, de acuerdo con Bienvenido-Huertas [3]. Finalmente, se contrastaron los resultados respecto a las condiciones convencionales que indican una temperatura de consigna fija a 23°C para México, tal como lo establece Jiménez-Torres [4].

Resultados

La Figura 1 muestra que basado en los datos meteorológicos de las capitales el enfoque de confort térmico adaptativo es 100% aplicable en todos los estados del sureste del país. En el caso de los estados peninsulares de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, se observa un comportamiento similar en su distribución a lo largo del año, favoreciendo una buena opción para la región de clima tropical. Con relación a la comparación con el modelo estático, se obtuvo potenciales de mejora energética que superan el 50% de ahorro. El peor de los casos corresponde a un 66% de ahorro de energía eléctrica para el estado de Yucatán, seguido de Chiapas (68%), Campeche (69%), Quintana Roo (73%) y Tabasco como el más beneficiado con un 75%. La aplicación del enfoque adaptativo también mostró una reducción en las horas de uso de equipo de aire acondicionado del 30% para la capital de Chiapas, 34% para Yucatán, 37% para Campeche, donde los más beneficiados son Quintana Roo y Tabasco con 43 y 47 %, respectivamente.

Conclusiones

El trabajo presentó una primera aproximación del enfoque de confort térmico adaptativo para la Península de Yucatán. Lo anterior implica que el enfoque podría garantizar una reducción significativa del ahorro de energía en la región tras la adopción de estas buenas prácticas. No obstante es importante enfatizar que estos resultados son obtenidos a través de un modelo generado para otras regionales climáticas. Por lo que es importante adoptar prácticas para regionalizarlo bajo las condiciones de la población en la zona y las condiciones climáticas persistentes con fin de determinar su fiabilidad de uso y potencial de implementación como estrategia pasiva.

Referencias

- [1] O. May-Tzuc, M.A. Jiménez-Torres, A. del R. Cruz y Cruz, R. Canul-Turriza, J.E. Andrade-Durán, F. Noh-Pat, Feasibility of the adaptive thermal comfort model under warm sub-humid climate conditions: cooling energy savings in Campeche, Mexico, *Rev. Hábitat Sustentable*. 13 (2023) 120–131. <https://doi.org/10.22320/07190700.2023.13.01.10>.
- [2] ANSI/ASHRAE, ANSI/ASHRAE Standard 55-2017: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy, 2017.
- [3] D. Bienvenido-Huertas, D. Sánchez-García, C. Rubio-Bellido, J. Solís-Guzmán, Using adaptive strategies of natural ventilation with tolerances applied to the upper limit to improve social dwellings' thermal comfort in current and future scenarios, *Sci. Technol. Built Environ*. 28 (2022) 527–546. <https://doi.org/10.1080/23744731.2022.2040884>.
- [4] M. Jiménez Torres, D. Bienvenido-Huertas, O. May Tzuc, A. Bassam, L.J. Ricalde Castellanos, M. Flota-Bañuelos, Assessment of climate change's impact on energy

demand in Mexican buildings: Projection in single-family houses based on Representative Concentration Pathways, Energy Sustain. Dev. 72 (2023) 185–201. <https://doi.org/10.1016/j.esd.2022.12.012>.

Temática C

RESPUESTAS ADAPTATIVAS ANTE EMERGENCIAS ASOCIADAS A FENÓMENOS HIDROMETEREOLÓGICOS

Jesús Escalante Euán¹, Marcelino García Benítez², Loecelia Ruvalcaba Sánchez³, José Castillo Caamal¹, Jorge Santos Flores¹

¹Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, México. jesus.escalante@correo.uady.mx, jose.castillo@correo.uady.mx, sflores@correo.uady.mx

²Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Tuxtla Gtz., México, marcelino.garcia@unicach.mx

³Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, Aguascalientes, Ags. México. lrualcaba@centrogeo.edu.mx

RESUMEN

Introducción. Esta investigación surge de un compromiso entre académicos y profesionales interesados en resolver explorar el impacto y respuestas adaptativas del futuro humanitario ante emergencias asociadas a fenómenos hidrometeorológicos (Dönmez et al., 2021; Ratick et al., 2008). Las personas desplazadas viven cada vez más en zonas urbanas y las organizaciones humanitarias están reconsiderando sus políticas y prácticas., es decir, preguntas sobre el futuro del humanitarismo como un compromiso normativo y ético (Wang et al., 2021).

Nuestra propuesta valora posibles ubicaciones para atender a entidades centralizadas particularmente en zonas de riesgo. El objetivo ha sido configurar un modelo para determinar y localizar ubicaciones estratégicas para satisfacer los requerimientos para hacer frente a una contingencia en términos de cobertura. Nuestro método proporciona a las organizaciones un método fácilmente reproducible y de bajo costo y una oportunidad para tomar decisiones mejor informadas sobre la priorización de centros de apoyo y refugios temporales. Utilizando nuestro método, las organizaciones podrán maximizar el valor obtenido de los recursos y aumentar la eficiencia de cobertura.

Metodología. Como ejemplo práctico se ha considerado la logística de operaciones dada una población de damnificados y refugios temporales. La propuesta se describe bajo la siguiente notación: Dado un conjunto de damnificados $D=\{1\dots n\}$ y un conjunto de posibles refugios $R=\{1\dots m\}$. Se propuso una función de costo asociado al transporte (CT) considerando la distancia de traslado hasta el refugio. Además, de un costo fijo asociado (CF) a cada refugio en operación, donde:

$$\min \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m CT_{i,j} * x_{i,j} + CF_j * y_j, s. a. : \\ \sum_{j=1}^m x_{i,j} = 1; x_{i,j} \leq y_j; x_{i,j} \in \{0,1\}; y_j \in \{0,1\}$$

Resultados y Discusión. Los resultados suponen que los damnificados están ubicados en una cuadrícula con traslados bajo el paradigma de distancias euclidianas. Se ha calculado el costo fijo de los refugios partiendo de un costo medio de 10,000 unidades monetarias (u.m.). También se generó un vector que describe los costos fijos. Se programó una función que permitiera resolver asignando un individuo a un refugio y devolver como resultado el costo de transporte. La (figura 1a) ilustra las referencias de

localización, en donde los puntos representan a los damnificados y el triángulo la ubicación preferente. Los resultados más importantes son: el número de refugios óptimos que deberían habilitarse (se ilustran en los triángulos azules) véase figura 1b. En contraste, las ubicaciones que no se utilizarán también pueden identificarse en la misma figura (triángulos de color rojo).

(a) Población y su relación espacial con el refugio temporal. (b) Refugios: temporales (azul), rno utilizados (rojo); población atendida (puntos).

Figura 1. Ubicaciones óptimas en función de los costos y asignación de refugiados.

Conclusiones. La configuración del modelo provee resultados importantes en cuanto a la determinación y localización de refugios óptimos para satisfacer los requerimientos. También provee los costos fijos y la asignación de damnificados para cada locación. Una primera reflexión es la discriminación del almacén más importante representaría un costo fijo de operación por \$95,772 u.m y hasta 158 damnificados (véase fig. 1b). El segundo refugio con mayor cobertura podría atender hasta 146 damnificados con un costo fijo de operación \$53,319 u.m. Utilizando nuestro método, las organizaciones podrán maximizar el valor obtenido de sus recursos y aumentar la eficiencia de los refugios ante contextos de crisis humanitarias.

Agradecimientos. Al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), al Centro Público de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (Centro GEO), a la Red de Desastres Climáticos Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos (REDESClim) y al Instituto de Investigación en Gestión de Riesgos y Cambio Climático.

Referencias.

Dönmez, Z., Kara, B. Y., Karsu, Ö., & Saldanha-da-Gama, F. (2021). Humanitarian facility location under uncertainty: Critical review and future prospects. *Omega*, 102, 102393.

Ratick, S., Meacham, B., & Aoyama, Y. (2008). Locating Backup Facilities to Enhance Supply Chain Disaster Resilience. *Growth and Change*, 39(4), 642–666.

Wang, W., Wu, S., Wang, S., Zhen, L., & Qu, X. (2021). Emergency facility location problems in logistics: Status and perspectives. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 154.

ALTERACIÓN EN EL COMPORTAMIENTO TÉRMICO EN LAS FACHADAS DE EDIFICIOS PATRIMONIALES DE ZONAS URBANAS CON SISTEMAS ATMOSFÉRICOS CONTAMINADOS

Soto Ruíz, José A.¹, Villanueva Hernández, Lesly M.¹

¹Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Tecamachalco. Av. Fuente de Los Leones 28, Lomas de Tecamachalco, 53950 Naucalpan de Juárez, Estado de México. México. jsotoruizoni@gmail.com

RESUMEN

En la actualidad la humanidad atraviesa por una de las etapas más complicadas de su existencia derivado del desarrollo económico que ha pujado de manera constante e incesante desde la revolución industrial, se trata de un reto que de no ser atendido representaría un cambio en la forma de vida como la conocemos. Este reto va más allá de un sistema económico, político o religioso ya que involucra a todo el planeta, se trata del cambio climático que desde los años ochenta es una preocupación global cuyos esfuerzos para mitigar los cambios en el clima no han dado los resultados esperados, en gran medida por la falta de voluntad geopolítica y la indiferencia de la sociedad ante los efectos causados por los sistemas atmosféricos atípicos causados por el aumento en la temperatura mundial resultado a su vez por la generación de gases de efecto invernadero que el mismo desarrollo ha provocado. Dentro de todo este círculo de causa y efecto, la memoria e identidad de la evolución, aprendizaje e historia humana debe protegerse más que nunca mediante la innovación de modelos y métodos que hagan eficaz la práctica de la conservación del patrimonio vista desde una dimensión resiliente y ambiental. Para este fin, el estudio del contexto ambiental del patrimonio es de suma importancia por la relevancia de los indicadores que se registran, miden y calculan pues al vincularlos con las edificaciones se pueden obtener datos precisos sobre los efectos que la radiación solar tiene en las fachadas, la iluminación al interior de los edificios, la humedad y temperatura en la degradación de los materiales etcétera.

El desarrollo de esta investigación se gesta con la unión de dos áreas de conocimiento que proveen de información directamente obtenida por los registros de variables en sitio analizando y correlacionando los indicadores climáticos con las variaciones en los efectos en las fachadas de edificios históricos en zonas urbanas, propiamente la temperatura en las fachadas, la reflexión de la luz, la energía proyectada al exterior y la transmisión de calor al interior del inmueble. Los trabajos de registro se hacen inicialmente en zonas donde las condiciones atmosféricas presentan un grado de contaminación constante y alto cuyo efecto es directamente lineal e inversamente correlacional a los índices de iluminación y radiación solar. Expuesto lo anterior, la metodología de tipo Ex post-facto desarrollada en esta investigación pretende en primer punto describir los fenómenos que ocurren en el contexto del cambio climático sobre los edificios históricos, posteriormente registra y analiza los indicadores atmosféricos y sus efectos en las fachadas (ver figura 1) para finalmente correlacionar los datos y proponer estrategias de acción en las actividades de conservación del patrimonio para generar una visión más amplia, innovadora y ejecutiva con miras al “Cuidado de la cultura con enfoque resiliente”.

Figura 5. Muestra imagen representativa sobre la congruencia de relacionar variables ambientales y sus efectos en el patrimonio edificado. Elaboración propia, 2024.

**ENHANCING DIGITAL INFRASTRUCTURE AND PUBLIC ENGAGEMENT
INITIATIVES IN MAYA STUDIES: THE JOURNAL OF MAYA HERITAGE
CENTER AND MAYA AMERICA JOURNAL**

Lilia L. Lizama¹, José I. Herrera², Atzhay Flores³, Sydney Grell⁴

¹Maya Heritage Center, lizamal@mayaheritagecenter.org

²Centro de Investigaciones Jurídicas, Universidad Autónoma de Campeche

³College of Law, Georgia State University, USA

⁴College of Law, Georgia State University, USA

RESUMEN

This project proposal seeks Level 1 funding from the National Endowment for the Humanities (NEH) to elevate the digital infrastructure and public engagement initiatives of the Journal of Maya Heritage Center and Maya America Journal located on Digital Commons platform.

The overarching goal of this project is to advance scholarly research, promote cultural appreciation, and foster community engagement in Maya studies. In collaboration with Kennesaw State University and the Maya Heritage Center, we aim to leverage our rich legacy of Maya culture to facilitate scholarly research, disseminate knowledge, and enhance faculty engagement in Maya studies.

Methodology:

Utilizing an already established open-source digital platform, along with meticulously crafted concepts, work plans, quantitative activities, and targeted outreach initiatives, our project endeavors to enhance accessibility, usability, and inclusivity within the field of Maya heritage for diverse users. By aligning with NEH's mission to support humanities research, education, and public programs, we ensure our efforts engage with broader scholarly and societal objectives.

Results:

This paper delineates the project's anticipated activities, target audiences, methodologies, and outputs, underscoring its unwavering commitment to advancing scholarship and promoting cultural appreciation among peers and the wider public.

Impact:

Our project has a multi-faceted impact, catering to scholars, educators, students, and the general public with an interest in Maya heritage and culture. Our outreach efforts extend to universities in Central America as well as those in the United States with established connections to Central American academic institutions. By targeting these diverse audiences, we aim to catalyze a deeper understanding and appreciation of Maya heritage across borders and disciplines.

**MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL Y LAS INICIATIVAS DE
PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LOS ESTUDIOS MAYAS: LA REVISTA DEL
CENTRO DEL PATRIMONIO MAYA Y LA REVISTA MAYA AMÉRICA**

Esta propuesta de proyecto busca financiamiento de Nivel 1 del National Endowment for the Humanities (NEH) para elevar la infraestructura digital y las iniciativas de participación pública del Journal of Maya Heritage Center y Maya America Journal ubicado en la plataforma Digital Commons.

El objetivo general de este proyecto es promover la investigación académica, promover la apreciación cultural y fomentar la participación comunitaria en los

estudios mayas. En colaboración con la Universidad Estatal de Kennesaw y el Maya Heritage Center, nuestro objetivo es aprovechar nuestro rico legado de la cultura maya para facilitar la investigación académica, difundir conocimientos y mejorar la participación del profesorado en los estudios mayas.

Metodología:

Se propone utilizar una plataforma digital de código abierto ya establecida, junto con conceptos, planes de trabajo, actividades cuantitativas e iniciativas de extensión específicas meticulosamente elaborados, nuestro proyecto se esfuerza por mejorar la accesibilidad, la usabilidad y la inclusión dentro del campo de la herencia maya para diversos usuarios. Al alinearnos con la misión de NEH apoyamos la investigación en humanidades, la educación y los programas públicos, garantizamos que nuestros esfuerzos se comprometan con objetivos académicos y sociales más amplios.

Resultados:

Este documento delinea las actividades previstas, las audiencias objetivo, las metodologías y los resultados del proyecto, hacen hincapié en el compromiso inquebrantable con el avance académico y la promoción de la apreciación cultural entre pares y el público en general.

Impacto:

Nuestro proyecto tiene un impacto multifacético y atiende a académicos, educadores, estudiantes y al público en general interesado en el patrimonio y la cultura maya. Nuestros esfuerzos de extensión se extienden a universidades de Centroamérica, así como a aquellas de los Estados Unidos con conexiones establecidas con instituciones académicas centroamericanas. Al dirigirnos a estas audiencias diversas, nuestro objetivo es catalizar una comprensión y una apreciación más profundas de la herencia Maya a través de fronteras y disciplinas.

INVESTIGANDO EL PAISAJE BIOCULTURAL Y ARQUEOLÓGICO EN TAHCABO, YUCATÁN

Dr. Adolfo Iván Batún Alpuche, Dra. Patricia McAnany y Dra. Maia Dedrick
Universidad de Oriente

RESUMEN

Investigaciones arqueológicas dentro de los límites del sitio de Tahcabo y sus alrededores, evidencian que su época de mayor concentración de población prehispánica fue durante el periodo Preclásico Terminal (ca. 50 a. C. a 400 d. C.) con una disminución durante el Clásico Temprano (ca. 400-700 d. C.). Después de eso, el tamaño de la población permaneció moderado durante los periodos Clásico Tardío-Terminal (ca. 700-1100 d. C.) y Posclásico (ca. 1100-1500 d. C.). Así mismo, excavaciones llevadas a cabo en rejolladas ubicadas en el centro Tahcabo han indicado que el cultivo más intensivo de estas se llevó a cabo durante el periodo Preclásico Terminal con una disminución en los cultivos durante los periodos de sequía ocurridos en el área maya durante el periodo clásico tardío. Durante el periodo Preclásico Terminal, existe también evidencia obtenida que sugiere que existía una distribución relativamente uniforme en el paisaje, de plataformas residenciales familiares, con muchas casas ubicadas junto a rejolladas, lo cual sugiere un nivel bajo de administración de recursos. En esta ponencia, se presentan datos preliminares de la temporada 2022 del proyecto arqueológico colaborativo del oriente de Yucatán (PACOY) que incluye excavación arqueológica en rejolladas ubicadas en los alrededores del sitio y análisis de imágenes LiDAR del área que corresponde a la zona ejidal de Tahcabo que revelan un patrón de asentamiento nuclear, que posiblemente corresponda al periodo clásico tardío terminal.

CERRANDO LA BRECHA: DIFUSIÓN VIRTUAL DE LA CULTURA MAYA PARA LA CONCIENCIA PÚBLICA Y LA PRESERVACIÓN

Anama Vera¹, Lilia Lizama², Brenda Marín³ y José Montesino⁴

¹ Estudiante de la Universidad de Los Andes, Colombia/Arqueólogos Sin Fronteras del Mundo Maya, México. anamavera.arias@gmail.com

² Maya Heritage Center, USA

³ Universidad Tecnológica de Cancún, México.

⁴ Agrocorporativo del Caribe, México.

RESUMEN

Introducción

El ciclo de conferencias de divulgación virtual, organizado por el Centro del Patrimonio Maya en colaboración con Arqueólogos sin Fronteras del Mundo Maya, tiene como objetivo compartir conocimientos y crear conciencia sobre diversas facetas de la cultura maya, tanto histórica como contemporánea. El tema general de estudio incluye historia, vida cotidiana, actividades económicas, rituales, religión, gastronomía, roles de género, arqueología, haciendas, producción de henequén y naturaleza. Esta iniciativa está dirigida principalmente a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Cancún, con planes de expandirse a una audiencia más amplia, incluyendo estudiantes y educadores de otros estados de México e internacionalmente.

Pregunta de investigación

La pregunta central que aborda esta investigación es cómo comunicar efectivamente las complejidades y la rica herencia de la cultura maya a una audiencia no especializada. Dado el interés existente en el patrimonio cultural, la necesidad de sensibilizar al público sobre dichas actividades es fundamental. Investigaciones anteriores han demostrado la importancia de la preservación cultural, pero existe una brecha en hacer que esta información sea accesible al público en general utilizando métodos modernos.

Razón fundamental

El fundamento de esta investigación radica en la urgencia de preservar y difundir el conocimiento sobre la cultura maya. Vale la pena examinar este tema, ya que ayuda a cerrar la brecha entre la investigación académica y la comprensión pública. Mediante la aplicación de nuevos métodos, como el uso de herramientas de redes sociales y plataformas virtuales, esta iniciativa busca dar una nueva mirada a los datos existentes y llevar las preocupaciones humanitarias a la vanguardia del discurso público.

Métodos

La serie de conferencias emplea Google Meet para sesiones virtuales, cada una de las cuales dura entre 30 y 40 minutos, seguida de un segmento de preguntas y respuestas. Se llevan a cabo dos conferencias mensuales y las sesiones se transmiten en las redes sociales para maximizar el alcance. Se recopilan comentarios de los participantes para evaluar el compromiso y la eficacia.

Resultados

Los hallazgos iniciales indican un aumento significativo en la asistencia y participación activa durante las sesiones de preguntas y respuestas. Los

comentarios destacan un creciente interés en los temas tratados, con respuestas positivas en cuanto a la claridad y relevancia de las presentaciones. El programa ha atraído con éxito a profesores y estudiantes adicionales de varias instituciones locales e internacionales, cumpliendo su objetivo de ampliar su base de audiencia.

Conclusión

La serie de conferencias de difusión virtual ha aumentado efectivamente la conciencia y el conocimiento sobre la cultura maya entre una audiencia diversa. La iniciativa ha fomentado un mayor compromiso e interés en la preservación del patrimonio cultural. La importancia de estos hallazgos radica en el uso exitoso de métodos modernos para hacer que la investigación académica sea accesible al público, mejorando así la comprensión y la preservación cultural. Los esfuerzos futuros se centrarán en ampliar aún más la audiencia, mejorar los elementos interactivos e incorporar perspectivas más diversas para continuar enriqueciendo la experiencia educativa de los participantes.

CLOSING THE GAP: VIRTUAL DISSEMINATION OF MAYAN CULTURE FOR PUBLIC AWARENESS AND ITS PRESERVATION

Introduction

The virtual dissemination conference series, organized by the Maya Heritage Center in collaboration with Arqueólogos sin Fronteras del Mundo Maya, aims to share knowledge and raise awareness about various facets of Maya culture, both historical and contemporary. The general topic under study includes history, daily life, economic activities, rituals, religion, cuisine, gender roles, archaeology, haciendas, henequén production, and nature. This initiative primarily targets students from the Universidad Tecnológica de Cancún, with plans to expand to a broader audience, including students and educators from other states in Mexico and internationally.

Research Question

The central question addressed by this research is how to effectively communicate the complexities and rich heritage of Maya culture to a non-specialized audience. Given the existing interest in cultural heritage, the need to bring such activities to public awareness is critical. Previous research has shown the importance of cultural preservation, but there is a gap in making this information accessible to the general public using modern methods.

Rationale

The rationale for this research lies in the urgency to preserve and disseminate knowledge about Maya culture. This topic is worth examining as it helps bridge the gap between academic research and public understanding. By applying new methods, such as the use of social media tools and virtual platforms, this initiative seeks to take a fresh look at existing data and bring humanities concerns to the forefront of public discourse.

Methods

The conference series employs Google Meet for virtual sessions, each lasting 30-40 minutes followed by a Q&A segment. Two conferences are held monthly, and the sessions are broadcast on social media to maximize outreach. Feedback is collected from participants to assess engagement and effectiveness.

Results

Initial findings indicate a significant increase in attendance and active participation

during Q&A sessions. Feedback highlights a growing interest in the topics covered, with positive responses regarding the clarity and relevance of the presentations. The program has successfully attracted additional professors and students from various local and international institutions, fulfilling its goal of expanding its audience base.

Conclusion

The virtual dissemination conference series has effectively raised awareness and knowledge about Maya culture among a diverse audience. The initiative has fostered greater engagement and interest in cultural heritage preservation. The significance of these findings lies in the successful use of modern methods to make academic research accessible to the public, thereby enhancing cultural understanding and preservation. Future efforts will focus on further expanding the audience, enhancing interactive elements, and incorporating more diverse perspectives to continue enriching the educational experience for participants.

Terracota en Viviendas de Campeche: Consecuencias en Confort Térmico, Consumo de Energía y Medio Ambiente

E. Hernández Sardaneta^{1*}, Jordy A. Pacheco¹, O. May Tzuc², M. Jiménez Torres³

¹Estudiante de Posgrado, Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Campeche, San Francisco de Campeche, México.

²Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Campeche, San Francisco de Campeche, México.

*AI059036@uacam.mx

INTRODUCCION

Las ciudades con climas tropicales son caracterizadas por tener temperaturas interiores superiores a 26°C y exteriores superiores a 32°C. Esto causa el uso de equipos de aire acondicionado, que puede representar hasta el 50% del consumo eléctrico de una vivienda [1]. Este valor que puede incrementar o disminuir según los materiales empleados en el techo y configuración de la casa, por lo que es importante analizar los materiales comercializados en nuestra región. En San Francisco de Campeche el impermeabilizante color terracota (Figura 1) es uno de los más utilizados en los edificios residenciales e incluso gubernamentales; sin embargo, estudios previos indican que no puede ser la mejor opción [2]. El objetivo de este trabajo es demostrar mejoras para obtener un mayor confort térmico y una reducción de consumo eléctrico.

Figura 1. San Francisco de Campeche, México: A) Imagen satelital. B) Vista área de la ciudad.

METODOLOGIA

La metodología consistió en 3 fases: i) La fase 1 consistió en la instrumentación, recolección de datos y análisis de una casa de interés social típica de la ciudad. Se instalaron Data Loggers RC-51H dentro de una casa real para el registro de la temperatura interna. También se estudiaron los materiales que compone la vivienda y analizó el perfil operativo de los residentes. Finalmente se obtuvo la base de datos climática del Estado. ii) En la fase 2, se descargó la información recopilada de la casa y su perfil operativo dentro del software DesignBuilder para crear una simulación de la vivienda. Los modelos se calibraron a partir de los datos experimentales para su validación. Además, se propusieron modificaciones de la envolvente (variación de la altura, uso de recubrimiento terracota y recubrimiento reflectivo blanco) para analizar su comportamiento. iii) Finalmente, en la fase 3 se contrastó el comportamiento de cada configuración respecto al caso base desde el punto de vista: térmico, energético, ambiental y económico.

Figura 2. Diagrama metodológico para evaluar el efecto de recubrimientos en techos.

RESULTADOS

El aplicar impermeabilizante terracota aumenta un 5% la necesidad de horas grados de enfriamiento (CDH) en la vivienda respecto al caso convencional; mientras, que el usar recubrimiento reflectivo blanco brinda una reducción del 15% en la necesidad de CDH (Figura 3). Respecto al factor energético, el caso convencional tiene un consumo de 5861 kWh. Al emplear impermeabilizante terracota hay un aumento del 2%, mientras que el recubrimiento reflectivo blanco lo disminuye un 7% (Figura 4).

Figura 3. CDH anual para diferentes escenarios.

Figura 4. Desempeño energético a lo largo del año.

Tabla 1. Mitigación de emisiones de CO₂ para diferentes casos.

Caso	Altura de la vivienda (m)	Mitigación de CO ₂ por casa (KgCO ₂)	Mitigación de CO ₂ por 100 casas (KgCO ₂)
Vivienda Normal	2.60	-	-
	2.70	14.27	1427
	2.80	27.74	2774
	2.90	40.46	4046
	3.00	52.54	5254
	3.10	64.03	6403
	3.20	74.93	7493
Vivienda con recubrimiento reflectivo blanco	3.30	85.30	8530
	3.40	95.15	9515
	2.60	605.82	60582
	2.70	601.42	60142
	2.80	597.32	59732
	2.90	593.49	59349
	3.00	589.89	58989
Vivienda con impermeabilizante terracota	3.10	586.49	58649
	3.20	583.29	58329
	3.20	580.30	58030
	3.40	577.46	57746
	2.60	-97.42	-9742
	2.70	-80.20	-8020
	2.80	-63.95	-6395
2.90	-48.58	-4858	
3.00	-34.02	-3402	
3.10	-20.23	-2023	
3.20	-7.11	-711	
3.20	5.39	539	
3.40	17.28	1728	

Con relación a la modificación de alturas de techo, se demuestran efectos positivos. Sin embargo, integrar el recubrimiento terracota elimina todas las ventajas térmicas y energéticas. La Tabla 1 muestra que aplicar impermeabilizante terracota también es contraproducente desde el enfoque ambiental. Mientras que aumentar la altura de la vivienda o aplicar recubrimiento reflectivo blanco incrementan las emisiones de CO₂ por uso de electricidad para confort. El recubrimiento terracota genera mayores emisiones comparado con no implementar algún tipo de impermeabilizante en la losa. Este efecto se magnifica al contabilizar el número de casas que puede contener un fraccionamiento.

CONCLUSIONES

El uso del impermeabilizante color terracota bajo las condiciones climáticas de San Francisco de Campeche afecta negativamente el confort térmico al incrementa la temperatura interior de la vivienda. Esto ocasiona un incremento en el uso del aire acondicionado, obligando a los ocupantes a aumentar su demanda energía y por ende el gasto bimestral de electricidad. Esto está asociado a mayores emisiones de CO₂ para satisfacer la demanda eléctrica por vivienda. Por otra parte, el uso de recubrimiento reflectivo blanco brinda una disminución de temperatura interior que se refleja en menor costo bimestral de "luz."

[1] E. M. Saber, K. W. Tham, and H. Leibundgut, "A review of high temperature cooling systems in tropical buildings," *Building and Environment*, vol. 96, pp. 237–249, Feb. 2016, doi: 10.1016/j.buildenv.2015.11.029.

[2] M. Jiménez Torres, et al., *Assessment of climate change's impact on energy demand in Mexican buildings: Projection in single-family houses based on Representative Concentration Pathways*, *Energy Sustain. Dev.* 72 (2023) 185–201.

Naranjo-Herrera M., Escalante-Soberanis M., Quintal-Palomo R.

Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Ingeniería

Email: roberto.quintal@correo.uady.mx

RESUMEN

Las aspas de los aerogeneradores se encuentran en contacto con el viento, por lo que se requiere de materiales resistentes y ligeros que contribuyan a mantener la fuerza de sustentación, fuerza aerodinámica crucial para la eficiencia de las turbinas.

El plástico reforzado con fibra de vidrio (GFRP) destaca debido a su alta resistencia, alta durabilidad y bajo peso.

Este trabajo presenta el proceso de elaboración de un aspa para pequeños aerogeneradores compuesta por GFRP.

Palabras clave: Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (GFRP), pequeños aerogeneradores, sustentación.

INTRODUCCIÓN

Los materiales utilizados en la fabricación del aspa definen en gran parte su estructura y resistencia mecánica.

Los materiales compuestos requieren dos elementos principales: la matriz y la fibra, que corresponden a la resina y fibra de vidrio para el GFRP. La resina puede ser un poliéster, epoxi o viniléster el cual se suministra como un líquido viscoso que se transforma en un sólido al reaccionar con su catalizador.

Se agregó y extendió la película separadora en los moldes, seguido del gelcoat, el cual se esparció con una brocha y se dejó secar; se agregaron dos capas más de éste. Posterior a ello se añadió la fibra de vidrio y se adhirió con ayuda de la resina, la cual se mezcló con un catalizador para solidificar el compuesto. Se repitió lo último hasta colocar tres capas de fibra de vidrio y se dejó secar.

Una vez secos el extradós e intradós del aspa, se desmoldaron y se agregaron refuerzos en la parte interior de uno de ellos para brindar mayor firmeza a la estructura. Luego se unieron ambas partes, completando el aspa. Para mejorar su acabado se lijó y finalmente se pintó con una mezcla de thinner, resina poliéster, y pigmento hasta obtener el tono deseado.

MATERIAL Y MÉTODO

2

1

Los materiales destacados son: gelcoat (resina poliéster), catalizador, fibra de vidrio, resina epóxica y película separadora. Se utilizaron dos moldes, uno para el intradós y otro para el extradós del aspa. Se siguió el mismo proceso para ambas partes.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 1. Relación de viscosidad de la resina con respecto al tiempo.

Se observa en la Figura 1 que el comportamiento del catalizador permite resultados deseables al trabajar con la fibra de vidrio, sin embargo, es importante considerar las proporciones y el tiempo de reacción de éste.

REFERENCIAS

- Jothiprakash, V, Venkatesan, Kgs, & S., Ravichandran. (2023). Finite element analysis optimises material selection and 3D printing of lower limb exoskeletons. *International Journal of Scientific Methods in Engineering and Management*, 1. <https://doi.org/10.58599/IJSEM.2023.1304>
- Lee, Y. J., Jhan, Y. T., & Chung, C. H. (2012). Fluid-structure interaction of FRP wind turbine blades under aerodynamic effect. *Composites Part B: Engineering*, 43(5), 2180-2191.
- Barbero, E. J. (2010). *Introduction to composite materials design*. CRC press.
- Talreja, R., & Varna, J. (Eds.). (2023). *Modeling damage, fatigue and failure of composite materials*. Elsevier.

CONCLUSIÓN

Figura 2. Diagrama de Ashby de Fuerza vs costo por unidad de volumen de diferentes materiales.

Se concluye que que el Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio es un material compuesto que cuenta con propiedades adecuadas para la fabricación de aspas de aerogeneradores, convirtiéndose en una alternativa a los metales debido a su nivel de seguridad, su bajo peso, accesibilidad y facilidad para realizar diseños personalizados.

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE EXTRACTOS VEGETALES DE COLA DE ZORRO (HELIOTROPIUM CURASSAVICUM) Y ACHIOTE (BIXA ORELLANA).

Autores: José Adrian Caamal Vivas, Andrea Carbot Edgar, Sahirelly Cecilio Escalante, Sebastián Moreno Suárez, Erin Vázquez Salazar.

Universidad Modelo de Yucatán.

Ingeniería Biomédica. 6to Semestre

INTRODUCCIÓN.

Las plantas ofrecen una fuente invaluable de compuestos naturales con propiedades medicinales. En Yucatán, la Bixa orellana (achiote) y el Heliotropium curassavicum (cola de zorro) se utilizan en la medicina tradicional por sus propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas. En este proyecto se presentan métodos espectroscópicos basados en la transferencia de electrones que miden la capacidad de un antioxidante para reducir un agente oxidante, generando un cambio de color proporcional a la concentración de los antioxidantes de la muestra.

OBJETIVOS.

- Obtener extractos hidrosolubles de la hoja del Achiote y de Cola de Zorro.
- Cuantificar metabolitos.
- Caracterizar la actividad antioxidante de los extractos.

ANÁLISIS.

a) Achiote, b) Cola de Zorro, c) Método Soxhlet, d) Esencia Achiote y Cola de Zorro, e) Método UV-Vis.

RESULTADOS.

Consideraron hacer uso de toda la concentración de la esencia obtenida por la destilación Soxhlet para obtener las concentraciones de los metabolitos que se cuantifican. Observaron que solamente es un rango muy corto de longitud de onda en donde se visualizaron los metabolitos presentes en la esencia a través de la absorbancia medida por el espectrofotómetro. De este proceso podrán continuar con la caracterización por colorimetría con DPPH, que les permitirá observar la capacidad de un antioxidante de reducir un agente oxidante, presentándose por un cambio de color sobre el compuesto reducido.

CONCLUSIÓN.

Los extractos de las hojas de Achiote y Cola de Zorro presentan una significativa actividad antioxidante, lo que sugiere su potencial como fuente de compuestos bioactivos útiles en diversas aplicaciones médicas comerciales.

REFERENCIAS.

- Emsen, B. (2018). Evaluación de la actividad antioxidante de extractos medicinales de Ceratophyllum demersum L. propagados in vitro.
- Huamán, O. (s. f.). Efecto del extracto hidroalcohólico liofilizado de hojas de Bixa orellana (achiote), en la secreción gástrica de ratas.
- Iván, G. E. P. (2019). Actividad antioxidante in vitro y fotoprotectora in vivo del extracto hidroalcohólico de semillas de Bixa orellana L. "achiote" y elaboración de una forma dermocosmética.
- Rafael, G. L. D. (2020). Extracción de antioxidantes de genotipos nativos de achiote (Bixa Orellana L.) y jitomate (Solanum lycopersicum L.) mediante métodos no convencionales y determinación de su actividad funcional in vitro e in vivo.
- Syed, I. B., Fatima, H., Mohammed, A. J., & Siddiqui, M. A. (2018). Ceratophyllum demersum a Free-floating Aquatic Plant: A Review.

METODOLOGÍA.

Recolección y preparación de muestras.

- Se seleccionan y se lavan las hojas frescas de las plantas.
- Se realiza el picado de hojas y pesaje.
- Se coloca el material en filtros de papel para la destilación.

Extracción de Aceite esencial.

- Se aplica el sistema de destilación Soxhlet con hexano.
- Se calienta a 180°C y se obtiene la recolección del aceite esencial.

Cuantificación de metabolitos.

- Se obtiene el concentrado del aceite esencial en hexano. Se mide la absorbancia con un espectrofotómetro UV-Vis. Se construyen curvas de calibración para determinar las concentraciones de metabolitos.

DETECTANDO CONTAMINANTES: MONITOREO DEL AGUA DE RIEGO CON FRIJOL Y ORÉGANO

Carolina del Carmen Avilés Alavarez¹, Néstor André Gonzalez Vinagre¹, Manuel Rebolledo Benziger¹, Ana Cecilia Reyes Ramayo^{1*}
¹Universidad Modelo, México 176, Mérida, Yucatán. 97307. *Autor para correspondencia: 52150340@modelo.edu.mx

OBJETIVO

Examinar el comportamiento de las plantas de orégano y frijol con riego de agua de cenote, agua purificada, y agua contaminada con colillas de cigarro en un tiempo estimado de una semana para poder comprender las diferencias que existen con los diferentes tipos de riegos.

Frijoles negros
 Riego con agua de cenote

Los cenotes de Yucatán, vulnerables a la contaminación por actividades humanas, pueden sufrir efectos devastadores en su ecosistema y la salud humana. Los principales contaminantes son pesticidas, fertilizantes, metales pesados y residuos industriales. Los bioindicadores, como frijol y orégano, ayudan a evaluar la calidad del agua debido a su sensibilidad.

METODOLOGÍA

Calidad del agua afectada por:

Fig 1. Agua purificada con benceno. Se usaron 54 colillas de cigarro, siendo benceno uno de los principales contaminantes.

Fig 2. Siembra de bioindicadores: semillas de orégano y frijol.

Riego con agua de benceno
 Riego con agua purificada
Orégano
 Riego con agua de cenote
 Riego con agua de benceno
 Riego con agua purificada

RESULTADOS

Fig 3. Invernadero utilizado para los bioindicadores.

Fig 4. Bioindicador con riego de agua purificada.

Fig 5. Bioindicador con riego de agua de cenote.

Fig 6. Comparación de las raíces "frijol negro": riego con agua purificada, agua de cenote y agua con benceno.

Fig 7. Tinción con azul de metileno para localizar microorganismos de agua de cenote.

ANÁLISIS ESTADÍSTICOS

El agua de cenote afecta negativamente el crecimiento del frijol (*Phaseolus vulgaris*) debido a contaminantes presentes. El estudio tiene limitaciones como el tamaño de muestra y el alcance geográfico, por lo que se necesita más investigación. Se recomienda identificar contaminantes específicos y desarrollar métodos de tratamiento para mejorar la calidad del agua de cenote

Irazú Guadalupe Baeza Cornel, Hermila Andrea Ulibarri Benítez, Radamés Trejo Valencia, Andrés Miguel Pereyra Chan
Tecnológico Nacional de México/ Instituto Tecnológico de Mérida.

mg22081343@merida.tecnm.mx, hermila.ub@merida.tecnm.mx, radames.tv@merida.tecnm.mx, andres.pc@merida.tecnm.mx

Resumen

En la comisaría de Dzityá, en Yucatán, se llevó a cabo una investigación con los artesanos de madera con el propósito de identificar los elementos que influyen en la permanencia de estos talleres artesanales. El estudio reveló que algunos de los factores destacados incluyen la unidad familiar, la comunicación efectiva entre los miembros de la familia y la falta de capacitación, hallazgos que fueron comunes entre o talleres investigados. (Tamayo et al., 2011). Las actitudes de los artesanos tienen un importante rol en la forma en que se aprovecha la capacidad del taller para competir. De hecho, se considera que las actitudes del artesano son un activo esencial para impulsar estrategias y manejar proactivamente el entorno empresarial. Knight (2000)

PALABRAS CLAVE: Comisaría de Dzityá; Taller de artesanías; Perfil artesano.

Diseño y tipo de la investigación

Esta investigación es de tipo experimental y transversal, diseñada para responder a las preguntas planteadas, cumplir con los objetivos del estudio, siguiendo un plan detallado para recopilar la información necesaria (Hernández et al., 2014). Los talleres de artesanías de madera en la comisaría de Dzityá, Yucatán, administrados por familias artesanas locales, constituyen la unidad de análisis. La población incluye los 19 talleres de artesanías de madera en Dzityá, Yucatán, y se utilizó un muestreo por conveniencia, seleccionando 15 talleres accesibles y dispuestos a participar, basándose en la accesibilidad y cercanía para el investigador (Otzen & Manterola, 2017).

Instrumento de recolección de información

Se utilizó un cuestionario cuantitativo de 9 ítems, aplicado a los propietarios de los talleres de artesanías de madera para analizar las estrategias competitivas y la responsabilidad social.

Introducción

Las comisarías meridanas, como Dzityá en Mérida, Yucatán, son comunidades rurales cuyos habitantes combinan ingresos del mercado de trabajo urbano con actividades agropecuarias. Aunque muchos dependen principalmente del trabajo urbano, la economía campesina sigue siendo relevante. Dzityá, con una población de 1,238 habitantes según INEGI (2020), destaca por sus talleres familiares de artesanías en madera y piedra, fundamentales para el desarrollo económico y cultural local.

Estos pequeños negocios enfrentan una competencia constante debido a la aparición de nuevos establecimientos y la preferencia de los clientes por productos de poblaciones vecinas o de Mérida. La innovación es crucial para la competitividad de estas empresas. Sin embargo, los artesanos deben superar varios desafíos para obtener ventajas competitivas que les permitan mantenerse en un mercado complejo y cambiante.

Resultados y discusión

El 93% de los microempresarios de los talleres de artesanías de madera en Dzityá son hombres y el 7% mujeres, con edades entre 30 y 69 años, predominando el grupo de 60-69 años (53%). El 60% están casados y el 40% no respondieron sobre su estado civil. En términos de educación, el 47% tiene primaria, el 40% secundaria, y solo el 7% cuenta con preparatoria o licenciatura. En cuanto a idiomas, el 27% habla maya y el 7% inglés. Respecto al empleo, el 40% de los talleres tienen 2 empleados, el 33% más de dos, y el 20% uno solo, considerando al dueño como empleado. El 73% de los talleres operan desde hace más de 15 años, el 7% entre 1 y 5 años, otro 7% entre 6 y 10 años, y el 13% entre 11 y 15 años. El desempeño de los talleres está influenciado por el perfil de los artesanos, ya que su capacidad afecta la ejecución de las estrategias. Ajustar la estrategia al perfil empresarial aumenta la probabilidad de alcanzar los objetivos propuestos.

Clasificación de la investigación

En esta investigación, se recabó información y datos reales, de primera mano y derivado de las propias experiencias que los artesanos viven día a día. Por eso, se considera una investigación factual, ya que de acuerdo con Sabino (1992), la investigación factual es aquella que se basa en hechos concretos y observables, y que está orientada a la comprobación empírica de hipótesis y teorías. Asimismo, tiene alcance descriptivo, ya que se enfoca en la exposición de fenómenos sociales y culturales, con el objetivo de generar conocimiento sobre los mismos (Hernández et al. 2014).

Conclusiones

La mayoría de los artesanos en Dzityá son hombres de 60 a 69 años, lo que plantea un riesgo para la continuidad del oficio ya que las nuevas generaciones buscan trabajo en otros sectores. La educación básica predomina entre ellos, y muchos son casados y hablan maya, reflejando sus costumbres tradicionales. Los talleres son a menudo familiares, lo que genera confianza para resolver problemas con pedidos o materiales. Las microempresas artesanales surgen por la necesidad de crear empleo propio y contribuir al ingreso familiar.

Bibliografía

- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). Metodología de la investigación. www.FreeLibros.com
- INEGI. (2020a). Censo de Población y Vivienda 2020. <https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/>
- Knight, G. (2000). 'Entrepreneurship and marketing strategy: The SME under globalisation. Journal of International Marketing, 8(2), 12-13.
- Otzen, T., & Manterola, C. (2017). Técnicas de Muestreo sobre una Población a Estudio. International Journal of Morphology, 35(1), 227-232. <https://doi.org/10.4067/S0717-95022017000100037>
- Pérez, J. A., & Tzuc, L. (2011). Las comisarías y subcomisarías del municipio de Mérida: entre la tradición y la modernidad. Estudios de Cultura Maya, 37, 179-198. http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0185-25742011000100007&lng=es&nrm=iso&tlng=es
- Sabino, C. (1992). El proceso de la investigación (Ed. Panapo).
- Tamayo, M., Tamayo, J., Madero, J., & Monforte, G. (2011). Continuidad de empresas familiares rurales y urbanas del municipio exhenequenero de Dzidzantún en el estado de Yucatán. Revista Mexicana de Agronegocios, 29, 745-750. <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14119052012>

EL USO DEL RÁBANO COMO BIOINDICADOR DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA DE CENOTES

INTRODUCCIÓN

La calidad del agua es crucial para la salud humana y los ecosistemas acuáticos. Los bioindicadores, como el rábano (*Raphanus sativus* L.), se utilizan para evaluar la contaminación y la salud ambiental debido a su capacidad para acumular contaminantes y responder a distintas condiciones ambientales. Este artículo analiza el uso del rábano como bioindicador, comparando agua potable y contaminada, y evaluando la calidad del agua en cenotes.

Planta elegida	Rábanos
Especie	Raphanus Sativus
Variedad	Champion

Potable

Cenote

Contaminada

AGRADECIMIENTOS

Se le agradece al Dr. Alfredo Arias Trinidad por dar seguimiento, acompañamiento y apoyo a la elaboración de este artículo de revisión.

JOSE ADRIAN ARCOS GARCIA

JORGE EMILIO MARTINEZ RODRIGUEZ

VICTORIA LUCELY FRANCO CARDEA

JOEL ADRIAN ALANIS ESPINO

UNIVERSIDAD MODELO. FACULTAD DE INGENIERIA. DIRECCIÓN OFICIAL: ANTIGUA CARRETERA A CHOLUL, 200 M DESPUÉS DEL PERIFÉRICO. OFICINAS CENTRALES, MÉRIDA, YUCATÁN, MÉXICO. MÉXICO, MÉRIDA C.P. 97305.

*AUTOR PARA CORRESPONDENCIA: 15233823@MODELO.EDU.MX

METODOLOGÍA

El proyecto utilizó dos tipos de agua, con controles positivo y negativo, para evaluar la calidad del agua usando un bioindicador. Se investigó el agua de un cenote, plantando semillas de rábano en 14 macetas con 2.5 kg de tierra cada una. Las macetas se mantuvieron en un invernadero con monitoreo de humedad y temperatura. Un potenciómetro midió el pH del agua y su efecto en las plantas durante dos semanas.

	Contaminada (Pilas alcalinas)	Cenote	Potable
pH	6.34	7.40	7.06
Temperatura	31.3°C	31.4°C	27.7°C

Resultados del pH

CONCLUSIONES

Tras este periodo de análisis se pudo concluir que el uso del rábano como bioindicador dio resultados positivos en la escala de medición para el agua de cenote, está siendo un agua más parecida y benéfica a la potable que siendo un agua que afecte negativamente a la planta en su calidad de crecimiento.

Congreso Internacional sobre Desarrollo Sustentable y Transición Energética: Preservación del Patrimonio Natural y Cultural en la Península de Yucatán

Estudio electroquímico de fermentos para aplicaciones en celdas de combustible

Adrián Quinto-Carrillo¹, Youshiky J. R. Cortez¹ Edwin René Hoil-Canul¹, Sergio Alberto Gamboa-Sánchez²

¹Universidad Politécnica de Tapachula, Carretera Tapachula – Puerto Madero, Km. 24 + 300, C.P. 30830. Tapachula, Chiapas, México.

²Instituto de Energías Renovables, Universidad Autónoma de México, Temixco, Morelos, México.

adrian.quinto@uptapachula.edu.mx

Keywords: Biocombustible, Voltamperometría cíclica, Fermentación, Celda de combustible, Transición energética.

RESUMEN

En el presente trabajo se estudiaron fermentos alcohólicos en una celda electroquímica de 3 electrodos en medio alcalino, con la finalidad de asociar la corriente mediante voltamperometría cíclica (CV), a diferentes concentraciones de etanol. Adicionalmente se evaluaron los fermentos en una celda de combustible del tipo DEFC. Mediante CV se identificó el potencial de oxidación de etanol a diferentes concentraciones, así como también el comportamiento con fermentos. Utilizando una DEFC se obtuvo mayor corriente con un fermento de residuo de rambután que con una solución de etanol 1 M.

ABSTRACT

In the present work, alcoholic ferments were studied in a 3-electrode electrochemical cell in alkaline medium, with the purpose of associating the current by cyclic voltammetry (CV) to different ethanol concentrations. Additionally, the ferments were evaluated in a DEFC type fuel cell. By means of CV, the ethanol oxidation potential at different concentrations was identified, as well as the behavior with ferments. Using a DEFC, a higher potential was obtained with a rambutan residue ferment (4 mV) than with a 1 M ethanol solution (1.5 mV).

INTRODUCCIÓN

Figura 1.- Proyección de la energía renovable mundial de 1990 a 2029.

Figura 2.- Energía renovable requerida para meta COP28.

Figura 3.- Clasificación de los bioalcoholes.

MATERIALES Y MÉTODOS

Volumen	40 ml
Solución electrolytica	NaOH 1 M + 5 ml de fermento
Electrodo de trabajo	Hilo de Cu de 2 mm (99.9% de pureza) As = 1.633 cm ²
Contraelectrodo	Hilo de Pt de 1 mm (99.9% de pureza) As = 0.8011 cm ²
Electrodo de referencia	Ag/AgCl KCl sat.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 4.- Comparación de CV entre sol'n alcalina y sol'n alcalina + C₂H₅OH a 1 M.

Figura 5.- Comparación de CV entre sol'n alcalina y diferentes concentraciones de C₂H₅OH.

Figura 6.- Comparación de CV entre un fermento de residuos de rambután y una sol'n de C₂H₅OH a 1 M.

Figura 7.- Operación de la DEFC con fermento.

Figura 8.- Curva Potencial vs Corriente con C₂H₅OH a 1 M como combustible de la DEFC.

Figura 9.- Curva Potencial vs Corriente con fermento de residuos de rambután como combustible de la DEFC.

CONCLUSIONES

- El sistema diseñado es capaz de llevar a cabo la electrooxidación de C₂H₅OH y esta a su vez es identificable por medio de la técnica CV. Se encontró una sensibilidad de por lo menos 50 mMol.
- El Cu demostró ser un excelente catalizador para la reacción de oxidación, sin embargo es el CuO (II) el catalizador para llevar a cabo dicha reacción.
- El fermento de cáscara de rambután, tiene el potencial energético equivalente a una solución 1 M de C₂H₅OH, lo que correspondería a una concentración de 46 g/L de C₂H₅OH.
- Se tomó en cuenta que los fermentos no podían considerarse como únicamente con C₂H₅OH susceptible a ser oxidado, si no que existen mas compuestos disponibles, esto podía representar una desventaja debido a impedimentos superficiales, sin embargo, se comprobó que en realidad los compuestos adicionales aumentan el potencial energético.
- Los resultados en la DEFC demostraron que es posible usar un fermento como combustible.

REFERENCIAS

- L. Zhang, Y. Wang, Z. Liu, Z. Yan, and L. Zhu, "Bimetallic nickel and copper supported Pt catalyst for ethanol electro-oxidation in alkaline solution," *Int. J. Electrochem. Sci.*, vol. 13, no. 2, pp. 2164-2174, 2018, DOI: <https://doi.org/10.20964/2018.02.65>
- R. E. L. Abreu, J. E. M. Paz, A. C. Silva, M. J. C. Pontes, and S. G. Lemos, "Ethanol fuel adulteration with methanol assessed by cyclic voltammetry and multivariate calibration," *Fuel*, vol. 156, pp. 20-25, 2015, DOI: <https://doi.org/10.1016/j.fuel.2015.04.024>

OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE UNA ESTUFA COHETE A TRAVÉS DE LA RESTAURACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL DISEÑO.

Cámara Villanueva, Miguel Abraham, Cedillos Panti, Ezequiel, Cortez Burgos, Cristofer Ariel, Vázquez Cervantes, Saúl Francisco.

Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Ingeniería, Avenida Industrias no contaminantes por Anillo periférico Norte s/n, CP 97203, Mérida, Yucatán, México.
abrahamcv1215@gmail.com

PALABRAS CLAVE: ESTUFA COHETE, EFICIENCIA ENERGÉTICA, OPTIMIZACIÓN, BIOMASA, SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL Y COMBUSTIÓN.

RESUMEN

El presente trabajo explora la restauración y modificación del diseño de una estufa cohete. La restauración de estas estufas implica pasos cuidadosos para asegurar su óptimo funcionamiento. Se resalta su capacidad para quemar varios materiales como carbón, ofreciendo flexibilidad y adaptabilidad. A través de su eficiencia y accesibilidad, las estufas cohete promueven la autosuficiencia, además de reducir los gastos en combustible. Representan una solución innovadora y práctica para las comunidades con limitaciones en el acceso a fuentes de energía convencionales, promoviendo la sostenibilidad ambiental y mejorando la calidad de vida.

INTRODUCCIÓN

En 2022, más de un tercio de la población mundial dependía de la biomasa para cocinar y calentar sus hogares (Elizondo, 2022). Las estufas cohete, dispositivos de calefacción de alta eficiencia, combinan ingeniería, sostenibilidad ambiental y conocimientos prácticos (Anderson, 2015). Diseñadas para quemar combustible eficientemente y reducir emisiones de humo, son una solución innovadora para comunidades con acceso limitado a energía convencional (Kumar et al., 2017).

Métodos:

- Procedimiento experimental: el agua y carbón vegetal (reactivos) en cantidades fijas (500ml y 350 gr respectivamente), fueron sometidos a 3 configuraciones, donde la entrada de aire (oxígeno) fue diferente: cámara 100% abierta, 50% abierta y completamente cerrada.
- Condiciones experimentales: la experimentación fue llevada a cabo en una estufa cohete en el exterior (sin ambiente controlado).
- Métodos de análisis: los datos fueron analizados a través de un análisis descriptivo mediante la agregación de datos (recolección y presentación).

Figura 2. Sistema caracterizado y operando

MATERIALES Y MÉTODOS

Este estudio experimental evaluó la mejora de la eficiencia energética de una estufa cohete después de restaurarla y modificarla.

Materiales de la restauración:

- Equipos y herramientas: diluyente (Thinner), esmeril, lija para esmeril de 5", 1/4 de pintura de alta temperatura, electrodos, inversor para soldar, compresor para pintar, pistola para pintar.

Figura 1. Estufa cohete restaurada y modificada.

Materiales de la caracterización:

- Equipos y herramientas: estufa cohete, termómetro de mercurio, balanza, termopar tipo K con conector NPT, termopar tipo K, sensor de temperatura 108, datalogger CR10X, cable SC-USB, cámara infrarroja Fluke TIS10, arduino, Max 6675, módulo de tarjeta SD y tarjeta SD, jumpers macho-hembra, protoboard y desarmador plano de 1/8.
- Reactivos y muestras: agua y carbón vegetal.
- Software: software de soporte para datalogger.

Recolección de datos:

- Técnicas de muestreo: Las muestras fueron recolectadas a través de un promedio por minuto durante hora y media.

Figura 3. Cámara infrarroja Fluke TIS10 midiendo temperatura.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Figura 4. Temperatura del agua medida en configuración 100% abierta

Configuración 100% abierto:

- Resultados: se inició con 500 ml de agua y 350 g de carbón, finalizando con 214.4 ml de agua y 110 g de carbón.
- Temperatura máxima: 94°C.
- Velocidad de evaporación: 7.1 ml/min.
- Velocidad de combustión: 6.0 g/min.

Figura 5. Temperatura del agua medida en configuración 50% abierto

Configuración 50% abierto:

- Resultados: se inició con 500 ml de agua y 350 g de carbón, finalizando con 302.7 ml de agua y 77.3 g de carbón.
- Temperatura máxima: 91°C.
- Velocidad de evaporación: 7.05 ml/min.
- Velocidad de combustión: 9.74 g/min.

Figura 6. Temperatura del agua medida en configuración 100% cerrado

Configuración 100% cerrado:

- Resultados: se inició con 500 ml de agua y 350 g de carbón, finalizando con 350.8 ml de agua y 115 g de carbón.
- Temperatura máxima: 89°C.
- Velocidad de evaporación: 4.52 ml/min.
- Velocidad de combustión: 7.12 g/min.

CONCLUSIÓN

La configuración más eficiente fue la de "100% abierto", que permite una evaporación rápida del agua y un menor consumo de carbón, confirmando que una mayor apertura mejora la combustión y el rendimiento de la estufa. La configuración de "50% abierto" también mostró buenos resultados en términos de velocidad de evaporación, pero con un mayor consumo de carbón. La configuración "100% cerrada" fue la menos eficiente, con la menor velocidad de evaporación y un consumo relativamente alto de carbón. Estos resultados sugieren que para un rendimiento óptimo y un uso eficiente del combustible, es preferible mantener la compuerta de ventilación totalmente abierta.

REFERENCIAS

- Anderson, J. (2015). Rocket Mass Heaters: Superefficient Woodstoves You Can Build. New Society Publishers.
- Kumar, S., et al. (2017). Greenhouse Gas Emission Reduction by the Use of Improved Cooking Stoves and Solar Cookers. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 73, 712-725.
- Elizondo, D., (2022). Comportamiento energético de una estufa de leña con diseño propio basado en técnicas de gasificación. <https://repo.sibdi.ucr.ac.cr/bitstream/123456789/17719/1/46346.pdf>

AGRADECIMIENTOS

Agradecemos a la Dra. Liliana San Pedro Cedillo y al Dr. Bassam Ali por su invaluable apoyo y orientación en el desarrollo de este proyecto. Asimismo, extendemos nuestro agradecimiento al Laboratorio de Gestión y Eficiencia Energética de la Facultad de Ingeniería de la UADY por las facilidades otorgadas, las cuales fueron cruciales para la realización de este trabajo. Finalmente, queremos reconocer la colaboración de nuestros compañeros de equipo, Solène Lèger y Enrique Montañó Hernández, por su dedicación y esfuerzo constante.

	100% abierto	50% abierto	100% cerrado
Velocidad de evaporación de agua total	7.1 ml/min	7.05 ml/min	4.52 ml/min
Velocidad de combustión de carbón total	6.0 g/min	9.74 g/min	7.12 g/min

Tabla 1. Comparación de las distintas configuraciones

RESUMEN

En este estudio se analizó el efecto de materiales usados en la industria de la construcción para reducir la temperatura al interior de viviendas. Para ello se construyeron cuatro placas de 0.35 m x 0.35 m x 0.05 m, identificando una como testigo de concreto convencional, dos incorporando materiales aislantes poliestireno expandido (EPS) y espuma de poliestireno expandido (XPS) y una con acabado de calcreto. Las muestras fueron colocadas en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Campeche (latitud 19.84° y longitud -90.47°) en una base de hierro a la intemperie y se recabaron las medidas de temperatura al interior y exterior de las placas, utilizando una cámara termográfica, termómetro infrarrojo digital y termopares tipo K. Las mediciones se hicieron en intervalos de una hora en un periodo de 8 am a 6 pm durante una semana para el mes de mayo. Se observó un decremento de temperatura al interior de la placa con acabado de calcreto 1.2 °C, mientras que para aquellas con panel EPS y XPS de 1.6 y 1.7 °C, respectivamente, con respecto a la base.

Palabras clave: *Arquitectura bioclimática; Clima tropical; Confort térmico; Sistemas pasivos.*

INTRODUCCIÓN

La construcción tradicional de viviendas ha conllevado a generar estrategias que contribuyan a mejorar las condiciones de satisfacción térmica al interior de las edificaciones [1]. Esta situación ha tomado mucha relevancia para la industria de la construcción sobre todo en regiones con climas cálidos o tropicales (caracterizados por presentar temperaturas interiores superiores a los 26 °C y temperaturas exteriores por encima de los 32 °C) [2], ya que el aumento de espacios urbanos y la reducción de zonas verdes, incrementando aún más la temperatura ambiente en dichas regiones. Por otro lado, se ha identificado que la forma más eficiente, desde la perspectiva costo-efectiva, para lograr el confort térmico y la eficiencia energética es mediante la modificación de la envolvente; esto se debe a que todos los componentes como ventanas, puertas, muros y techos influyen en el calor entrante del exterior [3]. En este sentido, el techo es el elemento que mayor impacto tiene en las ganancias de calor al interior de una vivienda, llegando a representar más del 50% [4]. Por este motivo el presente trabajo tiene como objetivo analizar el efecto de materiales usados en la industria de la construcción (EPS y XPS) como estrategia para reducir la temperatura al interior de las viviendas en un clima cálido-subhúmedo.

METODOLOGÍA

En la Figura 1 se muestra el proceso para la elaboración de las placas de estudio, implementados en la Facultad de Ingeniería de la UACAM. Asimismo, se utilizó una cámara termográfica, termopares tipo K y pistola térmica para la recaudación de datos de temperatura, mientras que para la ración solar se usó un solarímetro.

Equipos de medición

Construcción de muestras

Implementación de prototipos de estudio

Implementación del material de estudio

Mediciones de temperatura y radiación

RESULTADOS

En la Figura 2 se aprecia la diferencia de temperaturas tanto al interior de la placa como exterior de la misma con respecto a los casos de estudio como lo son: a) base, b) calcreto, c) EPS, d) XPS y e) radiación. Por su parte, la Tabla 1 se muestra la disminución de la temperatura de la placa interior de los casos de estudio con respecto a la base en donde la placa con el material XPS es la que mejores resultados mostro en su comportamiento.

Figura 2. Comparación de la temperatura interior y exterior de los casos de estudio.

Tabla 1. Disminución de temperatura interior con respecto al caso base.

Caso de estudio	EPS	XPS	Calcreto
Reducción temperatura (°C)	1.6	1.7	1.2

CONCLUSIÓN

La implementación del polietileno expandido (EPS) como estrategia pasiva en la construcción de techos de las viviendas es una alternativa altamente eficiente y económica para reducir la temperatura al interior de los hogares. Debido a que en el presente trabajo la placa con este tipo de material fue la que mejores resultados demostró con respecto a la disminución de temperaturas al interior y exterior llegando a reducir hasta 9 °C, bajo las condiciones climáticas de San Francisco de Campeche. Cabe destacar que para complementar la instalación de este tipo de materiales es necesario incorporar sistemas de extracción y ventilación que ayuden a disipar el calor principalmente en el periodo nocturno.

REFERENCIAS

- [1] M. Luo, Z. Wang, G. Brager, B. Cao, y Y. Zhu, "Indoor climate experience, migration, and thermal comfort expectation in buildings", *Build Environ*, vol. 141, pp. 262-272, ago. 2018, doi: 10.1016/j.buildenv.2018.05.047
- [2] J. Yang et al., "Green and cool roofs' urban heat island mitigation potential in tropical climate", *Solar Energy*, vol. 173, pp. 597-609, oct. 2018, doi: 10.1016/j.solener.2018.08.006
- [3] E. L. Castillo Quimis, J. Á. Mite Pezo, y J. J. Pérez Arévalo, "Influencia de los materiales de la envolvente en el confort térmico de las viviendas. Programa Mucho Lote II, Guayaquil", *Revista Universidad y Sociedad*, vol. 11, núm. 4, pp. 303-309, 2019.
- [4] A. Aflaki, N. Mahyuddin, Z. Al-Cheikh Mahmoud, y M. R. Baharum, "A review on natural ventilation applications through building façade components and ventilation openings in tropical climates", *Energy Build*, vol. 101, pp. 153-162, ago. 2015, doi: 10.1016/j.enbuild.2015.04.033

San Pedro Cedillo, Lilliana ^a, Álvarez Ley, Jorge Eduardo ^a, Hernández Núñez, Emanuel ^b, González Díaz, María Ortencia ^c

^a Universidad Autónoma de Yucatán, Facultad de Ingeniería, Av. Industrias no Contaminantes por Anillo Periférico Norte s/n, 97302, Mérida, Yucatán, México.

^b Instituto Tecnológico Superior de Calkiní, Av. AH- Canun, s/n, 24900, San Felipe, Calkiní, Campeche, México.

^c CONAH CYT—Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C., Calle 43 No. 130, Chuburná de Hidalgo, 97205, Mérida, Yucatán, México
jorgealvarezley@gmail.com

Resumen

Las celdas de combustible microbianas (CCM) son una alternativa innovadora para generar bioelectricidad [1]. En este estudio, se extrajo la membrana de la cáscara de huevo usando ácido acético y ácido clorhídrico (HCl) en diferentes concentraciones. Las membranas fueron analizadas mediante microscopía electrónica de barrido (SEM) y análisis termogravimétrico (TGA), revelando una superficie sólida y abultada con la primera pérdida de peso a los 50 °C. El HCl resultó ser el mejor agente de extracción, con un tiempo de degradación de una hora. Se realizó un análisis económico para evaluar la viabilidad del método de extracción.

Introducción

Las membranas de intercambio iónico Nafion™ destacan por su estabilidad química [2]; sin embargo, poseen desventajas en torno a su estabilidad térmica y costos elevados [3]. La membrana de cáscara de huevo (MCH) permite reutilizar residuos de huevo, con ventajas como bajo costo, no toxicidad y ser orgánica.

Metodología

Se usaron dos tipos de ácidos: a) vinagre blanco de alcohol de caña al 5 % de ácido acético y metabisulfito de sodio, marca Clemente Jacques, y b) HCl al 32 % para piscinas, marca Master Pool; ambos a diferentes concentraciones (Tabla 1). Se usó microscopía electrónica de barrido (SEM) para evaluar cambios morfológicos y de grosor tras la extracción con ácidos. Las transiciones térmicas y la influencia del agua se analizaron mediante termogravimetría (TGA). La Curva Termogravimétrica Derivada (DTG) es la derivada de la curva TGA, lo que permite identificar las temperaturas a las que ocurren las mayores pérdidas de masa.

Resultados

Los procedimientos de extracción de MCH con HCl (Fig. 1) y ácido acético (Fig. 2) tuvieron una duración máxima de 4 y 37 horas, respectivamente.

Fig. 1. Degradación de cáscaras de huevo en HCl con el tiempo.

Fig. 2. Degradación de cáscaras de huevo en ácido acético con el tiempo.

La Fig. 3 muestra las MCH extraídas a concentraciones de HCl: 25 % (a, b), 50 % (c, d) y 100 % (e, f). En la Fig. 4 las MCH con ácido acético: 25 % (a, b), 50 % (c, d), y 100 % (e, f)

Fig. 3. Micrografía SEM de superficie y sección transversal de membranas testáceas extraídas con HCl. C25 (a y b), C50 (c y d) y C100 (e y f).

Fig. 4. Micrografía SEM de superficie y sección transversal de membranas testáceas extraídas con ácido acético: A25 (a y b), A50 (c y d), A100 (e y f).

Tabla 1. Nomenclatura para identificar las muestras y su tratamiento.

Ácido	Concentración	Muestra	Nomenclatura
Clorhídrico	Directo	1	CD1
		2	CD2
		3	CD3
	50%	1	C501
		2	C502
		3	C503
25%		1	C251
		2	C252
		3	C253
Acético	Directo	1	AD1
		2	AD2
		3	AD3
	50%	1	A501
		2	A502
		3	A503
25%	1	A251	
	2	A252	
	3	A253	

La Fig. 5 muestra curvas TGA y DTG de membranas extraídas con ácido acético y clorhídrico. Todas tuvieron patrón similar de tres etapas de pérdida de peso, como Nafion. La primera pérdida en MCH fue a < 50 °C. HCl y A25 perdieron 10 %, A50 y AD hasta 14 %.

Fig. 5. Termogramas y primeros derivados de MCH obtenidos por ácido acético y HCl.

Conclusiones La extracción con HCl (concentración comercial) es eficiente, desintegrando la cáscara en una hora. Análisis SEM y TGA confirman morfología y estabilidad térmica adecuada en la membrana para celdas de combustible microbianas. El análisis económico muestra que esta extracción es más económica que Nafion™, común en celdas de combustible.

Para el análisis económico se consideraron los costos publicados por la Procuraduría Federal del Consumidor en 2022 y un área por membrana de 6.25 cm². El costo de la membrana de Nafion™ 117 en 2023 (www.sigmaaldrich.com) fue de \$8.3656 USD. Los costos de las membranas con concentraciones al 100 % de HCl y ácido acético son de \$0.254 USD y \$0.208 USD, respectivamente.

Referencias

- [1] Wu, Q., Jiao, S., Ma, M., & Peng, S. (2020). Microbial fuel cell system: a promising technology for pollutant removal and environmental remediation. *Environmental Science and Pollution Research*, 27, 6749-6764. Doi: <https://doi.org/10.1007/s11356-020-07745-0>
- [2] Raja Sulaiman, R. R., Rashmi, W., Khalid, M., Wong, W. Y., & Priyanka, J. (2020). Recent progress in the development of aromatic polymer-based proton exchange membranes for fuel cell applications. *Polymers*, 12(5), 1061. Doi: <https://doi.org/10.3390/polym12051061>
- [3] Kim, J. M., & Patel, R. (2020). Review on proton exchange membranes for microbial fuel cell application. *Membrane Journal*, 30(4), 213-227. Doi: https://doi.org/10.14579/MEMBRANE_JOURNAL.2020.30.4.213

Tratamiento de aguas residuales de la industria porcícola mediante consorcios microalgas-bacterias

Sacristán de Alva M, Ocegüera-Vargas I, Lamas-Cosío E, Arcega-Cabrera F.
Unidad de Química en Sisal, Facultad de Química, Universidad Nacional Autónoma de México. Puerto de Abrigo S/N, Sisal, Yucatán 97356, México.
m.sacristan@quimica.unam.mx

Resumen

El agua residual generada por la porcicultura requiere la implementación de sistemas de tratamiento de bajo costo y alta eficiencia para disminuir el impacto de esta industria. Se propone un consorcio microalgas-bacterias como sistema de tratamiento. Diferentes concentraciones de inóculo fueron probadas para determinar la eficiencia de remoción del consorcio. Con el mejor tratamiento, se obtuvo una eficiencia de remoción un 87 % de nitrógeno total, 70 % de ortofosfato y 77 % de demanda química de oxígeno (DQO), además de 84 % de hierro (Fe), 44 % de cobre (Cu) y 48 % de manganeso (Mn). Demostrando que este consorcio es una opción que puede ser económicamente viable y ambientalmente amigable para el tratamiento del agua residual de esta industria.

Palabras clave: agua residual, industria porcícola, consorcio microalgas-bacterias

Introducción

El crecimiento de la industria de la porcicultura ha incrementado la generación de aguas residuales con altas concentraciones de contaminantes, convirtiéndose en un problema de interés social ya que su nulo o deficiente tratamiento, conlleva a la contaminación de cuerpos de agua y del agua subterránea, provocando daños ambientales. Los tratamientos convencionales suelen ser poco eficientes y costosos, requiriéndose procesos que permitan a la porcicultura transitar hacia una industria limpia y resiliente al cambio climático, desarrollando sus actividades con un enfoque de sustentabilidad y dentro de la economía circular. En este contexto, resulta necesario implementar sistemas de tratamiento cambiando el enfoque actual de tener al agua residual como un desecho que debe ser tratado a tratarla como un recurso a partir del cual se pueden reciclar la energía y los nutrientes que contiene para obtener de productos de valor comercial que permitan la reducción de los costos de tratamiento. Se puede integrar el tratamiento de aguas residuales dentro de la economía circular utilizando sistemas de tratamiento basados en microalgas, ya que son tecnologías de bajo costo con altas eficiencias de remoción de nitrógeno y fósforo, nutrientes que deben recuperarse del agua residual. La biomasa generada puede utilizarse para la obtención de productos de valor comercial como biocombustibles y alimento para animales, entre otros. Aunado a esto el agua tratada puede reutilizarse en algunas operaciones, reduciendo su consumo por parte de esta industria, ya que las microalgas son capaces de remover metales pesados, patógenos y algunos otros contaminantes del agua residual. Esto contribuirá a tener una tecnología costo-efectiva para el tratamiento de agua, que permita el reciclaje de nutrientes y energía obteniendo productos de valor comercial, pudiendo implementarse en granjas de producción.

Materiales y métodos

Se midieron las concentraciones de nitrato (NO_3^-), nitrito (NO_2^-) (Schnetger y Lehnert 2014), amonio (NH_4^+), ortofosfato (PO_4^{3-}) (Ringuet et al. 2011) y DQO (APHA, 2023), antes, durante y después del cultivo. Los metales se determinaron por espectroscopía de absorción atómica (Arcega-Cabrera et al. 2021). El consorcio se cultivó en matraces de 2 L que contenían diferentes proporciones de agua residual e inóculo, con un fotoperiodo 12 h luz:12 h oscuridad con una densidad de flujo de fotones fotosintéticamente activos de $750 \mu\text{mol}/\text{m}^2\text{s}$ y una temperatura de $25 \pm 2^\circ \text{C}$. Se comparó con un control en ausencia de inóculo.

Resultados y discusión

70 % de remoción de ortofosfato y 77 % de DQO.

Remoción de ortofosfato

Las bajas concentraciones de ortofosfato al inicio pueden deberse a que este precipita al reaccionar con el calcio presente en el agua.

Remoción de metales

La remoción de metales se ve afectada por varios factores como pH, temperatura, tipo de agua y productividad de biomasa.

Conclusiones

Los resultados demuestran que un consorcio microalgas-bacterias es una opción eficiente para reducir contaminantes del agua residual de la porcicultura debido a que toleran las condiciones sin pretratamiento removiendo los contaminantes presentes. La cantidad de inóculo afectó la remoción de contaminantes, pero no la cinética de remoción.

Resultados y discusión

Mejores resultados obtenidos en el tratamiento con 500 mL de agua residual y 1300 mL de inóculo: 87 % de remoción de nitrógeno total.

	A	Control
NH_4^+ Initial (mg/L)	381.62 ± 2.51	757.66 ± 4.59
Day 11	62.56 ± 5.85	3.17 ± 1.01
Removal percentage	83.61	99.58
Removal kinetics	29.01	68.59
NO_3^- Initial (mg/L)	556.38 ± 9.42	935.27 ± 3.73
Day 11	81.44 ± 8.92	1817.15 ± 4.39
Removal percentage	85.38	-94.29
Removal kinetics	43.18	-80.17
NO_2^- Initial (mg/L)	183.44 ± 4.93	462.16 ± 3.60
Day 11	1.85 ± 0.55	338.16 ± 10.16
Removal percentage	99.00	26.84
Removal kinetics	16.51	11.27
Total Nitrogen Initial (mg/L)	1121.45 ± 6.47	2155.09 ± 10.38
Day 11	145.84 ± 14.23	2158.48 ± 14.57
Removal percentage	87.00	-0.16
Removal kinetics	88.69	-0.31
PO_4^{3-} Initial (mg/L)	6.06 ± 0.07	9.77 ± 0.08
Day 11	1.84 ± 0.12	9.47 ± 0.02
Removal percentage	69.68	3.07
Removal kinetics	0.38	0.03
COD Initial (mg/L)	224.60 ± 4.54	536.20 ± 13.26
Day 11	51.40 ± 1.07	346.50 ± 12.57
Removal percentage	77.11	35.39
Removal kinetics	15.75	17.25
pH Initial	8.06 ± 0.07	8.32 ± 0.22
Day 11	5.83 ± 0.13	6.12 ± 0.24
Total dissolved solids Initial (mg/L)	4836 ± 251	5616 ± 97
Day 11	3246 ± 115	3841 ± 113
Removal percentage	32.88	31.61

Remoción de nitrógeno del consorcio

La remoción de nutrientes se mantiene casi constante al día 11, razón por la cual las eficiencias de remoción se calculan en este tiempo, además de que el tratamiento es más económico si se realiza en 11 días que en 14 ó 16 días.

La mayor remoción de amonio y nitrito en el control se debe a la oxidación de estos compuestos a nitrato ya que el nitrógeno total se mantiene casi constante.

Remoción de nitrógeno en el control

Conclusiones

Esto es una primera etapa en el desarrollo de un tratamiento eficiente y de bajo costo para el agua residual de la porcicultura, demostrando eficiencias de remoción similares e incluso superiores a la de los tratamientos convencionales, pero a menor costo. Demostrando la posibilidad de contribuir a la reducción de costos del tratamiento de agua residual de la porcicultura lo que tendría impactos positivos a nivel socioeconómico. Se requiere llevar a cabo tratamientos a mayor escala y en condiciones ambientales lo cual ya se está realizando. Además de determinar posibles usos de la biomasa.

Agradecimientos

Proyectos UNAM: PAPIIT IA203123. Recuperación de nutrientes y energía de las aguas residuales de la industria porcícola mediante un consorcio microalgas-bacterias. PAIP 5000-9204 y PAIP 5000-9146

Referencias

- American Public Health Association, American Water Works Association, Water Environment Federation. Lippis WC, Braun-Howland EB, Baxter TE, eds. *Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater*. 24th ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
- Arcega-Cabrera F, Sickman JO, Fargher L, et al (2021) Groundwater Quality in the Yucatan Peninsula: Insights from Stable Isotope and Metals Analysis. *Groundwater* 59:878–891.
- Schnetger B, Lehnert C, Determination of nitrate plus nitrite in small volume marine water samples using vanadium(III)chloride as a reduction agent, *Marine Chemistry*, Volume 160, 2014
- Ringuet S, Sassano L, Johnson ZI. A suite of microplate reader-based colorimetric methods to quantify ammonium, nitrate, orthophosphate and silicate concentrations for aquatic nutrient monitoring. *J Environ Monit.* 2011 Feb;13(2):370–6.

Nitrógeno total: suma de nitrato, nitrito y amonio.

ANÁLISIS COMPARATIVO DE PROPIEDADES TENSOACTIVAS DE SURFACTANTES SINTÉTICOS VS BIOSURFACTANTES PRODUCIDO POR *Pseudomonas aeruginosa* B0406, UNA CEPA NATIVA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

Gilberto Somoza Coutiño ^a, Luis Fernando Molina Paniagua ^a, Arnoldo Wong Villarreal ^b, Gustavo Yañez Ocampo ^c

^a . Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Sustentabilidad, Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad Autónoma de Chiapas, campus V Villaflores, Chiapas, México.

^b División Agroalimentaria, Universidad Tecnológica de la Selva, Ocosingo, Chiapas, 29950, México.

^c Laboratorio de Exploración de la Microbiología del Suelo, Centro de Investigación de Recursos Bióticos, Facultad de Ciencias, Universidad Autónoma del Estado de México. Toluca México. Cuerpo académico consolidado de Agroforestería Pecuaria, Universidad Autónoma de Chiapas campus V, Carretera Ocozocoautla-Villaflores KM 84.5 C.P. 30470, Villaflores, Chiapas, México. Tel./Fax 01965 65 214 77, correo:gilberto.somoza48@unach.mx

RESUMEN

Mejorar el desempeño de los procesos de recuperación en ambientes contaminados es de vital importancia por la preservación de los ecosistemas involucrados. Las tecnologías emergentes de recobro químico siguen siendo utilizadas como una alternativa eficiente de reducción de estos ambientes contaminados. Sin embargo estas sustancias químicas son de origen sintético lo que nos indica que no son biodegradables, por lo que es necesario el empleo de nuevas técnicas amigables con el medio ambiente, surgiendo el interés por crear e implementar compuestos que sean biodegradables, no tóxicos y eficientes. En este trabajo tuvo como objetivo el análisis comparativo de pruebas tensoactivas de surfactantes sintéticos vs biosurfactante producido por *Pseudomonas aeruginosa* B0406 (BS B0406) que es una cepa bacteriana nativa del estado de Chiapas. Se realizaron para su comparación diluciones al 1 y 5 % de concentración de los surfactantes y biosurfactantes, All-Duty, Grease extreme, Biorem y BS B0406, los resultados de las pruebas tensoactivas nos indica que existen diferencias significativas en cuanto a la tensión superficial de los valores de los surfactantes sintéticos respecto al BS B0406 obteniendo 48.25 mN/m \pm 1.20 al 1 % y 48.33 mN/m \pm 2.40 al 5 %, en cuanto al desplazamiento de la gota de aceite no hay diferencias significativas del BS B0406 contra Biorem toda vez que se obtuvo 31.73 cm² \pm 7.00 al 1 % y 21.55 cm² \pm 7.70 al 5 %, pero si contra los surfactantes sintéticos. Los surfactantes presentaron las mejores propiedades tensoactivas estudiadas en comparación con Biorem y BS B0406, pero el comparativo de Biorem y BS B0406 los resultados obtenidos son muy similares con la característica de que BS B0406 no es puro o se probó como caldo bacteriano, por lo cual le confiere buenas propiedades de competencia contra su homólogo, la importancia de los biosurfactantes estriba que son biodegradables, menor toxicidad y alta capacidad de reducir la tensión interfacial (IFT) a concentraciones bajas.

INTRODUCCION

Los surfactantes, son compuestos orgánicos tensoactivos, debido a que están conformados por un grupo no polar, constituido por una cadena de carbonos, y un grupo polar en la misma molécula. La parte hidrófoba es soluble en hidrocarburos y la parte hidrofílica es soluble en agua. Los surfactantes sintéticos se obtienen a partir de derivados del petróleo, mientras que los biosurfactantes (BS) se producen a partir de extractos de plantas o de la transformación de residuos industriales por medio de microorganismos [1]. Los BS tienen las siguientes propiedades: emulsificantes, impermeabilizantes, humectantes, detergentes, formación de espuma [2]. Son comparativamente menos tóxicos y son biodegradables [3]. Basado en estas propiedades los BS tienen una alta compatibilidad con el medio ambiente y surgen como alternativa de los surfactantes sintéticos usados en muchas industrias, tienen muchas aplicaciones en procesos de remediación ambiental, industria de alimentos, farmacéutica, industria cosmética y también juegan un rol importante en la recuperación de ambientes contaminados con petróleo, en la minería y la industria metalúrgica [4]. Los BS por ser compuestos orgánicos de origen biológico tienen ventaja sobre sus homólogos de origen químico en cuanto a su biodegradabilidad, baja toxicidad, estabilidad a condiciones extremas de pH, temperatura y salinidad [5,6].

MATERIALES Y METODOS

Diagrama de flujo

OBJETIVO

Comparar las propiedades de surfactantes sintéticos vs biosurfactante producido por *Pseudomonas aeruginosa* B0406 una cepa bacteriana nativa del estado de Chiapas, mediante pruebas tensoactivas para su potencial uso de la bioremediación de ambientes contaminados.

RESULTADOS

En la Figura 1 .Se observan los resultados de las actividades tensoactivas y la comparación estadística de los biosurfactantes producidos por *Pseudomonas aeruginosa* B0406 (BS B0406) vs surfactantes sintéticos comerciales al 1 y 5 % respectivamente.

*Letras iguales no hay diferencias significativas, letras diferentes hay diferencias significativas con $\alpha \pm 0.05$.

Fig. 1. Comparación de las propiedades tensoactivas. a) Índice de emulsión, (IE₂₄) b) Tensión superficial (TS), c) Desplazamiento de la gota de aceite (DG).

CONCLUSION

Dado los resultados obtenidos para las pruebas tensoactivas: Tensión superficial, índice de emulsión y desplazamiento de la gota de aceite, la cepa *Pseudomonas aeruginosa* B0406 en comparación con los surfactantes sintéticos y su contraparte BIOREM, tiene la capacidad de competir en las pruebas mencionadas en los diferentes tratamientos, sin embargo una de las ventajas que se observa es que al ser una cepa aislada de ambientes contaminados y ser parte de una microbiota regional, genera menos residuos contaminantes al medio que su contraparte los surfactantes sintéticos y además esta muestra su capacidad para ser potencialmente aprovechada para el tratamiento de aguas y suelos contaminados con compuestos orgánicos persistentes.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Bohórquez, A. y Castiblanco, O. (2021). Revisión del uso de biosurfactantes para su implementación en los procesos de recuperación mejorada de petróleo. *Revista Inventum*. 16(31): 4-14.
- Deepika, K. S. (2016). Optimization of rhamnolipid biosurfactant production by mangrove sediment bacterium *Pseudomonas aeruginosa* KVD-HR42 using response surface methodology. *Biocatalysis and Agricultural Biotechnology*. 5: 38-47.
- Al-Bahry, S.A, Al-Wahaibi, Y.M, Elshafie, A.E, Al-Bemani, A.S, Joshi,S.J, Al-Makhmari, H.S, Al-Sulaimani, H.S. (2013). Biosurfactant production by *Bacillus subtilis* B20 using date molasses and its possible application in enhanced oil recovery. *Inter Biodeterior Biodegra*.81(1):141-146.
- Hassana, M.S (2016). Optimization of rhamnolipid production by biodegrading bacterial isolates using Plackett–Burman design. *International Journal of Biological Macromolecules*. 82: 573-579. <http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2015.09.057>
- Coutinho, J. S. (2013). Demulsifying properties of extracellular products and cells of *Pseudomonas aeruginosa* MSJ isolated from petroleum contaminated soil. *Bioresourse Technology*., 128(12): 646-654.
- Somoza-Coutiño, G.; Wong-Villarreal, A; Blanco-González, C; Pérez-Sarifana, B; Mora-Herrera, M; Mora-Herrera, S.I; Rivas-Cáceres, R.R.; de la Portilla-López, N; Lugo, J; Vaca-Paulín, R; del Águila, P; Yañez-Ocampo, G. (2020). A bacterial strain of *Pseudomonas aeruginosa* B0406 pathogen opportunistic, produce a biosurfactant with tolerance to changes of pH, salinity and temperature. *Microbial Pathogenesis* 139(1): 1-16. <https://doi.org/10.1016/j.micpath.2019.103869>

Mario A. Jiménez Torres¹, Felipe Noh Pat¹, Erika Rubio Camara², Sandra Jazmín Figueroa-Ramírez³

¹Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Campeche, San Francisco de Campeche, México.

²Instituto Tecnológico Superior de Progreso, Mérida, México.

³Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma del Carmen, Ciudad del Carmen, Campeche, México.

majimene@uacam.mx

INTRODUCCIÓN

En México, el sector residencial es el tercer mayor consumidor de energía [1]. Particularmente, en estados con clima cálido subhúmedo se prevé que en las próximas décadas se duplique dicho requerimiento energético, producto de las altas temperaturas (Figura 1) [2]. Lo anterior es producto del uso de materiales con alta retención de calor, por lo cual se requiere del uso de equipos de climatización en la búsqueda del confort térmico [3]. Este comportamiento puede verse afectado por los materiales empleados en la vivienda, patrones operacionales, vegetación, entre otros. En este contexto, el uso de vegetación y pinturas reflectivas ha adquirido relevancia como sistemas pasivos. El objetivo, de este trabajo es evaluar el desempeño térmico y energético de la vivienda al aplicar estos sistemas en la envolvente del techo.

Figura 1. Temperatura y demanda energética en México: a) Temperatura ambiente; b) Consumo en climatización en vivienda residencial

METODOLOGÍA

La Figura 3 exhibe la metodología desarrollada en el presente trabajo, la cual consiste en tres fases: i) La fase 1 consistió en el desarrollo del modelo computacional de la vivienda a través de Sketch Up en vinculación con OpenStudio y Energy Plus, considerando los patrones operativos y materiales constructivos de acuerdo con datos nacionales. Así mismo, se obtuvieron los datos climáticos de Mérida a través del software Meteonorm. ii) En la Fase 2, se calibro el modelo a través de los datos de temperatura del modelo computacional contrastados con datos experimentales de una vivienda recabados con datalogger HOBO U12-012. iii) En la tercera fase se comparó desde una perspectiva térmica y energética el desempeño de la vivienda al modificar el techo aplicando el recubrimiento reflectivo blanco “cool roof” y vegetación “techo verde”.

Figura 2. Metodología computacional para la optimización del modelo

La Tabla 1, exhibe las características de los sistemas pasivos evaluados en el presente trabajo.

Tabla 1. Características y propiedades térmicas de las estrategias pasivas

	Grosor (m)	Valor U (W/m^2K)	Conductividad ($k = WT_{m^{\circ}C}$)	Calor Especifico ($cp =$)
Cool Roof	0.03	1.27	0.5	780
vegetación	0.2	1.16	0.3	1000

RESULTADOS

La vivienda de interés social bajo las condiciones climáticas actuales deriva en temperaturas al interior del espacio superiores a los 28 °C, inclusive en la época de verano alcanzando cerca de los 32 °C (Figura 3). Únicamente durante el periodo de invierno (noviembre – febrero), se logra tener una temperatura dentro del rango de confort térmico según el AHSRAE para la región (22 °C – 26 °C). En la Figura 3, se observa que aplicar vegetación decrece en los meses de verano menos de 1 °C, sin embargo, exhibe una fenomenología interesante en los meses de invierno en los cuales la temperatura interna es mayor que al tener la vivienda sin modificar. Por último, en la Figura 3 se exhibe que, bajo las condiciones climáticas de Mérida, el uso de recubrimiento tonalidad blanca “Cool Roof” decrece la temperatura de manera mensual hasta en 1.5 °C.

Figura 3. Análisis de la temperatura interna de la vivienda al aplicar estrategias pasivas

En la Figura 4, se deja en evidencia que tener el techo sin modificaciones deriva en un consumo en climatización superior a los 400 kWh, incrementándose hasta los 750 kWh en verano (mayo – agosto). Al aplicar vegetación en el techo, si bien el decrecimiento en la temperatura no fue significativo, si impacta en un ahorro del 12 % respecto al caso base. El Cool Roof, representa ahorros superiores al 20 % inclusive cercanos al 35 %.

Figura 4. Comparativa de la demanda energética en climatización de la vivienda respecto al aplicar estrategias pasivas.

CONCLUSIONES

Los resultados exhiben una falta de planeación desde la perspectiva de materiales constructivos bajo condiciones climáticas extremas como las de Mérida, Yucatán. El trabajo resalta que para la región el uso de recubrimiento reflectivo blanco es la mejor estrategia para lograr la eficiencia energética en el sector residencial. El uso del recubrimiento impacta en ahorros de hasta un 25 % en el consumo energético, derivando en menores afectaciones económicas a las familias. Así mismo, el trabajo permite resaltar que la vegetación es una medida positiva de ahorro energético.

REFERENCIAS

- [1] May Tzuc et al. (2023). Improving thermo-energetic consumption of medical center in Mexican Hot-Humid Climate region: Case study of San Francisco de Campeche, Mexico. Applied Sciences, 13(22).
- [2] SENER. (2017). Balance Nacional de Energía.
- [3] M. Jiménez Torres et al. (2023). Assessment of Climate change's impact on energy demand in Mexican Buildings: Projection in single-family houses based on Representative Concentration Pathways, Energy Sustain. Dev. 72(185-201).

MetroMatemáticas® Sonora 2050

"Desarrollamos las inteligencias del hoy para formar a los hombres y mujeres del mañana"

Autores: Susana Elizabeth García Castro
Claudia Leticia Arias Guzmán
Sergio Tadeo Leyva Fimbres

Resumen

El proyecto "METROMATEMÁTICAS® SONORA 2050" (MM 2050) es una iniciativa educativa innovadora diseñada para desarrollar las inteligencias intelectual, emocional e instintiva (3iN) en niños, adolescentes y jóvenes mediante un currículo avanzado en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM). Implementado exitosamente durante más de 15 años.

MM 2050 se centra en la práctica continua de resolución de problemas a través de laboratorios de metrología avanzada. Está estructurado en una malla curricular de siete módulos que abarcan trigonometría, geometría analítica, la probabilidad y estadística.

Este proyecto promueve la sensibilidad, el pensamiento crítico, la alfabetización científica, la creatividad y la innovación. Disminuye los índices de reprobación y aumenta los niveles de excelencia académica en matemáticas y ciencias. Facilitando la vinculación entre la educación media superior y superior con la industria STEM, promoviendo proyectos prácticos y relevantes. Además de establecer alianzas estratégicas bajo el modelo de la Cuádruple Hélice abordando las necesidades de habilidades y educación de los jóvenes.

Por lo anterior, el proyecto ha sido reconocido y apoyado por diversas instituciones, incluyendo el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y el Gobierno de Estados Unidos, y ha llevado a la instalación de múltiples laboratorios en México y Estados Unidos.

- MM 2050 está diseñado para ser aplicable desde el quinto año de primaria hasta la educación superior

Palabras claves

Innovación, Excelencia, Responsabilidad.

Introducción

Vivimos en una era de cambios rápidos que transforman nuestro entorno y la estructura de la sociedad. Para prosperar los niños, adolescentes y jóvenes necesitan desarrollar habilidades que les permitan tener éxito en la escuela, el trabajo y la vida. La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) juega un papel crucial en la creación de un futuro más justo, pacífico y sostenible. En este contexto, presentamos el proyecto "METROMATEMÁTICAS® SONORA 2050" (MM 2050), diseñado para fomentar el desarrollo de las inteligencias intelectual, emocional e instintiva (3iN) en los estudiantes a través de un currículo innovador en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Concebido y desarrollado por el Ing. Nahum Correa So, director general del Centro Metrológico de México (CMM), ha sido implementado con éxito durante más de 15 años. MM 2050 se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las políticas educativas nacionales. Busca mejorar el rendimiento académico, reducir la deserción escolar y fortalecer la colaboración de la cuádruple hélice. Mediante la instalación de laboratorios de metrología avanzada y una metodología práctica, el proyecto ofrece una solución rentable y comprobada para el desarrollo integral de los estudiantes, preparándolos para los desafíos de la era moderna.

Material y Métodos

MM 2050 realizó un examen diagnóstico a 26 estudiantes (en ese momento estaban inscritos en el séptimo semestre), seleccionados al azar, con el objetivo de evaluar sus conocimientos, competencias y habilidades en las áreas científicas básicas requeridas en la industria de alta especialización (I4.0).

Imagen 1: Estudiantes en examen diagnóstico

El examen diagnóstico se diseñó con un total de 217 reactivos de las áreas de Metrología, Trigonometría y Geometría plana, Geometría sólida, Geometría analítica, así como Probabilidad y Estadística.

Estas áreas son desarrolladas en los diversos planes de estudios en las ingenierías a evaluar.

Gráfica 2: Total de reactivos por área de conocimiento

- La aplicación y revisión de los exámenes se realizó por medio de los expertos de CMM, logrando con esto la imparcialidad de los resultados obtenidos.

Resultados y discusión

- La calificación promedio general fue de 19.461, obteniendo el género femenino 18.104 y el masculino 21.045.
- La calificación promedio más alta por carrera fue 24.424 (Ingeniería Mecánica) y la más baja 12.995 (Ingeniería Biomédica).

Gráfica 3: Promedio general por género

Gráfica 4: Promedio general por ingeniería (carrera)

- La calificación promedio por área de conocimiento más alta fue 60.417 en Geometría sólida (Ingeniería Aeronáutica) mientras que la más baja fue 0.000 en Geometría Analítica (Ingenierías Aeronáutica, Mecánica y Mecatrónica).

Tabla 1: Promedios, general y por área de conocimiento, de las ingenierías (carreras)

Ingeniería	Promedio general	Metrología	Trigonometría y Geometría Plana	Geometría Sólida	Geometría Analítica	Probabilidad y Estadística
Aeronáutica	19.585	33.073	7.813	60.417	0.000	3.879
Biomédica	12.995	22.708	3.750	21.667	3.429	5.517
Industrial	20.853	23.568	30.469	26.042	7.143	19.612
Mecánica	24.424	46.875	11.458	37.500	0.000	2.874
Mecatrónica	16.436	34.028	2.083	8.333	0.000	2.874
Promedio General	19.461	31.450	14.183	31.090	2.857	8.687

Con estos resultados, se diseñó un curso de apoyo de conocimientos para estudiantes de séptimo semestre en adelante, con la finalidad de desarrollar sus 3iN para su rápida integración al sector productivo por medio de la residencia profesional, teniendo una mayor oportunidad de ser contratado en la empresa.

Actualmente más de 175 estudiantes de las carreras de Ingenierías Mecánica, Aeronáutica, Mecatrónica e Industrial que han aprobado este curso, han logrado un aumento del índice de excelencia de 26%.

Conclusiones

- Los estudiantes de cualquier ingeniería podrán desarrollar sus competencias, habilidades y conocimientos a través de las 3iN (Tres Inteligencias Naturales: Intelectual, Emocional e Instintiva); de igual forma, el TecNM® será un impulsor del desarrollo de niños, adolescentes y jóvenes de sectores sociales vulnerables con la meta de rescatarlos de dicho cinturón económico bajo el marco de objeto "Colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación del desarrollo tecnológico y la innovación en el país".
- En este momento, se está trabajando en los últimos detalles de una nueva propuesta educativa: desarrollar un modelo transversal de MM Sonora 2050, el cual es la instalación y puesta en marcha del "Centro de Excelencia Académica MM TecNM®", bajo el objeto de "...coadyuvar a la solución de las necesidades regionales, que permitan mejorar los niveles de productividad y competitividad estatal, regional y nacional".

Bibliografía

- Hernández Villa, A. d., Calderón González, N. G., & Sarabia Sáenz, N. A. (2022). Panoramas del rezago educativo en el estado de Sonora 2021. Un estudio diagnóstico. Hermosillo: Impresora y Editorial, S. A. de C. V.
- ManpowerGroup. (16 de enero de 2024). manpowergroup. <https://blog.manpowergroup.com.mx/talent-solutions/escasez-de-talento-2024>
- OECD. (2023). PISA 2022 Results (Volume I) The State of Learning and Equity in Education. París: OECD Publishing.
- PricewaterhouseCoopers México. (21 de junio de 2024). PwC. <https://www.pwc.com/mx/es/opinion/por-que-el-nearshoring-es-una-oportunidad-para-la-economia-mexicana.html>

Agradecimientos

La propuesta presentada tiene la finalidad de establecer el desarrollo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM, acrónimo en inglés) apoyadas por el crecimiento psicológico y mental de los participantes, gracias a un disruptivo currículo de matemáticas y metrología, conceptualizado y desarrollado por el Ing. Nahum Correa So, director general de Centro Metrológico de México (CMM) e implementado con éxito por expertos de CMM en un periodo de más de 15 años (2009 - 2024).

“Análisis estadístico con Python del proceso de absorción de amoníaco por burbujeo en un intercambiador de calor de placas, utilizando LiNO₃”

Celso I. Saravia-García¹, Jorge de J. Chan-González¹, Diego A. Canul-Reyes² y Francisco R. Lezama-Zárraga¹.

¹Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de Campeche

²Instituto de Energías Renovables, Posgrado en Ingeniería (Energía), UNAM

Predio s/n por Av. Humberto Lanz Cárdenas Siglo XXIII, Av. Ex hacienda Kalá, 24085 San Francisco de Campeche, Camp., México.

Teléfono (981) 981 811 9800. email: jorjchan@uacam.mx

1.- INTRODUCCIÓN

La crisis económica mundial urgió encontrar mejores soluciones a problemas de Energía. Un campo importante es la utilización de la energía en refrigeración y acondicionamiento de aire. Hay nichos de oportunidades para la investigación y desarrollo de sistemas que empleen energías alternativas y que utilicen refrigerantes amigables al medio ambiente^[1], (sistemas con el modelo de las tres “E”: Energía, Economía, Ecología)^[2]. Existe demanda de equipos por absorción en pequeñas potencias (10-20 kW) que empleen energías renovables^[3]. De particular importancia están los sistemas que utilizan PHE’s debido a que afecta el costo final del equipo^[4]. Métodos de cálculo y desempeño energéticos de este tipo de intercambiadores son limitados. Es necesario realizar estudios al emplearlos como componentes de los sistemas de refrigeración por absorción NH₃-H₂O y sus variante con otra mezcla (NH₃-LiNO₃) y particularmente al utilizarlo como absorbedor.

2.- CIRCUITOS DEL SISTEMA EXPERIMENTAL.

En una plataforma se construyó el “Sistema Experimental de Refrigeración para estudiar el proceso de absorción en un intercambiador de calor de placas (PHE)”; consistió de cuatro circuitos, figura 1: circuito de gas de amoníaco (en color amarillo), circuito de solución amoniacal diluida (color rojo), circuito de solución amoniacal concentrada (color naranja) y circuito de agua de enfriamiento (color azul).

Figura 1. a) Diagrama esquemático del sistema experimental. b) Foto del PHE como absorbedor

3.- ECUACIONES DE PARA EL CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS.

Número de Reynolds (*Re*), velocidad de masa velocity del canal (*G_c*) y número de canales (*N_{cp}*). [5]

$$Re = \frac{G_c D_c}{\mu} \quad N_{cp} = \frac{N_c}{2N} \frac{1}{p} \quad G_c = \frac{N_c \rho_b L}{cp \cdot w} \quad D_c = \frac{2(A_b L E \phi)}{w} \approx \frac{2\phi}{w} \quad \text{Considerando que}$$

La diferencia de temperatura media logarítmica considerando las temperaturas de entrada y salida del absorbente, tanto del lado de la solución como del lado del agua de refrigeración. Definido a continuación:

$$LMTD = \frac{[T_{sol,in} - T_{c,out}] [T_{sol,out} - T_{c,in}]}{\ln \frac{[T_{sol,in} - T_{c,out}]}{[T_{sol,out} - T_{c,in}]}}$$

El número de Nusselt se expresa como:

$$Nu_{sol} = \frac{h_{sol} L_{chann}}{k_{sol}} \quad Nu_{sol} = 0.14 Re^{0.3311} Pr^{1/8} \left(\frac{\mu_{sol}}{\mu_w} \right)^{0.17}$$

El coeficiente global de transferencia de calor (*U_{global}*) se define como:

$$\frac{1}{U_{global}} = \frac{1}{h_w} + \frac{s_s}{k_s} + \frac{1}{h_{sol}}$$

El número de Nusselt se correlacionó como

$$Nu = 0.3417 Re^{0.5891} Pr^{1/8} \left(\frac{\mu_{sol}}{\mu_w} \right)^{0.17}; \mu \approx \mu_w$$

Flujo másico de absorción (FAB) indica la capacidad del PHE modificado de absorber vapor de amoníaco. Es el flujo másicos de amoníaco absorbido por unidad de área del intercambiador de calor

$$F^{abs} = \frac{\dot{m}^{NH_3,abs}}{A_{exch}}$$

La proporción de absorción de vapor amoníaco por una solución amoniacal, está expresada empleando el coeficiente global de transferencia de masa (*K_m*). Este coeficiente es análogo al coeficiente global de transferencia de calor.

$$K_m = \frac{\dot{m}^{NH_3,abs}}{A_{exch} L_{MCD}} \quad L_{MCD} = \frac{[x_{sol,in} - x_{sol,in}] [x_{sol,out} - x_{sol,out}]}{\ln \left[\frac{x_{sol,in} - x_{sol,out}}{x_{sol,out} - x_{sol,out}} \right]}$$

4.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.

De las diferentes pruebas experimentales realizadas para caracterizar el PHE [6-10] donde se variaron los diferentes flujos de: soluciones concentrada y diluida, agua de absorción, de carga térmica así como la temperatura de la solución diluida. En todos los casos se alcanzaron condiciones de estado permanente. Se obtuvieron resultados válidos que se acomodaron en una serie temporal a la cual se realizó un análisis en Python para obtener estadísticos.

Gráfica 1. Valores de los parámetros en estado permanente en para la caracterización del PHE.

En la gráfica 1 se muestra los rangos de trabajo. En las gráficas 2, se muestra la forma típica de representar los resultados, comparando el número de Nusselt con respecto al Reynolds. [6-9]

Gráfica 2. a) Número de pruebas válidas b) Km respecto a Re_sol c) Flujo de absorción respecto a Re_sol

5.- RESULTADOS.

En las siguientes gráficas se muestran los resultados del análisis realizado en Python. Se observa las distribuciones de diferencia de concentraciones (DX), del flujo de absorción por unidad de área y del flujo de absorción de amoníaco en función de la LMCD por unidad de área. A diferencia de las curvas clásicas acá podemos observar que FAB se concentra entre valores de 45 a 50 (kg/sm²) y nos indicó que fueron pocas las veces que no absorbió bien. Por otra parte observamos que el coeficiente global de transferencia de masa (Km) presenta una distribución mas normalizada a valores de entre 20 a 35 y son pocos los datos desviados.

Gráfica 3. a) Histogramas y diagramas de caja de barras y bigotes b) Heatmap de correlación de Spearman el cual nos indica la correlación (no necesariamente lineal) entre las variables involucradas en los experimentos. Se observa que FAB depende fuertemente del flujo másico de amoníaco pero no depende de LMDX, pero Km no tiene fuerte dependencia ni del flujo másico de amoníaco ni de LMDX. A pesar de que Km depende de FAB al ser influenciado por LMDX pierde esa fuerte dependencia

6.- CONCLUSIONES.

- Se construyó un sistema para realizar pruebas experimentales de absorción de vapor de amoníaco en PHE modificado para tal fin que utiliza un distribuidor interno de vapor.
- Se aplicó análisis estadístico con Python al proceso de absorción de amoníaco por burbujeo en un intercambiador de calor de placas, utilizando LiNO₃
- FAB depende fuertemente del flujo másico de amoníaco pero no depende de LMDX.
- Km no tiene fuerte dependencia ni del flujo másico de amoníaco ni de LMDX, a pesar de que depende de FAB, al ser influenciado por LMDX pierde esa fuerte dependencia.
- El análisis estadístico por Python da otra óptica a los análisis tradicionales para este tipo de trabajos.

REFERENCIAS

[1] O. García-Valladares, J. Chan González, Jorge I. Hernández, R. Besty Brown. "The Evaluation of a Small Capacity Shell and Tube Ammonia Separator". Applied Thermal Engineering 24(3), Vol. 23, No. 3, pp. 212-218, 2003.

[2] J. T. McMillan. "Refrigeration and environmental issues and strategies for the future". Int. J. of Refrig., Vol. 25, pps. 88-99, 2002.

[3] Rivero, R. "Programas integrales de ahorro de energía (exergía) en la industria petrolera". Revista del IMIQ, año XXXVII, Vol. 3-4, pps. 26-30, 1996.

[4] Cerezo, J. R. "Estudio del proceso de absorción de amoníaco en agua en intercambiadores de placa para equipos de refrigeración por absorción". Tesis Doctoral, Universidad Rovira i Virgili, España, 2008.

[5] F. Summerer. "Evaluation of absorption cycles with respect to COP and economics". Int. J. Refrigeration, Vol. 19, No. 1, pp.19-24, 1996.

[6] Ki Bong Lee, Byung Hee Chun, Jae Cheol Lee, Chan Ho Lee, Sung Hyun Kim. "Experimental analysis of bubble mode in a plate-type absorber". Chemical Engineering Science, 57, Issue 1, pp. 1923-1930, 2002.

[7] Y. T. Kang, I. Agazzi, I. Kashwaga. "Mass transfer correlation of NH₃-H₂O bubble absorption". Int. J. Refrig., Vol. 25, pp. 878-886, 2002.

[8] Y. T. Kang, R. N. Christensen. "Ammonia-water (NH₃-H₂O) absorber with a plate heat exchanger". ASHRAE Transaction: Symposia, pp. 1688-1678, 2002.

[9] M. Simón, L. Botet, Daniel Salavera, Manel Valles, Xavier Esteve, and Alberto Coronas. "Densities, Viscosities, and Heat Capacities of (10), 2383-2388, 2008.

DESCUBRIENDO EL PODER ANTIOXIDANTE DE LAS PLANTAS DE NUESTRA REGIÓN: CHAYA (CNIDOSCOLUS ACONTIFOLIUS) Y CAIMITO (CHRYSOPHYLLUM CAINITO)

Autores

Sofía S. Flores Rodríguez, Ana K. Carrillo Pantoja, Julio I. Marrufo Ochoa, Juan C. Ramirez Aguilar

sofiafloresrd@hotmail.com

Universidad
Modelo

Resúmen

En la búsqueda constante de soluciones para mantener la salud celular y prevenir enfermedades, la obtención y caracterización de extractos vegetales como antioxidantes se ha convertido en un campo de investigación crucial. El objetivo del presente estudio es obtener extractos hidro y liposolubles de dos plantas de la región, Chaya (*Cnidioscolus acontifolius*) y Caimito (*Chrysophyllum cainito*), cuantificar sus metabolitos y caracterizar su actividad antioxidante mediante una prueba colorimétrica.

Palabras clave: Extractos vegetales, metabolitos, actividad antioxidante, prueba colorimétrica, Chaya, Caimito.

Introducción

En el presente estudio, se llevó a cabo la extracción de compuestos antioxidantes de las plantas chaya y caimito, dos especies con propiedades medicinales y nutricionales típicas en la Península de Yucatán, México; que son ricas en propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. A través de la caracterización de la actividad antioxidante de los extractos vegetales obtenidos, se buscó contribuir al conocimiento sobre el potencial terapéutico de estas plantas en la salud.

Metodología

Recolección y preparación de muestras

- Se seleccionan y lavan las hojas con agua destilada
- Se realiza el picado de las hojas para su pesaje
- Se almacenan las muestras en cajas petri

Extracción de aceite esencial

- Se aplica el método de extracción por maceración
- Se mantiene en agitación y a una temperatura de 35° durante 48 hrs para realizar la recolección del aceite esencial

Cuantificación de metabolitos

- Se mide la absorbancia con un espectrofotómetro UV-vis. Se elaboran gráficas con los datos de absorbancia obtenidos para determinar la concentración de metabolitos

Resultados

Habiendo hecho un análisis y comparación en la literatura, se pudo suponer la presencia de compuestos como los ácidos fenólicos y los flavonoides en ambos extractos al dejarles pasar una longitud de onda de 380 nm y obteniendo una absorbancia de 1.02 en el extracto de chaya y 1.06 en el extracto de caimito

Conclusiones

La presencia de estos compuestos tienen un significado importante en cuanto a sus propiedades benéficas para la salud pues actúan como antioxidantes naturales, combatiendo los radicales libres que causan daño celular y envejecimiento prematuro.

Bibliografía

- Los superpoderes de las plantas: los metabolitos secundarios en su adaptación y defensa. (2022, March 6). RDU UNAM. https://www.revista.unam.mx/2022v23n2/los_superpoderes_de_las_plantas_los_metabolitos_secundarios_en_su_adaptacion_y_defensa/ Segura-Campos, M. R., Us Medina, U., Millán Linares, M. del C., & Arana Argáez, V. (2019). In vitro antioxidant and anti-inflammatory activity of chaya extracts (*Cnidioscolus acontifolius* (Mill.) I.M. Johnst). *Nutricion Hospitalaria: Organo Oficial de La Sociedad Española de Nutricion Parenteral y Enteral*, 37(1), 46-55. <https://doi.org/10.20960/nh.02752>
- Trocones Boggiano, A. G., & Delgado Fernández, L. A. (2020). Efecto del FitoMas-E sobre la germinación de semillas y calidad de plantas de *Chrysophyllum cainito* L. (caimito) en condiciones de vivero. *Revista Cubana de Ciencias Forestales*, 8(1), 104-121. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2310-34692020000100104&script=sci_arttext&tlng=en

Aplicación de un biocatalizador sustentable para la remoción de fenoles de una vinaza de caña de azúcar

Luis Adán De la Rosa Escalante¹, Carlos Hernández Calderón³, Gerardo Rivera Muñoz², Gabriel Lizama Uc², Sara Elena Solís Pereira²

¹ Facultad de Ingeniería Química, Universidad Autónoma de Yucatán, Periférico Norte Kilómetro 33.5. Tablaje Catastral 13615. Chuburná de Hidalgo Inn. Mérida, Yucatán, CP 97302 (ldelarosae@hotmail.com)
² Departamento de Ingeniería Química y Bioquímica. Tecnológico Nacional de México. Instituto Tecnológico de Mérida. Col. Plan de Ayala Norte. Av. Tecnológico Km 4.5 S/N, 97218 Mérida. Yucatán. México.
³ Unidad de Energía Renovable. Centro de Investigación Científica de Yucatán A.C. Carretera Sierra Papacal Chuburná Puerto Km 5, 97302 Mérida. Yucatán. México

Resumen

Las vinazas son efluentes que se generan en grandes volúmenes durante la producción del alcohol. Estos efluentes presentan un problema ambiental debido a sus altas concentraciones de fenoles y otros compuestos recalcitrantes, por lo que ha surgido el interés por el desarrollo de tecnologías sustentables para su tratamiento, tales como el uso de hongos de la podredumbre blanca y sus enzimas que producen. Sin embargo, su aplicación se ha visto limitada por el efecto inhibitorio de los fenoles. Debido a esto, en el presente trabajo se inmovilizó micelio del hongo *Trametes hirsuta* Bm-2 en esferas de alginato de calcio para producir un biocatalizador que fue evaluado para la remoción de fenoles de una vinaza de caña de azúcar. Se encontró que el micelio inmovilizado fue capaz de remover aproximadamente el 70% de los fenoles de la vinaza bajo las condiciones de 28 °C, pH 4 y 150 rpm. Igualmente, se observó que este sistema fue capaz de mantener la eficiencia de remoción de fenoles tras su reutilización por 5 ciclos de 8 días cada uno. Los resultados mostraron el potencial del micelio inmovilizado para ser aplicado en el tratamiento de la vinaza y/o producción de lacasas.

Palabras clave: vinaza, fenoles, biocatalizador, sustentabilidad, inmovilización, lacasas

Introducción

Las vinazas son efluentes que se generan en grandes volúmenes durante la obtención del alcohol. Presentan alta Demanda Biológica (DBO) y Química de oxígeno (DQO) debido a la alta concentración de fenoles, melanoidinas y otros compuestos recalcitrantes. Comúnmente, las vinazas son tratadas con métodos fisicoquímicos que tienen un costo elevado y producen subproductos indeseables, una alternativa es la aplicación de métodos biológicos económicos y sustentables [1]. Los hongos de la podredumbre blanca (HPB) producen enzimas lacasas (EC 1.10.3.2), estas enzimas son fenol oxidasas multicobre que actúan sobre diversos compuestos fenólicos y no fenólicos, utilizando oxígeno como último aceptor de electrones y generando agua como subproducto [2]. El uso de los HPB como método de tratamiento de vinazas es inocuo y de bajo consumo energético, pero su aplicación es limitada debido a la concentración de los fenoles. La inmovilización del hongo por atrapamiento en alginato de calcio puede proveer protección y tener varios ciclos de reuso [3]. En este sentido, el hongo *T. hirsuta* Bm-2 aislado en Yucatán produce lacasas extracelulares que son capaces de remover fenoles. El objetivo de este trabajo fue evaluar la remoción de fenoles utilizando micelio inmovilizado del hongo *T. hirsuta* Bm-2 en esferas de alginato de calcio para producir un biocatalizador sustentable, viable y económico para el tratamiento de vinazas industriales.

Material y métodos

Producción de biomasa en medio YMPG

Inmovilización en alginato de calcio [4]

Efecto del pH y temperatura

Tratamiento de vinaza 10% (v/v) con micelio inmovilizado y libre

Determinar biomasa liberada-retenida

Evaluar ciclos de reuso

-Fenoles totales, método de Folin, 765 nm
-Actividad de lacasas, ABTS, 420 nm

Análisis estadístico (p=95%)

Resultados y discusión

Figura 1. A) Efecto de la temperatura y B) efecto del pH en la remoción de fenoles utilizando MI en una vinaza 10% (v/v)

Figura 2. Tratamiento de una vinaza 10% (v/v) utilizando micelio inmovilizado (MI) y libre (ML) a 28 °C, pH 4 y 150 rpm. A) Remoción de fenoles. BL: Biomasa liberada. BR: Biomasa retenida B) Producción de lacasas

Figura 3. Fenoles residuales durante los ciclos de reuso del micelio inmovilizado a 28 °C, pH 4 y 150 rpm. La concentración inicial de vinaza en cada ciclo fue 10% (v/v). Se estableció que un ciclo consiste en 8 días de tratamiento.

Se observó que el biocatalizador alcanzó una remoción de fenoles del 55-65% en un rango de temperatura de 28-33 °C (figura 1A) y en un rango de pH de 4-6 (figura 1B). La capacidad de remoción de fenoles se asocia a la adsorción del micelio y a la acción de las enzimas lacasas que produce [5].

A los 16 días de tratamiento el micelio inmovilizado (MI) removió 69.41% de fenoles y el micelio libre (ML) 67.84% (figura 2A) y los valores no mostraron diferencias significativas. La remoción de fenoles podría ser ocasionada por la biosorción de éstos mediante interacciones iónicas y electrostáticas con polímeros en la pared celular del hongo [6]. En esta misma figura, se observa que el porcentaje de biomasa liberada fue despreciable (1%) al final del tratamiento, lo cual demuestra las ventajas de utilizar el MI. La figura 2B muestra que la vinaza fue utilizada por el hongo para producir altos títulos de lacasas, con MI se alcanzaron 1314.04 U/mL mientras que con el ML se produjo 612.26 U/mL. Las lacasas extracelulares producidas por el hongo han demostrado su capacidad de degradar fenoles y/o utilizarlos como fuente de carbono [7].

En la figura 3 se observa que el MI fue capaz de mantener una eficiencia de remoción de fenoles en la vinaza de aproximadamente el 70% a lo largo de 5 ciclos de reúso con una duración de 40 días. Estos resultados fueron similares a los reportados por Calderón-Martínez [4], donde observó que micelio de *T. hirsuta* Bm-2 inmovilizado en alginato de calcio fue capaz de mantener su eficiencia de remoción de fenoles en un efluente sintético durante 6 ciclos de reúso con duración de 12 días.

Conclusiones

Se encontraron las mejores condiciones fisicoquímicas del micelio inmovilizado para la remoción de fenoles en la vinaza, siendo estas 28°C y pH 4. Se determinó que el biocatalizador es capaz de mantener su eficiencia de remoción de fenoles por al menos 5 ciclos de 8 días cada uno. Estos resultados muestran el potencial del micelio inmovilizado para ser aplicado en el tratamiento de la vinaza y/o producción de lacasas.

Bibliografía

- [1] Ahmed P. M., De Figueroa L. I. y Pajot H. F. (2020) Dual purpose of ligninolytic-basidiomycetes: mycoremediation of bioethanol distillation vinasse coupled to sustainable bio-based compounds production. *Fungal Biol. Rev.* 34, 25-40. <https://doi.org/10.1016/j.fbr.2019.12.001>.
- [2] Arregui L., Ayala M., Gómez-Gil X., Gutiérrez-Soto G., Hernández-Luna C. H., Herrera de los Santos M., Levin L., Rojo-Domínguez A., Romero-Martínez D., Saparrat M. C. N., Trujillo-Roldán M. A. y Valdez-Cruz N. A. (2019) Laccases: structure, function, and potential application in water bioremediation. *Microbial Cell Factories*. 18, 200. <https://doi.org/10.1186/s12934-019-1248-0>.
- [3] Peart P. C., Chen, A. R. M., Reynolds W. F. y Reese P. B. (2012) Entrapment of mycelial fragments in calcium alginate: A general technique for the use of immobilized filamentous fungi in biocatalysis. *Steroids*, 77, 85-90.
- [4] Calderón-Martínez, P. (2017) Aplicación de un sistema inmovilizado en esferas de alginato de calcio en la remoción de fenoles. [Tesis de Maestría, Instituto Tecnológico de Mérida]
- [5] Ferreira, J. A., Varjani, S., Taherzadeh, M. J. (2020) A Critical Review on the Ubiquitous Role of Filamentous Fungi in Pollution Mitigation. *Current Pollution Reports*, 6, 295-309. <https://doi.org/10.1007/s40726-020-00156-2>.
- [6] Bibbins-Martínez, M., Juárez-Hernández, J., López-Domínguez, J. Y., Nava-Galicia, S. B., Martínez-Tocano, L. J., Juárez-Atonal, R., Cortés-Espinosa, D., & Díaz-Godínez, G. (2023). Potential application of fungal bioabsorption and/or bioaccumulation for the bioremediation of wastewater contamination: A review. *Journal of Environmental Biology*, 44, 135-145. <http://doi.org/10.22438/jeb/44/2/MRN-5093>
- [7] Silva Vilar, D., Bilal, M., Bharagava, R.M., Kumar, A., Kumar, A., Salazar-Banda, G. R., Barrios, K. I., Romanholo, L. F. (2021) Lignin-modifying enzymes: a green and environmental responsive technology for organic compound degradation. *J Chem Technol Biotechnol*, 97(2), 327-342. DOI 10.1002/jctb.6751.

NOTAS PUBLICADAS SOBRE EL EVENTO

a) *Facebook: TecNM-Mérida*

“Se realizó en colaboración de nuestro Instituto Tecnológico de Mérida y de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY), el 3er. Congreso Internacional sobre Desarrollo Sustentable y Transición Energética: Preservación del Patrimonio Natural y Cultural en la Península de Yucatán...”

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=920965870064107&id=100064521081367&mibextid=oFDknk&rdid=Qyrz3fSIYFeIVf5O

b) *Facebook: Carlos Alberto Estrada Pinto*

“Nuestra casa de estudios fue sede del inicio del Congreso Internacional sobre Desarrollo Sustentable y Transición Energética: Preservación del Patrimonio Natural y Cultural en la Península de Yucatán...”

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=504816448834886&id=100079196066729&mibextid=xfxF2i&rdid=ZIzMjsLCbiZC8QpY

c) *Facebook: Sumario Yucatán*

“LOS RETOS DE LA SOSTENIBILIDAD Y LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA, TEMAS DE UN CONGRESO INTERNACIONAL EN MÉRIDA:...”

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=944956531005927&id=100064747656652&mibextid=xfxF2i&rdid=3Lt5qKeZzbC14nOT#

d) *Facebook: Universidad Central "Marta Abreu" de Las Villas - UCLV*

“Participan profesoras de la #UCLVnuestra en el Congreso Internacional sobre Desarrollo Sustentable y Transición energética: Preservación del Patrimonio Natural y Cultural en la Península de Yucatán...”

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=863307332571151&id=100066756755589&mibextid=xfxF2i&rdid=kUCFmtLnpfJGqdTS

e) *Nota periodística: Quintana Roo HOY*

“Puerto Morelos será sede del Congreso Internacional sobre Desarrollo Sustentable y Energía”

<https://quintanaroo.com/quintanaroo/puertomorelos/puerto-morelos-sera-sede-del-congreso-internacional-sobre-desarrollo-sustentable-y-energia/>

f) *Facebook: Investigaciones Jurídicas UACAM*

“El día de ayer, la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) inauguró el “Congreso internacional sobre desarrollo sustentable y transición energética: preservación del patrimonio natural y cultural en la península de Yucatán”...”

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1000770188517133&id=100057524826709&mibextid=xfxF2i&rdid=ExXlr595fc6GKzhV

g) *Nota periodística: Quadratín Yucatán*

“Realizan congreso sobre Desarrollo Sustentable y Transición Energética”

<https://yucatan.quadratín.com.mx/educativas/realizan-congreso-sobre-desarrollo-sustentable-y-transicion-energetica/>

h) *Nota periodística: UNIVERSIWEB*

“Inauguran el Congreso Internacional sobre Desarrollo Sustentable y Transición Energética”

<https://www.universiweb.com.mx/?p=30106>

i) *Nota periodística: Poder y Estado perfiles*

“PUERTO MORELOS RECIBIRÁ A EXPERTOS EN SUSTENTABILIDAD Y ENERGÍA”

<https://poderyestadoperfiles.com/puerto-morelos-recibira-a-expertos-en-sustentabilidad-y-energia/>

j) *Nota periodística: Diario Yucatán*

“Proyectos PRONAI de Energía Sostenible se consolidan en el Sureste de México”

<https://www.yucatan.com.mx/merida/2024/10/30/proyectos-pronai-de-energia-sostenible-se-consolidan-en-el-sureste-de-mexico.html>

k) *Nota periodística: Diario Yucatán*

“El desarrollo sustentable, eje de evento en Mérida”

<https://www.yucatan.com.mx/merida/2024/09/12/el-desarrollo-sustentable-eje-de-evento-en-merida.html>

l) *Boletín: Gobierno de Puerto Morelos*

DESTACAN LA IMPORTANCIA DE ESTABLECER PROTOCOLOS PARA ATENUAR DAÑOS AL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL POR EL CAMBIO CLIMÁTICO

<https://puertomorelos.gob.mx/comunicacionsocial/destacan-la-importancia-de-establecer-protocolos-para-atenuar-danos-al-patrimonio-natural-y-cultural-por-el-cambio-climatico/>

m) *Facebook: Ayuntamiento de Puerto Morelos*

“José de Jesús Espinosa Payán, secretario general del Ayuntamiento, destacó hoy la importancia de contar con protocolos para atenuar el daño que el cambio climático causará en los próximos años al patrimonio natural, histórico y cultural de Puerto Morelos en el marco de la clausura del Congreso Internacional sobre Desarrollo Sustentable y Transición Energética...”

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=932036592303950&id=100064928520525&mibextid=qi2Omg&rdid=yeljx6W3QRrKUfML#

REDES DIGITALES DEL EVENTO

a) *Sitio web*

<https://www.comunidadesmayassustentables319191.com/tercer-congreso>

b) *Canal de YouTube*

<https://www.youtube.com/channel/UC4-sM33vhdVk4tXrBnHG01w>

c) *Correos electrónicos*

transnacional3.congreso@gmail.com

pronaces319191@gmail.com

GALERÍA FOTOGRÁFICA

a) Inauguración

a) Ponencias del 11 de septiembre

b) Ponencias del 12 de septiembre

c) Ponencias del 13 de septiembre

c) Otras actividades

Desarrollo Sustentable y Transición Energética
Memorias del Congreso Internacional sobre Patrimonio Natural y Cultural en
la Península de Yucatán

ISBN: 978-1-967938-15-5

Impreso en EUA

Mayo 2026

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20091108>

Open Heritage Press©

KNOWLEDGE FOR ALL

Comunidades
MAYAS
Sustentables

PRONACES 39991

KNOWLEDGE FOR ALL

